

BORDERS IN PERSPECTIVE

UniGR-CBS Thematic Issue 10/2025

GRENZÜBERSCHREITENDE UNGLEICHHEITEN IN DER GROßREGION | INÉGALITÉS TRANSFRONTALIÈRES DANS LA GRANDE RÉGION

UNIVERSITÄT DES SAARLANDES & UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG
Ulla Connor, Lola Aubry (Hrsg. | Éd.s.)

Ulla Connor
Postdoctoral researcher
Research training group Europe
Cluster for European Research
Saarland University

Lola Aubry
Marie Curie fellow
Associate researcher at Pacte
Grenoble Alpes University, France

UniGR-Center for Border Studies
Saarbrücken/Luxembourg 2025
DOI:[10.5281/zenodo.15411184](https://doi.org/10.5281/zenodo.15411184)

ACKNOWLEDGMENTS

We would like to thank all authors of this thematic issue for their committed contributions, their valuable insights, and, not least, for their patience throughout the collaborative editing and publication process. The stimulating discussions that originated during an interdisciplinary workshop at Saarland University in spring 2024 laid the foundation for the contributions in this volume.

The workshop – and subsequently this publication – would not have been possible without the generous support of the Internationalization Fund of Saarland University. We are sincerely grateful for this support. We would also like to thank the Cluster for European Research (CEUS) for its invaluable support in the promotion and organisation of the workshop.

Our special thanks also go to the UniGR-Center for Border Studies which enabled the present contributions to be published in the series “Borders in Perspective” and provided us with academic support throughout the conceptual and editorial process.

Gefördert durch den
Internationalisierungsfonds

UNIVERSITÄT
DES
SAARLANDES

Grenzüberschreitende Ungleichheiten in der Großregion | Inégalités transfrontalières dans la Grande Région

Abstract

DE Im Zuge der europäischen Integration haben Grenzregionen neue Aufmerksamkeit erfahren: von nationalen Randlagen wandelten sie sich zu Räumen der Zusammenarbeit und Entwicklung. Dennoch bleiben soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten in ihren grenzüberschreitenden Dimensionen in diesen Regionen in der Forschung noch randständig. Dieses Themenheft widmet sich dieser Forschungslücke anhand der Großregion, die Luxemburg, Wallonien, Grand Est, das Saarland und Rheinland-Pfalz umfasst. Trotz fortgeschrittener wirtschaftlicher Integration bestehen erhebliche Disparitäten bei Einkommen, Wohnraum und Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen. Die versammelten Beiträge untersuchen, wie diese Ungleichheiten Arbeitsmärkte, Mobilität und gesellschaftlichen Zusammenhalt prägen und zugleich die Grenzen bestehender statistischer Instrumente zur Erfassung grenzüberschreitender Dynamiken aufzeigen. Von der Rolle von Lohnunterschieden über Immobilienpreise bis hin zu grenzüberschreitenden Arbeitsmobilitäten beleuchten die Autor:innen die Ambivalenzen der Integration. Die Großregion dient hierbei als exemplarisches Untersuchungsfeld, um grenzüberschreitende Ungleichheiten sichtbar zu machen und die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit sozialer Marginalisierung jenseits nationaler Kontexte in Europa zu erweitern.

Grenzregion, Ungleichheiten, Arbeitsmobilität, Wohnraumbeschaffung, soziale Kohäsion, Großregion

FR Avec l'intégration européenne, les régions frontalières ont acquis une nouvelle importance, passant de zones périphériques marginalisées à des espaces de coopération et de développement. Pourtant, les inégalités sociales et économiques dans leur dimension transfrontalière restent encore marginales dans la recherche sur ces régions. Ce numéro thématique aborde cette lacune à travers l'exemple de la Grande Région, un espace transfrontalier comprenant le Luxembourg, la Wallonie, le Grand Est, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat. Malgré une forte intégration économique, cette région demeure marquée par des écarts importants en matière de revenus, d'accès au logement et aux services publics. Les contributions réunies ici analysent comment ces disparités façonnent la mobilité, le marché du travail et la cohésion sociale, tout en soulignant les limites des outils statistiques traditionnels pour saisir la complexité des dynamiques transfrontalières. Ce numéro ambitionne ainsi de rendre visible la spécificité des inégalités transfrontalières et d'enrichir la réflexion scientifique sur les formes contemporaines de marginalisation en Europe.

Région frontalière, inégalités, mobilité du travail, accès au logement, cohésion sociale, Grande Région

EN European integration has redefined border regions from national peripheries to spaces of opportunity and cooperation. However, social and economic inequalities in their cross-border dimension remain marginal in research on these regions. This thematic issue addresses this gap through the case study of the Greater Region, encompassing Luxembourg, Wallonia, Grand Est, Saarland, and Rhineland-Palatinate. Despite advanced economic integration, the region exhibits stark disparities in income, housing, and public service access. The contributions presented examine how such inequalities shape labour markets, mobility, and social cohesion, while also addressing the shortcomings of current statistical tools to capture transborder dynamics. From the role of wage differentials in driving cross-border work to the housing pressures on surrounding territories, this issue highlights how integration processes can produce both inclusion and exclusion. By focusing on the Greater Region, it contributes to broader debates about inequality beyond national frameworks and underscores the necessity of transnational analytical tools for understanding marginalisation within a unified Europe.

border region, inequalities, labour mobility, housing access, social cohesion, Greater Region

Inhalt | Table des matières

Introduction: Cross-Border inequalities. An exploration in the Greater Region

Lola Aubry, Ulla Connor 5

Les écarts de revenus dans les espaces transfrontaliers : des moteurs de la mobilité transfrontalière

Rachid Belkacem 12

L'accumulation de richesses et l'accentuation d'inégalités sociales dans un espace charnière de la Grande Région : le cas du Nord lorrain

Stéphane Cridlig 25

Grenzüberschreitende Ungleichheiten auf dem Wohnungsmarkt? Die rheinland-pfälzische Grenzregion zu Luxemburg

Michael Mießner 48

Grenzüberschreitende Ungleichheiten im Wohnen: geographische Erkundungen der residentiellen Mobilität im saarländisch-lothringischen Grenzraum

Carola Fricke 67

Les travailleurs frontaliers atypiques face aux inégalités transfrontalières : éclairages et défis

Mădălina Mezaros, Constance Uyttebrouck, Magdalena Górczyńska-Angiulli, Antoine Paccoud 79

Divergenz in europäischen Grenzregionen und die moralische Legitimität der Wohnmigration

Elisabeth Boesen 97

Marché du travail transfrontalier : différentiels et interdépendances

Isabelle Pigeron-Piroth, Kerry Schiel 112

Grenzüberschreitende Ungleichheiten in der Großregion – Perspektiven und Daten

Alexa Himbert 126

Cross-Border inequalities. An exploration in the Greater Region

Lola Aubry, Ulla Connor

SUGGESTED CITATION

Aubry, L. and Connor, U. (2025): 'Introduction: Cross-Border Inequalities. An Exploration in the Greater Region', in Connor, U. and Aubry, L. (eds.): *Grenzüberschreitende Ungleichheiten in der Großregion | Inégalités transfrontalières dans la Grande Région*. UniGR-CBS Thematic Issue. Borders in Perspective. Vol. 10: pp. 5-11, Saarbrücken/Luxembourg. DOI: 10.5281/zenodo.15411184

Introduction

With the process of European integration, border regions within Europe have gained renewed attention. While they have traditionally been perceived as marginalized peripheries within national settings, European integration has redefined them under the goals of the integration process. Within these narratives, border regions transform from “peripheral areas into areas of growth and opportunities” (EC, 2017, p. 2), symbolising the change for which the integration process stands.

In this context, ‘cross-border integration’ has become one of the key concepts used in the European Union policy to address the goal of territorial cohesion (Sohn and Durand, 2020, pp. 236-237). Therefore, different efforts have been made to support border regions in the process of a joint development across borders and further homogenisation within the European territory. One of the examples are funding instruments such as Interreg that promote “regional development and cohesion, and reducing economic disparities” (Interreg, 2025).

Although social inequalities are frequently emphasised as a key challenge of European integration (Mehlbye et al., 2019; Heidenreich, 2022), they do not appear at the centre of the field of academic research on cross-border regions and cooperation within Europe. An encompassing theoretical and empirical focus on inequalities is still underdeveloped in the field. For example, in the comprehensive “Critical Dictionary on Borders, Cross-Border Cooperation and European Integration” (Wassenberg and Reitel, 2020),

neither “inequality” nor “cross-border inequalities” are central concepts. In general, there are only a few studies in the field that use these terms – for instance, to analyse the transnationalisation of perceived inequality in border regions (Schäfer et al., 2012) or to examine the relationship between cross-border commuting or the different access to resources and inequality (Edzes et al., 2022; Gumy et al., 2022). Regarding the overall field of border region research within Europe, especially cross-border studies, alternative terms such as “asymmetry” (Jakubowski and Wójcik, 2024) or “discontinuity” (Grasland et al., 2020, p. 123), seem to be preferred to address social or economic differences in border regions.

This tendency in the field of border region research contrasts with the historically well-established and developed field of inequality research (e.g., Wagle 2023; Jodhka and Rehbein, 2024). In social sciences, inequality is seen as a relational concept that captures the connection between individuals’ social positions and the structures of privilege or disadvantage that they experience (Pfaff, 2018, p. 64). Social inequality is understood to be the result of people’s interrelated actions, emphasising the dynamic and constructed nature of disparities. This perspective highlights the processes of “doing inequality” (Behrmann et al., 2018) that refer to the ways in which social practices continuously produce and reinforce unequal structures. Inequality research examines, for instance, how income is linked to education or how poverty is socially reproduced. More recent studies increasingly focus on the intersections of gender, migration and the body in shaping unequal life

chances (Jodhka and Rehbein, 2024). Scientific research highlights inequalities, makes them visible and comprehensible as well as aims at reducing marginalisation in social settings.

However, when it comes to questions of inequality in European border regions, the academic field of inequality research offers few insights. Border regions seem to have not yet received particular attention in the field of inequality research, which may be attributed to the specific perspectives of investigation within this field. Traditionally, inequality research focuses on national contexts, which has often led to accusations of ‘methodological nationalism’ (Beck 2002, p. 56; Weiß, 2020, p. 334). To address this criticism, approaches have increasingly emerged that focus on the transnational and global study of inequality, comparing countries, for example, or studying cross-border movements (Weiß, 2017; Amelina, 2021). Yet, despite this more transnational orientation, the empirical field of internal European border regions is still relatively underexplored.

However, there is considerable evidence suggesting that border regions undergo specific developments in the context of European integration, which also impact and transform inequality dynamics in unique ways. Unlike other regions, they are sites of both opportunity and marginalisation, influenced by cross-border interactions, differing national policies and the challenges of integration. In this context, Sohn (2020, p. 139), for example, highlights the sometimes paradoxical effects of borders within these regions: “borders remain both an opportunity and a constraint, an ambiguous source of advantages and struggles. Their mobilisation as resources frequently sustains an unequal process of development that benefits more one side of the border than the other”. In particular, asymmetries in cross-border labour markets and wages shape the forms of inequalities in border regions (Edzes et al., 2022; Gumy et al., 2022). Furthermore, unequal access to public services (e.g. education) and social protection systems (Mangels et al., 2018; Pigeron-Piroth and Belkacem 2020; Ulrich et al., 2025), the institutional fragmentation or cross-border governance challenges (Noferini et al., 2019) as well as any cultural and linguistic differences create a specific context for inequalities.

The Greater Region as a Case Study

For this thematic issue, we will explore this topic using the example of the Greater Region (French: *Grande Région*, German: *Großregion*). The Greater Region is a cross-border region and cooperation area encompassing five sub-regions today: Luxembourg, Wallonia (Belgium), Grand Est (France), Saarland (Germany) and Rhineland-Palatinate (Germany). For the purpose of the present thematic issue the Greater Region serves as an excellent research field for cross-border inequalities because it not only demonstrates advanced integration in the cross-border region, but also exhibits at the same time significant disparities in wealth among its sub-regions (IBA, 2022, p. 72).

Some typical characteristics of the Greater Region include the highly integrated cross-border labour market with growing numbers of cross-border workers that tie together the economically diverse sub-regions, ranging from Luxembourg’s strong financial sector to structurally weaker rural and (former) industrial areas (Pigeron-Piroth et al., 2023). As Hartz and Caesar state, compared to other border regions within Europe, the Greater Region is relatively large (total area of 65,401 km²) with a population of 11.4 million. The Greater Region has a long tradition of cross-border cooperation on different levels since the 1970s. Cooperation efforts align with European policies, striving for more integration and cohesion in the border region (Hartz and Caesar, 2022, p. 48-53). Despite these efforts, social and political tensions between the sub-regions continue to arise, especially when it comes to labour market inequalities or attempts to negotiate fairer cross-border taxation (Evrard, 2024; Evrard, 2021, p. 853).

Contributions to this issue

The contributions gathered in this thematic issue are the result of a workshop organised at the Saarland University in 2024, bringing together researchers from various disciplines to explore the concept of cross-border inequalities through the example of the Greater Region. The contributions offer a starting point and diverse approaches to understanding how inequalities shape border spaces and, conversely, how border contexts contribute to the production and transformation of inequalities. The authors discuss empirical cases as well as the concept of cross-border inequalities, and raise questions regarding its definitions, relevance, and further development.

A major theme explored in this issue are the consequences of regional inequalities regarding income and their consequences for the border region's dynamics. **Belkacem** investigates how income inequalities act as a key driver of mobility in the region. The contribution demonstrates how significant wage differentials between Luxembourg and its neighbouring regions, combined with variations in the cost of living, incentivise cross-border work. **Cridlig** extends this discussion by showing how the concentration of capital in Luxembourg triggers processes of 'social filtering' in adjacent border areas. Through this mechanism, income disparities lead to differentiated access to housing, education and public services, deepening socio-spatial inequalities. This contribution highlights how economic power in one region can have far-reaching effects on the social fabric of neighbouring territories, challenging simplistic narratives of border regions as homogenising spaces.

Other contributions investigate how housing disparities and cross-border mobilities lead to new forms of social inequality. **Mießner** explores how rising real estate prices and property investment patterns radiate outwards from central Luxembourg into surrounding areas, including Rhineland-Palatinate. The study reveals that areas with strong transport connections to Luxembourg experience particularly sharp increases in housing prices, driven by disparities in investment returns and ground rent values. The contribution argues that these dynamics not only reshape local housing markets but also raise concerns about the displacement of long-term residents, reinforcing patterns of exclusion within the border region.

Expanding on this perspective, **Fricke** examines housing inequalities in the Saar-Lorraine border region, focusing on disparities between France and Germany and their impact on residential mobility. The contribution adopts a geographical lens to analyse the structure of transborder housing markets, the role of urban planning policies and the uneven application of housing regulations across national borders. The study emphasises the importance of understanding housing as both a social practice and a spatial factor shaping cross-border inequalities.

The contribution from **Mezaros, Uyttebrouck, Górczyńska-Angiulli** and **Paccoud** adds another layer to this discussion by analysing 'atypical' cross-border workers – individuals who previously resided in Luxembourg but have since relocated to neighbouring countries while maintaining employment in Luxembourg. The authors argue that this phenomenon intensifies inequalities in housing access, as increased

demand from cross-border workers drives up prices and limits affordable housing options for local residents. By examining how this mobility pattern reinforces social and economic disparities, this contribution provides insights into the broader implications of cross-border integration on housing markets.

Beyond the economic and territorial dimensions, **Boesen** takes a qualitative approach to these 'atypical' mobilities. The contribution demonstrates how Luxembourgish residents in German border villages constitute a privileged group that challenges traditional migration narratives. Beyond shedding light on mobility and inequality in Western European border regions, the study of these 'privileged migrants' raises broader questions about the moral legitimacy of migration: what justifies leaving one's home country, and on what grounds can one claim a place in a new community?

Several contributions in this issue engage with the persistent conceptual and empirical challenges that arise when studying inequalities in cross-border contexts. **Cridlig**, drawing on Maurin, makes an important theoretical distinction between *difference* and *inequality*. While *difference* refers to neutral distinctions between groups or territories, *inequality* implies a structural imbalance, where access to resources, opportunities and rights is distributed unequally. This conceptual distinction is particularly relevant in border regions where differences between regions are at the heart of the specificity of inequality dynamics. In that context, **Pigeron-Piroth** and **Kerry** emphasise the importance of identifying regional differentials as a means of studying cross-border inequalities. The contribution highlights key labour market disparities, including differences in unemployment rates, wages, cost of living and job availability. However, the study also underscores the challenges of measuring and comparing these inequalities, given that most economic and social indicators remain nationally framed. The authors identify two main obstacles: the lack of harmonised and comparable data across different territories, which complicates cross-border analysis, and the limitations of national statistical frameworks, which are ill-suited to capturing the transnational interdependencies of border labour markets. These challenges are exemplified by Luxembourg's GDP per capita, which fails to account for the fact that 45.6% of the country's workforce resides outside its borders. This case illustrates the need for new methodological approaches capable of capturing the complexity of cross-border socio-economic interactions.

The contribution from **Himbert** (Interregional Labour Market Observatory - IBA OIE) examines efforts to improve the measurement and analysis of cross-border labour market inequalities for the Greater Region. For over two decades, the IBA OIE has compiled and analysed comparable labour market data, offering crucial insights for policymakers seeking to understand cross-border migration patterns and economic interdependencies. However, challenges remain: while Eurostat provides harmonised data at the European level, detailed indicators for the Greater Region require the collaboration of national statistical offices and regional partners. Differences in survey methodologies and economic structures create discrepancies, requiring careful contextualisation and harmonisation. This contribution underlines the need for improved cross-border data infrastructures to enable more accurate assessments of labour market inequalities and to support evidence-based policymaking.

Taken together, these contributions about the Greater Region exemplify how inequalities are not confined to national contexts but are actively shaped by cross-border interactions. This highlights the urgent need for a research perspective that transcends national borders. Making cross-border dimensions of inequality visible and systematically examining their interplay with national inequalities are key scientific challenges. In particular, exploring how national and transnational inequalities intersect will provide a more comprehensive understanding of social and economic disparities in border regions.

Limits and Perspectives

The contributions presented in this thematic issue offer an overview of some key topics through which cross-border inequalities can be explored. Against this, several tasks can be identified to expand and develop further the research questions and perspectives on cross-border inequalities:

1. Mapping the Social Dimensions of Cross-Border Inequalities: Despite the different topics and various approaches presented in this thematic issue, several critical aspects remain insufficiently addressed. These are, for example, the unequal access to healthcare and public services (Mangels and Wohland, 2018), the different opportunities for participating in the cross-border labour market as well as disparities in education or youth and child welfare systems (Zöller, 2019; Schröder and Zöller, 2020). Furthermore, the broader implications of these

inequalities on social mobility and life opportunities require further examination. A comprehensive compilation of the various social areas in which cross-border inequalities play a role – whether in the Greater Region or other border regions – has yet to be fully undertaken. Furthermore, in future research, more attention should be paid to the interplay between different forms of cross-border inequalities as well as between cross-border and national forms.

2. Understanding Lived Experiences through Qualitative Approaches: While statistical comparisons shed light on income disparities and poverty risks, they do not fully capture the lived experiences of inequality and marginalization. Understanding how inequalities are perceived and experienced at individual and community levels is crucial, as these experiences can generate social tensions and impact cohesion within border regions. Qualitative research methods, including interviews and ethnographic studies, are essential for uncovering these dimensions (as shown by Boesen in this thematic issue). Future research should prioritise exploring how actors in the Greater Region perceive and navigate cross-border inequalities in their daily lives and in their relationships with others.

3. Integrating Intersectional Perspectives into Border Inequality Research: Research on cross-border inequalities has yet to fully integrate an intersectional perspective. Current studies often overlook how factors such as gender, age, ethnicity and migration status interact with economic and social inequalities in the border region. Incorporating an intersectional perspective can provide a more nuanced understanding of how multiple dimensions of inequality shape lived experiences in border regions. This approach not only enriches theoretical debates but also informs more inclusive policy responses to cross-border disparities.

4. Investigating the Societal Impacts of Cross-Border Disparities: The complexity of cross-border inequalities requires not only identifying their structural determinants but also assessing their broader impact on social integration. A key question remains whether all social groups benefit equally from cross-border integration or whether some are systematically excluded from its advantages. Future research should examine how these inequalities influence political participation, access to rights and social

cohesion within border regions. A related perspective could also focus on voting behaviour and support for the EU (or Euroscepticism) and its interplay with cross-border inequalities. Furthermore, the connection between income inequality and the success of far-right parties might be an additional topic for further research in the border region.

5. *Comparing Border Dynamics across European Contexts*: A critical next step is also to assess to what extent the findings from the Greater Region are transferable to other cross-border regions in the European context. Comparative research across different border regions – such as those between France and Germany, or other EU internal borders – would help identify broader patterns of inequality and their structural determinants. A comparative approach could provide deeper insights into the specific mechanisms shaping inequalities in European cross-border regions and contribute to the development of more effective policy responses.

Overall, this thematic issue and its contributions demonstrate the importance of the different topics related to inequality for the Greater Region as a cross-border region in the process of integration. Bringing together these different perspectives under the concept of cross-border inequalities appears to be a productive approach, allowing the transition from singular studies and topics towards the development of a shared research field with common perspectives, research questions and concepts across different empirical fields and approaches. The authors of this thematic issue provide important insights and discussion points that promise to foster a fruitful ongoing exchange for further development.

REFERENCES

- Amelina, A. (2021) 'Theorizing large-scale societal relations through the conceptual lens of cross-border assemblages', *Current Sociology*, Vol. 69 No. 3, pp. 352-371.
- Beck, U. (2002) *Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter*. Neue weltpolitische Ökonomie, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
- Behrmann, L., Eckert, F., Gefken, A. and Berger, P. A. (Eds.), (2018) 'Doing Inequality' *Prozesse sozialer Ungleichheit im Blick qualitativer Sozialforschung*, Wiesbaden, Springer VS.
- Edzes, A., van Dijk, J., and Broersma, L. (2022) 'Does cross-border commuting between EU-countries reduce inequality?' *Applied Geography*, Vol. 139 Article 102639.
- Evrard, E. (2024) Dans la Grande Région, 'il y a effectivement un rapport d'inégalité et de domination', virgule <https://www.virgule.lu/luxembourg/dans-la-grande-region-il-y-a-effectivement-un-rapport-d-inegalite-et-de-domination/7758749.html> (Accessed 26 March 2025)
- Evrard, E. (2022) 'Reading EUropean borderlands under the perspective of legal geography and spatial justice', *European Planning Studies*, Vol. 30 No. 5, pp. 843-859.
- Grasland, C., Ysebaert, R., and Guérois, M. (2020) 'Border discontinuities', in Wassenberg B., Reitel B. (Eds.) *Critical Dictionary on Borders, Cross-Border Cooperation and European Integration*, Peter Lang, pp. 123-126.
- European Commission (2017) *Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Boosting growth and cohesion in EU border regions* (No. COM/2017/0534). https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions (Accessed 31 March 2025).
- Gumy, A., Drevon, G. and Kaufmann, V. (2022) 'Inequalities in access to cross-border resources? An analysis based on spatio-temporal behaviours in the cross-border area of Greater Geneva', *European Urban and Regional Studies*, Vol. 29 No. 1, pp. 85-106.
- Hartz, A. and Caesar, B. (2022) 'A short profile of the Greater Region and the Upper Rhine region', in Pallagst, K., Hartz, A. and Caesar, B. (Eds.), *Border Futures – Zukunft Grenze – Avenir frontière - The future viability of cross-border cooperation*, *Arbeitsberichte der ARL 33*, Hannover; 46-61. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/258994/1/1802576487.pdf> (Accessed 31 March 2025).
- Heidenreich, M. (2022) *Die doppelte Spaltung Europas. Territoriale und soziale Ungleichheiten als zentrale Herausforderungen der europäischen Integration*, Wiesbaden, Springer.

- IBA – Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle (2022) Bericht zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Großregion 2021/2022 für den Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion (WSAGR). https://www.iba-oie.eu/fileadmin/user_upload/IBA-OIE/Publikationen/WSAGR-Bericht/2022_Rapport_CESGR_WSAGR_Bericht_2021_2022.pdf (Accessed 5 March 2024).
- Interreg (2025) Why Interreg matters, <https://interreg.eu/about/what-is-interreg/> (Accessed 31 March 2025).
- Jakubowski, A. and Wójcik, P. (2024) 'Towards cohesion at the interface between the European Union states? Cross-border asymmetry and convergence', *Regional Studies*, Vol. 58 No. 1, pp. 194-207.
- Jodhka, S.S. and Rehbein, B. (Eds.) (2024) *Global Handbook of Inequality*, Springer, Cham.
- Mangels, K. and Wohland, J. (2018) 'Sicherung der Daseinsvorsorge in ländlichen Grenzräumen – eine Untersuchung am Beispiel der Großregion', In Pallagst, K., Hartz, A. and Caesar, B. (Eds.): *Border Futures – Zukunft Grenze – Avenir frontière: Zukunftsfähigkeit grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Arbeitsbericht der ARL*, No. 20, pp. 248-285. https://www.arl-net.de/system/files/media-shop/pdf/ab/ab_020/15_sicherung_daseinsvorsorge.pdf (Accessed 10 March 2025).
- Mehlbye, P., Schön, P., Martin, D. and Böhme, K. (2019) Territorial Thinkers' Briefing November 2019:06 – Territorial Inequality: A New Priority for Europe. Arguments for Place-Sensitive Policies and Investments. https://territorialthinkers.eu/files/territorial_theme/Downloads/TT%20brief%20VI-191127Final.pdf (Accessed 14 March 2025).
- Noferini, A., Berzi, M., Camonita, F. and Durà, A. (2019) 'Cross-border cooperation in the EU: Euroregions amid multilevel governance and reterritorialization', *European Planning Studies*, Vol. 28 No. 1, pp. 35-56.
- Pigeron-Piroth, I. and Belkacem, R. (Eds.) (2020), *Aus- und Weiterbildung in der Großregion: Realitäten und Herausforderungen. Die Hefte der Großregion, November 2020.* https://liser.elsevierpure.com/ws/portalfiles/portal/26886345/cahiers_GR3_02_de.pdf (Accessed 31 March 2025).
- Pigeron-Piroth, I., Wille, C., Belkacem, R., and Clément, F. (2023) 'Le travail frontalier dans la Grande Région : réalités et défis', in Clément, F., Belkacem, R., Pigeron-Piroth, I., and Wille, C. (Eds.), *Cross-border Work in Europe. Regional Practices and Realities | Le travail frontalier en Europe. Pratiques et réalités régionales*, Larcier, Brussels, pp. 15-38.
- Schäfer, M. S., Schmidt, A., and Zeckau, T. (2012) 'Grenzüberschreitende Ungleichheiten? Eine qualitative Analyse der Medienberichterstattung in drei deutschen Grenzregionen', in C. Stegbauer (Ed.), *Ungleichheit*, Springer, Wiesbaden, pp. 101-120.
- Schröder, C. and Zöllner, U. (2020) 'Organising Transregional Child Protection within the Greater Region of France, Germany, Belgium and Luxembourg', *Social Work & Society*, Vol. 18 No. 3, pp. 1–17. <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:464-sws-2449> (Accessed 27 March 2025).
- Sohn, C. (2020) 'Border Resource', in Wassenberg, B., and Reitel, B. (Eds.), *Critical dictionary on borders, cross-border cooperation and European integration*. Peter Lang, Brussels, pp. 138-140.
- Sohn, C. and Durand, F. (2020) 'Cross-border integration', in Wassenberg, B., and Reitel, B. (Eds.), *Critical dictionary on borders, cross-border cooperation and European integration*. Peter Lang, Brussels, pp. 236-237.
- Ulrich, P., Cyrus, N., and Jańczak, J. (Eds.), (2025) *Grenzüberschreitende Daseinsvorsorge. Stand und Perspektiven in europäischen Verflechtungsräumen*, Springer, Wiesbaden.
- Wagle, U. R. (Ed.) (2023) *Research Handbook on Poverty and Inequality*. Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
- Wassenberg, B., & Reitel, B. (Eds.). (2020). *Critical dictionary on borders, cross-border cooperation and European integration*. Peter Lang.
- Weiß, A. (2021) 'Re-thinking society: How can sociological theories help us understand global and cross-border social contexts?' *Current Sociology*, Vol. 69 No. 3, pp. 333-351.
- Weiß, A. (2017) *Soziologie Globaler Ungleichheiten*, Suhrkamp, Berlin.
- Zöllner, U. (2019) 'Cross-border labour market participation in the Greater Region for young people – challenges for social work(ers)', *Social Work & Society*, Vol. 17 No. 2, pp. 1–16. <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:464-sws-1941> (Accessed 27 March 2025).

ADRESSES

Dr. Lola Aubry, Pacte/IEP - BP 48 38040 Grenoble cedex 9. France, lola.aubry@univ-grenoble-alpes.fr

Dr. Ulla Connor, Universität des Saarlandes, Cluster für Europaforschung | Nachwuchskolleg Europa, Postfach 15 11 50, D-66041 Saarbrücken, ulla.connor@uni-saarland.de

BIOGRAPHICAL NOTE

Lola Aubry is a Marie Curie (MSCA) postdoctoral fellow and associate researcher at Pacte in Grenoble Alpes University (France) specializing in anthropological approaches to the political and the spatial. She is a former member and coordinator in the UniGR-CBS in Luxembourg. Her current research interests are more-than-human bordering and critical approaches to border studies. She conducts ethnographic research on borders in European, Mediterranean, and Arctic contexts.

Ulla Connor is a postdoctoral researcher working in the research training group 'Europe' in the Cluster of European Research (CEUS) at Saarland University (Germany). She is a sociologist with a focus on practice theory, spatial sociology, border studies, European studies and qualitative methods and was a research assistant at the UniGR-Center for Border Studies. Connor received her PhD in social sciences from the University of Luxembourg in 2022 on the topic of territorial borders as practices using the case study of cross-border cartography. She is a member of the KWG section Cultural Border Studies and the UniGR-CBS working group Spatial Planning.

Les écarts de revenus dans les espaces transfrontaliers : des moteurs de la mobilité transfrontalière

Rachid Belkacem

Cet article analyse les différences de niveaux de salaire dans les espaces transfrontaliers de la Grande Région (GR) et du Rhin Supérieur. Il s'appuie sur les résultats de deux études financées, pour l'une, par EUROpean Employment Services-Grande Région (EURES-GR) en 2022 et, pour l'autre, par EUROpean Employment Services-T Rhin Supérieur. L'analyse montre que ces différences peuvent être expliquées par différents facteurs, économiques, sociologiques et institutionnels qui s'inscrivent à différents niveaux : micro (au niveau des politiques d'entreprise), macro (au niveau des politiques nationales des systèmes sociaux et fiscaux) et méso (au niveau des secteurs et branches d'activité). Il commence par montrer que le salaire et ses composantes constituent des concepts aux contours flous qui rendent difficile une comparaison transfrontalière. Il montre ensuite que, même si les rémunérations sont très attractives en Suisse et au Luxembourg, ce constat doit être néanmoins relativisé en raison des niveaux du coût de la vie et du temps de travail, différents de part et d'autre des frontières. L'enseignement majeur de cette analyse est que ce sont les écarts entre revenus salariaux et coût de la vie qui constituent des ressorts importants du développement du travail frontalier dans les régions frontalières.

Salaire, Suisse, Luxembourg, travail frontalier, Grande Région, Rhin Supérieur, mobilité transfrontalière, prestations sociales

Lohn- und Gehaltsunterschiede in grenznahen Räumen: Triebfedern der grenzüberschreitenden Mobilität

In diesem Artikel werden die Unterschiede hinsichtlich Lohn- und Gehaltsniveau in den grenznahen Räumen der Großregion (GR) und der Oberrheinregion analysiert. Herangezogen werden hierfür die Ergebnisse zweier Studien: eine aus dem Jahr 2022, von EURES-GR (EUROpean Employment Services-Großregion) finanziert, und eine laufende, von EURES-T Oberrhein finanziert. Die Analyse zeigt, dass sich diese Unterschiede durch verschiedene wirtschaftliche, soziologische und institutionelle Faktoren erklären lassen, die auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt sind: auf der Mikro- (Ebene der Unternehmenspolitik), der Makro- (Ebene der nationalen Sozial- und Steuersysteme) und der Mesoebene (Ebene der Sektoren und Branchen). Zunächst wird dargelegt, dass Löhne/Gehälter und ihre Bestandteile keinen klar umrissenen Konzepten folgen, was einen grenzüberschreitenden Vergleich erschwert. Anschließend wird herausgearbeitet, dass die Vergütungen in der Schweiz und in Luxemburg zwar sehr attraktiv sind, diese Feststellung jedoch aufgrund der dies- und jenseits der Grenzen unterschiedlich hohen Lebenshaltungskosten und unterschiedlich langen Arbeitszeiten relativiert werden muss. Die wichtigste Erkenntnis aus dieser Analyse ist, dass die Unterschiede zwischen Lohneinkommen und Lebenshaltungskosten die treibenden Kräfte hinter der Entwicklung der grenzüberschreitenden Beschäftigung sind.

Lohn/Gehalt, Schweiz, Luxemburg, grenzüberschreitende Beschäftigung, Großregion, grenzüberschreitende Mobilität, Sozialleistungen

Income disparity in border regions: the driver of cross-border mobility

This article analyses wage disparity in cross-border spaces in the Greater Region (GR) and Upper Rhine. It is based on the results of two studies, the first funded by EUROpean Employment Services-Greater Region (EURES-GR) in 2022 and the other, ongoing, funded by EUROpean Employment Services-T Upper Rhine. The analysis shows that this disparity can be explained by various economic, sociological and institutional factors, which operate on various levels: micro (relating to corporate policies), macro (relating to national taxation and social security policy) and meso (relating to economic sectors and branches). It begins by showing that salaries and their various component parts are hard to define, making cross-border comparison difficult. It then signals that while wages in Switzerland and Luxembourg are very attractive, they must be balanced against the cost of living and working hours, which differ on each side of the border. The main takeaway from this analysis is that the gap between wages and the cost of living is a significant driver of cross-border working in border regions.

Keywords: salary, Switzerland, Luxembourg, cross-border working, Greater Region, Upper Rhine, cross-border mobility, social benefits

CITATION SUGÉRÉE

Belkacem, R. (2025) : 'Les écarts de revenus dans les espaces transfrontaliers : des moteurs de la mobilité transfrontalière', dans Connor, U. et Aubry, L. (éds.): *Grenzüberschreitende Ungleichheiten in der Großregion | Inégalités transfrontalières dans la Grande Région*. UniGR-CBS Thematic Issue. Borders in Perspective. Vol. 10: p. 12-24 , Saarbrücken/Luxembourg. DOI: 10.5281/zenodo.15411184

Introduction

Dans les différentes enquêtes menées auprès des travailleurs frontaliers aussi bien de la Grande Région Saar-Lor-Lux que du Rhin Supérieur, les différences de salaire constituent des raisons les plus souvent invoquées pour justifier l'occupation d'un emploi de l'autre côté des frontières et plus particulièrement au Luxembourg et en Suisse. Mais qu'en est-il vraiment ? Peut-on parler d'inégalités salariales entre territoires frontaliers ? Et comment peut-on justifier, expliquer ces différences de revenus salariaux ? Pour répondre à ces questions, nous nous appuyons sur les résultats de deux études financées pour l'une par EURES-GR en 2022 et, pour l'autre par EURES-T Rhin Supérieur (Belkacem, Beine et Fromentin, 2022 et 2024). Ces études montrent que les différences de niveaux de salaire dans la Grande Région tout comme dans le Rhin Supérieur sont bien réelles mais peuvent être expliquées par différents facteurs, économiques, sociologiques et institutionnels. Ces écarts s'inscrivent à différents niveaux, micro (au niveau des politiques d'entreprise), macro (au niveau des politiques nationales des systèmes sociaux et fiscaux) et, voire même, au niveau méso comme par exemple les pratiques de rémunérations sectorielles dans le bâtiment ou dans le secteur de la finance ou plus généralement des services comme dans celui de la santé. Il faut également considérer et de plus en plus un quatrième niveau qui est celui de l'individu avec l'émergence de nouvelles aspirations sociales et personnelles venant bousculer les valeurs classiques du travail comme vouloir consacrer davantage de temps aux loisirs, à sa famille, à sa liberté ... Pour aborder cette problématique complexe, notre hypothèse de travail est qu'un espace transfrontalier est naturellement constitué par des différences économiques, sociologiques, institutionnelles, culturelles, etc. Et ce sont en fin de compte ces différences qui constituent en grande partie les ressorts des mobilités transfrontalières (Belkacem et Pigeron-Piroth, 2020 a, b, c). Cet article se focalise sur les territoires de la Grande Région, notamment le Luxembourg, la Lorraine (une partie de la Région Grand-Est), la Sarre et la Rhénanie-Palatinat, avec un regard sur les niveaux de salaires pratiqués dans la partie suisse du Rhin Supérieur. Notre question de recherche peut être formulée ainsi : Quelle est l'ampleur des différences de salaires de part et d'autre des frontières et, comment peut-on les expliquer ? Pour y répondre, l'article procède en 3 principaux temps. Tout d'abord, nous montrons qu'analyser les différences de salaire dans un contexte transfrontalier soulève

d'importantes difficultés méthodologiques (point 1). Ensuite, à partir de données quantitatives issues des différentes enquêtes internationales, européennes et nationales, nous dressons un panorama de l'ampleur de ces différences de salaire entre les différents espaces étudiés en tentant de les expliquer et de les relativiser (point 2). Enfin, un troisième et dernier point montre que comprendre ces différences de salaire nécessite d'analyser la structure des coûts de travail (point 3).

Le salaire et ses composantes : des concepts aux contours flous

Techniquement et juridiquement, *le salaire ou rémunération* est composé-e de différents éléments dont chacun relève d'un cadre juridique spécifique combiné à des pratiques d'entreprise et des cultures nationales différentes. Le salaire est la contrepartie du travail fourni par les salarié-e-s et correspond généralement à un niveau de poste ou une qualification déterminée. Cette définition large du « salaire » figure à l'article 1 de la Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949, de l'Organisation Internationale du Travail (OIT). Mais dans un espace transfrontalier, les salaires et leurs composantes ont différentes formes et relèvent de différents modes de calcul qui compliquent la comparaison.

Des composantes salariales plus ou moins différentes selon les espaces étudiés

Dans les politiques de rémunération que mettent en œuvre les entreprises, la contrepartie du travail ne se résume pas au salaire de base que perçoit un employé. Plusieurs éléments interviennent dans la définition du salaire qui lie un/une employé-e à son entreprise. Ces composantes salariales constituent des leviers d'attractivité pour les travailleuse-ur-s frontalier-e-s notamment qualifié-e-s, comme les primes et les bonus au Luxembourg ou les *boni* et gratifications en Suisse.

Généralement, dans la structure d'un salaire, nous distinguons le salaire de base et les accessoires/suppléments. Le salaire de base rémunère une quantité de travail, l'unité de définition pouvant être le temps de travail, le rendement, une réalisation, une prestation, etc. La notion d'accessoires est vaste et hétérogène surtout dans un contexte de différenciation des structures de rémunération entre salaire au

temps, salaire au rendement, salaire sur cotation du poste, et plus encore dans un contexte transfrontalier. Les accessoires concernent des compléments de salaire, c'est-à-dire les éléments de salaire qui contribuent à augmenter le salaire en rétribuant les efforts du/de la salarié-e (les primes de rendement, de productivité) ou encore sa fidélité (prime d'ancienneté), en récompensant l'implication des salarié-e-s aux projets de l'entreprise (prime de participation, prime d'intéressement), ou encore en indemnisant des situations de travail particulières (travail de nuit, conditions de travail difficiles, travail de poste, etc.). À ces primes, il faut ajouter les gratifications (13^e mois en France) et, dans certains cas, des primes spécifiques comme les primes de bilan ou la prime de Noël en Allemagne. Il faut également ajouter les compléments de salaire en nature (voiture de fonction, logement, etc.) très pratiqués au Luxembourg et en Suisse. À cela s'ajoutent certaines indemnités, c'est-à-dire des sommes qui n'ont pas pour cause le travail mais le remboursement de certains frais (frais de déplacements, indemnités journalières de repas, de logement, etc.). Ce sont des éléments d'explication importants qui peuvent attirer le personnel qualifié dans certains secteurs comme celui des services : mise à disposition d'une voiture de service, chèques-restaurants, mise à disposition d'un appartement etc. En définitive, les salaires contiennent plusieurs composantes structurantes : les salaires bruts, les primes, les indemnités, les allocations et aussi les retenues, sans oublier qu'il existe également des bonus payés de manière discrétionnaire. C'est ce qu'ont mis d'ailleurs en évidence les théories des contrats implicites qui montrent que tout se passe dans la négociation entre un / une employé-e et son / sa patron-ne dans le bureau de ce / cette dernier-e, à l'abri du regard des autres (*Implicit contracts*, Azariadis et Stiglitz, 1983).ⁱ Dans les différents espaces étudiés, ces bonus et ces primes constituent d'importants éléments d'attractivité mais surtout de fidélisation du personnel. On trouve en premier lieu les primes de participation, de formes diverses selon les territoires de la Grande Région, et souvent d'origine légale. Cette prime a été instaurée en France par la loi de 1967. Elle donne le droit aux salariés de bénéficier, de façon différée, d'une partie des bénéfices de l'entreprise. En Belgique, nous trouvons également des primes de ce type, comme les primes bénéficiaires, qui s'ajoutent au package salarial. De même, au Luxembourg et en Suisse, nous trouvons des primes similaires. Il existe d'autres compléments de salaires individuels ou collectifs qui peuvent être accordés de façon différée : complément de

retraite, assurance-vie, médaille du travail, maison de retraite, assurance automobile, qui sont autant de leviers d'action pour attirer et fidéliser une main-d'œuvre qualifiée et très prisée. De plus pour bien comprendre les différences de salaire, il faut intégrer dans l'analyse les cotisations salariales (assiette, taux et montants) ainsi que les prélèvements sociaux qui sont calculés sur le salaire brut total et qui viennent en déduction de ce dernier. De leurs montants dépend évidemment le niveau de salaire disponible pour la / l'employé-e. Ces prélèvements sont de nature sociale ou fiscale, dont les montants varient selon les territoires frontaliers observés. Nous reviendrons sur ce point. Certains prélèvements sociaux constituent une forme de salaire différé dans le temps (comme les remboursements de la sécurité sociale)ⁱⁱ. Ils visent à alimenter la redistribution sociale en finançant les principales branches de la protection sociale : la famille (les allocations familiales), la santé, le handicap, le chômage et la vieillesse (retraite). Chaque pays composant la Grande Région ainsi que la Suisse ont leur propre système de prélèvement. Enfin, il faut également considérer dans l'analyse les prestations sociales (comme les allocations familiales) qui constituent un complément important de revenus salariaux du ménage. En définitive, ce ne sont pas seulement le taux horaire de salaire et le montant des rémunérations de base qui créent ces différences, mais tous les éléments salariaux additionnels qui déterminent le montant total des salaires. Voyons quelques exemples à partir des situations du Luxembourg et de la Suisse.

Une composante salariale importante : les primes au Luxembourg

Le Luxembourg a introduit récemment la prime participative dans le cadre de son budget 2021 (la loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2021 - article 115 numéro 13a de la LIR). Cette dernière comporte des avantages fiscaux. La moitié de cette prime est exemptée d'impôts. Ces primes ont un caractère conditionnel et aléatoire. Elles ne concernent que les entreprises qui réalisent des bénéfices. Comme le confirme un responsable chez KPMG Luxembourg, cette prime participative consiste à « (...) redistribuer, en quelque sorte sous forme de salaires, des bénéfices générés par la société l'année précédente » (Xavier Martinez, *partner global mobility and people services*).ⁱⁱⁱ Le montant calculé peut être versé sur un compte épargne entreprise, ou compte épargne-temps. Cependant, le Luxembourg a introduit des limites dans l'utilisation de ces primes. L'entreprise ne

peut pas distribuer plus de 5 % de son résultat, et la prime doit correspondre au plus à 25 % du salaire brut annuel de la / l'employé-e concerné-e avant avantage en nature. L'intérêt de telles primes est de fidéliser les salarié-e-s tout en les incitant à des efforts et des résultats, mais sans être « *solidaires des pertes de l'entreprise* », comme le note une responsable de la fiduciaire Omnitrust (Aurore Calvi, *managing director de la fiduciaire Omnitrust*) (*ibid.*). Ce sont des instruments utilisés pour « *motiver et fidéliser ses équipes, ou attirer de nouveaux talents* », comme l'explique le responsable de KPMG. Mais pour les organisations syndicales, ces primes ne profitent qu'aux mêmes salariés, ceux détenant à la base des salaires déjà élevés. Au Luxembourg, de nombreux employeur-euse-s qui souhaitent attirer une main-d'œuvre qualifiée, proposent à certain-e-s de leurs salarié-e-s une indemnité de logement. Ainsi, en sus de son salaire, l'employé-e dispose d'une indemnité mensuelle (« *cash allowance* ») pour ses besoins de logement. Cette pratique est courante dans le secteur de la finance, par exemple. La mise à disposition d'une voiture de société est également un avantage fréquent que nous trouvons dans toutes les composantes régionales de la Grande Région, notamment au Luxembourg, surtout dans les fonctions commerciales et de management. Le / la salarié-e utilise un véhicule à sa libre disposition et peut même l'utiliser, dans la plupart des cas, pour des déplacements privés. Une autre pratique courante au Luxembourg concerne la prise en charge totale ou partielle de formules de leasing (le leasing opérationnel, le leasing financier, etc.). Il existe d'autres pratiques, spécialement dans le secteur bancaire, qui permettent d'octroyer aux employé-e-s des prêts sans intérêts ou à taux réduits. On parle alors d'emprunts à taux préférentiel. Une autre forme consiste en une bonification ou subvention d'intérêts. C'est un remboursement par l'employeur-euse des intérêts supportés par le salarié sur des emprunts qu'il a contractés en son nom personnel (avec son conjoint ou non). Autres indemnités, les frais de route et frais de séjour qui peuvent être remboursés après la réalisation de la mission ou sous forme d'avances forfaitaires. Pour les besoins de son emploi, un / une employé-e peut avoir divers frais nécessaires à la réalisation de son travail, par exemple lors de déplacements (frais de déplacement, frais de restauration et d'hôtellerie). Nous pouvons ajouter les régimes de pensions complémentaires dont peuvent bénéficier les employé-e-s au Luxembourg.^{iv}

En Suisse, l'importance et la variété des boni

En Suisse, les compléments de salaire (*boni*, primes, etc.) constituent également une pratique courante. Ils peuvent augmenter fortement le salaire. Leur importance dépend de la taille des entreprises, comme nous pouvons le voir à l'aide de ce tableau.

	Total	Femmes	Hommes
Ensemble	10 142	5 549	13 333
Moins de 10 salarié-e-s	12 556	5 849	18 128
10 - 49 salarié-e-s	11 106	5 172	14 786
50 - 249 salarié-e-s	9 025	5 046	11 636
250 salarié-e-s et +	10 052	5 827	13 104

Tableau 1 : Paiements spéciaux/boni annuels selon la taille de l'entreprise et le sexe, 2020, secteur privé et secteur public ensemble, en francs suisses

Source : OFS, 2022

Ils constituent un élément d'attractivité pour la main-d'œuvre qualifiée tout en participant à sa stabilisation. Si l'on regarde plus précisément par qui ces compléments sont versés aux salarié-e-s, on se rend compte que ce sont surtout dans les petites entreprises (moins de 10 salarié-e-s) qu'ils sont davantage distribués, sans doute en raison d'un besoin plus important de s'attacher les services d'employé-e-s qualifié-e-s nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et à son développement.

Graphique 1 : Paiements spéciaux/boni annuels selon la taille de l'entreprise et le sexe, 2020, secteur privé et secteur public ensemble, en francs suisses

Source : Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) – OFS 2022

Lorsque l'on regarde maintenant la nature des compléments salariaux (*fringe benefits*), nous voyons qu'ils sont très divers. Nous trouvons, par ordre d'importance :

- les places de parc ;
- les voitures à usage privé ;
- les téléphones mobiles à usage privé ;
- les services et produits gratuits ou à prix réduit ;
- les congés de paternité ;
- les abonnements de train ;
- les primes d'assurance maladie ;
- les centres sportifs ou de divertissement ;
- les primes d'assurance vie ;
- les intérêts préférentiels / réductions sur les transactions financières, etc.

Selon l'enquête sur les compléments salariaux réalisée par l'OFS (Office fédéral de la statistique), la très grosse majorité des entreprises helvétiques, quelle que soit leur taille, accordent des compléments salariaux à leurs personnels. Ceux-ci peuvent représenter jusqu'à plus de 20 % du salaire brut mensuel. Ce sont environ 6 entreprises sur 10 qui distribuent de tels compléments salariaux, selon l'institut statistique.

La démonstration est faite que le salaire est une notion très extensive aux contours très flous, qui introduisent de nombreuses limites méthodologiques si l'on souhaite comparer les niveaux de salaire dans un espace transfrontalier. Néanmoins, nous proposons maintenant de mobiliser les données existantes sur le sujet pour approcher ces différences de salaire.

Des niveaux de rémunération très différents d'un espace à un autre

Les disparités entre les niveaux de salaire sont bien réelles selon que l'on travaille côté allemand, côté belge, côté suisse, côté luxembourgeois ou côté français.

Des salaires plus élevés en Suisse et au Luxembourg

Pays	Montant	Indice d'écart par rapport à la Suisse	Indice d'écart par rapport au Lux
Suisse*	94 507 €	100	//
Luxembourg	80 913 €	85,6	100
Allemagne	48 301 €	51,1	59,7
Belgique	56 679 €	60	70
France	43 592 €	46,1	53,9

(*) Cours actuel : 1 CHF = env. 1 €

Tableau 2 : Salaires annuels moyens en 2023 pour des emplois à temps plein au Luxembourg, en Allemagne, en Belgique, en France et en Suisse

Données : OCDE, 2024 (oecd.org)

Avec ces niveaux de salaire très élevés, la Suisse et le Luxembourg sont souvent qualifiés de *small open economy*, des économies ouvertes sur le monde (cf. tableau 2).

L'État helvétique est d'ailleurs souvent cité comme l'un des pays les plus globalisés au monde. Aussi n'est-il pas étonnant de voir qu'avec le Luxembourg, ces pays sont très attractifs pour les travailleur-euse-s des pays voisins, parmi lesquels figurent au premier rang celles / ceux résidant en France. C'est ce qu'observe d'ailleurs l'Insee dans une étude récente (2023) qui montre en effet que les effectifs de travailleur-euse-s frontalier-e-s résidant en France ont plus que doublé en 20 ans vers le Luxembourg (+ 140 % entre 2019 et 1999) et ont fortement progressé vers la Suisse (+22 % sur cette période). Les auteur-e-s de cette étude indiquent que cet essor a surtout concerné les profils de travailleur-euse-s frontalier-e-s qualifié-e-s, voire très qualifié-e-s. Aux frontières de la France, la Suisse est de loin la première destination de ces travailleur-euse-s frontalier-e-s. Ce petit État attire en effet près de la moitié des actif-ve-s sortant-e-s résidant en France (215 178 personnes en 2020), suivi par le Luxembourg (95 838), puis l'Allemagne (50 773). Selon l'OCDE, un travailleur français en moyenne gagnerait ainsi 47 % de moins par rapport à son homologue luxembourgeois et 54 % de moins par rapport à son homologue helvétique. Évidemment, derrière ces chiffres se cachent de fortes disparités selon le niveau de qualification, selon la taille de l'entreprise et selon les secteurs d'activité économique. Nous retrouvons également ces écarts de rémunération pour les niveaux de salaire minimum, où les différences sont encore plus marquées. C'est en Suisse que le salaire minimum est le plus élevé. À Bâle-Ville par exemple, il s'élève aujourd'hui à 3 974 € (pour

42 heures de travail hebdomadaire) et, au Luxembourg, à 2 570,93 € (pour 40 heures de travail hebdomadaire), suivis par la Belgique (2 070 €), l'Allemagne (2 054 €) et enfin la France avec 1 766 € en 2023 (pour 35 heures de travail hebdomadaire), soit un salaire minimum 2 fois plus élevé en Suisse par rapport à la France, l'Allemagne et la Belgique.

Graphique 2 : Montant du salaire minimum en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne et en France en 2023, en €
 Source : [Statistics | Eurostat \(europa.eu\)](https://www.insee.fr/fr/statistiques/1511111?geo=FRANCE) et pour la Suisse : <https://www.linfo.re/monde/europe/suisse-le-montant-du-smic-depassera-les-4-400-euros-bruts-a-geneve-en-2023> [consulté le 07 septembre 2024]

Selon l'INSEE, le salaire mensuel brut moyen en France s'élève à 3 300 € environ (un peu plus de 2 500 € net).^v Pour la Suisse, selon l'OFS,^{vi} à partir de l'enquête sur la structure des salaires, ce montant correspondrait à 6 459 € (1 CHF = 1 €),^{vii} soit pratiquement le double. Entre ces deux pays, au Luxembourg, le revenu mensuel brut est estimé quant à lui à 6 020 € selon Eurostat. Les données officielles confirment ainsi ces écarts de salaire. Selon le site spécialisé (Indeed.com CHF),^{viii} contre le salaire moyen mensuel d'un / d'une comptable dans l'agglomération de Bâle de 6 270,05 €, de l'autre côté de la frontière, en Alsace, ce / cette même comptable aurait une rémunération moyenne de seulement 2 292 €, soit pratiquement 3 fois moins (2,73). En d'autres termes, il faut qu'un-e salarié-e français-e expérimenté-e atteigne la fin de sa carrière professionnelle pour obtenir un niveau de salaire équivalent à celui d'un-e salarié-e débutant-e en Suisse. En France, dans ces domaines d'activité, les postes de niveau débutant commencent généralement avec un salaire avoisinant 24 000 € par an et, pour les employé-e-s les plus expérimenté-e-s, avec un salaire moyen de 33 000 € par an.^{ix} Nous retrouvons également des écarts prononcés pour les métiers du secteur de la construction. Le salaire moyen sur les chantiers en Suisse est estimé à 6 000 € selon le site officiel travailler-en-suisse.^x Une même évaluation a été réalisée pour la France qui indique plutôt un salaire moyen qui tendrait vers 2 400 €.^{xi} Derrière ces 2 chiffres, tout est dit. Les salaires en Suisse peuvent varier du simple au

triple. Selon des sites spécialisés, le salaire médian en Suisse avoisine 78 000 € par an pour 40 € par heure environ pour des postes de *maçon-ne*. Le salaire médian signifie ici que la moitié des maçon-ne-s en Suisse gagnent ce montant, ou plus. Au début de la carrière, ces salarié-e-s gagnent environ 73 800 € par an pour atteindre 169 065 € par an lorsqu'ils sont plus expérimentés. Le salaire moyen d'un-e maçon-ne est d'environ 6 000 €, selon une enquête de la Société suisse des entrepreneurs (SSE).^{xii} Pour les ouvrier-e-s non qualifié-e-s du secteur de la construction, la rémunération moyenne mensuelle s'établit à 4 850 €. Au Luxembourg, le salaire brut médian des emplois de maçon-ne est estimé quant à lui à 3 206 €. Pour ce même domaine d'activité en France, le salaire mensuel évolue de 2 800 € en début de carrière à 5 400 € par mois en fin de carrière.^{xiii} Les écarts de salaire pour les métiers du secteur de l'industrie sont également marqués entre nos 3 pays. Avec le 13^e mois et les bonus, la rémunération annuelle moyenne d'un ingénieur s'élève à 97 904 € selon le site spécialisé Jobs.CH. En France, le salaire brut annuel d'un / d'une ingénieur-e dans le secteur de la chimie commence en moyenne à 36 360 € en début de carrière et peut atteindre 104 400 € en fin de carrière, selon le site spécialisé.^{xiv} Pour les ingénieur-e-s en génie des matériaux, nous retrouvons cette même évolution de 36 360 € à 92 400 €. Pour celles et ceux du domaine de la plasturgie, l'évolution des salaires est à peu près similaire (36 360 € / 90 000 €) (*ibid.*). Dans tous les cas, nous pouvons noter un écart de salaire des ingénieur-e-s qui est toujours en faveur de la Suisse. Enfin, concernant les profils médico-sociaux en France, le salaire d'un-e infirmier-e varie tout au long de sa carrière en raison des majorations de points et de primes. Selon le site spécialisé Indeed.com,^{xv} les infirmier-e-s de catégorie A, sans ancienneté, gagnent un salaire mensuel de 1 573 € en début de carrière. Au Luxembourg, ce même niveau de salaire est estimé à 3 750 € tandis qu'en Suisse, selon le site spécialisé Jobs.CH,^{xvi} un-e infirmier-e peut atteindre jusque 6 100 € tout compris, soit largement plus du double au Luxembourg et plus du triple en Suisse. Ces différents résultats sont confirmés par des études récentes (Belkacem, Fromentin et Beine, 2022). En utilisant l'enquête sur la structure des salaires (SES) et les données administratives (IGSS), les auteur-e-s, Paul Reiff et Anne Hartung du Statec ont analysé les différences essentielles entre les salaires des frontalier-e-s, des résident-e-s nationaux / ales et des résident-e-s non-nationaux / ales au Luxembourg. Ils / elles montrent que les salaires des frontalier-e-s sont en moyenne 21,5 %

inférieurs à ceux des résident-e-s. Nous faisons le même constat en Suisse. Mais le modèle utilisé par les auteur-e-s du STATEC explique partiellement cet écart de salaire. Un écart résiduel reste ainsi inexplicé par le modèle signifiant que ces écarts de salaire peuvent s'expliquer par des variables non mesurables comme la capacité de parler la langue locale (le luxembourgeois) ou de parler plusieurs autres langues, une qualité qu'ont les résident-e-s au Luxembourg à la différence de la plupart des travailleur-euse-s frontalier-e-s.

Ainsi fait le constat des différences salariales, comment peut-on maintenant les expliquer ? Évidemment, les temps et les durées de travail ne sont pas les mêmes de part et d'autre des frontières. Nous pouvons également considérer les coûts de la vie et coûts de travail, différents d'un espace national à un autre.

Des temps et des durées du travail différents en France, au Luxembourg et en Suisse

Si les niveaux de salaire sont élevés au Luxembourg et en Suisse, il faut noter que les temps et les durées du travail sont différents selon les pays, comme le montre le tableau 3.

	France	Luxembourg	Suisse
Durée légale du travail (1)			
Quotidienne	8 h	8 h	8 h (2)
Hebdomadaire	35 h – max. 48 h	40 h - max 48 h	Entre 42, h-45 h et 50 h
Mensuelle	151,67 h	173 h	Entre 167h et 176,4 h
Durée du travail journ. max (1)	10 h	10 h	14 h
Nbre d'h. sup. heb. (1)	13 h	8 h	2 h par jour (3)
Nbre de jours de congés payés (1)	30 jours	26 jours	4 semaines min

Tableau 3 : Durée et temps de travail dans les espaces de la Grande Région et en Suisse

Sources : pour le Luxembourg : art. L. 211-26 du Code du Travail, [Quel temps de travail au Luxembourg ? | Les Frontaliers](#). Pour la France : [Durée du travail d'un salarié à temps plein | service-public.fr](#). Pour la Suisse, sites web consultés le 07 juillet 2024 : [Durée du travail et du repos \(admin.ch\)](#), [Sollarbeitszeittabelle_2024_F.pdf](#), et [Droit Suisse temps de travail, congés payés et heures supplémentaires \(guidedufrontalier.com\)](#) [sites consultés le 07 septembre 2024]

Notes du tableau

- (1) Des dérogations peuvent être introduites dans le cadre d'accords d'entreprise ou de conventions collectives.
- (2) Les horaires de travail sont plus flexibles en Suisse. Le système suisse fonctionne en plages fixes d'heures de travail durant lesquelles le / la salarié-e doit être présent-e, et en plages flexibles d'heures de travail, suivant les besoins du / de la salarié-e.
- (3) En Suisse, les heures supplémentaires renvoient à la notion de travail supplémentaire. Ce dernier recouvre plusieurs situations. En

règle générale, le nombre d'heures de travail supplémentaires ne doit pas dépasser 170 h par année civile pour les salarié-e-s dont la branche fixe une durée hebdomadaire du travail de 45 heures, et 140 heures pour les conventions de branche qui fixent une durée hebdomadaire de 50 heures.

La Suisse représente un cas d'analyse très intéressant qui mérite que l'on s'y attarde un instant. Concernant les heures de travail, la Loi fédérale du travail fixe un cadre réglementaire minimum que les conventions de branche et les contrats de travail peuvent aménager dans la négociation entre les salarié-e-s et les patron-ne-s, suivant la spécificité de l'activité économique et le bon fonctionnement de l'entreprise, tout en respectant les préconisations minimales fixées par la réglementation suisse. Par exemple, ce sont des plages horaires de travail qui sont déterminées, fixes ou variables. De même, des plages de travail de jour et de nuit sont précisées (cf. Durée du travail et du repos : admin.ch). Pour le / la salarié-e, une partie des heures de travail sont fixées dans la journée, par exemple 4 heures entre 8 h et 12 h, plage horaire durant laquelle le / la salarié-e doit être présent-e à son poste de travail. Pour le nombre d'heures restantes, le / la salarié-e peut travailler suivant ses besoins mais au sein de la plage horaire dite flexible de travail préalablement déterminée. Elle / Il peut ainsi s'absenter pour des besoins personnels (achats, démarches administratives, pratique de sport, de loisirs, ...). Cette flexibilité du temps et de la durée du travail peut constituer un important élément d'attractivité du travail en Suisse. Les salarié-e-s peuvent par exemple plus facilement concilier activité professionnelle et activité familiale mais c'est sans oublier pour les travailleur-euse-s frontalier-e-s la contrainte liée aux transports, souvent longs et difficiles, qui limite en fin de compte les aspects positifs de cette flexibilité. C'est d'ailleurs ce que font observer Claudio Bolzman et Nasser Tafferant dans leurs études sur les travailleur-euse-s frontalier-e-s en Suisse (Bolzman et al, 2007 et 2021).

Des niveaux élevés du coût de la vie en Suisse et au Luxembourg

Un autre élément qui vient relativiser ces écarts de salaire concerne le coût de la vie, très élevé au Luxembourg mais surtout en Suisse. Aussi bien en euros qu'en parité de pouvoir d'achat ^{xvii} (PPA), des différences importantes de niveau de vie apparaissent entre ces trois pays. Le graphique 3 ci-dessous nous indique que le coût de la vie au Luxembourg est d'environ 84 % (en €) et 58 % (en PPA) plus élevé qu'en France.

Graphique 3 : Niveau de vie au Luxembourg et en France en 2021 (en euros et en PPA) (en euros)

Source : Eurostat, EU-SILC 2019 (extraction des données en juillet 2021)

Comme la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne et ne rentre donc pas dans le champ d'observation d'Eurostat, nous devons recourir à une autre source de données pour montrer la différence, également importante, du niveau de vie entre ce pays et la France. Des données publiées par l'OFS (OFS à partir de la banque de données Eurostat) sur le coût de la vie en Europe apportent des éclairages très pertinents et plus précis. Elles montrent que le coût de la vie en Suisse est comparativement plus élevé qu'en France, pratiquement pour tous les domaines de la vie économique et sociale (hôtels-restaurants-cafés, loisirs-cultures, communication, transport, etc.) (cf. graphique 4). La Suisse se caractérise même par un niveau de vie parmi les plus élevés d'Europe, voire du monde selon l'OFS. Il est 1,3 fois plus élevé qu'en France et 1,1 fois plus élevé qu'en Allemagne (et 1,6 fois plus élevé qu'en Italie).

Ce sont en fin de compte les différences de niveaux de salaire et de coût de la vie qui constituent d'importants ressorts du développement du travail frontalier. Ces travailleur-euse-s frontalier-e-s viennent travailler en Suisse et au Luxembourg en bénéficiant d'un salaire élevé mais, en raison du niveau plus élevé du coût de la vie dans leur pays d'emploi, ils préfèrent continuer à résider en France, à proximité des frontières. Mais pour que l'analyse soit complète, il faut considérer d'autres variables explicatives de ces écarts de rémunération. Il s'agit des prestations sociales et coûts de travail dans les différents espaces observés.

Graphique 4 : Un coût de la vie très élevé en Suisse (données provisoires 2021) comparé à la France

Source : indices des niveaux de prix en comparaison internationale en 2021 (provisoire), UE27 = 100. Diagramme Office fédéral de la Statistique (admin.ch) [site consulté le 08 septembre 2024]

Note de lecture : en 2021, un panier de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées coûtait 165,6 euros en Suisse contre 110,2 euros en France. Le prix moyen dans les pays de l'Union européenne de ce même panier était de 100 euros

Les prestations sociales exportables : un autre ressort du développement du travail frontalier

Pour les travailleur-euse-s frontalier-e-s, les prestations sociales (comme par exemple les allocations familiales) peuvent constituer un revenu complémentaire non négligeable. Comme le montre le tableau 4, elles apparaissent nettement plus attractives lorsque l'on travaille en Suisse ou au Luxembourg. Étant exportables, elles peuvent constituer là aussi un important levier d'attractivité pour la main-d'œuvre frontalière. Pour deux enfants âgés de 6 à 11 ans, elles s'élèvent à 644 € au Luxembourg, 550 € en Suisse, 500 € en Allemagne pour seulement 142 € en France.

	En Suisse dans le canton de Bâle-Ville (a)	En Allemagne (b) <i>Kindergeld</i>	En France (c)
	275 CHF par enfant	250 € par enfant jusqu'au 3 ^e enfant	Suivant le nombre d'enfants
1 enfant	275 CHF	250 €	-
2 enfants	550 CHF	500 €	141,99 €
3 enfants	825 CHF	750 €	323,91 €
4 enfants	1 100 CHF	913 €	505,83 €
Par enfant supplémentaire	CHF //	//	181,92 €

Tableau 4 : Allocations familiales : des approches et des montants très différents en 2023

Sources : pour le Luxembourg : Guichet public.lu - [Montants - Allocations - CAE - Luxembourg \(public.lu\)](#). Pour la France : CAF.fr (2023),^{xviii} pour la Suisse : [Allocation familiale en Suisse : le guide complet \(2023\) \(hellosafe.ch\)](#), pour l'Allemagne : [Allocations familiales - Kindergeld | Handbook Germany](#) [sites consultés le 10 septembre 2024]

Notes du tableau

(1) Le Luxembourg accorde cette prestation en fonction de l'âge de l'enfant :

- de 0 à 5 ans : 299,86 €
- de 6 à 11 ans : 322,53 €
- 12 ans et plus : 356,43 €

(a) 275 CHF par enfant (enfants jusqu'à 16 ans ou jusqu'à la naissance du droit à l'allocation de formation) puis 325 CHF pour l'allocation de formation (jeunes de 15 à 25 ans qui suivent une formation post-obligatoire). Elle est versée à partir du mois au cours duquel l'enfant commence sa formation post-obligatoire, mais au plus tôt à partir du mois au cours duquel il atteint ses quinze ans.

(b) 250 € par enfant (enfants jusqu'à l'âge de 18 ans). S'il est au chômage et est inscrit comme demandeur-euse d'emploi, il est possible de recevoir les allocations familiales jusqu'à l'âge de 21 ans. S'il est à l'école ou s'il suit une formation, des études ou un service volontaire reconnu, les allocations familiales sont perçues jusqu'à 25 ans selon la Loi fédérale sur les allocations familiales (*Bundeskindergeldgesetz*).

(c) Le montant mensuel des allocations familiales varie selon le nombre et l'âge des enfants à charge au foyer et du niveau des ressources. Pour 2 enfants, suivant les revenus du ménage, les AF peuvent s'élever à 35,50 €, 71 € et 141,99 €.

Des coûts du travail plus élevés en Suisse et au Luxembourg

En 2021, le coût horaire moyen de la main-d'œuvre s'élève à 62 € environ en Suisse contre 38 € pour la France, soit 24 € de plus. Dans la Grande Région, le Luxembourg affiche de son côté un coût de presque 43 € pour presque 42 € côté belge et un peu plus de 37 € côté allemand. Pour comprendre l'importance des écarts de salaire, il est important de regarder la structure de ces coûts répartis entre, d'un côté, les salaires et traitements bruts et, de l'autre côté, les cotisations sociales patronales. Au Luxembourg

et en Suisse, respectivement 88 % et 82 % de ce coût correspondent aux salaires et traitements bruts distribués ainsi aux employé-e-s, contre 69 % côté français et 73 % côté belge. À l'opposé, les cotisations sociales patronales sont moins élevées au Grand-Duché avec une part de 12 % et en Suisse avec 18 %, contre 30,7 % côté français.

Encart : comparabilité des données avec la Suisse

Pour la Suisse, l'organisme statistique définit le coût du travail comme l'ensemble des salaires et traitements (79,7 % de ce coût) ainsi que des cotisations sociales à la charge des employeurs (17,4 %), et y ajoute d'autres frais liés notamment à la formation professionnelle et aux recrutements (2,9 %). Dans les enquêtes quadriennales sur les coûts de la MOD que réalise Eurostat, le coût horaire moyen comprend certes les salaires bruts et les cotisations sociales patronales, moins d'éventuelles exonérations. Les situations ne sont donc pas totalement comparables. Mais de ces coûts du travail en Suisse, auxquels sont enlevés les autres frais liés à la formation professionnelle et aux recrutements, nous pouvons entreprendre une comparaison, ce que nous avons fait dans les tableaux et graphiques qui suivent. Les autres frais liés à la formation professionnelle et aux recrutements représentent une part de ce coût horaire moyen de la main-d'œuvre relativement faible (autour de 3 %).

	Fra.	All.	Lux.	Bel.	Suis. (1)
Coût horaire de la main-d'œuvre (en euros)	38,4	37,3	42,7	41,9	61,8
Salaire et traitement brut horaire moyen (en euros)	26,6	29,3	37,7	30,7	50,7
Part des sal. et trait. bruts dans le coût du travail (en %)	69,3	78,6	88,3	73,3	82,0
Cotis. sociales et autres à charge de l'employeur (en euros)	11,8	8	5	11,2	11,1
Part des cotis. sociales patron. dans le coût du travail (en %)	30,7	21,4	11,7	26,7	17,9

Tableau 5 : Coût horaire de la main-d'œuvre en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse et en Belgique en 2021 (en €)

Source : Eurostat, annual labour cost data, gender pay gap data, enquêtes Labour Cost Survey ; enquêtes Labour Force Survey et pour la Suisse OFS – Statistique structurelle des coûts de la main-d'œuvre.

Notes du tableau

(1) Valeurs estimées – taux de change moyen en 2020 ; 1 CHF = 1 € (voir notes du graphique).

Notes : ces données reposent sur les enquêtes européennes quadriennales sur le coût de la main-d'œuvre et sur la structure des salaires. Pour la Suisse, elles proviennent de l'enquête périodique de l'OFS. Pour harmoniser ces données, nous avons extrait du coût calculé par l'OFS, les frais liés à la formation professionnelle et aux recrutements. Ces derniers représentent environ 2,9 % du coût horaire de travail soit, pour une heure de travail, environ 1,84 CHF.

Champ : Union européenne à 27 pays, industrie (hors construction) et tertiaire marchand, entreprises de 10 salariés ou plus en France, en Allemagne et en Suisse.

Ces structures différentes des coûts éclairent des choix politiques différents eux aussi dans les différents pays en matière de système de prélèvement pour financer par exemple la protection sociale. Un arbitrage est ainsi opéré entre le financement de cette dernière par les cotisations sociales ou par l'impôt.

Côté suisse, la part des cotisations sociales patronales représente 18 % de ce coût, une part très nettement inférieure à celle de l'Allemagne (21,2 %) et surtout à celle de la France (30,7 %). Ces différences sont donc le reflet de choix politiques de financement de la protection sociale, davantage financée par les cotisations sociales en France, dans une moindre mesure également en Allemagne, que par l'impôt en Suisse et au Luxembourg. Aussi, la plus grosse part du coût horaire moyen du travail est-elle formée par les salaires et les traitements en Suisse (82 %) contre respectivement 69,3 % en France et presque 79 % en Allemagne.

Si nous nous intéressons aux différents secteurs économiques (secteur de l'industrie et des services) et si nous observons ces coûts à différentes périodes pour apprécier leurs évolutions, nous avons noté que, quelle que soit la période, le coût horaire de travail reste le plus élevé en Suisse dans le secteur de l'industrie. En dynamique, nous observons une tendance commune d'augmentation du coût horaire du travail au sein des pays composant la Grande Région et même en Suisse. Les données existantes montrent également des différences de coût horaire moyen du travail très marquées entre la Suisse et ses pays voisins et entre le Luxembourg et ses pays frontaliers pour le secteur des services. Cela traduit l'importance du secteur des services dans des économies de plus en plus mondialisées. Tout comme Luxembourg-ville, c'est ce que nous observons par exemple à Bâle, dans le Rhin Supérieur, une agglomération transfrontalière très consommatrice de profils qualifiés, voire hautement qualifiés dans les domaines des services. De nombreuses grandes sociétés y ont établi leur siège, par exemple dans la finance (la Banque des règlements internationaux – BRI; UBS, un des plus importants gestionnaires de fortunes dans le monde, ...), dans les assurances (Balaise Group, Allianz Suisse, Pax Versicherung, Sympany et Helvetia, ...), dans la logistique (l'EuroAirport Bâle-Mulhouse-Fribourg, les ports de Bâle, les gares internationales), dans le commerce (Coop, Davidoff, Dufry, Manor ou encore Tally Weijl, ...), dans l'innovation digitale et les TIC (de nombreuses start-ups innovantes comme VIAC, Creadi ou encore des sociétés de logiciels et PME comme Adobe, Unblu, Karakun, ...) pour ne citer que ces quelques exemples. Ce sont d'ailleurs les

secteurs des banques, des assurances ainsi que de l'informatique qui distribuent les salaires les plus élevés selon l'OFS. Nous pouvons faire le même constat pour le Luxembourg où de nombreux grands groupes internationaux s'y sont implantés (Amazon, BNP-Paribas, ArcelorMittal, Deloitte, PWC, pour ne citer que ces exemples). Nos enquêtes de terrain ont montré que dans les politiques salariales des entreprises, à côté des compétences spécifiques, deux critères de sélection semblent gagner en importance dans la définition des grilles de salaire : celui, plus objectif de la maîtrise des nouvelles technologies et celui, plus abstrait, du potentiel à contribuer à l'innovation.

Conclusion

Les différences de niveaux de salaire dans la Grande Région comme dans le Rhin Supérieur constituent en fin de compte des ressorts importants de la mobilité transfrontalière des travailleurs. Elles sont bien réelles mais peuvent être expliquées par différents facteurs, économiques, sociologiques et institutionnels. Bien que l'analyse des différences de salaire dans un contexte transfrontalier soulève d'importantes difficultés méthodologiques, l'ampleur de ces écarts est importante mais doit être relativisée. En effet, c'est ce que montre l'analyse des structures des coûts de travail de part et d'autre des frontières. Celles-ci reflètent en fin de compte des choix d'organisation économique et sociale différents des politiques de prélèvement. Certains privilégient davantage les impôts pour le Luxembourg et la Suisse. D'autres se focalisent plus fortement sur les cotisations sociales en France et en Belgique. Aussi n'est-il pas étonnant d'avoir des salaires plus élevés en Suisse et au Luxembourg en raison de la faiblesse des cotisations sociales, notamment patronales. En définitive, ce ne sont pas seulement le taux horaire de salaire et le montant des rémunérations de base qui créent ces différences mais tous les éléments et composantes salariaux additionnels (primes, bonus, prestations, ...) qui constituent des leviers importants d'attractivité et de fidélisation des employé-e-s. Les écarts de salaire constituent ainsi un levier important d'attractivité et surtout de fidélisation des personnels qualifiés, voir hautement qualifiés. Ils constituent véritablement des moteurs de la mobilité transfrontalière des travailleur-euse-s. Mais dans un contexte où les métiers en tension sont de plus en plus nombreux et touchent tous les secteurs de l'économie, cette problématique de l'attractivité de la main-d'œuvre qualifiée et de sa stabilisation va devenir encore plus cruciale et devra nécessiter des réponses adaptées et, si

possible, communes, un sujet à venir en matière de coopération transfrontalière.

NOTES

ⁱ Voir à ce sujet les travaux de l'économiste Pierre Cahuc (2001) qui traite la question suivante : Pourquoi y-a-t-il des différences de salaire ?

ⁱⁱ Voir à ce sujet les travaux de Bernard Friot dans son ouvrage « Et la cotisation créa l'emploi » (Bernard Friot, 1999).

ⁱⁱⁱ [Prime participative : intéressante, mais inégale | Paperjam News](#).

^{iv} [Les avantages en nature octroyés aux salariés au Luxembourg – FEDIL](#)

^v [L'essentiel sur... les salaires | Insee](#)

^{vi} Office fédéral de la statistique en Suisse

^{vii} [Selon les caractéristiques des personnes | Office fédéral de la statistique \(admin.ch\)](#).

^{viii} [Quel salaire pour un comptable en Suisse ? | Indeed.com Suisse](#)

^{ix} [Salaire Comptable Débutant, France - Salaire Moyen \(talent.com\)](#)

^x [Les salaires dans le secteur de la Construction - Bâtiment en Suisse \(travailler-en-suisse.ch\)](#)

^{xi} [Salaire Chantier, France - Salaire Moyen \(talent.com\)](#)

^{xii} En Suisse, un / une maçon-ne gagne en moyenne 6 000 francs par mois - La Liberté (laliberte.ch) et Salaire en Suisse : les rémunérations de 200 professions | Illustré (illustre.ch).

^{xiii} [Maçon / Maçonne : métier, études, diplômes, salaire, formation | CIDJ](#)

^{xiv} [Salaire ingénieur : classement des salaires ingénieurs \(ingenieurs.com\)](#)

^{xv} [Quel est le salaire moyen d'une infirmière ou d'un infirmier ? | Indeed.com France](#)

^{xvi} [Quel est le salaire des infirmiers en Suisse ? \(jobs.ch\)](#)

^{xvii} La parité de pouvoir d'achat (PPA) permet de convertir des valeurs en euros en valeurs comparables entre pays

^{xviii} [230405_CP_le_guide_des_prestations_2023_est_sorti.pdf \(caf.fr\)](#)

RÉFÉRENCES

Azariadis, C. et Stiglitz, J. (1983) 'Implicit contracts and fixed price equilibria', The Quarterly Journal of Economics, Supplement, Vol. 98.

Belkacem, R., Beine, M. et Fromentin, V. (2022) Salaires et composantes salariales des métiers en tension dans la Grande Région. Étude pour l'EURES Transfrontalier de la Grande Région, Rapport final, 26 septembre.

Belkacem, R. et Pigeron-Piroth, I. (2020a) 'Borders and cross-border labor markets: opportunities and challenges', UniGR-CBS Thematic Issue, pp. 80.

Belkacem, R. et Pigeron-Piroth, I. (2020b) 'Approche socioéconomique de la mobilité des travailleurs frontaliers: entre condition, contrainte et ressource', dans Hamez, G. and Defays, J.-M. (éds.) Réalités, perceptions et représentations des frontières. L'espace transfrontalier de la Grande Région Sarre-Lor-Lux. Proximités. EME, pp. 75–94.

Belkacem, R. et Pigeron-Piroth, I. (2020c) 'La formation dans la Grande Région: réalités et défis', Cahier de la Grande Région, No. 3, LISER, pp. 1–35.

Bolzmann, C., Pigeron-Piroth, I. et Duchene-Lacroix, C. (éds.) (2021) Étrangers familiers: les travailleurs frontaliers en Suisse. Conceptualisation, emploi, quotidien et pratiques. Paris: L'Harmattan.

Bolzmann, C. et Vial, M. (2007) Migrants au quotidien: les frontaliers. Pratiques, représentations et identités collectives. Zurich: Seismo.

Cahuc, P. (2001) 'Pourquoi y a-t-il des différences de salaire?', Reflets et perspectives de la vie économique, Vol. 0(1), pp. 13–24.

Clément, F., Belkacem, R., Pigeron-Piroth, I. et Wille, C. (2023) Le travail frontalier en Europe: réalités et défis. Luxembourg: Larcier Éditeur.

EURES-T (2019) Zone économique du Rhin supérieur – une région dynamique où il fait bon vivre. Aperçu du marché du travail dans la région frontalière germano-franco-suisse le long du Rhin. <https://www.eures-t-rhinsuperieur.eu>

Friot, B. (1999) Et la cotisation sociale créera l'emploi. Paris: La Dispute.

INSEE (2004) 'Une comparaison des salaires entre la France et la Suisse dans la zone frontalière genevoise', La Lettre, No. 28, octobre.

- INSEE (2015) 'Une comparaison du coût de la main-d'œuvre en Europe: quelle évolution depuis la crise?', INSEE Références. Statistiques publiques, Édition 2015. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/1906513>
- INSEE (2017) 'Des salaires plus dynamiques et plus dispersés en Allemagne qu'en France', Insee Focus, No. 81, mars.
- INSEE (2019) 'Forte croissance du nombre de travailleurs frontaliers vers la Suisse et le Luxembourg', Insee Première, No. 1755.
- INSEE (2020) 'Salaires, niveaux de vie et pauvreté en Europe', INSEE Références, 3 décembre.
- INSEE (2022a) 'Les métiers en forte tension dans le Grand Est: des recrutements plus souvent en contrat stable', INSEE Analyses Grand Est, No. 152, décembre.
- INSEE (2022b) 'Salaire et coût du travail en Europe', INSEE Références, Édition 2022, Fiche 6.3.
- INSEE (2023) 'En vingt ans, des travailleurs frontaliers plus nombreux et plus qualifiés', INSEE Analyses Grand Est, No. 167.
- Lutz, A. (2021) 'Dispositifs de recrutement des entreprises de l'agglomération de Saint-Louis face à la proximité de la Suisse', Actes du 32e Congrès de l'AGRH, Paris, 13–15 octobre.
- Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (2023) Perspectives de l'emploi. Paris: OCDE.
- Office fédéral de la statistique (OFS) (2022) En 2020, le salaire médian s'est élevé à 6665 francs. Neuchâtel: Communiqué de presse.
- Office fédéral de la statistique (OFS) (2023) Coût du travail. <https://www.admin.ch>
- Pigeron-Piroth, I. et Wille, C. (2019) 'Les travailleurs frontaliers au Luxembourg et en Suisse: emploi, quotidien et perceptions', UniGR-CBS Thematic Issue, Borders in Perspective, Vol. 2.
- Pigeron-Piroth, I., Le Texier, M., Belkacem, R. et Caruso, G. (2017) 'Déterminants individuels et territoriaux des navettes internes ou transfrontalières des actifs résidant en France', Espace Populations Sociétés, CNRS.
- Pôle emploi (2023) 'Enquête "Besoins en main-d'œuvre": de fortes difficultés de recrutement en 2023', Éclairages et Synthèses, No. 76, avril.
- Reiff, P. et Hartung, A. (2023) 'Les salaires des frontaliers et résidents au Grand-Duché de Luxembourg – des écarts explicables?', dans Clément, F., Belkacem, R., Pigeron-Piroth, I. et Wille, C. (éds.) (2023) Le travail frontalier en Europe: réalités et défis. Luxembourg: Larcier Éditeur.

ADRESSE

BELKACEM Rachid, Maître de Conférences en Sciences Économiques, TETRAS – UniGR-CBS, Université de Lorraine, 186 rue de Lorraine F-54400 Cosnes-et-Romain, Longwy. rachid.belkacem@univ-lorraine.fr

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE

Rachid Belkacem, Maître de Conférences en Sciences Économiques à l'Université de Lorraine et Directeur du département de Gestion des Entreprises et des Administrations de l'IUT Henri Poincaré de Longwy. Ses travaux portent sur les dynamiques de développement des marchés du travail frontaliers en Europe. Il appartient à plusieurs réseaux de chercheurs en Europe qui travaillent sur la question des frontières, Labor Swiss-Lux et UniGR-CBS, où il entreprend des travaux sur les formes de mobilité frontalière des travailleurs. Il a participé à la publication d'un ouvrage sur le travail frontalier en Europe, ainsi qu'à plusieurs communications et articles sur le sujet.

L'accumulation de richesses et l'accentuation d'inégalités sociales dans un espace charnière de la Grande Région : le cas du Nord lorrain

Stéphane Cridlig

L'objectif de cette étude est d'analyser des processus de polarisation de richesses qui s'ancrent en Lorraine nord et leurs impacts sur le creusement des inégalités sociales et matérielles. Ce papier, en mobilisant des apports d'autres disciplines, examinera d'abord dans quelle mesure la concentration de capital relève en partie de la financiarisation de l'économie et induit au voisinage du linéaire frontalier un « *filtrage social* ». Une méthodologie qui s'appuie essentiellement sur la mise en perspective d'indicateurs usuels d'inégalités est appliquée dans le cadre de notre analyse. La contribution ouvrira ensuite des perspectives de solutions pour préserver dans cet espace charnière une pluralité d'origines sociales et éviter de voir cette interface, déjà saturée, n'être qu'enjambée par la majorité des navetteur·euse·s transfrontalier·ères.

Accumulation, financiarisation, inclusion, inégalités de revenu, filtrage social, non-frontalier, tenue du territoire

Akkumulation von Reichtum und Zunahme sozialer Ungleichheiten in einem Raum mit Scharnierfunktion in der Großregion: der Norden Lothringens als Fallbeispiel

Das Ziel dieser Untersuchung besteht darin, zweierlei zu analysieren: die Prozesse der Polarisierung bei der Vermögensverteilung, die sich im Norden Lothringens verfestigen, und ihre Auswirkungen auf die Zunahme der sozialen und materiellen Ungleichheiten. Unter Einbeziehung von Beiträgen aus anderen Fachgebieten wird zunächst untersucht, inwieweit die Konzentration von Kapital zum Teil auf die Finanzialisierung der Wirtschaft zurückzuführen ist und inwiefern sie zu einer „*sozialen Filterung*“ in den grenznahen Gebieten führt. Bei unserer Analyse wird eine Vorgehensweise verfolgt, die sich im Wesentlichen auf die kontextuelle Einordnung gängiger Indikatoren für Ungleichheiten stützt. Im Anschluss daran zeigt der Beitrag Lösungsperspektiven auf, um in diesem Gebiet mit Scharnierfunktion eine Vielfalt an sozialen Herkunftsfamilien zu erhalten und um zu verhindern, dass dieser bereits heute überlastete Grenzraum von der Mehrheit der grenzüberschreitenden Pendler:innen gänzlich übergangen wird.

Akkumulation, Finanzialisierung, Inklusion, Einkommensungleichheiten, soziale Filterung, inländische Erwerbstätige, Zukunftsfähigkeit des Grenzraums

Wealth accumulation and deepening social inequality in the transnational space of the Greater Region: the case of northern Lorraine

This study aims to analyse entrenched processes of wealth polarisation in northern Lorraine and their impact on the study of social and material inequality. Harnessing contributions from various disciplines, this paper first examines the extent to which the concentration of capital results, in part, from the financialisation of the economy, leading to “*social filtering*” in the region surrounding the border. The methodology underpinning our analysis is essentially based on the contextualisation of the usual indicators of inequality. The paper then goes on to contemplate potential solutions for maintaining the diversity of social origins in this transnational space and preventing this already saturated border region from becoming nothing but a liminal space for international commuters.

Accumulation, financialisation, inclusion, income disparity, social filtering, non-nross-border, regional governance

CITATION SUGÉRÉE

Cridlig, S. (2025) : ‘L’accumulation de richesses et l’accentuation d’inégalités sociales dans un espace charnière de la Grande Région : le cas du Nord lorrain,’ dans Connor, U. et Aubry, L. (éds.) : *Grenzüberschreitende Ungleichheiten in der Großregion | Inégalités transfrontalières dans la Grande Région*. UniGR-CBS Thematic Issue. Borders in Perspective. Vol. 10 : p. 25-47, Saarbrücken/Luxembourg. DOI: 10.5281/zenodo.15411184

Introduction

L'intérêt porté à la thématique des inégalités sociales dans le cadre spatial transfrontalier a pris de l'ampleur ces deux dernières décenniesⁱ dans la littérature universitaire en géographie. Il s'inscrit dans une dynamique plus large, celle d'un attrait renouvelé pour le champ d'études des inégalités. Cette dynamique relève aussi d'un certain arrière-plan sociétal : la persistance d'un sentiment d'inégalités de revenu dans une large part de la population, observée lors d'enquêtesⁱⁱ menées régulièrement dans l'Hexagone depuis les années 1970 (Galland et Lemel, 2013, p.169). Cette appétence pour la recherche sur les inégalités avait connu un certain reflux à l'époque de la déliquescence du modèle communiste mais de jeunes universitaires en sciences sociales se sont réinvesti-e-s cette thématique marquée d'une certaine « empreinte marxienne » (Pailhé, 2003, p. 57).

Le présent travail se propose d'analyser des inégalités sociales sous l'angle des écarts de revenus, mais aussi de chercher leurs déterminants et leurs conséquences. La focale sera resserrée sur l'interface transfrontalière au nord de la Lorraine, un espace charnière contigu au Grand-Duché de Luxembourg. Un espace charnière peut être défini comme une étendue géographique s'adossant à une ou plusieurs frontières qui, si elles induisent de la rupture, opèrent plus encore un rapprochement entre ces territoires limitrophes en facilitant les échanges et en accompagnant la mobilité des individu-e-s. Une étude spatiale des inégalités se doit d'articuler différentes échelles (George, 1981, p. 7-8). Le présent objet d'étude, qui regroupe sur plus d'une centaine de communes environ 3 % de la population de la Grande Région, voit s'opérer une remarquable accumulation de capitaux perçus au Luxembourg.

Dans ces localités, il n'y a pas de concentration significative de populations particulièrement modestes. L'hypothèse d'un mécanisme de génération d'inégalités par les hauts revenus peut dès lors être avancée. Cet étirement des inégalités par le haut a été mis en évidence dans de nombreux travaux (Charpin, 2011, p. 189 ; Pujol et Tomasini, 2009, p. 1-4).

Dans un premier temps, l'on s'emploiera à fixer le vocabulaire, à définir notamment ce vocable d'inégalités sociales envisagé sous l'angle des revenus avant de l'appliquer à l'espace transfrontalier, et de montrer qu'il est à considérer comme un objet géographique et transdisciplinaire. L'analyse portera en second lieu sur la production et la reproduction d'inégalités sociales, loin de la représentation

d'un enrichissement qui profiterait à tou-te-s. Il conviendra par ailleurs d'identifier quelques sous-ensembles pour y examiner ensuite des initiatives à l'efficacité plausible pour rendre plus inclusif cet arrière-pays au service du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Nord lorrain, terrain d'accumulation de capital, terreau d'inégalités

La frange septentrionale de la Lorraine est en position d'interface transfrontalière. Par définition, un espace transfrontalier se trouve traversé par une bordure étatique qui se comporte à la façon d'une membrane poreuse.ⁱⁱⁱ Dans notre cas, cette situation s'accompagne de part et d'autre de la frontière d'un remarquable écart de création de richesses. Ce Nord lorrain s'est enrichi du reste de manière différenciée et cette prospérité y occasionne des déséquilibres.

Délimitation de l'espace étudié

Le versant français de l'espace transfrontalier, satellisé par le dynamisme urbain de Luxembourg et de sa périphérie, regroupe une centaine de communes en deçà de la frontière franco-luxembourgeoise, entre le Pays-Haut et le Pays de Sierck-les-Bains, en passant par la vallée de la Moselle.

La carte en figure 1 délimite cette interface transfrontalière selon un double critère :

- l'appartenance à la partie française de l'aire d'attraction^{iv} de Luxembourg-Ville
- la situation à l'intérieur de l'isochrone à moins d'une heure en voiture de la gare centrale de la capitale luxembourgeoise.

On pourrait adjoindre à cette première zone d'orientation ouest-est, un espace secondaire composé de quelques communes à l'ouest de l'agglomération de Metz et de quelques quartiers de la préfecture de la Moselle, bien connectés au Grand-Duché de Luxembourg grâce à l'axe de communication du sillon mosellan. Le seuil de 15 % de navetteur-euse-s transfrontalière-s parmi la population active n'y est cependant pas (encore) atteint. Cette zone messine se trouve d'ailleurs inscrite dans l'isochrone permettant de déterminer l'accessibilité spatiale en train en une heure depuis la gare centrale de Luxembourg-Ville. Il s'agit également d'un périmètre de résidence privilégié des cadres actif-ves dans le secteur bancaire ou de l'IT au Luxembourg.

Figure 1 – Au sein de la Grande Région, le cœur de la zone d'étude : un espace au service du Grand-Duché de Luxembourg. Auteur : Stéphane CRIDLIG.

Sources : Données INSEE, isochrone obtenue sous openrouteservice.org. Cartographie réalisée au moyen du logiciel libre QGIS.

Lecture : en rouge, les 115 communes qui forment la partie française de l'aire d'attraction de Luxembourg. Elles émettent, parmi leur population active, plus de 15 % de navetteur-euse-s transfrontaliè-re-s vers le Grand-Duché de Luxembourg.

La courbe isochrone noire délimite les localités accessibles en moins d'une heure en voiture depuis la gare centrale de Luxembourg-Ville dans des conditions de trafic fluide.

La méthodologie suivie

Les éléments de définition et les aspects théoriques et méthodologiques suivants permettent d'établir l'appartenance du thème à un vaste champ d'études transdisciplinaires.

Précisions sémantiques et théoriques

Parmi les définitions des « inégalités sociales » que l'on peut retenir comme fil rouge, figurent celles de Roger Brunet et de Louis Maurin. Dans son dictionnaire *Les Mots de la Géographie* (1992), Roger Brunet définit les inégalités sociales comme « une différence perçue comme une injustice n'assurant pas les mêmes chances à chacun ».

Celle de Louis Maurin, directeur de l'Observatoire des inégalités créé une décennie plus tard, mérite également notre attention : on parle d'inégalités sociales quand « une personne ou un groupe détient des ressources, exerce des pratiques ou a accès à des biens et services socialement hiérarchisés, et qu'une partie des autres ne détient pas ». Plus loin, Louis Maurin précise : « d'abord, pour parler d'inégalités, il faut que l'accès aux biens, aux services ou aux pratiques puisse se classer, être valorisé de façon hiérarchique ; sinon, il ne s'agit plus d'inégalités, mais de différences. Une différence ne devient une inégalité que lorsque ce dont on parle peut être hiérarchisé. » (Maurin, 2018) Ces deux définitions présentent des ressemblances.

Dans la perspective de l'exploitation de statistiques, il importe de ne pas amalgamer les vocables inégalités sociales et différences. Les inégalités sociales sont mesurées et sont un fait quantifiable, objectif. Le sociologue François Dubet souligne qu'elles sont « de manière générale, affaire de statistiques objectives » (cité dans Viévard, 2019). Les différences, ici, renvoient aux disparités géographiques et ne sont pas lestées d'une connotation dévalorisante. Il s'agira donc de lier les inégalités sociales aux inégalités de revenu et d'associer une dimension spatiale aux inégalités de revenu, principalement d'échelle locale : dès lors, on pourra aussi parler de disparités socio-spatiales. Les inégalités de revenu reflètent, dans une société, son incapacité à améliorer la situation des plus modestes.

Une série de publications n'ayant pas comme cadre spatial les zones transfrontalières, a contribué à donner une visibilité à cette thématique des inégalités de revenu, entre autres les travaux d'inspiration régulationniste, et quelquefois controversés de l'économiste français Thomas Piketty.

Le démographe Hervé le Bras établit un lien entre l'intérêt renouvelé pour cette thématique et le

renforcement des inégalités suite à la crise des *subprimes*, cette secousse économique mondiale du dernier quart des années 2000 (Le Bras, 2013, p. 107). Les inégalités sociales, restées plutôt contenues entre les années 1970 et le milieu des années 2000, se sont en effet envolées dans le sillage de cette crise. L'Observatoire des inégalités, fondé peu avant à Tours, gagne également en visibilité à mesure que les effets de cette rupture dans l'histoire économique récente se dessinent.

Il importe encore ici de mentionner l'apport de la géographie critique sur la question du devenir de l'accumulation de capitaux. D'après l'auteur marxiste Henri Lefebvre, c'est grâce à la « production de l'espace » que le capital assure sa survie, nécessitant, comme le rappelle le géographe britannique David Harvey, à cette accumulation de capitaux d'être réinvestie^v massivement avant la survenue d'une crise économique (Lefebvre, 1974 ; Harvey, 2010 cités par Clerval, 2011, p. 178).

La thématique des inégalités sociales, liées à des salaires très dissemblables, et leur impact sur l'habitat en région transfrontalière, font l'objet de développements nourris chez Lord et Gerber. Ils analysent la localisation résidentielle dans l'aire métropolitaine luxembourgeoise comme un déterminant d'inégalités sociales et qualifient le Luxembourg de territoire résidentiel « pour privilégiés » (Carpentier, 2010, cité par Sébastien Lord et Philippe Gerber, 2013, p. 179). Entre-temps, les prix de l'immobilier dans l'interface transfrontalière du Nord lorrain ont augmenté dans de telles proportions que certaines localités proches de la frontière mériteraient également d'être qualifiées de la sorte.

Enjeux principaux et limites rencontrées

Les principaux enjeux de la recherche sont,

- d'une part, d'obtenir une estimation approchée de l'intensité de la concentration capitaliste à une échelle aussi fine que possible pour cartographier l'accumulation de capitaux et ainsi mieux différencier des composantes à l'intérieur de cet espace nord lorrain

- d'autre part, de connaître la variation spatiale des inégalités sociales à l'intérieur de cette zone transfrontalière.

L'accès à certaines données statistiques peut être délibérément empêché au motif qu'elles relèvent de la vie privée. L'INSEE ne souhaite pas mettre à disposition des données relatives à la pauvreté pour ne pas stigmatiser des territoires, ni d'ailleurs les niveaux de revenus pour les

communes de moins de 2 000 habitant-e-s ou de moins de 1 000 ménages, en application du secret statistique.

La réflexion s'est longuement portée sur les sources les mieux à même d'appréhender la richesse, lorsqu'elle s'accumule au droit des espaces transfrontaliers. Ces sources statistiques devraient être associées à des entretiens. Pourtant, leur teneur pourrait se révéler peu fructueuse, compte tenu de l'obstacle des informations confidentielles et de celui du secret professionnel. Les informations statistiques produites par les services de l'État constituent donc une part essentielle des données utiles à notre étude.

L'estimation des masses salariales moyennes apportées par les navetteur-euse-s transfrontalière-s dans les différentes communes au voisinage de la frontière ne peut être qu'approchée. Une évaluation plus précise vient buter en effet sur l'anonymisation du type de catégorie socio-professionnelle du / de la navetteur-euse transfrontalière d'une commune de résidence donnée : il n'a par exemple pas été possible d'identifier la localité de résidence des actif-ves salarié-e-s dans la finance ou dans les institutions européennes.

Données et indicateurs statistiques convoqués

Des données et des indicateurs publiés par les instituts nationaux de statistiques français, luxembourgeois et allemand ont été mobilisés pour les besoins^{vi} de cette étude. Une fiscaliste et un collaborateur d'une banque de la Place luxembourgeoise ont été sollicités pour l'interprétation de données ou l'obtention de renseignements.

Afin de délimiter les contours de la catégorie des hauts revenus qui stimule tout particulièrement l'accumulation de capital, il est nécessaire d'examiner des seuils de revenus faisant sens pour identifier ensuite les catégories d'actif-ves transfrontalière-s concerné-e-s. Deux organismes en France, l'Observatoire des inégalités et l'INSEE, s'emploient à proposer un seuil assurant l'appartenance au groupe des hauts revenus, qu'ils qualifient respectivement de « riches » et de « catégories aisées ».

Le « seuil de richesse » pour l'Observatoire des inégalités est atteint en gagnant plus de deux fois le salaire médian, soit au moins 3 860 euros dans un ménage composé d'une personne seule en 2023,^{vii} 5 860 euros pour un couple sans enfant, et près de 10 000 euros pour un couple avec deux enfants.

L'accès aux catégories aisées s'obtient en percevant plus de 1,8 fois ce même salaire médian selon l'INSEE.

Les ménages gagnant moins de 60 % du revenu médian, soit 60 % de 2091 euros, sont pauvres. Dans les espaces transfrontaliers, le revenu médian étant lui-même sensiblement plus élevé qu'ailleurs, la question d'une correction du seuil de richesse national valable pour la France entière peut se poser, mais dans quelle proportion ?

Les inégalités de revenu seront appréhendées au moyen d'un indicateur statistique communément employé, le rapport interdécile D1/D9 du revenu disponible par unité de consommation. L'écart interdécile peut constituer une alternative au rapport interdécile.

L'institut national luxembourgeois de la statistique, le STATEC, estime que les salaires médians sont généralement de 30 % inférieurs aux salaires moyens : dès lors, les hauts revenus se cantonnent largement aux secteurs de la finance/assurance^{viii} et des institutions européennes. En effet, le STATEC a calculé qu'en moyenne, le-la navetteur-euse frontalière français-e, perçoit en 2022 un salaire brut moyen annuel de 54 632 euros (sans les cotisations sociales à la charge des employeurs) alors que dans les secteurs finance/assurance, le salaire moyen atteint 111 491 euros.^{ix} Le traitement moyen annuel net des agent-e-s des institutions européennes s'établit à 78 000 euros.^x

La possibilité de faire mettre en chantier un nouveau logement et d'en devenir propriétaire, traduit une capacité et une adéquation financières à accéder à l'immobilier. Le choix de l'année 1991 comme point de départ pour une analyse de la production de logements récents sur plus d'un quart de siècle à l'échelle du département de la Moselle, est fondé sur l'accélération du rythme des nouvelles constructions en raison de l'installation alors grandissante de navetteur-euse-s transfrontalière-s vers le Luxembourg. L'INSEE met à disposition le nombre de logements construits en valeur absolue, alors que la valeur relative de ces logements récents par rapport à l'ensemble des logements de la commune est plus pertinente pour réaliser des comparaisons inter-communales entre communes avec un nombre de logements sensiblement identique. On a donc calculé au moyen du tableur la part des logements construits entre 1991 et 2014 par rapport aux constructions existantes en 2014.

Quelques facteurs contribuent efficacement à la concentration cumulative de capital dans cette aire transfrontalière : des salaires provenant essentiellement du Grand-Duché de Luxembourg, la rente locative et, de façon plus marginale, l'octroi de prêts immobiliers à taux préférentiels.^{xi} Ces facteurs peuvent d'ailleurs se combiner : des crédits immobiliers préférentiels peuvent ainsi

servir à acheter un bien immobilier dans l'espace nord-lorrain susceptible de produire de la rente immobilière. Il est cependant malaisé d'évaluer l'encours des produits financiers détenus par les navetteur·euse·s transfrontaliè·res du secteur finance/assurance, par exemple leurs éventuels contrats d'assurance-vie qui n'ont pas d'inscription spatiale identifiable. Or ces produits peuvent jouer un rôle de levier financier en cas d'acquisition foncière ou immobilière.

Des valeurs médianes des salaires bruts annuels ne sont pas directement disponibles et il a été nécessaire de les déterminer. Pour les actif·ves transfrontaliè·res français·e·s et pour les salarié·e·s français·e·s en France, il s'agit de valeurs approchées, calculées par l'auteur par la différence entre salaires moyen et médian. Cet écart est respectivement de 28 % au Luxembourg et de 24 % en France, en mobilisant les données du STATEC et de l'INSEE.

Pour construire une carte du supplément théorique de revenus salariaux, dégagé en 2022 par leurs résident·e·s actif·ves au Luxembourg, dans les communes des deux arrondissements de Briey et de Thionville, un supplément théorique de 40 % par rapport au salaire qu'ils gagneraient en France a été retenu.

La rente locative constitue un autre facteur d'accumulation capitaliste. La part de logements loués dans cette interface transfrontalière à l'échelon cantonal, ne dépasse la moyenne française que de 2 à 3 % : elle n'y est donc pas significativement plus élevée

qu'ailleurs. La différence se situe davantage au niveau du prix moyen du m² loué. Début 2024, il s'établit entre 12 et 15 € par m² pour une maison au nord de Thionville, un prix moyen qui dépasse de 50 % celui pratiqué à Metz.

La combinaison de quelques marqueurs d'inégalités sociales peut inviter enfin à esquisser une typologie^{xii} d'entités constitutives de notre espace d'étude. On proposera de retenir dans la série de diagrammes suivants six critères pour évaluer l'intensité des inégalités :

- le taux de pauvreté
- le rapport interdécile
- l'évolution de la part des résident·e·s étranger·ère·s nouvellement arrivé·e·s, notamment Luxembourgeois·e·s
- le coefficient de Gini
- le taux d'actif·ves non-frontaliè·res
- le ratio entre les revenus gagnés au Luxembourg et les revenus gagnés en France

Avant de porter ces valeurs sur une représentation graphique en radar, nous avons attribué à chacune un score entre 1 et 10. Nous avons au préalable converti sur 10 les valeurs prises par les cinq critères, en arrondissant compte tenu des valeurs décimales de certaines données. Le dosage relatif entre les différents facteurs d'inégalités sociales révèle cinq configurations relativement contrastées entre ces regroupements.

b. L'ESPACE URBAIN PRINCIPAL : THIONVILLE / YUTZ

c. L'ESSENTIEL DU PAYS-HAUT

Figures 2a à 2e – Mise en évidence, à l'intérieur de l'espace étudié, de cinq catégories d'entités au moyen de contrastes sociaux et démographiques. Auteur : Stéphane CRIDLIG.

Source des données statistiques : INSEE, recensements de la population de 2009, 2014, 2018 et 2020

La concentration de richesses : un fait qui s'inscrit dans la durée

Une relative homogénéité sociale devait caractériser les populations des localités plutôt rurales à l'est de la Côte de Moselle et celles davantage marquées par l'industrialisation sur le Pays-Haut. Dans le contexte économique fordiste qui a prévalu jusqu'au milieu des années 1980, la zone frontalière nord-lorraine comptait un nombre limité^{xiii} de travailleur·euse·s frontalier·ères vers le Luxembourg et peu étaient employé·e·s dans la finance. Pendant la crise des industries fordistes, la polarisation de capital était encore peu marquée dans les espaces périphériques frontières ou frontaliers.

Les espaces et les paysages transfrontaliers nord-lorrains qui se construisent actuellement résultent, à l'inverse, de processus de forte concentration en capital.

Avec l'augmentation progressive du nombre d'actif·ves transfrontalier·ères, les difficultés croissantes de mobilité, mais aussi l'aspiration de néo-frontalier·ères à résider en France, cette zone assiste à l'installation croissante d'actif·ves transfrontalier·ères bien rémunéré·e·s.

Cette relative opulence, assez récente et remarquable dans un périmètre marqué par la crise des industries fordistes, a émergé lentement à partir de la seconde moitié des années 1980. Sans vouloir réduire son origine à une explication mono-causale,^{xiv} il existe un lien consubstantiel entre cette prospérité et la percée de la financiarisation de l'économie au Grand-Duché de Luxembourg.

Cette entrée par la durée et les rythmes de progression de la financiarisation de l'économie permet d'introduire la dimension cumulative liée à celle de patrimoine : l'accumulation de capital et sa reproduction nécessitent en effet de s'inscrire sur un temps assez long.

La notion économique de régime d'accumulation à dominante financière (Chesnais, 2001) relève du champ lexical marxisant. Elle peut aider à saisir les origines de l'accentuation des inégalités du système spatial transfrontalier nord lorrain^{xv} depuis le début des années 1990. Il importe d'analyser ces déterminants à plusieurs échelles spatio-temporelles, dont l'échelle transfrontalière. Ce régime constitue un déterminant décisif des inégalités de revenu dans cette interface transfrontalière.

Parmi les origines de cette notion, la financiarisation de l'économie, impulsée depuis la place financière luxembourgeoise dans le contexte de la mondialisation financière libérale, s'accélère au début des années 1980. Les temporalités de ces transformations trouvent donc leurs ressorts à d'autres niveaux scalaires

que local ou national. Le document suivant (cf. figure 3) schématise les étapes de cette accumulation capitaliste.

Le tropisme de l'économie luxembourgeoise vers la finance assure des rémunérations substantielles. D'importants stocks d'avoirs financiers sont dès lors générés au moyen des salaires des actif·ves navetteur·euse·s. Il est sensé de penser que la survie de ces actif·ves et leur valorisation préoccupent leurs détenteur·rice·s et qu'une partie puisse servir à produire de l'espace, comme l'achat ou la construction immobilière, y compris dans la zone transfrontalière sur laquelle porte notre étude. Les salaires élevés provenant d'emplois métropolitains supérieurs au Luxembourg peuvent ensuite favoriser des acquisitions dans le foncier locatif qui, à leur tour, génèrent des retours sur investissement par d'intéressantes performances en termes de rendement immobilier. Un capitalisme immobilier et foncier se développe très progressivement dans le Nord mosellan. L'attrait pour les localités voisines de la frontière franco-luxembourgeoise s'y accompagne d'une augmentation des valeurs immobilières. Une financiarisation du secteur immobilier est donc activement à l'œuvre au droit de cette interface. L'impact des employé·e·s du secteur banque-assurance sur les valeurs immobilières, dans lequel exerce un nombre significatif d'actif·ves navetteur·euse·s, est bien plus déterminant que ceux·celles exerçant dans d'autres secteurs économiques.

Des salaires élevés ont assuré l'accession à la propriété d'habitant·e·s extérieur·e·s à ces localités. Un enchaînement vertueux, nourri par la poursuite de l'essor de la place financière luxembourgeoise,^{xvi} a ensuite contribué à faire augmenter les prix de l'immobilier, y rendant délicat le maintien de salarié·e·s moins bien payé·e·s. Dès lors, un effet d'enrichissement par la possession de valeurs immobilières est actionné.

Les résident·e·s propriétaires d'un bien immobilier ou foncier bénéficient d'une rente de situation conférée par le dynamisme immobilier transfrontalier. Elle peut être renforcée par l'antériorité de leur statut de propriétaire : par rapport aux néo-propriétaire·e·s, ces propriétaires autochton·e·s ont vu les valeurs immobilières et locatives de leur bien s'apprécier significativement. Ils bénéficient à leur revente ou à la mise en location d'un avantage par rapport aux néo-résident·e·s : ils se sont constitués un patrimoine qui s'est valorisé. Une inégalité sociale apparaît ainsi entre néo-résident·e·s et anciens propriétaires. Cette localisation frontalière procure au bien une valorisation en même temps qu'une sécurisation de sa valeur pour des acquéreur·euse·s immobilière·s.

Figure 3 - Lien schématique entre l'essor de la place financière de Luxembourg, porté par la financiarisation, et la concentration capitaliste en Lorraine Nord entre le milieu des années 1980 et les années 2010 avant sa fragilisation récente. Auteur : Stéphane CRIDLIG

Le défi du « *filtrage social* »

Le *Dictionnaire de l'habitat et du logement* réserve une entrée à la notion de filtrage social. Jean-Pierre Lévy la définit comme un « processus par lequel, selon les marquages sociaux des territoires, les caractéristiques du parc immobilier et les tensions sur le marché du logement, les lieux vont retenir certains groupes sociaux, en attirer d'autres et en faire fuir certains ». Plus loin, l'auteur indique encore que les individu-e-s déménagent entre des « zones ayant le même statut social » (Lévy, 2002, p. 173-175). Une déclinaison de la notion de filtrage social dans notre zone d'étude réside, pour de nouveaux-nouvelles habitant-e-s ou des néo-frontalier-ères, dans leur aptitude à y accéder durablement à la propriété ou à la location. Comme les biens immobiliers sont recherchés et sensiblement plus onéreux, l'acquéreur-euse devra être capable de surenchérir, dans la mesure où la proximité à la ligne-frontière nord-lorraine constitue une rente de situation. Cette aménité procure une plus-value intrinsèque aux biens immobiliers. L'idée de filtrage social fait référence à un tri commandé par des forces économiques. Elle trouve un écho dans des publications de géographie économique. N'assisterait-on pas d'ailleurs, dans cet espace transfrontalier nord-lorrain, « au développement d'un sentiment d'appartenance par la propriété foncière et l'accès à une classe sociale supérieure par l'accession à la propriété immobilière » pour citer Renaud Le Goix, dans son introduction à sa conférence « Crises, maturation et renouvellement des *suburbs* aux États-Unis » lors du 10e Festival de Géopolitique à Grenoble en 2018 ? La présente étude ne prétend toutefois pas trancher cette question pour le Nord lorrain. L'accélération des valeurs immobilières, et donc la vigueur des discontinuités de valeurs immobilières dans cette interface transfrontalière sont, sur des distances de quelques kilomètres, bien supérieures en valeur relative à ce qu'a pu relever R. Le Goix aux États-Unis^{xvii} (Le Goix, 2003).

Cet écart mérite que l'on s'interroge sur ses ressorts. Deux déterminants sont essentiels à ces prix immobiliers en progression : la proximité à un espace central, le Luxembourg, terre de hautes valeurs immobilières, mais aussi les hauts revenus dans les emplois métropolitains supérieurs de la banque-assurance et des institutions européennes.

Fabien Gille et Benoît Scalvinoni ont mené une étude comparée du choix du lieu de résidence des navetteur-euse-s frontalier-ères des Communautés d'agglomération (CA) de Thionville et de Forbach. Dans la CA de Thionville, les auteurs

soulignent à quel point la proximité de la frontière franco-luxembourgeoise ou d'un accès autoroutier y conduisant rapidement, est le déterminant essentiel du choix de résidence des actif-ves à destination du Luxembourg. Les travailleur-euse-s frontalier-ères optent pratiquement tou-te-s pour un lieu stratégique assurant un déplacement domicile-travail aussi peu chronophage que possible dans un contexte d'inflation du temps de transport vers le Luxembourg. Lorsque cette condition essentielle du choix du lieu de vie n'est pas remplie, ne pas parvenir à s'installer près de la frontière peut être vécu comme une inégalité sociale. Selon cette même étude, dans la CA de Forbach, les choix résidentiels ne sont en revanche « jamais réalisés en fonction des possibilités de travailler en Allemagne » (Gille et Scalvinoni, 2017).

La perception d'un Nord lorrain qui bénéficierait d'un enrichissement profitable au plus grand nombre, mérite d'être nuancée. La situation contrastée en matière d'inégalités à l'intérieur de l'aire transfrontalière côté français ne tient pas seulement à la dichotomie salariale entre la France et le Luxembourg.

Résultats et perspectives

Il appartient à présent de tirer des enseignements du croisement de plusieurs données socio-économiques et de tenir compte de nuances à l'intérieur de ce territoire.

Une « perfusion salariale luxembourgeoise » et une pauvreté parfois marquée

La genèse d'inégalités de revenu naît de la coexistence en Lorraine Nord, dans les entités spatiales aux différentes échelles (communes, intercommunalités, zones d'emploi), de niveaux de salaires particulièrement dissemblables. Le long des frontières du Grand-Duché de Luxembourg, c'est de la coexistence de hauts salaires et de revenus standards à l'échelle nationale française, mais aussi de pratiques inhérentes à ce haut niveau de vie, qu'émergent les inégalités sociales et de revenu ainsi que leur perception. Une part substantielle de ces emplois appartient aux emplois métropolitains supérieurs relevant du domaine de la gestion, en suivant une classification proposée pour les emplois dans la ville productive (Heitz A. et al, 2023, p. 15). 12 050 actif-ves français-e-s sont employé-e-s sur la place financière luxembourgeoise et environ 1 800^{xviii} dans les institutions européennes. Ils ne représentent environ qu'un-e navetteur-euse transfrontalier-ère français-e sur neuf : environ 14 000 sur 125 000 exercent dans la finance ou

sont fonctionnaires dans les institutions européennes. Compte tenu des données lacunaires,^{xix} quelques milliers de salarié-e-s à hauts revenus sont à ajouter. Mais au total, la part de ces salarié-e-s à hauts revenus est donc à relativiser. Ce paysage salarial contrasté, détermine une première série d'inégalités de revenu (cf. figure 4).

Il s'y surimpose une seconde, conditionnée par le différentiel salarial entre les actif-·ves navetteur-·euse-s transfrontalier-ères et des actif-·ves salarié-e-s en France : le salaire brut médian des frontalier-ères français-e-s au Grand-Duché de Luxembourg est d'au moins 20 % supérieur à celui de la France.

Si les salaires de haut niveau constituent un déterminant décisif pour l'achat d'un bien immobilier à prix élevé, l'octroi de crédits immobiliers à taux préférentiels à leurs salarié-e-s par des banques de la Place luxembourgeoise, et qui viennent s'ajouter aux salaires (cf. figure 5), ouvre la voie à une autre inégalité.

Elle peut ainsi être mise en évidence au moyen d'un cas de figure, soit deux emprunteur-·euse-s pouvant emprunter 250 000 euros sur 15 ans, l'un-e salarié-e d'une banque luxembourgeoise au TAEG^{xx} de 1,7 % et l'autre au TAEG de 5,0 % : la différence du coût total du crédit à l'échéance des 15 années sera de 105 857 - 33 404 = 72 453 euros.

De la lecture des chiffres du tableau 1^{xxi} ressort une singularité du Nord lorrain : dans le revenu fiscal de référence (RFR), la part des « revenus du patrimoine déclarés et autres revenus » prend des valeurs remarquables et dépasse le taux de 50 % dans plusieurs communes en raison du régime fiscal.

L'analyse de ces chiffres par une fiscaliste^{xxii} permet de confirmer que si cette part y est aussi élevée, c'est qu'elle intègre les revenus des actif-·ves transfrontalier-ères résidant côté français. Les salaires étant directement prélevés à la source par le fisc luxembourgeois, ils figurent en conséquence dans le revenu fiscal de référence des actif-·ves transfrontalier-ères, non comme un salaire imposable mais dans la rubrique « autre revenu déclarable ». Cette subtilité de la déclaration des revenus nous permet de mesurer à une échelle fine, à quel point cette interface transfrontalière est sous perfusion salariale luxembourgeoise.^{xxiii}

Environ 1 850 millions d'euros supplémentaires ont été gagnés en 2022 par les actif-·ves transfrontalier-ères français-e-s exerçant au Luxembourg, par rapport à ce qu'ils-elles auraient gagné s'ils avaient travaillé en France.

Commune de plus de 2 000 habitant-e-s ou avec plus de 1 000 ménages	Part approchée des salaires (%) de la commune gagnée au Grand-Duché de Luxembourg (2019) (sauf 12 et 13)
1. Ottange	73,3
2. Audun-le-Tiche	69,9
3. Hussigny-Godbrange	62,7
4. Hettange-Grande	62,3
5. Villerupt	60
6. Tressange	58
7. Aumetz	54,7
8. Boulange	52,8
9. Cosnes-et-Romain	52,6
10. Gorcy	50,8
11. Saulnes	50
12. Saint-Germain-du-Corbéis (61)	48,5
13. Saint-Étienne-de-Fontbellon (07)	47,2
14. Lexy	46,9
15. Mexy	46,8
16. Réhon	46,7
17. Longlaville	46,4
18. Audun-le-Roman	46
19. Haucourt-Moulaine	45,2
20. Herserange	43,7
21. Cattenom	42,6
22. Mont-Saint-Martin	41,5
23. Thionville	40,8
24. Kœnigsmacker	40,5
25. Volstroff	40,1
26. Basse-Ham	39,5
27. Bertrange	38,8
28. Yutz	38,5
29. Terville	38,3
30. Metzervisse	38,2

Tableau 1 – Part de revenus provenant d'autres sources de revenus que les salaires gagnés en France (soit la part approchée des salaires d'origine luxembourgeoise dans le total des salaires perçus par les résident-e-s) : les 30 communes françaises aux plus fortes parts. Il s'agit cependant uniquement des communes de plus de 2 000 habitant-e-s ou de plus de 1 000 ménages.

Source : INSEE

Figure 4 – Valeurs des salaires annuels : il s’agit des valeurs médianes de salaires bruts annuels, sauf pour les agent-e-s des institutions européennes pour lesquels le salaire net moyen est indiqué. Auteur : Stéphane CRIDLIG.
Source : STATEC, 2023

Figure 5 – L’effet inégalitaire de la bonification d’intérêt pour un prêt de 250 000 euros sur 15 ans : différence de coût du prêt pour une simulation début 2024. Auteur : Stéphane CRIDLIG. Simulations obtenues en février 2024 au moyen du logiciel en ligne www.meilleurtaux.com
Sources : Chambre des salariés du Luxembourg, 2023 et AFC Fiduciaire, 2022

L'exploitation de ces chiffres donne un aperçu du volume des salaires provenant annuellement du Luxembourg, qui bénéficie inégalement à quelque 200 communes du Nord lorrain : 2,35 milliards d'euros en 2007, soit alors 7 % du revenu régional (Gérard MOREAU, 2009), contre un peu plus de 6,8 milliards d'euros en 2021, soit environ 9 % des revenus gagnés par les Lorrain-e-s.

Il convient d'ajouter à ces masses salariales celle des fonctionnaires internationaux-ales actif-ves au Luxembourg, pour l'essentiel auprès des institutions européennes, et qui résident en France. Elle correspond à un volume salarial supplémentaire voisin de 140 millions d'euros pour 2022. Au total, une masse salariale de 7 à 8 milliards d'euros apportée par les actif-ves transfrontaliè-res employé-e-s sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg parvient annuellement en Lorraine, dont une part essentielle en Lorraine Nord.

La répartition de ces retombées économiques dans l'interface transfrontalière est inégale (cf. figure 6). Pour une localité comme Thionville, qui héberge 9 500 travailleur-euse-s frontaliè-res, le supplément salarial à l'échelle de la commune représente environ 139 millions d'euros par an, un montant sous-estimé en raison

de la surreprésentation de cadres dans la commune. Cela donne une idée des retombées économiques ou de l'effet dopant que peut avoir cette somme, par exemple sur le marché immobilier.

Le rapport interdécile D9/D1 n'est en moyenne que de 3,4 en moyenne en France. Mais dans les EPCI nord lorrains, proches du Luxembourg, il s'établit entre 4 et 5 (Cf. figure 7), sans toutefois atteindre 7,2 comme au Luxembourg. Le 9e décile s'établit à 47 860 €/an contre 39 930 €/an pour la France entière. Dans la Communauté de communes de Cattenom, ce 9e décile dépasse même 65 000 € par actif-ve et par an, et prend les valeurs les plus hautes des EPCI. À une échelle plus fine, les données des plus petites communes n'étant pas divulguées par l'INSEE, on peut estimer que certains revenus annuels y dépassent 80 000 € par actif-ve transfrontaliè-re. Avec des rapports interdéciles aussi élevés près de la frontière luxembourgeoise, les contrastes de revenus sont forts : la coprésence de hauts revenus et de rémunérations plus classiques accentue les inégalités de revenu.

Figure 6 – Le supplément moyen de revenus salariaux dégagé par les résident-e-s actif-ves au Luxembourg dans les communes des arrondissements de Thionville et de Briey en 2022.

Les actif-ves transfrontaliè-res originaires de France perçoivent un revenu salarial supérieur de 40 % en exerçant au Grand-Duché de Luxembourg par rapport à celui qu'ils gagneraient en travaillant en France. Les barres en mauve représentent, pour les communes des deux arrondissements de Briey et de Thionville, le supplément théorique de revenus salariaux dégagé par leurs résident-e-s actif-ves au Luxembourg grâce à ce supplément salarial de 40 %. Auteur : Stéphane CRIDLIG.

Sources des données : STATEC. Carte réalisée au moyen du logiciel libre QGIS

Parmi les EPCI avec un rapport D9/D1 bien au-dessus de la moyenne française de 3,4 au début des années 2020, plusieurs espaces transfrontaliers français se détachent, notamment ceux du Nord lorrain. Le rapport de distribution des revenus pour l'ensemble des 115 communes de la partie française de l'aire d'attraction de Luxembourg-Ville s'établit à 4,3, près d'un point au-dessus de la moyenne française. Dans les quatre EPCI de Lorraine Nord qui regroupent l'essentiel de ces 115 communes, le rapport D9/D1 prend même des valeurs proches de 5,0 en 2020.

Figure 7 – Le rapport interdécile du revenu D9/D1 dans les EPCI du Nord lorrain en 2020.

Un rapport interdécile de 3,4 signifie que les 10 % des salarié-e-s les mieux payé-e-s (D9) bénéficient au minimum d'un salaire 3,4 fois plus élevé que celui des 10 % les moins bien payé-e-s (D1). Au Luxembourg, il atteint 7,2.

Source des données : INSEE. Outil cartographique : Observatoire des territoires, Pôle analyse et diagnostics territoriaux de l'Agence nationale de la cohésion des territoires

L'écart interdécile D9/D1, obtenu en soustrayant la valeur du premier décile au neuvième, est de l'ordre de 35 000 à 50 000 euros par an par actif-ve dans ces EPCI nord-lorrains.^{xxiv} Le cumul de cet écart de niveaux de vie en euros sur plusieurs années, donne une idée de l'accumulation de capital qui s'opère dans cette bande transfrontalière. Sur une dizaine d'années, il représente la valeur immobilière d'une habitation de l'ordre 450 000 euros.

Ces chiffres rendent compte d'inégalités de revenus sensibles à l'intérieur de ces EPCI. On pourrait en première approche interpréter ces écarts comme la conséquence principale de la surreprésentation de très hauts revenus qui font monter le décile D9 à un très haut niveau. Si cette approche est recevable, la réalité est plus complexe : force est de constater que le décile D1 est en moyenne plus bas que la moyenne nationale. Pour la zone d'emploi de Thionville, il n'est que de 10 440 euros contre 11 620 euros par personne à l'échelle nationale.

Les inégalités sociales ont des origines plurifactorielles. La pauvreté en est l'un des

principaux déterminants (Bendaoud et Callens, 2022, p. 45).

Figure 8 – Mise en parallèle des taux de pauvreté (%) de plusieurs entités territoriales de l'interface transfrontalière. Auteur : Stéphane CRIDLIG.

Le taux de pauvreté est défini ici comme la part de population du territoire considéré disposant d'un revenu inférieur à 60 % du revenu médian/hab. du pays.

En France, le revenu médian/hab. est de 23 160 € et le seuil de risque de pauvreté s'établit donc à 13 896 €/hab.

Au Luxembourg, le revenu médian est de 36 367 euros avec un seuil de risque de pauvreté à 21 820 €/hab.

Sources : INSEE, STATEC (données pour l'année 2021)

Dans certaines entités, comme le bassin de vie de Longwy, on peut interpréter ce taux de pauvreté élevé comme un legs de la reconversion douloureuse des industries lourdes, avec la combinaison de retraites modestes et d'un taux de chômage élevé. Mais même ailleurs dans l'interface transfrontalière et au Luxembourg, ces taux de pauvreté prennent des valeurs étonnamment élevées et se situent souvent au-dessus du taux de pauvreté moyen national français.

Les différences dans la capacité à la production de l'espace domestique (Cf. figure 9) trahissent les écarts de revenus, tout du moins pour les petites communes avec peu de logements en 1991 : l'effet statistique de l'augmentation apparaît beaucoup plus modestement pour des communes avec davantage de logements.

Figure 9 – La part des résidences principales récentes construites entre 1991 et 2017 en Moselle. Auteur : Stéphane CRIDLIG.

Source des données statistiques : INSEE

Les petites localités de l'extrême nord de la Moselle et de la frange à l'est du Sillon mosellan se détachent par leur dynamisme. Ces communes, par ailleurs périurbaines ou semi-rurales, qui hébergent des actif-ves transfrontalier-ères nettement plus en capacité de produire de l'espace domestique, ressortent par des valeurs élevées. Les territoires périurbains du reste du département, avec peu de navetteur-euse-s transfrontalier-ères, sont moins concernés par le renouvellement de leur parc immobilier, à l'exception de couronnes périurbaines dynamiques comme autour de Boulay, dans des proportions cependant moindres qu'au nord et au nord-est de Thionville.

Une forme de sclérose dans la transmission des biens immobiliers s'opère dans les localités les plus dynamiques : une reproduction sociale des populations aisées anciennement installées y est à l'œuvre. Comme l'achat immobilier s'apparente de plus en plus à un investissement patrimonial et économique, cette ouverture à de nouvelles populations peut aussi constituer un moyen de se constituer un capital. Il serait utile d'y mesurer la part des populations originaires de l'extérieur et capables d'y acquérir un bien immobilier.

Le régime d'accumulation du nord de la Moselle participe donc à une « production de l'espace » différenciée le long de l'interface transfrontalière mosellane, et des inégalités sociales en sont à la base.

Un découpage de l'espace étudié pour mieux cerner des actions à mener

Quelques communes contiguës à la frontière : les contrastes les plus forts

Une douzaine de localités françaises, appartenant pour la plupart à la Communauté de communes Pays-Haut Val d'Alzette, concentre les rapports interdéciles les plus élevés.

Ces communes bénéficient d'une accessibilité aisée depuis les localités frontalières côté luxembourgeois : elles en sont leurs localités-jumelles, au caractère transfrontalier affirmé. De petites communes, avec un large renouvellement de leur parc immobilier (Cf. figure 2a.) comme, plus à l'est, Hagen, Évrange ou Mondorff, relèvent également de cette catégorie.

La part de résident-e-s d'origine luxembourgeoise a souvent triplé entre 2009 et 2020 dans certaines de ces communes : c'est le cas à Audun-le-Tiche, à Évrange ou à Villerupt.

Thionville-Yutz, l'espace urbain principal : des inégalités marquées

Les communes de Thionville et de Yutz, au caractère urbain le plus prononcé dans l'espace étudié, se caractérisent par des inégalités sociales et un rapport interdécile marqués. Ce rapport de 5,3 à Thionville, semble être exacerbé par la présence simultanée du contingent communal de navetteur-euse-s transfrontalier-ères le plus nombreux et de populations modestes. Le coefficient de Gini de 0,37 à Thionville, bien au-dessus de la moyenne française (0,294), supérieur à celui de la plupart des villes de sa catégorie, permet d'y confirmer l'intensité des écarts de revenus et fait appartenir l'ancienne « Métropole du fer » au même groupe de villes qu'Annemasse ou que Saint-Louis.

Sur une large portion du Pays-Haut : un niveau de pauvreté plus marqué

Le niveau des inégalités y est fort. Les contrastes entre les catégories socio-professionnelles sont ici importants. Les taux de pauvreté significativement élevés sont corroborés par les perceptions : notre interlocuteur, qui a enquêté dans le secteur de la banque-assurance, évoque les niveaux de pensions médiocres d'ouvriers ou de leurs veuves dans les anciennes localités industrielles du Pays-Haut. C'est donc de la coexistence de faibles niveaux de pension, de situations de précarité de l'aveu même de certains édiles comme à Mont-Saint-Martin, et de revenus substantiels perçus par les frontalier-ères employé-e-s dans la finance ou comme ouvrier-ères spécialisé-e-s, que naissent les inégalités sociales et de revenu.

La Communauté de Communes de Cattenom et le Nord-Ouest de celle de l'Arc mosellan, secteur de concentration de hauts revenus

Ces secteurs géographiques se différencient par des niveaux de pauvreté bien inférieurs au reste du Nord mosellan et du Grand Est. Dans ces conditions, les inégalités sociales relèvent surtout de la rencontre de plusieurs milliers de hauts revenus d'origine luxembourgeoise avec des salaires et des pensions de non-frontalier-ères d'un niveau confortable.

Le Pays de Sierck et ses prolongements semi-ruraux

À l'est de notre interface d'étude, du haut pays sierckois, en passant par l'ouest du Bouzonvillois et jusqu'aux confins sud du Pays de Sierck, sur un périmètre qui présente davantage de marqueurs

de ruralité, la proportion d'actif-ves transfrontalier-ères connaît une augmentation marquée depuis la seconde moitié des années 2000. Elle s'accompagne d'un renouvellement sociologique. Mais l'arrière-plan socio-professionnel reste ici plus diversifié, avec une proportion significative de retraité-e-s, d'ouvrier-ères, d'employé-e-s non-frontalier-ères et, localement, d'exploitant-e-s agricol-e-s.

Dans l'ensemble, les contrastes sociaux y progressent, mais comme les actifs-ves transfrontalier-ères résident-e-s ne perçoivent que marginalement des hauts revenus, les inégalités restent contenues, d'autant que le taux de pauvreté demeure sous la moyenne du Grand Est.

Ce diagnostic socio-territorial établi, on peut à présent examiner quelques pistes pour augmenter la mixité socio-professionnelle dans cette aire transfrontalière. De quels leviers les pouvoirs publics disposent-ils de part et d'autre de la frontière ? La relative désaffectation de ces zones transfrontalières par des actif-ves employé-e-s en France constitue un sujet de préoccupation puisque ces actif-ves sont indissociables de la bonne tenue du territoire.

Des perspectives pour (re) donner la possibilité de s'installer dans le Nord lorrain ?

Ces interventions peuvent autant relever de logiques de projets que de logiques de guichet et associer l'État luxembourgeois aux collectivités françaises. Elles peuvent être menées sur les territoires, se polariser plus particulièrement sur les individu-e-s ou combiner les deux approches.

Une vision discordante : laisser librement évoluer les inégalités pour encourager la compétitivité

En cette période de mutations néolibérales, il peut être opportun de s'interroger sur les bénéfices éventuels d'une situation de laisser-faire relatif, pour favoriser la compétitivité. Dès lors, le resserrement des inégalités ne constituerait pas une priorité. Cette alternative peut trouver un écho en Région parisienne, au moyen du déploiement du Grand Paris.

De la même façon, ne serait-il pas souhaitable d'encourager cette disposition à concentrer du capital en ayant en ligne de mire la constitution aux frontières de territoires plus influents, disposant d'atouts face à d'autres régions françaises et européennes puissantes, dans une logique assumée de construction de la compétitivité ? Ce renforcement du Nord lorrain,

conjointement à d'autres espaces transfrontaliers, pourrait en somme se révéler utile à la compétitivité globale de la France et de l'Union européenne.

Une société capable de produire les espaces permettant d'accéder au travail frontalier ?

La mise à disposition d'infrastructures, notamment dans les transports et dans l'habitat pour parvenir dans des conditions adéquates sur son lieu de travail, mais aussi l'ouverture d'espaces constructibles assurant l'intégration des différentes catégories sociales, aisées ou l'étant moins, constituent un enjeu en matière d'inclusion dans le territoire transfrontalier nord mosellan.

Un recensement des nouvelles gares en construction *stricto sensu* sur le document officiel de SNCF Réseau montre que ce déploiement se concentre sur de nouvelles lignes à grande vitesse et sur le territoire du Grand Paris Express. Les interfaces transfrontalières françaises, bien qu'affectées par une inflation des mobilités, semblent concurrencées par la réalisation de ces gares prioritaires.

Hagondange, Uckange, Thionville, Hettange-Grande, Longwy et Volmerange-les-Mines, dessinent un hexagone de gares qui dessert près de 100 000 navetteur-euse-s transfrontalier-ères français-e-s. Pourtant, la densification du nombre de gares n'y est pas sérieusement à l'ordre du jour.

L'amélioration de la connexité ferroviaire et l'augmentation du nombre de gares secondaires demeurant illusoire, l'emploi d'un véhicule personnel souvent dénoncé, y a de beaux jours devant lui.

Réduire les distances-temps vers l'emploi pour diminuer le coût d'accès au foncier

L'accroissement des écarts de niveau de vie, par la présence significative de hauts revenus, obère la possibilité d'acquisition foncière ou immobilière pour de potentiel-les nouveaux-nouvelles propriétaires moins fortuné-e-s dans le Nord lorrain. Dans ce contexte, la qualité de l'offre ferroviaire y demeure par ailleurs inégale. Le choix de densifier l'habitat proche des gares ne semble pas d'une grande efficacité pour augmenter la mixité sociale au regard des tarifs élevés de ces logements bien situés.

Quels autres moyens et quels dispositifs existants ou à adapter peuvent-ils se révéler opérants pour dissiper ou contenir des fractures socio-spatiales, au moins dans certaines limites ? Un chantier pourrait consister à étaler davantage les espaces de résidence des actif-ves

transfrontalières pour diminuer les valeurs immobilières, tout en veillant à ne pas augmenter encore les temps de trajet vers le Luxembourg.

La modernisation des axes de transport principaux menant à la frontière et l'augmentation des vitesses de déplacement sur les axes routiers existants, y compris dans les agglomérations des zones transfrontalières empruntées par les navetteurs frontaliers, doivent cependant accompagner ce chantier puisque la plupart de ces actifs sont motorisés. Les autorités optent fréquemment pour une multiplication des obstacles sur de longs linéaires routiers en agglomération afin de réduire la vitesse, comme par exemple sur l'axe routier Thionville-Frisange, la traversée de Volmerange-les-Mines ou la RD 918 entre Kédange et Yutz, au motif qu'ils sont accidentogènes. Ces dispositifs augmentent artificiellement les temps de trajet des navetteurs frontaliers motorisés vers leurs lieux de travail, sans être accompagnés de la mise à disposition de contournements routiers^{xxv} de grosse capacité, disposant d'échangeurs plutôt que de giratoires. Un retour aux 50 km/h, voire parfois aux 70 km/h dans l'essentiel de la traversée des agglomérations, par des aménagements adéquats, constituerait une avancée. Elle permettrait à davantage d'actifs frontaliers d'acquérir un bien immobilier un peu moins cher à une distance un peu plus éloignée de la frontière. La pression sur les tarifs de l'immobilier pourrait s'en trouver diminuée, notamment là où l'effet de rareté pèse particulièrement sur les prix

Cette reconquête des vitesses en agglomération, combinée au passage à trois voies d'axes existants, ainsi que l'a acté d'ailleurs le Conseil départemental de la Moselle, doit s'accompagner d'une meilleure interconnexion de ces axes avec les autoroutes du sud du Luxembourg. Le passage de deux à trois, voire à quatre^{xxvi} voies de circulation de l'autoroute A31 entre Richemont et Zoufftgen, doit absolument venir compléter les adaptations sur le réseau routier secondaire.

Cet étalement, par raccourcissement des distances-temps, permet aussi de réduire l'effet de rareté dans l'immobilier puisque de nouvelles zones bâties pourraient voir le jour. Cet étalement donnerait enfin aux actifs non-frontaliers la possibilité d'accéder également à des tarifs immobiliers plus abordables.

Quand le développement du bâti résidentiel est corseté

Un autre chantier devrait consister à étaler davantage les zones constructibles pour desserrer l'étau de l'accès à la propriété et ainsi

contribuer à diminuer le coût d'acquisition du foncier.

La lecture de l'évolution des taux d'artificialisation, pour trois des EPCI situés directement en deçà de la frontière franco-luxembourgeoise (CA du Grand Longwy, CC du Val d'Alzette, CC de Cattenom), montre une progression sur les années 2009-2017 très voisine ou à peine supérieure à la moyenne nationale française. La mise en parallèle des taux de variation de la population d'une part, et de l'artificialisation des sols d'autre part, y révèle une tension : entre 2009 et 2021, tandis que la population croissait de 8 à 10 %, le taux d'artificialisation ne progressait qu'à un rythme de 0,6 à 0,8 % contre 0,5 % en moyenne à l'échelle française.^{xxvii} Comme le foncier à bâtir y est cher, la consommation d'espaces destinés à l'habitat s'y opère de manière globalement déjà économe. Le marché reflète cet état de fait avec des valeurs immobilières élevées. Dans un contexte de fort croît démographique dans ces territoires, ce taux d'artificialisation contenu semble être l'expression d'une mise en chantier de logements neufs réduite et doit inviter les pouvoirs publics à destiner davantage d'espaces comme terrains à bâtir. Or, l'évolution de la législation^{xxviii} impose une consommation d'espaces à bâtir toujours plus économe. Ce changement de paradigme n'est pas adapté à ces régions dynamiques frontalières et porte sa part de responsabilité dans la réduction de la mixité sociale.

L'extension d'anciennes emprises militaires demeure significative en zone frontalière dans l'Est de la France. Certaines d'entre elles constituent une réserve foncière à disposition, déjà mobilisée à d'autres époques, comme ces cités militaires bâties dans les années 1930 et cédées pour l'habitat civil entre les décennies 1950 et 1970.

Essai de comparaison avec d'autres régions transfrontalières : des interventions plus ciblées sur les individus

La zone transfrontalière nord-lorraine demeure le lieu de résidence ou d'activité d'actifs non-frontaliers. Cette catégorie d'actifs présentiel est souvent contrainte d'habiter toujours plus loin de son lieu de travail. Au risque d'accentuer la désaffection de ces actifs indispensables à l'égard de cet espace, des aides et des incitations financières spécifiques devraient guider davantage la réflexion des acteurs économiques.

L'introduction d'une indemnité de résidence spécifique pour les agents de la fonction publique française affectés dans les zones d'emploi de Thionville et de Briey pourrait

constituer un autre levier à disposition des pouvoirs publics pour y augmenter ou y maintenir la mixité sociale essentielle à la tenue de ce territoire.

Une indemnité de cette forme, équivalente à 3 % de leur traitement indiciaire, obtenue par décret,^{xxix} est déjà activée pour 29 000 fonctionnaires dans 133 communes de Haute-Savoie et de l'Ain (Pays de Gex) depuis le mois de décembre 2023. Le Nord lorrain, avec ses inégalités de revenu exacerbées par la financiarisation de l'économie, présente des similitudes avec le Genevois français. À la manière d'autres aides destinées à amortir l'effet des hausses des prix des énergies, l'État pourrait subventionner les dépenses liées aux déplacements travail-domicile pour ces actif-ves présentiel-le-s.

Conclusion

L'exacerbation des inégalités de revenu dans le Nord lorrain relève conjointement d'une surreprésentation de salaires dominants et de la persistance de conditions d'existence parfois modestes. Au total, cet espace charnière n'apparaît plus socialement suffisamment inclusif. Un enjeu est d'y maintenir une pluralité sociale. Le risque est élevé de voir le nombre des actif-ves non-frontalier-ères exerçant côté français, diminuer encore, quand bien même leur

présence est indispensable à la bonne tenue de cette bande transfrontalière au nord de la Lorraine. L'identification de leviers à actionner, efficaces pour conserver une mixité sociale et donc des actif-ves non-frontalier-ères dans ces espaces, demeure un enjeu.

Notre étude a reposé sur l'exploitation et l'analyse de données disponibles auprès des instituts nationaux de statistiques. Il nous a semblé primordial de localiser le plus finement possible les hauts salaires pour nous renseigner sur les endroits à forte intensité de croissance cumulative du capital, de « détecter » ces endroits en retenant des seuils d'identification des hauts revenus parmi les catégories de navetteur-euse-s transfrontalier-ères. La représentation cartographique de ces inégalités constitue un autre enjeu, compte tenu des données parfois trop lacunaires sur les niveaux de salaires ou sur la localisation des lieux de résidence des actif-ves. La lecture des inégalités dans les paysages construits, et notamment dans l'habitat des localités affectées par les plus intenses transformations, aurait aussi toute son importance et toute sa place dès lors que des données statistiques font défaut pour saisir des contrastes de revenus.

NOTES

ⁱ Les publications pionnières sur les inégalités sociales transfrontalières en Grande Région abordent plutôt des sujets ayant trait à la santé, comme par exemple l'accessibilité aux maternités (Hamez et de Ruffray, 2009, p. 329).

ⁱⁱ Les Nord-Américain-e-s ne sont que 25 % à estimer que les « inégalités de revenu dans le pays » sont trop grandes contre 60 % des Français-e-s.

ⁱⁱⁱ La circulation des individu-e-s, des flux matériels et immatériels, y est facilitée par des accords entre États riverains et l'intensité de ces mobilités transfrontalières y est élevée.

^{iv} Depuis 2020, l'INSEE utilise le zonage en aires d'attraction des villes afin de délimiter l'étendue de leur influence sur les communes voisines. Le seuil minimal de 15 % d'actif-ves envoyé-e-s dans la commune-centre est retenu. Ce passage à 15 % permet des comparaisons internationales plus aisées, notamment entre États européens.

^v Cette idée invite à se demander si des formes particulières de production de l'espace (habitat, infrastructures), qui témoigneraient d'un plus haut degré de concentration de capital à ce que l'on peut observer

en d'autres territoires, seraient identifiables au sein de cette interface transfrontalière.

^{vi} Nous n'avons pas pu nous livrer à un travail de collecte des données sur le ressenti des inégalités par des populations de cet espace. Ce travail d'enquête sur le terrain pourrait se révéler précieux pour préciser les formes d'inégalités les plus prégnantes et leur acuité.

^{vii} Selon l'Institut der deutschen Wirtschaft, les hauts revenus en Allemagne sont atteints à partir de 3850 euros pour une personne, sensiblement donc au même niveau qu'en France. Créé en 1951, cet organisme en recherche économique, d'obédience économique libérale, a son siège à Cologne.

^{viii} Il serait souhaitable d'adjoindre au secteur de la finance/assurances une partie des employé-e-s de l'expertise-comptable, du conseil aux entreprises, de l'IT. Mais pour ces derniers, les données sur le nombre de travailleur-euse-s frontalier-ères concerné-e-s et les montants moyens de rémunération font défaut.

^{ix} STATEC. (2023, 23 juillet). Gains annuels moyens bruts par activité économique - Travailleurs à temps plein (en EUR). [https://lustat.statec.lu/vis?df\[ds\]=ds-release&df\[id\]=DF_C1202&df\[ag\]=LU1&vw=tb&pd=2015](https://lustat.statec.lu/vis?df[ds]=ds-release&df[id]=DF_C1202&df[ag]=LU1&vw=tb&pd=2015)

%2C2022&dq=..A&ly[rw]=NACE_REV%2CGENDER&ly[cl]=TIME_PERIOD

^x Source : www.emploipublic.fr, septembre 2022.

^{xi} Source : AFC Fiduciaire, Note sur la bonification /subvention d'intérêts, 13/06/2022 : « La bonification d'intérêts : l'employeur accorde un prêt à un taux favorable, c'est-à-dire inférieur à 1,5 % (taux de référence actuel) ». Voir aussi « Les salariés et leur déclaration d'impôt », Chambre des salariés du Luxembourg, juin 2023, page 38.

^{xii} Nous attirons néanmoins l'attention sur les limites de notre proposition qui fournit, au moyen de diagrammes en radar, un visuel synthétique : sans le recours à un indicateur composite de pauvreté ou bien à l'éclairage d'une classification hiérarchique ascendante, la finesse du découpage territorial demeure perfectible. Du reste, la disponibilité de statistiques est lacunaire pour les petites communes.

^{xiii} En 1974, 4 200 actifs transfrontaliers français exercent au Luxembourg. Ils sont 5 300 en 1980 (Gehring et Saint-Dizier, 1995).

^{xiv} D'autres facteurs ont favorisé l'intégration économique de ces territoires comme une meilleure accessibilité après l'ouverture de l'autoroute A31 sur la section sans péage Élange-Luxembourg en juillet 1981, Thionville-Élange en décembre 1988 ou encore de l'autoroute A30 - voie express RN 52, complètement achevée en mai 1991.

^{xv} Les inégalités de revenu dans les interfaces transfrontalières d'autres territoires de la Grande Région ne sont pas forcément aussi prononcées que du côté français. Vus de la partie occidentale de l'Allemagne, les Landkreise (entités administratives regroupant plusieurs communes) situés derrière la frontière franco-luxembourgeoise, ne se signalent sur les cartes thématiques (Popp, 2019), ni comme particulièrement riches, ni comme spécialement contrastées en 2017 selon l'indice de Gini, par rapport au reste de l'Allemagne rhénane. Seuls les deux Landkreise de Trier-Bitburg et de Rhein-Hunsrück ont effectivement un niveau de revenus un peu supérieur à la moyenne de l'Allemagne mais ils n'émargent qu'aux 123^e et 124^e rangs des Landkreise les plus prospères du pays.

^{xvi} Le modèle socio-économique luxembourgeois semble connaître un certain ralentissement depuis le début des années 2020, même s'il demeure performant par rapport à celui des pays voisins (Hein, 2024, p. 3-8).

^{xvii} Dans la zone transfrontalière qui nous intéresse, cet état de fait des banlieues nord-américaines trouve une résonance. Cet atout de localisation confère aux biens immobiliers des localités le long de la frontière une majoration de leur valeur immobilière d'environ 75 % par

rapport à des biens éloignés d'une vingtaine de minutes plus au sud, soit à une profondeur d'une vingtaine de kilomètres en territoire français. C'est un écart d'ampleur bien supérieure aux 10-25 % relevés au tournant des années 1990-2000 par R. Le Goix de part et d'autre des clôtures des gated communities.

^{xviii} En 2008, leur nombre était de 1 800 (Moreau, 2009, p. 3).

^{xix} Se reporter à la note vi.

^{xx} Le TAEG est le coût total du prêt, intégrant tous les frais, y compris ceux des assurances de prêt.

^{xxi} Pour contextualiser cette singularité fiscale du Nord lorrain à l'échelle nationale française, le·la lecteur·rice est invité·e à se reporter aux cartes générées par le logiciel Géoclip sous la rubrique « part des revenus du patrimoine ».

^{xxii} Il s'agit de renseignements communiqués aimablement par Mme BIER BAUMANN Anaëlle, à la Maison du Luxembourg de Thionville.

^{xxiii} Cette remarque appelle deux nuances. D'abord, que d'autres espaces transfrontaliers du bassin de Genève, du Sundgau ou proches de la Place monégasque connaissent également cette situation de « perfusion salariale ». Ensuite, que cette rubrique « autre revenu déclarable » n'est évidemment pas exclusivement composée des salaires de source luxembourgeoise en zone nord-lorraine, mais qu'elle peut aussi intégrer quelques autres revenus.

^{xxiv} Les 10 % les moins bien lotis de la population active (D1) ne disposent même pas dans cette partie française de l'aire d'attraction luxembourgeoise pourtant réputée prospère, d'un revenu équivalent à la moyenne D1 de l'Hexagone (11 100 € contre 11 660 €/an).

^{xxv} Seuls quelques contournements ont été réalisés comme ceux de Kœnigsmacker ou d'Audun-le-Tiche, ouverts en 2002 et 2016.

^{xxvi} Cette quatrième voie de circulation pourrait être réservée au covoiturage.

^{xxvii} À l'échelle nationale, la population a augmenté, sur la période 2009-2021, de 3,5 %.

^{xxviii} La loi Climat et résilience, adoptée en 2021, impose une diminution de moitié de la consommation d'espaces naturels entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie 2011-2021.

^{xxix} Décret n° 2023-1168 du 12 décembre 2023 modifiant le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

RÉFÉRENCES

- Bendaoud, M.L. & Callens, S. (2017) Nouveaux systèmes de santé : soins intégrés et réductions des inégalités de santé. Vol. 6. Londres : ISTE Group.
- Brisset, N. & Walraevens, B. (2020) Thomas Piketty, le capitalisme et la société juste. Document de travail n° 2020-32. Nice : Groupe de Recherche en Droit, Économie, Gestion (GREDEG CNRS), Université Côte d'Azur.
- Charpin, J. (2011) La crise et l'étirement des inégalités : quels liens ? quels enseignements ? *Revue d'économie financière*, 103, p. 187–196. Disponible à : <https://doi.org/10.3917/ecofi.103.0187>
- Chesnais, F. (2001) La théorie du régime d'accumulation financiarisé : contenu, portée et interrogations. Communication présentée au Forum de la régulation, octobre, p. 11–12.
- Clerval, A. (2011) David Harvey et le matérialisme historico-géographique. *Espaces et sociétés*, 147, p. 173–185. Disponible à : <https://doi.org/10.3917/esp.147.0173>
- Clerval, A. & Wojcik, L. (2024) Le Grand Paris Express, une politique de gentrification ? *Hérodote*, 193, p. 143–161.
- De Ruffray, S. & Hamez, G. (2009) La dimension sociale de la cohésion territoriale. L'exemple de l'accessibilité aux maternités dans la Grande Région. *Espace géographique*, 38(4), p. 328–344.
- France, Ministère de la Transformation et de la Fonction publique (2023). Décret n° 2023-1168 du 12 décembre 2023 modifiant le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation [en ligne], 13 décembre. Disponible à : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Pammo_sFqcJCBpsKYZ986XIZVLno-5X4QsSqXXAK3JE=
- Galland, O., Lemel, Y. & Frénod, A. (2013) La perception des inégalités en France : essai d'explication. *Revue européenne des sciences sociales*, 51(1), p. 179–211. Disponible à : <https://doi.org/10.4000/ress.2343>
- Gehring, J.M. & Saint-Dizier, C. (1995) Le Grand-Duché de Luxembourg, un pays attractif. *Revue géographique de l'Est*, 35(1), p. 5–15.
- George, P. (1981) Géographie des inégalités. Paris : Presses Universitaires de France.
- Gille, F. & Scalvinoni, B. (2017) L'impact territorial des pratiques des travailleurs frontaliers : les exemples contrastés des CA de Thionville et de Forbach. *Espace populations sociétés*, 2017/3.
- Hein, V. (2024). Préface : un modèle à réinventer sans cesse, dans *Le Luxembourg au rAAAlenti !*. Luxembourg : Fondation Idea asbl, p. 3–8.
- Heitz, A., Le Corre, T., Raimbault, N., Roux, A. & Tranchant, L. (2023) Les emplois de la ville productive. Construire des nomenclatures professionnelles et sectorielles pour identifier et mesurer les emplois des activités productives en France (thèse de doctorat). Paris : PUCA.
- Le Bras, H. (2013) Les inégalités sociales et territoriales en France. Paris : Institut Montparnasse.
- Lefebvre, H. (1974) La production de l'espace / The production of space. Paris : Anthropos.
- Le Goix, R. (2003) Les « Gated Communities » aux États-Unis. Morceaux de villes ou territoires à part entière ? Thèse de doctorat. Paris : Université Panthéon-Sorbonne – Paris I.
- Lévy, J.P. (2002) Filtrage social, dans *Dictionnaire de l'habitat et du logement*. Paris : Armand Colin, p. 173–175.
- Martini, T., Moreau, S. & Villaume, S. (2023) Moins d'emplois de proximité et forte spécialisation du tissu économique dans les zones d'emploi frontalières. *Insee Analyses Grand Est*, 161.
- Maurin, L. (2018) Comprendre les inégalités. Paris : Observatoire des inégalités.
- Moreau, G. (2009) Les revenus des ménages du Nord lorrain : « boostés » par les salaires frontaliers. *Économie Lorraine*, 154, p. 1–4.
- Pailhé, J. (2003) Références marxistes, empreintes marxiennes, géographie française. *Géocarrefour*, 78(1), p. 55–60.
- Popp, M. (2019) Warum klaffen die Löhne in der Stadt stärker auseinander als auf dem Land ? IAB-Forum, 13 décembre. Disponible à : <https://www.iab-forum.de/warum-klaffen-die-loehne-in-der-stadt-staerker-auseinander-als-auf-dem-land/> [consulté le 28 février 2024].
- Pujol, J. & Tomasini, M. (2009) Les inégalités de niveaux de vie entre 1996 et 2007. *Insee Première*, 1266, p. 1–4.
- Sébastien, L. & Philippe, G. (2010) Métropolisation et mobilité résidentielle au Luxembourg : la frontière, catalyseur de périurbanisation et de polarisation sociale ? Document de travail n° 2010-28. Luxembourg : Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER).

ADRESSE

Stéphane CRIDLIG, enseignant dans le second degré. Titulaire d'un master recherche *géographie aménagement, risques et défense* de l'Université de Lorraine. Agrégé de géographie, stephane.cridlig@orange.fr

NOTE BIOGRAPHIQUE

Stéphane Cridlig enseigne la géographie et l'histoire dans le secondaire. Il est titulaire d'un master recherche « *géographie, aménagement, risques et défense* » de l'Université de Lorraine (France). Son mémoire de master a porté sur la mutation des espaces frontaliers du département de la Moselle (France) en espaces transfrontaliers. Il continue de suivre les dynamiques dans les régions transfrontalières de l'Est et du Sud-Est de la France. Il est agrégé de géographie.

Grenzüberschreitende Ungleichheiten auf dem Wohnungsmarkt? Die rheinland-pfälzische Grenzregion zu Luxemburg

Michael Mießner

Der Beitrag untersucht die Ungleichheiten auf dem Wohnungsmarkt in der Großregion Saar-Lor-Lux aufbauend auf die rent gap-Theorie von Neil Smith (1979). Der Beitrag fokussiert dazu auf die rheinland-pfälzische Grenzregion zu Luxemburg. Mithilfe von vorhandenen sekundärstatistischen Daten zeigt der Beitrag, dass sich vom Zentrum Luxemburgs die Immobilieninvestitionen und -preissteigerungen in das nahe und ferne Umland bis nach Rheinland-Pfalz ausbreiten. Betroffen sind dabei insbesondere die Orte, die verkehrstechnisch gut an Luxemburg angeschlossen sind. Der Beitrag interpretiert diese Preissteigerungen in ländlichen und eigentlich peripheren Orten als Ausdruck der Renditelücke zwischen vormaliger und inzwischen realisierter Grundrente. Der Beitrag schlussfolgert, dass die Preissteigerungen das Potenzial für Verdrängungen bisheriger Bewohner:innen bergen. Angesichts dieser sozialen Sprengkraft plädiert der Beitrag dafür, diese Entwicklungen zukünftig stärker zu erforschen, um frühzeitig geeignete sozial- und wohnungspolitische Lösungen zu entwickeln.

Rent gap, Immobilienmarkt, Wohnungsmarkt, ländliche Gentrifizierung, Ungleichheiten

Inégalités transfrontalières sur le marché du logement ? La région frontalière de Rhénanie-Palatinat voisine du Luxembourg

Cet article explore les inégalités en matière de logement au sein de la Grande Région Saar-Lor-Lux, en s'appuyant sur la théorie de l'écart de rente (rent gap) de Neil Smith (1979). L'article centre son attention sur la région frontalière entre la Rhénanie-Palatinat et le Luxembourg. À partir des données statistiques secondaires existantes, l'article révèle que les investissements immobiliers et la hausse des prix se sont étendus depuis le centre du Luxembourg vers la périphérie proche et lointaine, jusqu'à la Rhénanie-Palatinat. Cette situation touche particulièrement les localités qui bénéficient d'une bonne accessibilité vers le Luxembourg par les transports. Le présent article interprète ces hausses de prix dans les zones rurales et périphériques comme l'expression de l'écart de rendement entre la rente foncière antérieure et celle entre-temps réalisée. L'article conclut que les hausses de prix risquent de conduire à l'éviction des habitants actuels. Face à cette explosion sociale, l'article préconise d'examiner plus attentivement ces évolutions afin de parvenir rapidement à des solutions adéquates en matière de politique sociale et de logement.

Rent gap, marché de l'immobilier, marché du logement, gentrification rurale, inégalités

Cross-border inequalities in the housing market? The Rhineland-Palatinate border region with Luxembourg

This article analyses the inequalities in the housing market in the Greater Region of SaarLorLux, based on Neil Smith's rent gap theory (1979). The article focusses on the Rhineland-Palatinate border region with Luxembourg. With the help of available secondary statistical data, the article shows that property investment and price increases spread from the centre of Luxembourg to the surrounding areas near and as far as Rhineland-Palatinate. The places that are particularly affected are those with good transport connections to Luxembourg. The article interprets these price increases in rural and peripheral locations as an expression of the gap in the return of investment between the former and now realised ground rents. The article concludes that the price increases harbour the potential for the displacement of previous residents. In view of this socially explosive potential, the article argues for more research into these developments to establish suitable social and housing policy solutions at an early stage.

Rent gap, estate market, housing market, rural gentrification, inequalities

ZITIERVORSCHLAG

Mießner, M. (2025): ‚Grenzüberschreitende Ungleichheiten auf dem Wohnungsmarkt? Die rheinland-pfälzische Grenzregion zu Luxemburg,‘ in Connor, U. und Aubry, L. (Hrsg.): *Grenzüberschreitende Ungleichheiten in der Großregion | Inégalités transfrontalières dans la Grande Région*. UniGR-CBS Thematic Issue. Borders in Perspective. Vol. 10: S. 48-66, Saarbrücken/Luxembourg. DOI: 10.5281/zenodo.15411184

Einleitung

Die „Wiederkehr der Wohnungsfrage“ (Holm, 2014) ist zu einer der zentralen sozialpolitischen Herausforderungen unserer Zeit geworden. Gerade weil jede:r Wohnen ‚muss‘, ist die Versorgung mit bezahlbarem und angemessenem Wohnraum so wichtig. Auch deshalb protestieren unterschiedlichste Initiativen in verschiedenen Städten Europas mit der Forderung nach ‚Wohnraum für alle‘ auf der Straße. Die Wohnungsfrage wird dabei fast ausschließlich als eine urbane Herausforderung diskutiert und – auch wissenschaftlich – nur selten in ihrem regionalen Zusammenhang analysiert.

Auch in der Großregion Saar-Lor-Lux wird über den Mangel an bezahlbarem Wohnraum berichtet. So sprechen Paccoud et al. (2022) von einer „Krise des bezahlbaren Wohnraums“ in Luxemburg. In dem Stadtstaat ist der Hauspreisindex von 95,71 im Jahr 2014 auf 163,96 im Jahr 2022 (EUROSTAT, 2022) – und damit unter allen europäischen Staaten am stärksten – gestiegen. In Deutschland stieg er im gleichen Zeitraum von 96,03 auf 140,33, in Frankreich von 101,65 auf 118,50 und in Belgien von 99,06 auf 109,41 (ebd.). Beim Vergleich dieser Indexreihen muss natürlich beachtet werden, dass Luxemburg ein Stadtstaat ist und wie in anderen Metropolen Europas auch hier die Dynamiken am größten sind, während ländliche Regionen tendenziell weniger starke Wachstumsraten aufweisen. Auch das ist aber sehr unterschiedlich hinsichtlich der wirtschaftlichen Dynamik und Lage einer Region. Selbst in Luxemburg ist der Wohnungsmarkt ausdifferenziert. Es bestehen bedeutende Unterschiede zwischen den zentralen innenstädtischen Lagen und den stärker ländlich geprägten Gemeinden (LISER, 2023; Ferring und Licheron, 2023). Aber auch für die deutschen Orte in der Grenzregion wird von steigenden Immobilienpreisen berichtet (z. B. Wientjes, 2024).

Während es zum Luxemburger Wohnungsmarkt inzwischen eine Reihe von Analysen gibt (z. B. Ferring und Licheron, 2023; Górczyńska-Angiulli et al., 2024) fehlen Arbeiten, die den Wohnungsmarkt in der Grenzregion in seinem grenzüberschreitenden Zusammenhang untersuchen. Im Rahmen der Grenzraumforschung sind in den vergangenen Jahren in der Großregion jedoch viele Studien entstanden, die gerade die grenzüberschreitenden Zusammenhänge in der Großregion betont haben und die Zusammenhänge zu Fragen des Wohnungsmarktes aufweisen, ohne diesen aber explizit zu thematisieren. Zu nennen sind hier Arbeiten zu

den grenzüberschreitenden Pendelverflechtungen aufgrund der hohen Attraktivität des Arbeitsmarktes in Luxemburg (z. B. IBA, 2023; Clément et al., 2023; Himbert in diesem Band). Zudem sind Untersuchungen entstanden, die die Schwierigkeiten einer grenzüberschreitenden Raumplanung angesichts unterschiedlicher „Planungskulturen“ und mögliche Umgangsstrategien herausgearbeitet haben (z. B. Caesar und Evrard, 2020). Nicht zuletzt aufgrund der engen Pendelverflechtungen hat auch eine Wohnsitzmobilität eingesetzt, bei der grenznahe und insbesondere verkehrsinfrastrukturell gut angebundene Orte von Zuwanderung profitieren (z. B. Nienaber und Pigeron-Piroth, 2017; Pigeron-Piroth und Schiel in diesem Band). Durch diese Wohnsitzmigration entwickeln sich Formen der Urbanität in ländlichen Regionen (Boesen et al., 2014), die zu einem Wandel in den Grenzdörfern führen (Boesen, 2015; Boesen in diesem Band). Die Wohnsitzmigration hat in deutschen Grenzdörfern beispielsweise auch zur Folge, dass sich die Zugezogenen „mit Deutschland identifizieren, aber doch nicht ausschließlich mit Deutschland, sondern auch mit Luxemburg“ (Boesen und Schnuer, 2015, S.197). Die Arbeit von Reichert-Schick (2016) zeigt, dass in deutschen Grenzdörfern angesichts der Wohnsitzmigration Anzeichen für Gentrifizierung zu erkennen seien. Es habe eine bauliche Aufwertung durch Renovierung und Neubau stattgefunden, die zu Immobilienpreissteigerungen geführt habe. Zudem sei aufgrund des Zuzugs die infrastrukturelle Ausstattung beispielsweise mit Kindertagesstätten verbessert worden, und es sei zu einer symbolischen Aufwertung gekommen, die sich unter anderem in luxuriösen Häusern oder Pkw gehobener Klasse manifestiere. Eine mit diesen Veränderungen einhergehende Verdrängung ortsansässiger Bevölkerung war zum Zeitpunkt der Studie aber noch nicht feststellbar.

Insbesondere die Forschungen zur Wohnsitzmigration weisen erhebliche Bezüge zu Fragen der Wohnungsmarktungleichheiten auf, sind bisher aber eher aus Perspektive der Migrationsforschung bzw. Kulturwissenschaften angegangen worden. Untersuchungen zu grenzüberschreitenden Wohnungsmarktungleichheiten fehlen bisher zur Großregion. Einen ersten – zwangsläufig unvollständigen Versuch – möchte ich mit diesem Beitrag für die deutsche Seite vorlegen und dabei mit der rent gap einen Ansatz zur Erklärung des grenzüberschreitenden Zusammenhangs vorstellen.

Dazu werde ich im folgenden Abschnitt die rent gap-Theorie erläutern und darstellen, inwiefern dieser Ansatz, der bisher hauptsächlich zur

Erklärung von Gentrifizierungsprozessen in Großstädten genutzt wurde, auch regionale Immobilienmarktunterschiede erklären kann. Anschließend stelle ich aufbauend auf verfügbare statistische Daten die regionale Wohnungsmarktsituation in der rheinland-pfälzischen Grenzregion zu Luxemburg dar und interpretiere diese im Zusammenhang mit den Entwicklungen auf dem Luxemburger Immobilienmarkt. Der Beitrag endet mit Schlussfolgerungen zur Bedeutung der Erforschung der Wohnungsmarktungleichheiten in der deutsch-luxemburgischen Grenzregion.

Die rent gap-Theorie als Erklärungsansatz

Die rent gap-Theorie wurde von Neil Smith in den 1970er-Jahren entwickelt, um zu erklären, warum es zur Gentrifizierung einzelner innerstädtischer Quartiere kommt (Smith, 1979). Der Beitrag von Smith muss dabei im Kontext der damaligen wissenschaftlichen Diskussionen verstanden werden. Gentrifizierungsprozesse wurden zu dieser Zeit vor allem als Ausdruck geänderter Präferenzen von Konsument:innen verstanden (ebd.). Es habe Veränderungen des Lebensstils von jungen Menschen, zumeist Mittelschichtangehörigen, gegeben, die einerseits in Altbauquartiere ziehen und andererseits die Pendelkosten reduzieren wollten (ebd.). Entsprechend werde Gentrifizierung als „back to the city movement“ (ebd., S. 539) interpretiert. Neil Smith argumentiert dagegen, dass die Kapitalinvestitionen und -flüsse in die gebaute Umwelt entscheidend für die Gentrifizierung von Stadtteilen sind. Entsprechend programmatisch formuliert er das Kernargument seines Beitrags im Untertitel „A Back to the City Movement by Capital, not People“. Auch wenn Smith` Aufsatz damit der Beginn jahrzehntelanger „well-worn battlegrounds“ (Lees, 2018, S. 1) zwischen konsum- und produktionsorientierten Erklärungsansätzen war, so hat sich in den letzten Jahren doch das Verständnis durchgesetzt, dass Gentrifizierung durch immobilienwirtschaftliche Aufwertung und einen damit einhergehenden Austausch marginalisierter und einkommensniedriger durch einkommensstarke und statushohe Bevölkerungsgruppen gekennzeichnet ist (Glatter und Mießner, 2021, S.12). Das bedeutet, dass die Kapitalinvestitionen in die gebaute Umwelt nach wie vor von großer Bedeutung sind, diese jedoch ohne die Erwartung einer (zahlungskräftigen) Nachfrage nicht getätigt werden würden, weil sich die Investition sonst nicht lohnen würde.

Ich stelle in diesem Kapitel zunächst die Kernargumente der rent gap-Theorie vor und

erläutere anschließend welche Implikationen diese Theorie für die Immobilienmärkte in einer Metropolregion hat.

Kernargumente

Der Begriff „rent“ hat eine doppelte Bedeutung. Üblicherweise wird „to rent“ für das Mieten von Gebäuden, Wohnungen etc. gebraucht. Neil Smith verwendet den Begriff allerdings unter Bezug auf die marxistische Grundrententheorie (Marx, 2003 [1893], S. 627–821; Harvey, 2006 [1982], S. 330–372). Die Grundrente ist hier die „Geldsumme, die der Grundeigentümer aus der Verpachtung eines Stücks des Erdballs bezieht“ (Marx, 2003 [1893], S.636). Brede et al. (1976, S. 28–29) haben dies etwas genauer erläutert:

„Der nackte Grund und Boden hat zwar keinen Wert, denn er ist kein Produkt von Arbeit, dennoch hat er einen Preis – eine bestimmte Bodenfläche wird für eine bestimmte Geldsumme gekauft und verkauft. Verkauft der Grundeigentümer seinen Boden, so wird er die bisher z. B. in Form des Pachtgeldes bezogene Grundrente kapitalisieren“.

Für gewöhnlich setzt sich im Rahmen der kapitalistischen Konkurrenz dabei der/die Investor:in durch, der/die die höchste Grundrente in Form von Pacht bzw. Miete zu zahlen in der Lage ist (Schipper, 2013, S. 186). In der neomarxistischen Theorie, in der auch Neil Smith zu verorten ist, ist die Grundrente damit nicht allein vom Angebot und von der Nachfrage abhängig, sondern auch von der Lage, Nutzungsart etc. (Bůžek und Mießner, 2021b, S. 87). Die rent gap ist entsprechend nicht einfach als Mietlücke zu interpretieren, die Miete ist nur ein Faktor, der Einfluss auf die rent gap hat. Die rent gap ist vielmehr die Lücke zwischen aktuell realisierter und potenziell realisierbarer Grundrente (Schipper, 2013). Das heißt, die Höhe der rent gap ist auch abhängig von den jeweiligen lokalen Entwicklungen. Deutet sich beispielsweise in einer Stadt die Ansiedlung eines bedeutenden Unternehmens mit vielen und gut bezahlten Mitarbeiter:innen an, so steigt dadurch die Wahrscheinlichkeit, Wohnungen zu einem deutlich höheren (Miet-)Preis vermieten bzw. verkaufen zu können. Entsprechend werden die Immobilieninvestoren bereit sein, einen höheren Grundstückspreis zu zahlen, weil sie eine höhere potenzielle Grundrente antizipieren. Aus Sicht der Investor:innen ist es dabei nicht relevant, ob sie Immobilieninvestitionen im Stadtzentrum oder im suburbanen Raum tätigen. Entscheidend sind allein die Renditeaussichten bzw. eine ausreichend große Lücke zwischen aktuell

realisierter und potenzieller Grundrente. Die immobilienwirtschaftliche Aufwertung beginnt dieser Logik folgend für gewöhnlich in den innerstädtischen Orten von wachsenden Städten, weil diese als sichere Anlageorte gelten. Sind die innerstädtischen Zentren erst einmal aufgewertet, werden Quartiere zu Zielen der Kapitalinvestition, die geringere aber dennoch gute Renditen versprechen (Smith, 1979).

Hinsichtlich von Gentrifizierungsprozessen liegen die damit verbundenen sozialen Konsequenzen für Smith (ebd.) auf der Hand. Angesichts der größeren Zahlungsfähigkeit können sich nur einkommenshöhere Bevölkerungsgruppen die aufgewerteten Quartiere leisten, während einkommensärmere in noch nicht aufgewertete Quartiere und Orte verdrängt werden. Zu betonen ist nochmals, dass ohne eine zahlungskräftige Nachfrage sich die immobilienwirtschaftlichen Investitionen nicht rentieren würden.

Regionale Implikationen

Diese Argumentation ist bisher in der (Stadt-)Forschung hauptsächlich auf innerstädtische Quartiere bezogen worden. Es gibt nur einige wenige Arbeiten, die die rent gap-Theorie darüber hinaus nutzbar gemacht haben (Krätke, 1991; Dutton, 2005; Lees, 2006; Fehlberg und Mießner, 2015). Diese Arbeiten eint, dass sie die rent gap-Theorie für das Verständnis der Ausbreitungen der (Immobilien-)Kapitalinvestitionen entlang der Städtehierarchie heranziehen. Im regionalen Kontext liegen bisher nur die Arbeiten von Michael Porter (2010), der die Landpreisentwicklung in New York City für die Jahre 1990-2006 empirisch untersucht und dabei zwei Landpreistäler identifiziert hat, sowie die beiden Arbeiten von Bůžek/Mießner (Bůžek und Mießner, 2021a; 2021b) vor. Am Beispiel der Immobilienmarktentwicklungen in Berlin-Brandenburg zeigen die zwei letztgenannten Arbeiten, dass die Bodenpreise nach 2010 zunächst in Berlin stark anstiegen, die Preissteigerungen anschließend das Berliner Umland erreichten und danach auch den weiteren Metropolenraum in Brandenburg erfassten. Neben dieser flächenhaften Tendenz konnten sie auch zeigen, dass in verkehrsinfrastrukturell gut angebundenen und bedeutenden regionalen Zentren wie Potsdam, Eberswalde oder Neuruppin die Immobilienpreise vergleichsweise frühzeitig und deutlich stiegen. Sie interpretieren diese Entwicklung als „eine kaskadenförmige Ausweitung von rent-gap Steigerungen entlang der Städte-Hierarchie“ Berlin-Brandenburgs, bei der die „Ausbreitung abhängig von lokalen Gegebenheiten“ ist (Bůžek und Mießner, 2021a, S. 114).

Hintergrund dieser Ausbreitung der immobilienwirtschaftlichen Investitionen in Berlin-Brandenburg sind die Finanzialisierung der Immobilienwirtschaft (Aalbers, 2016) und der damit einhergehende Anlagedruck in den wirtschaftsstarken deutschen Metropolen (Heeg, 2013). Die damit verbundene Konkurrenz von Investor:innen um Grundstücke und Investitionen führt zu steigenden Preisen (Ache et al., 2020). Dies hat sinkende rent gaps in den Metropolen zur Folge, sodass Investor:innen beginnen, andere Anlagestandorte zu suchen und zu entwickeln (Fehlberg und Mießner, 2015). In Berlin-Brandenburg sind daher zunächst das unmittelbare Berliner Umland und schließlich infrastrukturell gut angeschlossene und ökonomisch stabile regionale Zentren in der weiteren Metropolregion in den Fokus von (Privat-)Anleger:innen geraten und die Immobilienpreise entsprechend gestiegen (Bůžek und Mießner, 2021a; 2021b).

Die Untersuchungen zu Berlin-Brandenburg sprechen dafür, dass sich rent gap-getriebene Immobilieninvestitionen innerhalb einer Metropolregion kaskadenförmig ausbreiten. Im Kontext der Großregion Saar-Lor-Lux sprechen die in der Einleitung genannten empirischen Hinweise dafür, dass auch hier ähnliche Entwicklungen zu verzeichnen sind.

Grenzüberschreitender Wohnungsmarkt

In diesem Kapitel untersuche ich daher unter Zuhilfenahme vorhandener sekundärstatistischer Daten, mit einem Fokus auf die rheinland-pfälzische Grenzregion, ob auch hier eine Ausbreitung immobilienwirtschaftlicher Investitionen nachweisbar ist.

Ökonomische Ungleichgewichte

Zunächst erläutere ich knapp die ökonomischen Ungleichheiten in der Großregion Saar-Lor-Lux. Hier nimmt der Stadtstaat Luxemburg eine bedeutende ökonomische Funktion ein. Die äußerst starke ökonomische Entwicklung Luxemburgs wird in Abbildung 1 deutlich. Während das wirtschaftliche Wachstum bis in die Mitte der 1980er-Jahre in Luxemburg, Deutschland, Belgien und Frankreich sehr ähnlich verlief, ist danach und insbesondere in den 2000er-Jahren die Wirtschaft in Luxemburg bedeutend stärker gewachsen als in den anderen Ländern – diese Daten sind natürlich mit einer gewissen Vorsicht zu interpretieren, handelt es sich bei Luxemburg doch um einen Stadtstaat, während die anderen Länder Flächenstaaten sind. Diese Bedeutung Luxemburgs als

ökonomischer Motor für die Großregion und für die rheinland-pfälzische Grenzregion wird insbesondere an den grenzüberschreitenden Pendelverflechtungen deutlich. Aus allen Nachbarländern pendeln Arbeitnehmer:innen nach Luxemburg (Abbildung 2). In Rheinland-Pfalz pendeln insbesondere Personen aus den grenznahen Landkreisen Trier-Saarburg und Eifelkreis Bitburg-Prüm nach Luxemburg. Aber auch aus der Stadt Trier pendelt eine große Zahl an Personen täglich zur Arbeit nach Luxemburg. Diese Verflechtung dürfte mit dafür verantwortlich sein, dass die Arbeitslosigkeit in den grenznahen Verbandsgemeinden von Rheinland-Pfalz deutlich geringer ist als in den weiter von der Grenze entfernten (siehe Abbildung 3). Hier stechen einzig die Städte Trier und Bitburg sowie die Verbandsgemeinde Speicher und die Ortsgemeinde Spangdahlem (US-Airbase) hervor.

Vor dem Hintergrund dieser ökonomischen Ungleichgewichte in der Grenzregion stelle ich zunächst die allgemeinen Immobilienmarktstendenzen dar und erläutere anschließend regionale Entwicklungen.

Allgemeine Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt

Wie bereits eingangs dargelegt, hat sich der Preis für Häuser in Luxemburg zwischen den Jahren 2014 und 2022 um rund 68 Indexpunkte erhöht, während es in Deutschland 43, in Frankreich 17 und in Belgien 9 Indexpunkte waren. Dies deutet auf eine erhebliche Preis- und Umsatzentwicklung insbesondere auf dem luxemburgischen und (in etwas geringerem Ausmaß) deutschen Immobilienmarkt hin. Gerade der deutsche Immobilienmarkt ist allerdings räumlich sehr ausdifferenziert.

Deshalb lohnt ein Blick auf die Entwicklung des Geldumsatzes für Immobilien auf der deutschen Seite der Grenzregion. Diese ist in Abbildung 4 dargestellt. In der sogenannten Region Westeifel-Mosel mit Trier (bestehend aus den Landkreisen Eifelkreis Bitburg-Prüm, Trier-Saarburg, Berncastel-Wittlich, Vulkaneifel und der Stadt Trier) sind die Geldumsätze mit Wohnimmobilien ebenfalls gestiegen. Betrug der Umsatz im Jahr 2016 noch 2,3 Mio. € je 1.000 Einwohner:innen, so ist dieser Wert bis 2021 auf 3,6 Mio. € gestiegen.

Abbildung 1: Entwicklung des nominalen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf in Belgien, Deutschland, Frankreich und Luxemburg 1960-2023
Quelle: eigene Darstellung, Daten: World Bank Group, 2024.

Flux de frontaliers vers le Luxembourg au 31.03.2021 par lieu de résidence
Grenzgängerströme nach Luxemburg am 31.03.2021 nach Wohnort

Abbildung 2: Grenzgängerströme nach Luxemburg am 31.03.2021
 Quelle: Geographisches Informationssystem der Großregion, 2024.

Abbildung 3: Zahl der Arbeitslosen in der rheinland-pfälzischen Grenzregion zu Luxemburg 2020
 Quelle: eigene Darstellung, Daten: Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern Rheinland-Pfalz, 2022.

Abbildung 4: Geldumsatz je 1.000 Einwohner:innen in der Region Westeifel-Mosel mit Trier

Quelle: eigene Darstellung, Daten: Oberer Gutachterschuss für Grundstückswerte Rheinland-Pfalz, 2021; 2023.

Abbildung 5: Geldumsatz je 1.000 Einwohner:innen in den Landkreisen der rheinland-pfälzischen Grenzregion und der Stadt Trier

Quelle: eigene Darstellung, Daten: INKAR, 2024; BBSR and GA, 2024.

Abbildung 6: Preisniveau für Wohneigentum (Wohnflächenpreis)

Quelle: eigene Darstellung, Daten: BBSR and GA, 2024.

Räumliche Differenzierung des Wohnimmobilienmarktes

Die gerade erläuterten Entwicklungen lassen aber nur ein Verständnis der allgemeinen Entwicklung auf dem Immobilienmarkt zu. In diesem Abschnitt soll nun ein räumlich differenziertes Bild gezeichnet werden.

Einen ersten Eindruck vermittelt die Abbildung 5. Hier ist der Geldumsatz des Jahres 2022 aufgeschlüsselt nach Landkreisen dargestellt. Die Abbildung verdeutlicht, dass die grenznahen Landkreise Tier-Saarburg und Eifelkreis Bitburg-Prüm sowie die Stadt Trier, die aufgrund ihrer Bedeutung als regionales Zentrum auf deutscher Seite nochmals eine gesonderte Entwicklung verzeichnet, deutlich höhere Geldumsätze aufweisen als die grenzferneren Landkreise Bernkastel-Wittlich und Vulkaneifel. Die Abbildung verdeutlicht zudem die unterschiedliche Struktur der Wohnungsmärkte in der Stadt Trier und den ländlich geprägten Landkreisen. Während der Wohnungsmarkt in der Stadt Trier wesentlich durch Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäuser geprägt ist, spielen in den anderen Landkreisen die Eigenheime eine wesentlich größere Rolle.

Die rent gap-Theorie argumentiert, dass die Lücke aus aktuell realisierter und potenziell realisierbarer Grundrente zum Verständnis für die räumliche Ausbreitung von Immobilieninvestitionen von Bedeutung ist. Daher ist auch das Immobilienpreisniveau zu betrachten. Ein hohes Preisniveau lässt dabei zwei Schlussfolgerungen zu: Erstens bedeutet es, dass Investor:innen bereit sind, hohe Preise zu zahlen, und sie damit den jeweiligen Ort für renditeträchtig halten. Die Verkäufer:innen realisieren also beim Verkauf eine sehr hohe Grundrente. Käufer:innen gehen zweitens davon aus, dass durch Vermietung oder Immobilienentwicklung (Sanierung, Modernisierung, Projektentwicklung) der Wert der Immobilie nochmals gesteigert und diese zu einem noch höheren Preis verkauft werden kann. Sie kalkulieren also mit einer nach wie vor vorhandenen rent gap.

Abbildung 6 stellt daher das Preisniveau für unterschiedliche Wohnimmobilienarten differenziert nach den Landkreisen dar. Über alle Eigentumsarten – Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihen- und Doppelhäuser, neue und gebrauchte Eigentumswohnungen sowie kleine und große Mehrfamilienhäuser – hinweg ist das Preisniveau in der Stadt Trier am höchsten. Äußerst hohe Preise werden in Trier für Ein- und Zweifamilienhäuser, für Reihen- und Doppelhäuser sowie für neue Eigentumswohnungen erzielt. Dies ist vor dem Hintergrund

der für Trier belegten Wohnraumknappheit (GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH, 2022) wenig überraschend. Eigentümer:innen und Investor:innen nutzen die durch die Knappheit ausgelöste Konkurrenz unter den Wohneigentumssuchenden zur Erzielung hoher Verkaufserlöse.

Die Abbildung verdeutlicht zudem, dass die Preisdifferenzen zwischen der Stadt Trier und den anderen Landkreisen bei Ein- und Zweifamilienhäusern, Reihen- und Doppelhäusern sowie bei kleinen Mehrfamilienhäusern und (mit Abstrichen) bei neuen Eigentumswohnungen besonders hoch sind.

Darüber hinaus zeigt die Abbildung 6, dass die grenznahen Landkreise Tier-Saarburg und Eifelkreis Bitburg-Prüm ein höheres Preisniveau aufweisen als die etwas weiter von der Grenze entfernt liegenden Landkreise. Eine Ausnahme bilden die Preise für Reihen- und Doppelhäuser. Diese sind im Landkreis Bernkastel-Wittlich noch etwas teurer als im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Es zeigt sich aber auch, dass das Preisniveau im Landkreis Bernkastel-Wittlich generell sehr nah an dem Niveau der grenznahen Landkreise ist.

Bis hierher habe ich die räumliche Differenzierung des Immobilienmarktes auch aufgrund der Datenverfüg- und -vergleichbarkeit ausschließlich auf deutscher Seite dargestellt und nicht in ihrem grenzüberschreitenden Zusammenhang. Ich möchte diese Darstellung nun – zumindest etwas – versuchen zu erweitern. In Abbildung 7 ist der Verkaufspreis von bestehenden Wohnungen in Luxemburg auf kleinräumiger Ebene dargestellt. Hier ist erkennbar, dass sich das Preisniveau mit zunehmender Entfernung vom Luxemburger Zentrum ausgehend verringert. In zentralen Lagen Luxemburgs werden mehr als 10.000 €/m² für eine Wohnung gezahlt. Um das Zentrum spannt sich ein Ring mit einem Preisniveau von 9.000 bis 9.999 €/m². Mit zunehmender Entfernung sinken die Preise bis unter 6.000 €/m². An der Grenze zu Rheinland-Pfalz sind für viele Gemeinden nicht ausreichend Daten verfügbar. Aber unter den abgebildeten Gemeinden sind nicht wenige mit Preisen von über 6.000 €/m² (Remich, Stadtbredimus, Grevenmacher, Mertert, Echternach, Berdorf, Bettendorf, Clervaux, Weiswampach). Aufgrund unterschiedlicher Erhebungsmethoden sind die Daten nicht eins zu eins vergleichbar mit denen für gebrauchte Eigentumswohnungen, die in Abbildung 6 für die deutsche Seite dargestellt werden (zumal die räumliche Maßstabebene auf deutscher Seite wesentlich gröber ist). Sie können aber herangezogen werden, um die erheblichen Preisunterschiede zwischen luxemburgischen und deutschen Gemeinden zu verdeutlichen – schließlich werden nur in der

Stadt Trier mehr als 3.000 €/m² für gebrauchte Eigentumswohnungen abgerufen.

Einen direkten Vergleich der Situation dies- und jenseits der Grenze ermöglicht die Abbildung 8. Sie stellt das Bodenpreinsniveau in einem kleinen Ausschnitt dar. Hier ist zu erkennen, dass die Bodenpreise auf luxemburgischer Seite deutlich höher sind. Eine Ausnahme bildet die Stadt Trier, deren Bodenpreis mit 890 €/m² höher ist als der von Diekirch (700 €/m²) auf luxemburgischer Seite.

Insgesamt zeigt sich für den grenzüberschreitenden Wohnimmobilienmarkt folgende Tendenz: Die höchsten Immobilienpreise werden im Zentrum Luxemburgs erzielt. Darum liegt ein Kreis, in dem für Immobilien immer noch sehr hohe Preise abgerufen werden. Mit zunehmender Entfernung vom Zentrum nehmen die Preise bis zur Grenze (sowohl nach Deutschland als auch nach Frankreich und Belgien) ab. Auf rheinland-pfälzischer Seite sinken die Preise direkt an der Grenze stark ab. Hier werden in der Stadt Trier, die als bedeutendes regionales Zentrum auf deutscher Seite fungiert, die höchsten Immobilienpreise abgerufen. Abgesehen von dieser regionalen Spezifik setzt sich die für Luxemburg skizzierte Tendenz fort. Mit zunehmender Entfernung von der luxemburgischen Grenze sinkt auch das Preisniveau für Immobilien.

Räumliche Differenzierung des Mietwohnungsmarktes

In diesem Abschnitt erläutere ich die Entwicklungen und die räumliche Differenzierung eines weiteren Segmentes des Wohnimmobilienmarktes, den Mietwohnungsmarkt. Dieser Teilmarkt ist aus zwei Gründen von großer Relevanz. Zum einen ist angesichts der im vorherigen Abschnitt dargestellten Immobilienpreissteigerungen der Mietmarkt eine Möglichkeit (durch Preissteigerungen), die Renditeerwartungen in tatsächliche Renditen umzusetzen. Zweitens ist der Mietmarkt für gewöhnlich der Markt, auf den insbesondere einkommensärmere Bevölkerungsgruppen angewiesen sind, weil sie sich kein Wohneigentum leisten können bzw. sich dafür hoch verschulden müssten.

Einen ersten Überblick über dieses Segment und dessen räumliche Differenzierung auf der rheinland-pfälzischen Seite der Großregion gibt Abbildung 9. Hier werden insbesondere die Unterschiede in der Mietwohnungsversorgung zwischen ländlichen Kreisen und der Stadt Trier deutlich. Während der Anteil der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in der Stadt Trier bei knapp 70 % liegt, beträgt er in den ländlichen

Landkreisen ausnahmslos weniger als 25 %. Diese geringere Quote bei der Versorgung mit Mietwohnraum ist für ländliche Räume typisch (vgl. Auclair und Vanoni, 2003) und widerspricht zugleich dem höheren Anteil an Beschäftigungsverhältnissen im Niedriglohnssektor in ländlichen Räumen (Maschke et al., 2021, S.76).

Die geringe Bedeutung des Mietwohnungsmarktes in den ländlichen Landkreisen ist auch bei der Interpretation des Mietniveaus für Neuvertragsmieten zu beachten, die in Abbildung 10 für die Landkreise und die Stadt Trier dargestellt sind. Die Karte verdeutlicht zum einen, dass die Stadt Trier die höchsten Neuvertragsmieten aufzuweisen hat, mit durchschnittlich 9,20 €/m². Darüber hinaus zeigt sich auch hier, dass die Landkreise an der Grenze zu Luxemburg teurer sind als die weiter von ihr entfernten Landkreise. Etwas anders sieht es bei der Entwicklung der Mietpreise seit 2010 aus. Die höchsten Preissteigerungen hat der Eifelkreis Bitburg-Prüm (ca. 58 %) aufzuweisen, gefolgt von Bernkastel-Wittlich (ca. 49 %) und der Vulkaneifel (43 %). Zu beachten ist aber zumindest für die Vulkaneifel und Bernkastel-Wittlich das deutlich geringere Ausgangsniveau. Absolut betrachtet hat der Eifelkreis Bitburg-Prüm die höchsten Preissteigerungen zu verzeichnen (+3,00 €/m²), gefolgt von der Stadt Trier (+2,60 €/m²) und Bernkastel-Wittlich (+2,40 €/m²). Insgesamt zeigt sich, dass die Neuvertragsmieten in den grenznahen Landkreisen und der Stadt Trier bereits im Jahr 2010 höher waren als in den grenzfernen Landkreisen. Ausgehend von dem geringeren Niveau sind die Mieten in grenzfernen Landkreisen seit 2020 jedoch etwas stärker gestiegen als in den anderen Landkreisen. Dies könnte darauf hindeuten, dass die grenzfernen Landkreise eine nachholende Entwicklung durchlaufen.

Ein deutlich differenzierteres Bild liefern die erst kürzlich veröffentlichten Daten des Zensus für das Jahr 2022 (Abbildung 11). Im Rahmen des Zensus wurden erstmals in ganz Deutschland die Wohnungsmietpreise erhoben. Diese Daten bilden die durchschnittlichen Mieten aus Bestands- und Neuvertragsmieten ab. Sie unterscheiden sich also von denen in Abbildung 10, die nur die Neuvertragsmieten darstellen. Dafür liefern die Daten des Zensus aber keinen Überblick über die Mietpreisentwicklungen. Die Abbildung 11 bestätigt grob das bereits gezeichnete Bild auf Ebene der Landkreise. Mit zunehmender Entfernung von Luxemburg sinken tendenziell die Mieten. Die Zensusdaten zeigen aber auch, dass die Mieten in den deutschen Grenzdörfern sehr hoch sind und nicht selten 9,51 €/m² übersteigen.

Verkaufspreis bestehender Wohnungen in Luxemburg

Abbildung 7: Verkaufspreis bestehender Wohnungen in Luxemburg
Quelle: eigene Darstellung, Daten: Ferring und Licheron, 2023.

Bodenpreis für Wohnbauland in guter Lage in der Grenzregion zu Luxemburg

Abbildung 8: Bodenpreisniveau für Wohnbauland in guter Lage in der rheinland-pfälzisch-luxemburgischen Grenzregion

Quelle: eigene Darstellung, Daten: Oberer Gutachterschuss für Grundstückswerte Rheinland-Pfalz, 2023; 2021.

Abbildung 9: Anteil der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern
 Quelle: eigene Darstellung, Daten: INKAR, 2024.

Abbildung 10: Neuvertragsmieten 2010 bis 2022
 Quelle: eigene Darstellung, Daten: INKAR, 2024.

Abbildung 11: Durchschnittliche Mietpreise in der rheinland-pfälzischen Grenzregion zu Luxemburg 2022
 Quelle: eigene Darstellung, Daten: Zensus, 2024.

Allerdings gilt dies insbesondere für den südlichen und mittleren Grenzbereich von Rheinland-Pfalz zu Luxemburg. In den nördlichen Grenzorten sind die Mieten dagegen geringer. Zugleich wird ein Keil höherer Mietpreise deutlich, der entlang der Grenze zu Luxemburg von Palzem über Oberbillig bis nach Echternacherbrück verlaufend beginnt und sich von dort aus nach Trier und Schweich zieht. Hier finden sich vor allem Orte, die über die Autobahnen A1 und E29 bzw. Bundesstraßen bzw. mit Bahn und Bus (recht) gut an Luxemburg angeschlossen und entsprechend auch durch hohe Pendelverflechtungen mit Luxemburg gekennzeichnet sind. Hohe Mieten weisen darüber hinaus die Kreisstädte Bitburg und Wittlich auf. Das recht kleinräumige Bild, das für das Mietpreinsniveau in Abbildung 11 gezeichnet wird, lässt sich vor dem Hintergrund der Bedeutung Luxemburgs als Wirtschaftsstandort für die Region wie folgt erklären. Die an die Luxemburger Arbeitsorte verkehrsinfrastrukturell gut angebundenen Orte sind für Luxemburg-Pendler:innen attraktive Wohnorte. Angesichts der höheren Gehälter sind die Luxemburg-Pendler:innen in der Lage und willens, höhere Mietpreise zu zahlen. Dies wird von Vermieter:innen zur Durchsetzung vergleichsweise hoher Mieten genutzt. Diese Diagnose trifft mit Abstrichen auch auf die Stadt Trier zu. Hier wird die Wohnungsmarktsituation zusätzlich durch Studierende, Universitäts- und Fachhochschulangestellte sowie Industriebetriebe verschärft. Aufgrund der Funktion als bedeutendes regionales Zentrum und Arbeitsort scheint es zudem so zu sein, dass die an Trier recht gut angebundenen Orte auch für Pendler:innen nach Trier attraktiv sind.

Fazit

Der vorliegende Beitrag fokussierte auf Ungleichheiten in der Wohnungsmarkversorgung in der Großregion Saar-Lor-Lux und konzentrierte sich dabei auf die rheinland-pfälzische Grenzregion zu Luxemburg. Die vorgestellten Wohnimmobilien- und Mietpreise zeichnen folgendes Bild: Die Immobilienpreise in Luxemburg-Stadt als Zentrum der Großregion sind am höchsten. Darum befindet sich ein Kreis aus immer noch sehr hohen, aber etwas niedrigeren Immobilienpreisen. Mit zunehmender Entfernung zum Zentrum nehmen die Preise im ländlichen Raum Luxemburgs ab. Direkt hinter der deutschen Grenze fallen die Immobilienpreise nochmals. Dennoch sind die grenznahen Orte hinsichtlich der Immobilien- und der Mietpreise deutlich teurer als die weiter von der Grenze entfernten und verkehrsinfrastrukturell weniger gut an Luxemburg angeschlossenen Orte. Es

zieht sich sogar ein Keil entlang der Verkehrsadern bis nach Trier und Schweich, der durch hohe Mieten gekennzeichnet ist.

Mit der rent gap-Theorie können diese räumlichen Ungleichheiten auf dem Wohnungsmarkt wie folgt interpretiert werden. Angesichts des steigenden Anlagedrucks und höherer Preise sind die rent gaps in Luxemburg (Stadt), dem Zentrum der Großregion, zunehmend geringer geworden. Dies hat Investor:innen ebenso wie Angestellte, die nicht mehr in der Lage waren, die hohen Preise zu zahlen, in immer weiter vom Zentrum entfernte Orte getrieben und hier neue Preissteigerungen bewirkt. Besonders im Fokus stehen dabei die verkehrstechnisch gut an Luxemburg angeschlossenen Regionen. Inzwischen zieht sich ein Band an Orten mit höheren Mietpreisen bis nach Trier und Schweich. Auffällig ist zudem, dass ländliche und von deutscher Seite aus gesehen periphere Orte inzwischen hohe Miet- und Immobilienpreise aufweisen.

Die dargestellten Mietpreisentwicklungen (Abbildung 10) zeigen, dass die weit von Luxemburg entfernten Landkreise eine nachholende Entwicklung durchlaufen, bei der Immobilieneigentümer:innen Mietpreissteigerungen durchsetzen, um die sich auftuende rent gap zu schließen.

Mit Neil Smith ist davon auszugehen, dass diese Entwicklungen auch in ländlichen Regionen Verdrängungsprozesse zulasten von bisherigen Bewohner:innen bewirken könnten. Es ist allerdings zu beachten, dass Gentrifizierungsprozesse in ländlichen Räumen auch aufgrund der geringeren Bedeutung des Mietwohnungsbaus anders und langsamer verlaufen als in Städten (z. B. Phillips, 2004; Dutton, 2005; Mießner und Naumann, 2021). Inwiefern sowohl in den Grenzdörfern als auch in anderen Orten in der Grenzregion, die inzwischen von diesen Miet- und Immobilienpreissteigerungen betroffen sind, Verdrängungsprozesse stattfinden, sollten zukünftige Studien empirisch erforschen.

Mein Beitrag verdeutlicht, dass die vorhandenen Daten darauf hindeuten, dass der Wohnungsmarkt in der Grenzregion auch grenzüberschreitende Zusammenhänge aufweist. Die bisher vorhandenen Daten sind aber aufgrund ihrer unterschiedlichen Skalierung nur sehr bedingt geeignet, die Wohnungsmarktentwicklungen in der Großregion grenzüberschreitend abzubilden. Um die sich andeutenden Entwicklungen auch sozial- und wohnungspolitisch adäquat begleiten zu können, wären grenzüberschreitend vergleichbare Daten wünschenswert.

Insgesamt deuten die Erkenntnisse darauf hin, dass wir uns zukünftig verstärkt auch mit den

grenzüberschreitenden Ungleichheiten auf dem Wohnungsmarkt beschäftigen sollten, um soziale Spannungen zu vermeiden.

NOTIZEN

Die Forschung wird im Rahmen des LATI-Projekts im Interreg IV A Großregion Programm gefördert.

LITERATUR

- Aalbers, M. (2016) *The financialization of housing. A political economy approach*, Routledge, London, New York, NY.
- Ache, P., Löhr, D. und Waltersbacher, M. (2020) *Datenbestand und Datenbedarf von Wohnbauland in Deutschland. Expertise für die Expertenkommission „Nachhaltige Baulandmobilisierung und Bodenpolitik – Baulandkommission“*; Langfassung, Aufl. 2020, Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung (BBSR), Bonn.
- Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern Rheinland-Pfalz (2022) *Rheinland-Pfalz Regionalmonitoring 2022*, Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Koblenz.
- Auclair, E. und Vanoni, D. (2003) ‚France‘, in Gallent, N. et al. (Hrsg.), *Housing in the European countryside. Rural pressure and policy in western Europe*, Routledge, London, New York, S. 71–85.
- BBSR und GA (2024) *Immobilienmarktbericht Deutschland 2023 der Gutachterausschüsse in der Bundesrepublik Deutschland*, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Bonn.
- Boesen, E. (2015) ‚Wohnen jenseits der Mosel: Zur „Wohnmigration“ zwischen Luxemburg und dem deutschen Grenzraum‘, *Forum für Politik, Gesellschaft und Kultur in Luxemburg*, Nr. 356, S. 8–11.
- Boesen, E. und Schnuer, G. (2015) ‚Wohnen jenseits der Grenze. Regionale Integration und ihre lokalen Verwirklichungen‘, in Wille, C. (Hrsg.), *Lebenswirklichkeiten und politische Konstruktionen in Grenzregionen. Das Beispiel der Großregion SaarLorLux: Wirtschaft – Politik – Alltag – Kultur*, transcript Verlag, Bielefeld, S. 179–201.
- Boesen, E., Schnuer, G. und Wille, C. (2014) ‚Urbanität im ländlichen Raum: Wohnmigration in der deutsch-luxemburgischen Grenzregion‘, in Garstenbauer, R. und Unterwurzacher, A. (Hrsg.), *Aufbrechen, Arbeiten, Ankommen. Mobilität und Migration im ländlichen Raum seit 1945: Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes 2014*, Studienverlag, Innsbruck, S. 225–244.
- Brede, H., Dietrich, B. und Kohaupt, B. (1976) *Politische Ökonomie des Bodens und Wohnungsfrage*, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
- Bůžek, R. und Mießner, M. (2021a) ‚Rent gap-getriebene kaskadenförmige Ausdehnung immobilienwirtschaftlicher Aufwertung entlang der Städte-Hierarchie?‘, in Glatter, J. und Mießner, M. (Hrsg.), *Gentrifizierung und Verdrängung*, transcript Verlag, Bielefeld, S. 107–126.
- Bůžek, R. und Mießner, M. (2021b) ‚Sprung in die zweite Reihe? Zu den lokalen Bedingungen rent gap-getriebener immobilienwirtschaftlicher Aufwertung in Brandenburgs Mittelstädten‘, *Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie*, Vol. 65, Nr. 2, S. 85–100.
- Caesar, B. und Evrard, E. (2020) ‚Planungskulturelle Vielfalt in Grenzräumen – Theoretische und methodische Ansätze zur grenzüberschreitenden Raumplanung‘, in Weber, F. et al. (Hrsg.), *Geographien der Grenzen. Räume – Ordnungen – Verflechtungen*, Springer VS, Wiesbaden.
- Clément, F., Pigeron-Piroth, I., Belkacem, R. und Wille, C. (Hrsg.), (2023) *Cross-border Work in Europe. Regional Practices and Realities*, Lacier.
- Dutton, P. (2005) ‚Outside the Metropole: gentrification in provincial cities or provincial gentrification?‘, in Atkinson, R. und Bridge, G. (Hrsg.), *Gentrification in a Global Context. The New Urban Colonialism*, Routledge, London et al., S. 214–229.
- EUROSTAT (2022) *House price index, deflated - annual data*. <https://data.europa.eu/data/datasets/gbc7fxcptanfphm1lkhzq?locale=en> (abgerufen am 30.5.2025)
- Fehlberg, T. und Mießner, M. (2015) ‚Mietpreissteigerungen und Wohnungsengpässe abseits der Ballungsräume: Investitionen in Wohnimmobilien in B-Lagen und Regionalzentren – das Beispiel Göttingen‘, *sub\urban. zeitschrift für kritische stadtforschung*, Vol. 3, Nr. 1, S. 25–44.

- Ferring und Lincheron (2023) ‚Le Logement en chiffres‘, STATEC Institut national de la statistique et des études économiques (Hrsg.), Le Logement, Nr. 14, Luxemburg.
- Geographisches Informationssystem der Großregion (2024) ‚Thematische Karte „Grenzgänger nach Luxemburg 2021“‘, https://www.sig-gr.eu/de/cartes-thematiques/marche-travail/flux_frontaliers_vers_luxembourg/frontaliers-vers-luxembourg/vers-luxembourg-lieu-residence-2021.html (abgerufen am 4.10.2024).
- GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH (2022) Wohnraumbedarfsanalyse für die Stadt Trier. Endbericht, Hamburg.
- Glatter, J. und Mießner, M. (2021) ‚Aktuelle Debatten in der deutschsprachigen Gentrifizierungsforschung‘, in Glatter, J. and Mießner, M. (Hrsg.), Gentrifizierung und Verdrängung, transcript Verlag, Bielefeld, S. 9–32.
- Górczyńska-Angiulli, M., Skoczylas, K., Uyttebrouck, C. und Paccoud, A. (2024) ‚La satisfaction résidentielle des ménages au Luxembourg‘, Observatoire de l’Habitat, S. 1–46.
- Harvey, D. (2006 [1982]) The Limits to Capital, Verso, London et al.
- Heeg, S. (2013) ‚Wohnungen als Finanzanlage: Auswirkungen von Responsibilisierung und Finanzialisierung im Bereich des Wohnens‘, sub\urban. zeitschrift für kritische stadtforschung, Nr. 1, S. 75–99.
- Holm, A. (2014) ‚Wiederkehr der Wohnungsfrage‘, Aus Politik und Zeitgeschichte, Vol. 64, 20-21, S. 25–30.
- INKAR (2024) ‚Indikatoren und Karten zur Raum- und Stadtentwicklung. Hrsg. vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung‘, <https://www.inkar.de/> (abgerufen am 4.10.2024).
- IBA - Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle (2023) Die Auswirkungen der Gesundheitskrise auf den Arbeitsmarkt in der Großregion. 13. Bericht der Interregionalen Arbeitsmarktbeobachtungsstelle an den 18. Gipfel der Exekutiven der Großregion, Saarbrücken. https://www.iba-oie.eu/fileadmin/user_upload/IBA-OIE/Themen/Sonderthemen/Auswirkungen_COVID19/2022_IBA_OIE_Auswirkungen_der_Gesundheitskrise.pdf (abgerufen am 11.10.2024).
- Krätke, S. (1991) Strukturwandel der Städte. Städtesystem und Grundstücksmarkt in der „postfordistischen“ Ära, Campus, Frankfurt/Main, New York.
- Lees, L. (2018) ‚Introduction: towards a C21st global gentrification studies‘, in Lees, L. und Phillips, M. (Hrsg.), Handbook of gentrification studies, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, xvii, 496 Seiten, S. 1–10.
- Lees, L. (2006) ‚Gentrifying down the urban hierarchy: ‘The cascade effect‘ in Portland, Maine‘, in Bell, D. und Jayne, M. (Hrsg.), Small cities. Urban experience beyond the metropolis, Routledge, Abingdon, Oxon, UK, New York, S. 91–104.
- LISER (2023) Nouveaux logements et densité résidentielle sur les terrains consommés et reconstruits entre 2016 et 2022, Luxemburg. <https://logement.public.lu/fr/publications/observatoire/note-35.html> (abgerufen am 4.10.2024).
- Marx, K. (2003 [1893]) Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Band 3. Der Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion, Dietz, Berlin.
- Maschke, L., Mießner, M. und Naumann, M. (2021) Kritische Landforschung. Konzeptionelle Zugänge, empirische Problemlagen und politische Perspektiven, 1. Aufl., Transcript Verlag, Bielefeld.
- Mießner, M. und Naumann, M. (2021) ‚Ländliche Gentrifizierung. Aufwertung und Verdrängung jenseits der Großstädte – Vorschlag für ein Forschungsprogramm‘, Geographica Helvetica, Vol. 76, Nr. 2, S. 193–204.
- Nienaber, B. und Pigeron-Piroth, I. (2017) ‚Cross-border residential mobility of people working in Luxembourg: developments and impacts‘, in Boesen, E. und Schnuer, G. (Hrsg.), European Borderlands. Living with Barriers and Bridges, Routledge.
- Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswerte Rheinland-Pfalz (2023) Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz 2023, Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswerte Rheinland-Pfalz, Koblenz.
- Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswerte Rheinland-Pfalz (2021) Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz 2021, Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswerte Rheinland-Pfalz, Koblenz.
- Paccoud, A., Hesse, M., Becker, T. und Górczyńska, M. (2022) ‚Land and the housing affordability crisis: landowner and developer strategies in Luxembourg’s facilitative planning context‘, Housing Studies, Vol. 37, Nr. 10, S. 1782–1799.
- Phillips, M. (2004) ‚Other geographies of gentrification‘, Progress in Human Geography, Vol. 28, Nr. 1, S. 5–30.
- Porter, M. (2010) ‚The Rent Gap at the Metropolitan Scale: New York City’s Land-Value Valleys, 1990-2006‘, Urban Geography, Vol. 31, Nr. 3, S. 385–405.

- Reichert-Schick, A. (2016) ‚Rural gentrification an der Obermosel? Eine Fallstudie zu internationaler Wohnmigration und den Herausforderungen für die Dorfentwicklung‘, *Europa Regional*, Vol. 24, Nr. 3-4, S. 77–94.
- Schipper, S. (2013) ‚Global-City-Formierung, Gentrifizierung und Grundrentenbildung in Frankfurt am Main‘, *Zeitschrift für Wirtschaftsgeographie*, Vol. 57, 1-2, S. 185–200.
- Smith, N. (1979) ‚Toward a Theory of Gentrification. A Back to the City Movement by Capital, not People‘, *Journal of the American Planning Association*, Vol. 45, Nr. 4, S. 538–548.
- Wientjes, B. (16.04.2024) ‚Warum Luxemburger zum Wohnen und Bauen über die Grenze kommen: 1,7 Millionen Euro für ein Haus‘, *Trierischer Volksfreund*.
- World Bank Group (2024) ‚DataBank. World Development Indicators‘, <https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.PCAP.CD&country=#> (abgerufen am 19.11.2024).
- Zensus (2024) ‚Zensusatlas‘, <https://atlas.zensus2022.de/> (abgerufen am 4.10.2024)

ADRESSE

Michael Mießner, Juniorprofessor für Wirtschaftsgeographie, Universität Trier, Universitätsring 15, 54296 Trier, miessner@uni-trier.de

KURZBIOGRAFIE

Michael Mießner ist Juniorprofessor für Wirtschaftsgeographie am Fachbereich Raum- und Umweltwissenschaften der Universität Trier. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Kritische Geographie ländlicher und regionaler Entwicklung, Gentrifizierungs- und Wohnungsmarktforschung, Tourismusforschung sowie Raumplanung.

Grenzüberschreitende Ungleichheiten im Wohnen: geographische Erkundungen der residentiellen Mobilität im saarländisch-lothringischen Grenzraum

Carola Fricke

Dieser Beitrag adressiert grenzüberschreitende Ungleichheiten im Wohnen aus einer geographischen Perspektive. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von räumlichen Ungleichheiten zwischen Deutschland und Frankreich für residentielle Mobilität im saarländisch-lothringischen Grenzraum. Dabei werden insbesondere grenzüberschreitende Wohnungsmärkte, wohnungspolitische Regime und räumliche Planung in den Blick genommen. Der Beitrag greift auf geographische Verständnisse des Wohnens als räumliche Praxis und der residentiellen Mobilität sowie auf weitere Verständnisse von räumlichen Ungleichheiten zurück. Auf Grundlage dieser Begriffe werden sodann residentielle Mobilität in grenzüberschreitenden Wohnungsmärkten sowie die Berücksichtigung der grenzüberschreitenden Dimension des Wohnens in räumlicher Planung und lokaler Wohnungspolitik in der Grenzregion Saarbrücken-Lothringen exemplarisch erkundet. Schließlich weist der Beitrag auf weiteren Forschungsbedarf hin.

Grenzüberschreitendes Wohnen, residentielle Mobilität, räumliche Ungleichheiten, Grenzraum Saarbrücken-Lothringen

Inégalités transfrontalières en matière de logement : explorations géographiques de la mobilité résidentielle au sein de l'espace frontalier sarro-lorrain

Cet article aborde, dans une perspective géographique, les inégalités transfrontalières en matière de logement en mettant l'accent sur l'importance que revêtent les disparités spatiales entre la France et l'Allemagne dans la mobilité résidentielle au sein de l'espace frontalier sarro-lorrain. L'article examine de près les marchés transfrontaliers du logement ainsi que les politiques de logement et d'aménagement du territoire. Il s'appuie sur une compréhension géographique du logement en tant que pratique spatiale, de la mobilité résidentielle ainsi que des disparités spatiales. Sur la base de ces définitions, l'article explore la mobilité résidentielle sur les marchés transfrontaliers du logement ainsi que la prise en compte de la dimension transfrontalière du logement dans l'aménagement spatial et la politique locale en matière de logement dans l'espace frontalier sarro-lorrain. Enfin, l'article attire l'attention sur la nécessité d'approfondir les recherches sur ce sujet.

Logement transfrontalier, mobilité résidentielle, disparités spatiales, espace frontalier sarro-lorrain

Cross-Border Housing Inequalities: Geographic Investigations into Residential Mobility in the Saarland-Lorraine Border Region

This article addresses cross-border housing inequalities from a geographical perspective. It focuses on the significance of spatial inequalities between Germany and France in terms of residential mobility in the Saarland-Lorraine border region. Cross-border housing markets, housing policy regimes and spatial planning are subject to particular examination. The article draws on geographical understandings of housing as a spatial practice, residential mobility, and other concepts relating to spatial inequalities. Based on these concepts, residential mobility in cross-border housing markets, as well as considering the cross-border dimension of housing in spatial planning and local housing policy in the Saarbrücken-Lorraine border region, are explored by way of example. Finally, the article highlights the need for further research.

Cross-border housing, residential mobility, spatial inequalities, Saarbrücken-Lorraine border region

ZITIERVORSCHLAG

Fricke, C. (2025): ‚Grenzüberschreitende Ungleichheiten im Wohnen: geographische Erkundungen der residentiellen Mobilität im saarländisch-lothringischen Grenzraum‘, in Connor, U. und Aubry, L. (Hrsg.): *Grenzüberschreitende Ungleichheiten in der Großregion | Inégalités transfrontalières dans la Grande Région*. UniGR-CBS Thematic Issue. Borders in Perspective. Vol. 10: S. 67-78, Saarbrücken/Luxembourg. DOI: 10.5281/zenodo.15411184

Einleitung

Das Wohnen an nationalstaatlichen Grenzen ist durch Unterschiede geprägt: Unterschiede im Miet-, Bau- und Planungsrecht, in der Wohnungspolitik, Besteuerung oder der Ausstattung mit sozialen und technischen Infrastrukturen wirken sich auf das Wohnen dies- und jenseits der Grenze aus. Durch internationale und bilaterale Abkommen hat sich der Grenzübertritt auch beim Wohnen zunehmend vereinfacht. Gleichzeitig ist das Wohnen eine zutiefst räumliche, also an einen Ort gebundene Praxis. So bleiben räumliche Unterschiede in rechtlichen, politischen, baulichen oder kulturellen Rahmenbedingungen mit Blick auf das Wohnen und insbesondere auch auf Wohnungsmärkten weiterhin bestehen.

In der geographischen Wohnungsforschung gelten Unterschiede im Immobilienpreis im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen als ein zentraler Erklärungsfaktor, um residentielle Mobilität, also die räumliche Veränderung des Wohnstandortes zu erklären. Grenzüberschreitende Wohnungsmärkte und die damit zusammenhängenden residentielle Mobilitäten sind demnach nicht nur durch den nationalen Bezugsrahmen, sondern auch durch regionale, grenzüberschreitende Gefälle bestimmt (Sielker et al., 2020). Bisherige Untersuchungen der grenzüberschreitenden residentielle Mobilität haben gezeigt, dass Grenzen nicht nur die soziale Einbettung an einem bestimmten Wohnort beeinflussen, sondern sich auch auf Alltagspraktiken dies- und jenseits der nationalstaatlichen Grenze auswirken (vgl. Wille und Roos, 2018, Spellerberg et al., 2018, Boesen in diesem Band).

Neben Betrachtungen der individuellen Alltagspraktiken von Grenzgänger:innen fehlen jedoch Arbeiten, die einen geographischen Blick auf Rahmenbedingungen des grenzüberschreitenden Wohnens als räumliche Praxis werfen (vgl. auch Fricke, 2024). Dieser Beitrag adressiert diese Forschungslücke, indem grenzüberschreitende Ungleichheiten im Wohnen aus einer geographischen Perspektive erkundet werden. Der Fokus liegt dabei auf der Bedeutung von Ungleichheiten zwischen Deutschland und Frankreich für das grenzüberschreitende Wohnen im saarländisch-lothringischen Grenzraum, die sich durch residentielle Mobilität ergeben. Dabei werden insbesondere grenzüberschreitende Wohnungsmärkte, wohnungs-politische Regime und räumliche Planung in den Blick

genommen. Konkret beschäftigt sich dieser Beitrag mit drei zusammenhängenden Fragen: Wie tragen räumliche Rahmenbedingungen zu grenzüberschreitenden Ungleichheiten auf Wohnungsmärkten und damit zu residenteller Mobilität im Grenzraum bei?

Wie lässt sich residentielle Mobilität im Grenzraum Saarbrücken-Lothringen mit Blick auf Ungleichheiten räumlich erfassen?

Welche Berücksichtigung findet grenzüberschreitende residentielle Mobilität in räumlicher Planung und lokaler Wohnungspolitik?

Um diese Fragestellungen zu beantworten, greift der Beitrag auf geographische Verständnisse des Wohnens als räumliche Praxis, der residentellen Mobilität sowie von räumlichen Ungleichheiten zurück. Auf Grundlage dieser Begriffe werden sodann residentielle Mobilität in grenzüberschreitenden Wohnungsmärkten sowie wohnungs-politische Regime in der Grenzregion Saarbrücken-Lothringen exemplarisch erkundet. Insgesamt leistet der Beitrag eine explorative Betrachtung von geographischen Dimensionen der grenzüberschreitenden Wohnmobilität in der saarländisch-lothringischen Grenzregion. Schließlich weist der Beitrag auf weiteren Forschungsbedarf hin. Erstens bedarf es einer quantitativen Erfassung von residenteller Mobilität, die nicht nur (atypische) Grenzgänger:innen als Arbeitnehmer:innen erhebt. Um die räumlichen Rahmenbedingungen für residentielle Mobilität zu erfassen, insbesondere wohnungspolitische Regime, bedarf es eines systematischen Vergleichs von Wohnungspolitiken und Planungsdokumenten auf deutscher und französischer Seite.

Grenzüberschreitendes Wohnen – ein interdisziplinäres Forschungsfeld

Die Grenzraumforschung nähert sich über unterschiedliche Zugänge dem grenzüberschreitenden Wohnen an. Dabei besteht eine gewisse Tradition von Untersuchungen der Wohnmigration in der Großregion, zunächst mit räumlichem Fokus auf den saarländisch-lothringischen Grenzraum und aktuell vor allem mit Blick auf die Wohnmigration im Luxemburger Grenzraum.

Wohnmigration und residentielle Mobilität in der Großregion

Verschiedene Untersuchungen betrachteten Wanderungen und residentielle Verflechtungen im saarländisch-lothringischen Grenzraum. Wille (2011) schildert, dass die Anfänge des atypischen Grenzpendlerwesens in dem Grundstückskauf von Deutschen in Lothringen und später der Etablierung von Zweitwohnsitzen zu Freizeitzielen in den 1960er Jahren liegen. Ramm (1999) Untersuchung der grenzüberschreitenden Wohnmobilität im saarländisch-lothringischen Raum verweist auf historische Verflechtungen und eine Tradition des Wohnens jenseits der nationalstaatlichen Grenze. So erwarben seit den 1990ern Saarländer:innen vermehrt Immobilien in ländlichen Grenzgemeinden im französischen Département Moselle als Hauptwohnsitz. Ramm (1999, S. 111 f.) schildert, dass sich aufgrund der Nachfrage durch deutsche Käufer:innen der Immobilienmarkt im benachbarten Département Moselle-Est an die Preise des Saarbrücker Verflechtungsraums anpasst. Mit Blick auf aktuelle Entwicklungen in Bezug auf Neuausweisung von Wohngebieten sowie auf den demographischen Wandel in moselländischen als auch saarländischen Gemeinden dies- und jenseits der Grenze sind diese nun schon 25 Jahre zurückliegenden Einschätzungen neu zu bewerten. So gibt es beispielsweise kaum Erkenntnisse darüber, ob zum Eintritt ins Rentenalter ein Rückzug nach Deutschland wegen Fragen der Gesundheitsversorgung und Rentenbezüge erfolgt. Aktuelle Untersuchungen zum grenzüberschreitenden Wohnen knüpfen zunächst an der Erfassung von Grenzgänger:innen als Teilnehmer:innen des Arbeitsmarktes in der Großregion an (IBA, 2023; siehe auch Himbert in diesem Band). Solche atypischen Grenzpendler:innen sind dabei durch saar-ländisch-lothringische Wohnmigration zu erklären. Einerseits wird diese begünstigt durch Immobilienpreisgefälle, Lohnunterschiede und weitere Faktoren wie Straßeninfrastruktur, fiskalische Vorteile sowie den germanophonen Dialekt (vgl. Wille, 2011, S. 12). Andererseits hat die grenzüberschreitende residentielle Mobilität Auswirkungen auf alltägliche Tätigkeiten wie Einkaufen oder Arztbesuche sowie die Einbettung in gemeinschaftliche Aktivitäten an einem bestimmten Wohnort (Wille und Roos, 2018). Das Wohnen in Grenzorten führt – zumindest bei einer Minderheit – zur Herausbildung einer grenzregionalen Identität und

einem Gefühl von Heimat (Spellerberg et al., 2018).

In jüngerer Zeit hat die Wohnmigration von Luxemburg ins Umland aufgrund ihrer besonderen Dynamiken vermehrt wissenschaftliche Aufmerksamkeit erfahren (Boesen et al., 2020, Roos, Hermes und Nienaber, 2015, Wille, 2011, Wille und Roos, 2018). Es finden sich aktuell jedoch nur wenige Studien zum saarländisch-lothringischen Grenzraum (siehe dazu Wille, 2011), sodass eine geographische Exploration der grenzüberschreitenden residentiellen Mobilität in diesem Grenzraum eine Forschungslücke schließen könnte. Aktuelle Untersuchungen zur grenzüberschreitenden Mobilität ist daneben gemein, dass sie den Fokus vor allem auf individuelle Motive für grenzüberschreitende Wohnstandortverlagerung legen und insbesondere Veränderungen von Aktions- und Alltagsräumen in den Blick nehmen. Daneben betrachten aktuelle Arbeiten die Integration der grenzüberschreitend Wandernden in soziale Netzwerke sowie deren Aktivitäten an Herkunfts- bzw. Ankunftsorten. Weniger im Fokus stehen dahingegen strukturelle Rahmenbedingungen, die grenzüberschreitende residentielle Mobilität erklären können, wie komparative Kostenvorteile mit Blick auf Steuerregime und Immobilienpreise als mögliche Determinanten von Wohnstandortverlagerung (siehe Ramm, 1999, van Houtum und Gielis, 2006).

Wohnungsmärkte an europäischen Grenzen

Einzelne geographische und raumwissenschaftliche Studien betrachten die Herausbildung von grenzüberschreitenden Wohnungsmärkten in europäischen Verflechtungsräumen. Aus geographischer Sicht untersucht Christmann (2014) Diskurse über räumliche Auswirkungen von Transmigration über kürzere Distanzen auf den Wohnungsmarkt in der Großregion (siehe zum belgisch-deutschen Grenzraum auch van Houtum und Gielis, 2006). Christmann (2014) arbeitet dabei räumliche Unterschiede in der medialen und planerischen Wahrnehmung der Internationalisierungsprozesse von Wohnungsmärkten heraus. Dabei betont Christmann (2014), dass Gemeinden und Städte aus nationaler Sicht zwar als „periphere Randgebiete“ (ebd. S. 29) wahrgenommen werden, ihre Wohnungsmärkte jedoch durch die Lage an einer nationalstaatlichen Grenze einen erweiterten Einzugsbereich haben.

Neben dieser diskurstheoretisch angelegten Medienanalyse gibt es bislang jedoch nur wenige quantitative Studien zu Wohnungsmärkten, die eine nationalstaatliche Grenze überschreiten. Die ESPON-Studie von Sielker und Kollegen (2020) weist insbesondere auf Unterschiede in Kaufkraftpotentialen hin, die auf Einkommensunterschiede in grenzüberschreitenden Verflechtungsräumen zurückzuführen sind. Grenzüberschreitende Wohnungsmärkte und die damit zusammenhängenden residentiellen Mobilitäten sind demnach nicht nur durch den nationalen Bezugsrahmen, sondern auch durch regionale Gefälle in Lebenshaltungskosten sowie Durchschnittseinkommen bestimmt. Bisherige Untersuchungen zu Wohnungspolitiken und relevanten Planungsdokumenten in grenzüberschreitenden Stadtregionen wie Genf-Annecy deuten darüber hinaus darauf hin, dass daneben Unterschiede zwischen der Steuerung der Wohnraumentwicklung bestehen (Sielker et al., 2020).

Die Zusammenschau unterschiedlicher raumwissenschaftlicher Arbeiten zum grenzüberschreitenden Wohnen zeigt einerseits, dass der saarländisch-lothringische Grenzraum in den letzten Jahren weniger im Fokus wissenschaftlicher Betrachtungen lag. Andererseits stand bei vielen Untersuchungen der letzten Jahre das Wohnen vor allem als individuelle sozial-räumliche Praktik im Vordergrund.

Geographische Verortung des Wohnens an der Grenze

Im Folgenden entwickle ich eine geographische Perspektive auf das grenzüberschreitende Wohnen, welche räumliche Ungleichheiten in den Mittelpunkt rückt. Dabei verbinde ich Überlegungen zu einer Geographie des Wohnens mit bisherigen Begriffsverständnissen zu residentieller Mobilität in Grenzräumen.

Wohnen als geographisches Forschungsfeld

Das Wohnen ist eine zutiefst räumliche Praktik – bestimmt doch der Wohnort in vielerlei Hinsicht über unser (Zuhause-)Sein in der Welt im Heidegger'schen Sinne: „Der Bezug des Menschen zu Orten und durch Orte zu Räumen beruht im Wohnen. Das Verhältnis von Mensch und Raum ist nichts anderes als das wesentlich gedachte Wohnen“ (Heidegger, 1951, S. 160). Gerade in Zeiten zunehmender Mobilität und

Entgrenzung ist das Wohnen im Sinne eines Verortetseins die Grundlage für unsere alltägliche Einbettung (engl. *embeddedness*). Aus geographischer Perspektive stellt die Wohnung häufig den kleinsten räumlichen Bezugsraum dar (vgl. Blunt und Dowling, 2022). Daneben ergeben sich aus dem Wohnstandort zahlreiche Folgerungen für unsere Alltagsräume und -wege, die in der Zusammenschau unsere Lebenswelt bilden. Geographische Forschung zum grenzüberschreitenden Wohnen betrachtet dabei insbesondere die räumlichen Veränderungen von Wohnstandorten, verstanden als transnationale Migration oder auch als residentielle Mobilität.

Transnationale Migration

Einerseits können Umzüge über eine nationalstaatliche Grenze als internationale oder transnationale Migration verstanden werden. Ausgangspunkt für den Begriff der internationalen Migration ist ein methodologischer Nationalismus, der von Migration zwischen nationalen, durch territoriale Grenzen eingeschlossenen Gesellschaften ausgeht. Im Kontext von grenzüberschreitenden Umzügen ist dabei kritisch zu hinterfragen, inwiefern Nationalstaaten in Untersuchungen von transnationalen Praktiken als gegeben vorausgesetzt werden sollten (siehe auch Christmann, 2014, S. 22). Ansätze geographischer Migrationsforschung wiederum betrachten transnationale Migration nicht als isolierten, abgeschlossenen Prozess der linearen Wanderung zwischen Nationalstaaten, sondern betonen die ‚inbetweenness‘ von Mobilität. Geographische Perspektiven auf Transnationalismus und transnationale Migration richten dabei den Fokus auf die räumlichen Verflechtungen, „die sich durch wiederholt zirkuläre Wanderungsprozesse ergeben“ (Christmann, 2014, S. 18). In grenzüberschreitenden Räumen entwickelt sich darüber hinaus ein spezifisches Phänomen der transnationalen Migration über kurze Distanzen hinweg (van Houtum und Gielis, 2006, siehe Meusburger, 1969, für eine frühe sozialgeographische Befassung mit Grenzgängern). Mit Blick auf das Kriterium der Distanz wird dies im Folgenden als residentielle Mobilität eingeordnet.

Grenzüberschreitende residentielle Mobilität

Andererseits wird internationale Migration, also Wanderung über eine nationalstaatliche Grenze hinweg, in der geographischen Debatte abgegrenzt von dem Begriff der residentiellen Mobilität (Coulter et al., 2016). Coulter und Kollegen (2016) definieren residentielle Mobilität dabei als „short-distance moves which tend not to ‘totally displace’ people’s daily activity spaces“ (Coulter et al., 2016: 368). Dabei betonen Coulter und Kollegen (2016) die ‚fuzziness‘ der Unterscheidung zwischen Migration (über längere Distanzen) und residentieller Mobilität (über kürzere Distanzen). Bei der Unterscheidung zwischen Migration und residentieller Mobilität ist es insbesondere mit Blick auf grenzüberschreitende Wohnstandortverlagerung nicht sinnvoll, allein auf die räumliche Distanz abzustellen. Vielmehr muss danach gefragt werden, ob der Umzug die alltäglichen Handlungsräume von Personen verändert (Coulter et al., 2016, S. 368). Untersuchungen von Wohnmigration ins grenznahe Umland sollten dann also Fragen der (weiter-)bestehenden Einbindung in räumlich-soziale Netzwerke am Herkunftsort nachgehen (vgl. Wille und Roos, 2018). Der Begriff der grenzüberschreitenden Wohnmobilität wird hier – anknüpfend an vorhergehende Untersuchungen an der Luxemburger Grenze (Boesen und Schnuer, 2015, Christmann, 2014, S. 15 f.) – als längerfristige, räumliche Verlagerung des Wohnstandortes über nationalstaatliche Grenzen hinweg verstanden. Wie lässt sich grenzüberschreitende Wohnmobilität nun räumlich erfassen? Frühe geographische Überlegungen zu Wohnstandortentscheidungen zogen zunächst verschiedene raum-strukturelle Unterscheidungen bzw. Grenzziehungen in Bezug auf soziale und demographische Merkmale der Wohnbevölkerung oder die planerische Nutzungsausweisung (engl. *zonig*) von bestimmten Gebieten als Einflussfaktoren in Betracht (Adams, 1984). So werden beispielsweise Unterschiede im Immobilienpreis im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen als ein zentraler Erklärungsfaktor herangezogen, um die räumliche Veränderung des Wohnstandortes zu erklären (Sielker et al., 2020). Daneben rücken aktuelle geographische Debatten Lebenszyklen bzw. Wohnbiographien sowie iterative als auch relationale Aspekte der residentiellen Mobilität in den Vordergrund (Coulter et al., 2016). Betrachtet man dahingegen die räumliche

Einbettung von Wohnstandorten aus relationaler Perspektive, so verändert grenzüberschreitende Wohnmobilität auch die (Alltags-)Mobilität. Durch den Umzug in das grenznahe Ausland kann beispielsweise ein Grenzpendeln durch Arbeitnehmer:innen zwischen Wohn- und Arbeitsort dies- und jenseits der Grenze notwendig werden (siehe Erfassung von atypischen Grenzpendler:innen durch die IBA unten). Damit sind residentielle Migrant:innen häufig in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebunden, sei es durch Arbeitspendeln oder andere Alltagspraktiken im Nachbarland (vgl. Wille und Roos, 2018).

Geographische und topologische Verständnisse von Ungleichheit

Ungleichheit in planerischen und geographischen Raumverständnissen

Aus geographischer Perspektive können räumliche Ungleichheiten vereinfacht aus zwei Blickwinkeln betrachtet werden. Einerseits kann ungleiche räumliche Entwicklung als etwas angesehen werden, das durch Förderung der weniger entwickelten bzw. nachteilig ausgestatteten Gebiete ausgeglichen werden soll (Konvergenz). Ein solches Raumverständnis findet sich beispielsweise im Grundsatz der ‚Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen‘ in der deutschen Raumplanung sowie im Leitbild der ‚territorialen Kohäsion‘, die maßgeblich durch die Förderprogramme der Regionalpolitik in der EU angestrebt wird.

Andererseits kann der unterschiedliche Entwicklungsstand von Räumen zu regionaler Spezialisierung und Austausch beitragen (Polarisation). In dieser zweiten Perspektive stellen durch eine Grenze entstandene Unterschiede zwischen Räumen einen (positiven) Anreiz zu Mobilität sowie der Herausbildung von Entwicklungspolen dar. Sohn (2014) beschreibt diesen Anreiz als Differenzialnutzen (*differential benefit*). Grundlage für ein solches Verständnis von Grenzen als Ressource ist ein relationales Raumverständnis, das die Vernetzung von Räumen über Grenzen hinweg in den Blick nimmt. Ein solches relationales Raumverständnis hat seit der Jahrtausendwende vermehrt Einzug in die Stadtpolitik und Raumplanung in Europa gehalten. In dieser positiven Lesart von

Ungleichheit werden – auch transnationale – Metropolregionen als sogenannte Motoren der wirtschaftlichen Entwicklung und Innovation beschrieben. Auch werden Grenzregionen in diesem Raumverständnis nicht als Peripherie betrachtet. Damit einhergehend ist vielmehr ein verändertes Verständnis von Grenzräumen, die im Sinne Castells (1996) nicht territorial fixiert als „spaces of place“ sondern relational als „spaces of flows“ betrachtet werden können (vgl. Harrison und Growe, 2012). Basierend auf diesem Raumverständnis haben beispielsweise grenzüberschreitende Metropolregionen in der deutschen Raumplanungsdebatte in den 2000ern Berücksichtigung gefunden (Harrison und Growe, 2012).

Ungleichheit aus Perspektive eines topologischen Raumkonzepts

Um Unterschiede zwischen territorialen und relationalen Räumen herauszuarbeiten, lohnt sich daneben der Rückgriff auf Raumkonzepte jenseits der sogenannten „territorialen Falle“ (Agnew, 1994) wie einem topologischen Raumverständnis (siehe auch Fricke, 2022a). Gerade für die Analyse von räumlicher Ungleichheit eröffnet topologisches Denken ein Verständnis von Räumen jenseits von Territorialität, als multiple Arenen, die durch entterritorialisierte Vorstellungen relational und soziopolitisch konstituiert sind (Jacobs, 2012, S. 415). Topologisches Denken bietet eine Heuristik, um über vielfältige Beziehungen zwischen Elementen nachzudenken. Topologien sind jedoch nicht im Gegensatz zu Topographien zu verstehen, sondern als immanent und untrennbar (Martin und Secor, 2014, S. 430). Der topographische (euklidische) Raum ist dabei einer von einer Vielzahl möglicher topologischer Räume (Mannigfaltigkeiten). Um die translokalen Vernetzungen zu erfassen, schlagen Callon und Law (2004, S. 3-4) daher vor, Nähe und Distanz nicht als Gegensatz zu begreifen. Lokalisierung ist stattdessen etwas, das durch vielfältige Verbindungen entsteht. In einem solchen topologischen Verständnis ist „das Lokale eine Errungenschaft, bei der ein Ort durch andere Orte lokalisiert wird und die ‚Lokalisierung‘ selbst akzeptiert. Das bedeutet aber, dass kein Ort abgeschlossen ist, [...] jeder Ort ist in andere verteilt“ (Callon und Law, 2004: 6). Wie lassen sich nun räumliche Ungleichheiten an Grenzen mit topologischem Denken fassen?

Betrachtet man grenzüberschreitende Wohnmobilität mit einer topologischen Heuristik, so stehen vor allem translokale Vernetzungen im

Fokus. Der Umzug über eine nationalstaatliche Grenze stellt also eine Lokalisierung dar, indem gesellschaftliche, berufliche oder andere alltägliche Vernetzungen mit dem Herkunftsort erhalten oder aber neue Netzwerke am Wohnort aufgebaut werden. Die Ungleichheit von Räumen ist in dieser Sichtweise also nicht absolut zu verstehen, sondern mit Blick auf den Herkunfts- und Ankunftsort von Wanderungen. Im Sinne einer Mannigfaltigkeit von möglichen Räumen sind räumliche Ungleichheiten im Wohnen an Grenzen auch in Bezug zu planerischen oder politischen Räumen zu setzen.

Annäherungen an residentielle Mobilität im saarländisch-lothringischen Grenzraum

Im Folgenden nähern sich drei empirische Zugänge der grenzüberschreitenden residentiellen Mobilität im saarländisch-lothringischen Grenzraum explorativ an. Erstens deuten grenzüberschreitende Verflechtungen von Wohnungsmärkten auf residentielle Mobilität hin. Zweitens kann eine Annäherung über Arbeitsmobilität und insbesondere atypische Grenzpendler:innen erfolgen. Drittens wird residentielle Mobilität durch grenzüberschreitende wohnungspolitische Regime oder grenzüberschreitende Abstimmungen und Planungen im Bereich der Wohnungspolitik reguliert.

Annäherung über grenzüberschreitende Verflechtung von Wohnungsmärkten

Eine erste Annäherung erfasst grenzüberschreitende Wohnmobilität über Verflechtungen zwischen Wohnungsmärkten. Hierbei ist grundsätzlich davon auszugehen, dass aufgrund der europäischen Grundfreiheiten jedem der Zugang zu einer Wohnung in einem europäischen Nachbarland offensteht. So ist es nicht mit europäischem Recht vereinbar, einen Immobilienerwerb von dem Vorhandensein eines Wohnsitzes abhängig zu machen. Trotz dieser grundsätzlichen Offenheit von Wohnungsmärkten einer Grenzregion wie Saarbrücken-Lothringen bleiben jedoch privatrechtliche Unterschiede beim Erwerb (Vertragsbedingungen, Finanzierungsmöglichkeiten, formelle Verfahren bei einem Notar) von Wohnraum bestehen.

Im Grenzraum Saarland-Lothringen sind Unterschiede im Immobilienpreis festzustellen, die nicht nur auf die Anbindung bzw. Nähe zu Ballungsräumen, sondern insbesondere auch auf die nationale Grenzlage zurückzuführen sind. Entsprechend sind hier – wie auch in anderen grenzüberschreitenden Ballungsräumen – Wanderungen der Wohnbevölkerung in das und aus dem grenznahen Ausland zu erwarten. Daneben gibt es Hinweise auf einen grenzüberschreitenden Wohnungsmarkt im Saarbrücker-Lothringer Grenzraum. Beispielsweise finden sich zahlreiche Inserate von Wohnungen oder Baugrundstücken in grenznahen französischen Gemeinden wie Forbach, Sarreguemines oder Spicheren auf deutschen Immobilienvermittlungs-Plattformen. Daneben gibt es eine auf den deutsch-französischen Immobilienmarkt spezialisierte Agentur (vgl. Deutsch-Französische Immobilienagentur, 2024) mit Sitz in Saarbücken, die neben der Vermittlung von Objekten insbesondere auch im Bereich der Finanzierungsberatung tätig ist.

Es gibt jedoch keine systematischen Erhebungen der gemeldeten Umzüge zwischen den Gemeinden oder Landkreisen mit Grenzlage. Statistische Erhebungen zum Thema Wohnen beziehen sich meist auf einen nationalstaatlich definierten Bezugsraum. So stellt das Statistische Landesamt für das Saarland Daten zum Wohngebäudebestand nach Landkreisen zur Verfügung (Statistisches Landesamt des Saarlandes, 2023). Auch der Mikrozensus zur sozialen und wirtschaftlichen Situation der Bevölkerung (Statistisches Bundesamt, 2024) bietet stichprobenhafte Daten zu Haushalten und Wohnen für die deutsche Seite. Die aktuelle Datenlage erlaubt es jedoch nicht, Vergleiche zwischen zwei grenznahen Wohnungsmärkten bzw. eine systematische Beobachtung der Wohnungsmärkte in den Ballungsräumen der Großregion durchzuführen. So fehlen vergleichende Erhebungen oder Langzeitbeobachtungen, um verlässliche Aussagen zu Umfang oder Anteil von grenzüberschreitenden Wohnwanderungen im Verhältnis zu Wanderungen innerhalb eines Gebietes an der nationalstaatlichen Grenze zu treffen.

Annäherung über Mobilität und Grenzpendler:innen

Eine weitere Annäherung an residentielle Mobilität kann über die bestehenden Erfassungen von Grenzgänger:innen als Teilnehmer:innen des Arbeitsmarktes erfolgen. In

der Großregion werden Grenzpendler:innen zwischen Luxemburg, Frankreich, Belgien und Deutschland mit Blick auf ihren Wohn- und Arbeitsort dies- und jenseits der nationalstaatlichen Grenze erfasst. Gemäß der Interregionalen

Arbeitsmarktbeobachtungsstelle (IBA) in der Großregion ist dabei die Zahl der französischen Einpendler:innen ins Saarland zwischen 2000 und 2022 um 35% auf 10.176 Personen gesunken (IBA, 2023). Ein Viertel der Einpendler:innen (2022: 3.819) aus Frankreich ins Saarland sind deutscher Nationalität und werden daher als atypische Grenzgänger:innen bezeichnet (siehe zu atypischen Grenzgänger:innen an der Luxemburger Grenze Wille, 2011; Roos, Hermes und Nienaber, 2015; Wille und Roos, 2018). Gemäß der IBA sind diese atypischen Grenzpendler:innen durch saarländisch-lothringische Wohnmigration zu erklären. Atypische Grenzgänger:innen mit deutscher Nationalität und Arbeitstätigkeit in Deutschland bei gleichzeitigem Wohnsitz in Frankreich sind vor allem durch ihre vorausgehende Wohnmobilität gekennzeichnet (vgl. Wille, 2011, Roos et al., 2015, S. 85). Einerseits wird diese begünstigt durch Immobilienpreisgefälle, Lohnunterschiede und weitere Faktoren wie Straßeninfrastruktur, fiskalische Vorteile sowie den germanophonen Dialekt (vgl. Wille, 2011, S. 12). Andererseits hat die grenzüberschreitende residentielle Mobilität Auswirkungen auf alltägliche Tätigkeiten wie Einkaufen oder Arztbesuche sowie die Einbettung in soziale Aktivitäten an einem bestimmten Wohnort (Wille und Roos, 2018). Das Wohnen in Grenzorten führt – zumindest bei einer Minderheit – somit zur Herausbildung einer grenzregionalen Identität und einem Gefühl von Heimat (Spellerberg et al., 2018).

Annäherung über Planung und Politik

In der Stadt- und Regionalplanung sowie im Bereich der Wohnungspolitik wird die grenzüberschreitende Dimension des Wohnens bislang nur wenig berücksichtigt. Der folgende Abschnitt befasst sich mit ausgewählten lokalen Wohnungspolitiken und regionalen Planungsinstrumenten, welche eine grenzüberschreitende Dimension aufweisen und somit für residentielle Mobilität von Bedeutung sind.

Instrumente zur Steuerung von Wohnungsmärkten sind häufig in der Lokal- bzw. Regionalpolitik verankert sowie in Planungsdokumenten der unterschiedlichen Ebenen. Dabei werden hier unter Wohnungspolitik unterschiedliche Programme oder Instrumente

verstanden, die den Neubau und Bestand von Wohnraum (räumlich) steuern. In Deutschland umfassen diese beispielsweise das Mietrecht, Bebauungs- und Flächennutzungsplanung, Förderung von Neubau, Wohngeld sowie kommunikative Instrumente wie sogenannte ‚Runde Tische‘ und wohnungspolitische Programme (Böttcher, 2017, Egner und Rink, 2020, S. 316 ff., Musil, 2019).

Auffällig ist zunächst, dass auch in Grenzräumen Planung und Politik zum Thema Wohnen die grenzüberschreitende residentielle Mobilität bzw. die Grenzlage selbst kaum berücksichtigen (vgl. Pallagst und Hartz, 2018, S. 74 f. für einen Vergleich von Planungsebenen und -dokumenten in deutsch-französischen Grenzräumen). Beispielsweise adressiert das „Regionale Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen“, initiiert durch den Regionalverband Saarbrücken, vor allem Institutionen des Wohnungswesens aus dem Saarland und Saarbrücken – entsprechend dem Mandatsgebiet des Regionalverbandes (Regionalverband Saarbrücken, 2023). Die grenzüberschreitenden Relationen werden in Planungsdokumenten wie dem Flächennutzungsplan des Regionalverbandes nicht ausgeführt – die Plandarstellung endet an der deutsch-französischen Grenze. Im Gegensatz dazu weist das lokale Planungsdokument des französischen Gemeindeverbandes Sarreguemines (SCoT) bereits seit 2014 ein eigenes Kapitel auf, welches sich mit der Grenzlage des Planungsgebietes und den daraus entstehenden räumlichen Fragen befasst. Der Eurodistrict SaarMoselle beabsichtigt daneben die Erstellung eines grenzüberschreitenden Agglomerationskonzepts (BBSR et al., 2022, Eurodistrict, 2024). Doch trotz dieser Absichtserklärung, eine gemeinsame Planungsstrategie zu erstellen, bleibt abzuwarten, ob ein unverbindliches Dokument über gegenseitige Information hinausgehend auch regulative Wirkung im Bereich des Wohnens entfalten kann. Daneben ist in der bisherigen Vorstudie im Rahmen eines Modellvorhabens der Raumordnung (MORO) das Thema Wohnen nicht adressiert worden. Eine umfassend abgestimmte Steuerung von residenteller Mobilität durch Wohnungspolitik und kommunale Planung ist daher auch in den kommenden Jahren nicht zu erwarten.

Dennoch enthält die lokale Planung häufig eine implizite grenzüberschreitende Dimension. Insbesondere spielt die grenzüberschreitende Lage bei der Entwicklung von Wohngebieten in Grenzgemeinden eine Rolle – so beispielsweise auch bei der Vergabe von Bauplätzen in einer deutschen Gemeinde im Landkreis Merzig-

Wadern. Seit 2009 hat die Gemeinde Perl eine Vergaberichtlinie für die Überlassung von Wohnbaustellen festgelegt, die auf die „Wahrung der Identität der einzelnen Ortsteile“ (Roos et al., 2015, S. 91) abzielt. In Perl werden laut aktuellem Gemeinderatsbeschluss Bauplätze nach einem Bewertungssystem vergeben, das neben finanziellen und sozialen auch „ortsbezogene Kriterien“ wie bisherigen Wohnsitz, Erwerbstätigkeit oder Ehrenamt in der Gemeinde berücksichtigt (Gemeinderat Perl, 2022). Diese Vergabepaxis ist dabei mit Blick auf die nahe luxemburgische Grenze und die grenzüberschreitenden Dynamiken des Luxemburger Wohnungsmarkts einzuordnen. Perl liegt im luxemburgisch-saarländischen Grenzraum und ist somit stark vom Zuzug von Grenzpendler:innen aus Luxemburg geprägt (vgl. Roos et al., 2015, S. 90). Damit kann die Vergabepaxis der Gemeinde Perl als eine Reaktion auf den zunehmenden Konkurrenzdruck auf dem Immobilienmarkt durch grenzüberschreitende Wohnmigration aus Luxemburg interpretiert werden.

Schlussfolgerungen und Ausblick

Die obigen Ausführungen geben einen Überblick über bisherige Studien zu grenzüberschreitender Wohnmobilität im saarländisch-lothringischen Grenzraum. Die Zusammenschau zeigt vor allem, dass es nur wenige Daten gibt, mit denen die grenzüberschreitende Wohnmobilität oder auch grenzüberschreitende Wohnungsmärkte in diesem Grenzraum systematisch erfasst werden können. Es finden sich – mit der Ausnahme von Wille (2011) – aktuell nur wenige Studien zum saarländisch-lothringischen Grenzraum, sodass eine tiefere Untersuchung der grenzüberschreitenden residentellen Mobilität in diesem Grenzraum eine Forschungslücke schließen würde. Daneben zeigt diese explorative Betrachtung, dass es weiterer Forschungen bedarf, um wissenschaftlich fundierte Aussagen zu der Herausbildung von grenzüberschreitenden Wohnungsmärkten treffen zu können – beispielsweise basierend auf einer Datenharmonisierung zwischen nationalstaatlich organisierten statistischen Indikatoren sowie einer gemeinsamen Wohnungsmarktbeobachtung (Fricke, 2024). Dabei können insbesondere geographische Perspektiven einen Beitrag dazu leisten, Ungleichheiten im grenzüberschreitenden Wohnen als räumliche Praktik herauszuarbeiten. Die hier geschilderten geo-

graphischen Betrachtungen nehmen neben der individuellen Wohnmobilität insbesondere den rechtlichen, politischen und planerischen Rahmen von grenzüberschreitender residentieller Migration in den Blick. Dabei werden Ungleichheiten nicht nur strukturell oder in Bezug auf homogene Gebiete betrachtet, sondern auch mit Bezug auf die topologischen Beziehungen zwischen Orten. So sind Ungleichheiten von Wohnungsmärkten nicht nur als strukturelle Unterschiede von Immobilienpreisen und Kaufkraftpotentialen zwischen den Teilgebieten zu betrachten (vgl. Sielker et al., 2020), sondern auch mit Blick auf individuelle Zugangsmöglichkeiten einzuordnen. Umzugsentscheidungen von Grenzraumbewohner:innen sind daher nicht nur von übergeordneten Strukturmerkmalen abhängig, sondern auch von persönlichen, individuellen Blickwinkeln auf den Grenzraum, die beeinflusst werden von finanziellen und sozialen Ressourcen als auch Bildung oder Sprachkenntnissen.

Daneben zeigt dieser Beitrag beispielhaft auf, dass grenzüberschreitende Verflechtungen in regionalen Planungsdokumenten bislang nur wenig Berücksichtigung finden. Aus Sicht einer relationalen Geographie vernachlässigt eine solche Planungslogik die alltägliche

Vernetztheit von Grenzräumen. So stellte Doreen Massey bereits in den 1990ern fest, dass die „Beziehungen, die einen Ort konstituieren, sich zunehmend über seine Grenzen hinaus erstrecken; immer weniger dieser Beziehungen sind auf den Ort selbst beschränkt“ (Massey, 1994). Das betrifft auch Wohnorte an nationalstaatlichen Grenzen. Ein Austausch zwischen Planungsakteur:innen der regionalen und lokalen Ebene über die Grenze hinweg in grenzüberschreitenden Gremien oder auch in einzelnen Projekten wäre ein erster Schritt, die gemeinsamen räumlichen Verflechtungen des Wohnens von Grenzgemeinden oder Grenzstädten zu adressieren (Fricke, im Erscheinen). Von Seiten der Forschung könnte daneben der Vergleich von lokalen und regionalen Wohnungspolitiken (Fricke, 2022b) dazu beitragen, grenzüberschreitende wohnungspolitische Regime besser zu verstehen. Eine geographische Betrachtung mit einem Fokus auf die relationalen Verflechtungen von regulatorischen Regimen trägt somit insbesondere dazu bei, residentielle Mobilität auf grenzüberschreitenden Wohnungsmärkten besser zu verstehen und deren Dynamiken zu erklären.

LITERATUR

- Adams, J. S. (1984) ‚The Meaning of Housing in America. Presidential Address‘. *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 74 Nr. 4, S. 515–526.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1984.tb01471.x>.
- Agnew, J. (1994) ‚The territorial trap: the geographical assumptions of international relations theory‘, *Review of International Political Economy*, Vol. 1 Nr.1, S. 53–80.
- BBSR et al. (2022) MORO Raumentwicklung und Raumordnung in Grenzregionen stärken: zwei deutsch-französische Planspiele, Schwerpunkt: „Grenzüberschreitendes Agglomerationskonzept für den Eurodistrict SaarMoselle“. Empfehlungen für die Umsetzung.
<https://www.saarmoselle.org/de/agglomerationskonzept.html> (abgerufen am 02.06.2025).
- Blunt, A. und Dowling, R. (2022) ‚Setting Up Home: An Introduction‘, in *Home* (2. Aufl.), London, Routledge.
- Boesen, E. und Schnuer, G. (2015) ‚Wohnen jenseits der Grenze. Regionale Integration und ihre lokalen Verwirklichungen‘, in Wille, C. (Hrsg.), *Lebenswirklichkeiten und politische Konstruktionen in Grenzregionen. Das Beispiel der Großregion SaarLorLux. Wirtschaft – Politik – Alltag – Kultur*. Bielefeld: Transkript Verlag, S. 179–201.
- Boesen, E., Schnuer, G. und Wille, C. (2020) ‚Migration and Urbanity in Rural Areas. Developments in the German-Luxembourg Border Region‘, in Weber et al. (Hrsg.) *Geographien der Grenzen. Räume – Grenzen – Hybriditäten*. Wiesbaden, Springer VS, S. 319–341.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-30950-3>.
- Böttcher J. M. (2017) *Wie wirkt Planung? Theorie und Praxis der strategischen Stadtentwicklungsplanung am Beispiel Wohnen in wachsenden Großstädten*. University Dissertation. Lemgo, Verlag Dorothea Rohn.
- Callon, M. und Law, J. (2004) ‚Introduction: Absence – Presence, Circulation, and Encountering in Complex Space‘, *Environment and Planning D: Society and Space*, Vol. 22 Nr. 1, S. 3–11.
<https://doi.org/10.1068/d313>.
- Castells, M. (1996) *The Rise of the Network Society*, 2. Aufl., Oxford, Blackwell.

- Christmann, N. (2014) ‚Wohnmobilität in der Großregion – eine interurbane Diskursanalyse. (REMI) Funded by FNR‘; Working Paper N°1 Institute of Geography and Spatial Planning. Université de Luxembourg. [online]
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/221161/1/WP_Wohnmobilit%C3%A4t%20in%20der%20Grossregion_Nathalie%20Christmann.pdf (abgerufen am 17.04.2025).
- Coulter, R., van Ham, M. und Findlay, A. M. (2016) ‚Re-thinking residential mobility: Linking lives through time and space‘, *Progress in Human Geography*, Vol. 40 Nr. 3, S. 352–374.
<https://doi.org/10.1177/0309132515575417>.
- Deutsch-Französische Immobilienagentur (2024) Onlineauftritt. <https://www.d-f-i.eu/> (abgerufen am 24.11.24).
- Egner, B. und Rink, D. (2020) ‚Lokale Wohnungspolitiken im Vergleich‘, in Rink, D. und Egner, B. (Hrsg.) *Lokale Wohnungspolitik. Beispiele aus deutschen Städten*, Baden-Baden, S. 309–328.
<https://doi.org/10.5771/9783748908289>.
- Eurodistrict SaarMoselle (2024) Agglomerationskonzept. [online]
<https://www.saarmoselle.org/de/agglomerationskonzept.html> (abgerufen am 24.11.24).
- Fricke, C. (2022a) ‚Cross-fertilizing knowledge, translation, and topologies: learning from urban housing policies for policy mobility studies‘, *Geographica Helvetica*, Vol. 77 S. 405–416.
<https://doi.org/10.5194/gh-77-405-2022>.
- Fricke, C. (2022b) ‚Exploring Comparative Research on Housing Policies in German Cities: A Literature Review and Directions for Further Research‘, *Die ERDE*, Vol. 153 Nr. 2, S. 116–129.
<https://doi.org/10.12854/erde-2022-593>.
- Fricke, C. (2024) ‚Mobilité résidentielle transfrontalière – Perspectives géographiques sur la collecte de données et la politique du logement‘, *Cahiers de la Grande Région*, Nr. 8, S. 59–62.
- Fricke, C. (im Erscheinen) ‚Vom Labor ins Feld – ‚gewöhnliche‘ Grenzstädte in Europa als Archetypen‘, in Braun, D., Connor, U. und Höfer, K. (Hrsg.), *Grenzregionen als Laboratorien der Europaforschung. Multidisziplinäre Perspektiven auf gesellschaftliche Herausforderungen in europäischen Grenzregionen*, Baden-Baden: Nomos.
- Gemeinderat Perl (2022) Neufassung der Richtlinie über die Vergabe von Bauplätzen; dies., 2022. Kriterienkatalog mit Punktesystem. Anlage zur Richtlinie der Gemeinde Perl über die Vergabe von Bauplätzen. [online] <https://perl.saarland/bewerbung-vergabe.html> (abgerufen am 04.10.2024).
- Harrison, J. und Growe, A. (2014) ‚From places to flows? Planning for the new ‘regional world’ in Germany‘, *European Urban and Regional Studies*, Vol. 21 Nr. 1, S. 21-41. <https://doi.org/10.1177/0969776412441191>.
- Heidegger, M. (1951) „Bauen Wohnen Denken“, in von Herrmann, F.-W. (Hrsg.) *Gesamtausgabe, Veröffentlichte Schriften, 1910-1976. Vorträge und Aufsätze*, S. 146-164.
- Hoffman, L. M. und Thatcher, J. E. (2019) ‚Urban studies and thinking topologically‘, *Territory, Politics, Governance*, Vol. 7 Nr. 2, S. 141–155, <https://doi.org/10.1080/21622671.2017.1351887>.
- Houtum, H. van and Gielis, R. (2006) ‚Elastic Migration: The Case of Dutch Short-Distance Transmigrants in Belgian and German Borderlands‘, *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, Vol. 97 Nr. 2, S. 195–202. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9663.2006.00512.x>.
- IBA – Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle (2023) Einpendler aus Frankreich. [online] <https://www.iba-oie.eu/themen/grenzgaengermobilitaet/saarland/einpendler-aus-frankreich#:~:text=Anzahl%20der%20Einpendler%20aus%20Frankreich,absoluter%20R%C3%BCckgang%20um%207.533%20Personen> (abgerufen am 02.10.2024).
- Jacobs, J. M. (2012) ‚Urban geographies I: Still thinking cities relationally‘, *Progress in Human Geography*, Vol. 36 Nr. 3, S. 412–422. <https://doi.org/10.1177/0309132511421715>.
- Martin, L. und Secor, A. J. (2014) ‚Towards a post-mathematical topology‘, *Progress in Human Geography*, Vol. 38 Nr. 3, S. 420–438, <https://doi.org/10.1177/0309132513508209>.
- Massey, D. (1994) *Space, Place and Gender*, Cambridge, Polity Press.
- Meusburger, P. (1969) *Der Vorarlberger Grenzgänger. (Alpenkundliche Studien)*, Universität Innsbruck.
- Musil, R. (2019) *Immobiliengeographie. Märkte – Akteure – Politik. (Das geographische Seminar)*, Braunschweig, Westermann.
- Pallagst, K. und Hartz, A. (2018) „Raumplanung in Grenzregionen: Gratwanderung zwischen neuen Leitbildern und alten Planungstraditionen?“, in Pallagst, K. et al. (Hrsg.) *Border Futures – Zukunft Grenze – Avenir Frontière. Zukunftsfähigkeit Grenzüberschreitender Zusammenarbeit*. Hannover, Verlag der ARL - Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Arbeitsberichte der ARL). S. 70–87.

- Ramm, M. (1999) „Saarländer im grenznahen Lothringen. „Invasion“ oder Integration?“, Geographische Rundschau, Vol. 51 Nr. 2, S. 110–115, [online] <http://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=6229104> (abgerufen am 26.05.2025).
- Regionalverband Saarbrücken (2023) „Bündnis Bauen und Wohnen“. <https://www.regionalverband-saarbruecken.de/bauen-und-planen/buendnis-wohnen> (abgerufen am 29.01.2025).
- Roos, U., Hermes, C. und Nienaber, B. (2015) „Wohnsituation der atypischen Grenzgängerinnen und Grenzgänger an der luxemburgisch-deutschen Grenze“, in Internationalisierung der Gesellschaft und die Auswirkungen auf die Raumentwicklung: Beispiele aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Hannover, Verlag der ARL - Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Arbeitsberichte der ARL), S. 83–99. <https://d-nb.info/1072485575/34>.
- Sielker, F. et al. (2020) Cross-border housing markets in Europe. Measuring and understanding the dynamics in 11 countries through web-scraping processes. Luxemburg: ESPON.
- Sohn, C. (2014) 'The Border as a Resource in the Global Urban Space: A Contribution to the Cross-Border Metropolis Hypothesis', International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 38 Nr. 5, S. 1697–1711. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12071>.
- Spellerberg, A. et al. (2018) 'Leben in Grenzregionen – „Wo kämen wir denn da hin?“ in Pallagst, K. et al. (Hrsg.) Border Futures – Zukunft Grenze – Avenir Frontière. Zukunftsfähigkeit Grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Hannover, Verlag der ARL - Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Arbeitsberichte der ARL), S. 143–167.
- Statistisches Landesamt des Saarlandes, 2023. Statistische Berichte: Bautätigkeit im Jahr 2022. F II 1-4 - j 2022.
- Statistisches Bundesamt, (2024) Wohnen in Deutschland - Zusatzprogramm Wohnen des Mikrozensus 2022, als Teil der deutschlandweiten Befragung <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/Publikationen/Downloads-Wohnen/wohnen-in-deutschland-5122125229005.html> (abgerufen am 02.06.2025).
- Syndicat Mixte de l'Arrondissement de Sarreguemines (2024) Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). <http://www.syndicat-mixte-sarreguemines.org/urbanisme-scot.html>, (abgerufen am 26.11.2024).
- Wille, C. (2011) Atypische Grenzgänger in der Großregion. Esch, Luxembourg: Institute of Geography and Spatial Planning - UR IPSE - University of Luxembourg (GR-Atlas Paper Series) <https://hdl.handle.net/10993/27771>.
- Wille, C. und Roos, U. (2018) ‚Grenzüberschreitende Lebenswelten an der luxemburgischen Grenze? Eine empirische Annäherung am Beispiel von Grenzpendlern und Wohnmigranten‘ in Pallagst, K. et al. (Hrsg.) Border Futures – Zukunft Grenze – Avenir Frontière. Zukunftsfähigkeit Grenzüberschreitender Zusammenarbeit, S. 168–188. <https://hdl.handle.net/10993/34924>

ADRESSE

Jun.-Prof. Dr. Carola Fricke, Universität des Saarlandes, Postfach 15 11 50, D-66041 Saarbrücken, carola.fricke@uni-saarland.de

KURZBIOGRAFIE

Jun.-Prof. Dr. Carola Fricke ist seit 2023 Juniorprofessorin für Humangeographie mit europäischem Schwerpunkt an der Universität des Saarlandes in der Fachrichtung Gesellschaftswissenschaftliche Europaforschung und Mitglied im Cluster für Europaforschung. Davor lehrte und forschte sie seit 2017 am Institut für Umweltsozialwissenschaften und Geographie an der Albert-Ludwig-Universität Freiburg. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit geographischen Ansätzen in der Stadt- und Metropolenforschung, der Geographie des Wohnens sowie dem comparative urbanism. In der akademischen Lehre liegt ihr Fokus auf Dynamiken und Governance in Städten und Regionen sowie den aktuellen räumlichen Politiken der Europäischen Union. Die Forschungsarbeiten von Carola Fricke wurden u.a. in den folgenden Fachzeitschriften publiziert: Environment and Planning C: Politics and Space, European Urban and Regional Studies, Territory, Politics and Governance, European Planning Studies. Darüber hinaus wurde ihr Habilitationsprojekt 2020-2023 im Rahmen des Margarete-von-Wrangell Programms des Landes Baden-Württemberg und des ESF gefördert.

Les travailleurs frontaliers atypiques face aux inégalités transfrontalières : éclairages et défis

Mădălina Mezaros, Constance Uyttebrouck, Magdalena Górczyńska-Angiulli, Antoine Paccoud

Cet article explore les dynamiques des travailleurs frontaliers atypiques dans la Grande Région, c'est à dire ceux qui résident dans un pays voisin tout en conservant un emploi au Luxembourg. Avant de souligner les inégalités d'accès au logement que cette dynamique résidentielle implique, l'analyse examine les politiques du logement en Belgique, en France, en Allemagne et au Luxembourg, afin de mieux comprendre les disparités accentuant la pression sur les marchés immobiliers régionaux. Des données récentes et historiques sur les profils des travailleurs frontaliers atypiques sont présentées, ainsi que des témoignages d'anciens résidents du Luxembourg ayant quitté le pays. L'étude met en lumière la manière dont les marchés immobiliers frontaliers répondent à cette demande croissante, parfois au détriment des habitants de longue date. Elle conclut sur la nécessité d'un observatoire transfrontalier du logement, pour coordonner la collecte de données et évaluer les inégalités émergentes, en ce compris la pression foncière et l'exclusion résidentielle dans les zones frontalières, appelant à une gouvernance plus harmonisée pour répondre à ces enjeux.

Frontaliers atypiques, logement, mobilité résidentielle transfrontalière, inégalités transfrontalières

Grenzüberschreitende Ungleichheiten und Herausforderungen atypischer Grenzgänger: Einblicke und Perspektiven

Dieser Artikel untersucht die Dynamiken bei atypischen Grenzgängern in der Großregion, d. h. denjenigen, die in einem Nachbarland wohnen und gleichzeitig in Luxemburg beschäftigt bleiben. Bevor die mit dieser Wohnortdynamik verbundenen Ungleichheiten hinsichtlich des Zugangs zu Wohnraum hervorgehoben werden, analysiert die Untersuchung die Wohnungspolitiken in Belgien, Frankreich, Deutschland und Luxemburg, um die Disparitäten zu verstehen, die den Druck auf die regionalen Wohnungsmärkte verstärken. Es werden sowohl aktuelle als auch historische Daten zu den Profilen der atypischen Grenzgänger vorgestellt sowie Berichte von ehemaligen Einwohnern Luxemburgs, die das Land verlassen haben. Die Studie beleuchtet, wie die grenznahen Wohnungsmärkte auf diese steigende Nachfrage reagieren, manchmal zum Nachteil langjähriger Bewohner. Abschließend wird auf die Notwendigkeit einer grenzüberschreitenden Beobachtungsstelle für das Wohnungswesen hingewiesen, um die Datenerhebung zu koordinieren und aufkommende Ungleichheiten, einschließlich Flächendruck und Ausgrenzung auf dem Wohnungsmarkt in den Grenzgebieten, zu bewerten. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, bedarf es einer stärker abgestimmten Governance.

Atypische Grenzgänger, Wohnraum, grenzüberschreitende Wohnmobilität, grenzüberschreitende Ungleichheiten

Cross-Border Inequalities and Challenges of Atypical Cross-Border Workers: Insights and Perspectives

This article explores the dynamics of atypical cross-border workers in the Greater Region, that is to say, those who reside in a neighbouring country while maintaining employment in Luxembourg. Before highlighting the housing access inequalities that this residential dynamic entails, the analysis examines housing policies in Belgium, France, Germany and Luxembourg to better understand the disparities that intensify pressure on regional housing markets. Recent and historical data on the profiles of atypical cross-border workers are presented, along with testimonies from former residents of Luxembourg who have left the country. The study sheds light on how border housing markets respond to this growing demand, sometimes to the detriment of long-standing residents. It concludes by emphasising the need for a cross-border housing observatory to co-ordinate data collection and assess emerging inequalities, including land pressures and residential exclusion in border areas, calling for more harmonised governance to address these challenges.

Atypical cross-border workers, housing, cross-border residential mobility, cross-border inequalities

CITATION SUGÉRÉE

Mezaroş, M., Uyttebrouck, C., Górczyńska-Angiulli, M. and Paccoud, A. (2025) : 'Les travailleurs frontaliers atypiques face aux inégalités transfrontalières : éclairages et défis,' dans Connor, U. et Aubry, L. (éds.) : *Grenzüberschreitende Ungleichheiten in der Großregion | Inégalités transfrontalières dans la Grande Région*. UniGR-CBS Thematic Issue. Borders in Perspective. Vol. 10 : p. 79-96, Saarbrücken/Luxembourg. DOI : 10.5281/zenodo.15411184

Introduction

Cet article contribue aux débats en cours sur les travailleurs frontaliers dans la Grande Région, en mettant l'accent sur les travailleurs frontaliers atypiques : ceux qui ont déménagé de l'autre côté de la frontière tout en conservant leur emploi au Luxembourg. Ce phénomène met en lumière une nouvelle forme d'inégalité d'accès au logement, qui s'ajoute aux disparités existantes entre résidents locaux et travailleurs frontaliers. Nous commençons par un aperçu des politiques de logement dans les quatre pays – la Belgique, la France, l'Allemagne et le Luxembourg – afin de souligner les disparités qui accentuent les tensions sur les marchés immobiliers de la Grande Région. Après cette analyse contextuelle, nous présentons des statistiques récentes sur les travailleurs frontaliers, en particulier sur le nombre et les caractéristiques des travailleurs frontaliers atypiques, tout en revenant sur des études plus anciennes qui, il y a plus de dix ans, identifiaient déjà les défis auxquels ces travailleurs sont toujours confrontés aujourd'hui. Nous montrons également des résultats d'entretiens ainsi que des données sur d'anciens propriétaires d'appartements au Luxembourg, qui ont depuis vendu leur logement et quitté le pays, pour mieux comprendre les mouvements qui se cachent derrière ces chiffres. Nous nous intéressons également à la façon dont les marchés immobiliers des pays voisins réagissent et s'adaptent à la demande croissante des travailleurs frontaliers, qui pourrait, à long terme, exercer une pression supplémentaire sur les résidents de ces régions. En conclusion, nous soulignons la nécessité d'un observatoire transfrontalier du logement pour mieux comprendre, suivre et coordonner les réponses aux inégalités transfrontalières, aux dynamiques des marchés immobiliers et aux mobilités résidentielles de ces quatre pays. Nous appelons également à un niveau intermédiaire de gouvernance – au-delà du cadre de la Grande Région ou d'approches nationales – afin de mieux répondre aux réalités des zones frontalières immédiates.

Les politiques nationales du logement dans la Grande Région

Cette section introduit brièvement les politiques du logement et leur évolution au Luxembourg, en Allemagne, en Belgique et en France, afin de contextualiser le phénomène des frontaliers atypiques et de mettre en lumière les inégalités et disparités structurelles qui en découlent.

La politique du logement, telle qu'on la connaît aujourd'hui dans ces pays, trouve son origine dès la fin du XIXe siècle, en plein essor de l'industrialisation, où la succession d'épidémies dans les villes et les conditions de logement désastreuses des classes ouvrières ont mené à l'apparition des premières normes, lois et institutions dédiées au logement. Cette époque a aussi été marquée par la séparation progressive des lieux de travail et d'habitat. Au Luxembourg, la première loi sur le logement concerne les Habitations à Bon Marché (1906). Ce cadre légal est arrivé plus tôt en Belgique (1889) et soutenait déjà l'accession à la propriété privée, à travers la production de logements, des avantages fiscaux et des prêts sociaux, avec l'idée sous-jacente (et anti-urbaine) d'ancrer la classe ouvrière à la campagne (De Decker, 2008). En France, les premières Habitations à Bon Marché (HBM - 1894) offraient un logement locatif avec des loyers régulés tandis qu'en Allemagne, les corporations de logement non lucratives sont devenues très tôt des acteurs majeurs de la production du logement, de même que la classe moyenne des petits propriétaires bailleurs et le secteur coopératif de logement locatif ouvrier, dont le cadre légal date de 1889 (Egner et al., 2004 ; Kohl, 2015).

Après la Première Guerre Mondiale, le Luxembourg et la Belgique ont simultanément vu naître la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (SNHBM - 1919) pour stimuler la construction de logements abordables, ainsi que la création de crédits à taux réduits dans les années 1920. Les deux pays ont également vu se développer des cités jardins. Au Luxembourg, l'ARBED (l'entreprise sidérurgique majeure du pays) a joué un rôle essentiel dans ces cités, à travers la création de logements pour ses ouvriers, employés, ingénieurs et cadres. En France, l'intervention publique s'est orientée vers la construction de logements sociaux (loi Loucheur, 1928) financés par l'État. L'Allemagne a continué à développer les secteurs locatifs et coopératifs, notamment avec la loi sur le logement non lucratif (1930) qui a renforcé la fiscalité et la régulation des loyers ainsi que les subventions publiques (Egner et al., 2004).

La période d'après-guerre a été marquée par la production massive de logements, soit par la force publique (en France), le secteur coopératif (en Allemagne) ou, majoritairement, les individus (en Belgique et au Luxembourg). Dans la continuité de l'effort moderniste du début du XXe siècle, cette production de logements (abordables) à grande échelle était toujours physiquement éloignée des industries et autres pôles de travail. Le Luxembourg a connu une intervention relativement active de l'État dans la

construction et la régulation du logement, notamment via la réquisition d'immeubles et l'introduction d'un plafonnement des loyers (1955). En Belgique, la loi De Taeye (1948) a encore renforcé le soutien à la propriété privée et a contribué à la progression et à la diffusion spatiale de la propriété privée (Terhorst & Van de Ven, 1997). En France, cette période a été marquée par la construction de grands ensembles pour les classes moyennes et populaires, en réponse au besoin de reconstruction, à la croissance démographique et à l'exode rural tardif (Kalinowski & Samson, 2024). L'Allemagne a dû attendre la loi sur le subside au logement (1952) pour entamer sa reconstruction à l'Ouest. Les fonds publics ont relancé le secteur privé et soutenu le logement locatif social (Wijburg & Aalbers, 2017).

À partir des années 1970, l'intervention publique dans le logement s'est réorientée vers le soutien (renforcé) à la propriété privée et/ou les aides individuelles. Au Luxembourg, en pleine crise sidérurgique, la loi sur l'aide au logement (1979) a permis de soutenir l'accession à la propriété privée, en particulier des familles (Bousch, 2009), et la création de logements sociaux. Les aides individuelles au logement ont été introduites la même année. Le développement de l'économie de services, en particulier l'activité bancaire et les institutions internationales, a généré un important afflux migratoire – y compris de frontaliers (ils étaient déjà 10 000 en 1974 ; Fehlen et al., 2000) – dans les années 1980, qui a contribué à la pénurie de logements observée au début des années 1990 (Bousch, 2009). Après la crise de 1991, les mesures de soutien à la propriété ont dès lors été renforcées (amortissement accéléré, crédit d'impôt pour les primo-acquéreurs, etc. ; Mezaroş & Paccoud, 2022). Déjà à cette époque, des chercheurs ont observé différents mouvements de mobilité résidentielle, y compris des frontaliers qui s'installent au Luxembourg, principalement en provenance des pays limitrophes, des frontaliers qui se déplacent dans la zone fonctionnelle pour se rapprocher du Luxembourg, et des résidents luxembourgeois s'installant dans un des pays limitrophes, tout en conservant un emploi au Luxembourg (Fehlen et al., 2000) – les 'frontaliers atypiques' qui nous intéressent dans cet article.

En Belgique, cette période a été marquée par la création de l'État fédéral et la régionalisation de la politique du logement. Côté wallon, la Société Régionale Wallonne du Logement (aujourd'hui SWL) a été créée en 1984 pour reprendre la responsabilité de la production de logements sociaux, qui s'est concentrée dans les agglomérations jusqu'à aujourd'hui. La France est le pays qui a le plus explicitement basculé

d'une vision centrée sur les aides à la pierre à un accent sur les aides à la personne. Une succession de lois et de réformes a facilité l'accès au crédit hypothécaire et contribué au recul global de l'intervention publique – partiellement décentralisée au niveau des communes – dans le logement, en particulier le logement social. Dans les zones frontalières telles que l'ancien bassin sidérurgique de Longwy, ce retrait de l'intervention publique, combiné à l'exclusion des systèmes scolaires et d'emploi des générations d'enfants de sidérurgistes, ont contribué à la précarisation de la population locale (Deshayes, 2000). En Allemagne également, le secteur du logement social a souffert de retraites de subsides et a été largement privatisé, mais le secteur coopératif est resté significatif. Le choc de la réunification a surtout affecté l'Est du pays, qui se différencie toujours de l'Ouest aujourd'hui au niveau du marché du logement. Néanmoins, l'Allemagne reste un des pays d'Europe de l'Ouest où les prix du logement ont le moins augmenté entre les années 1990 et la crise financière de 2008-2009 (Wijburg & Aalbers, 2017).

Si la crise financière de 2008-2009 n'a pas eu d'effets directs dramatiques dans ces quatre pays, elle a participé à diffuser la financiarisation de la propriété privée vers les secteurs locatifs privé et public (Wijburg & Aalbers, 2017). Au Luxembourg, pour pallier au déficit de logements abordables, deux pactes logements (le premier en 2008, le second en 2021) ont été créés – contribuant à la décentralisation et à la spatialisation de la politique du logement (Bousch, 2009) – ainsi qu'un fonds spécial de soutien au développement du logement (2020) et une révision des aides individuelles au logement. Une réforme de l'impôt foncier est aussi en cours, en réponse aux défis pour l'offre de logements que représente la structure de la détention foncière particulièrement concentrée du pays (Paccoud et al., 2021). Une subvention de loyer a été introduite en 2015 (puis réformée) pour aider les ménages à faibles revenus locataires du marché privé. En réponse à la crise immobilière, l'État a créé un nouvel ensemble de mesures et réformé le bail à loyer pour améliorer la situation des locataires.

En Belgique, le stock de logement social reste également très faible et les ménages les moins aisés sont relégués vers le secteur locatif privé, qui est peu régulé. L'accès à la propriété privée demeure une étape clé pour s'assurer une sécurité d'occupation à long terme et a été identifié comme la priorité « absolue » du nouveau gouvernement wallon dans sa déclaration de politique régionale. La France a quant à elle été marquée par un recul toujours

plus important des subventions de l'État depuis la crise de 2008-2009, une plus grande proportion de logements intermédiaires au sein du parc public, et une focalisation sur les aides à la personne. Enfin, si l'Allemagne reste un pays dominé par le secteur locatif privé où la population se concentre plus en milieu urbain, la privatisation massive de ce secteur a contribué à l'augmentation des prix ces dernières années. Bien que le logement soit une compétence des Länder, le gouvernement actuel a lancé un programme d'aides fiscales aux propriétaires bailleurs prêts à louer leur bien avec un loyer réduit ainsi qu'un plan de soutien à la construction de logements, mais sa mise en œuvre a été affectée par la crise de la construction (Integra-dom, 2024).

Plus récemment, la superposition de crises résultant de la pandémie de Covid-19 et de la situation géopolitique actuelle a eu des répercussions très visibles, à la fois sur les secteurs de l'immobilier et de la construction et pour les conditions de vie et de travail des ménages. La note 40 de l'Observatoire de l'Habitat a par exemple montré que, malgré une augmentation substantielle du niveau de vie au Luxembourg entre 2012 et 2022 (et un décalage vers le haut par rapport aux pays voisins), le taux d'effort des ménages y a également augmenté sur cette période, contrairement à la Belgique et particulièrement l'Allemagne, où les taux d'effort ont baissé (Leduc et al., 2024). Le flux croissant de travailleurs frontaliers atypiques peut être vu comme un des symptômes de ces changements. L'augmentation des prix de l'immobilier au Luxembourg jusqu'en 2022, suivie par la crise actuelle de l'offre, liée à l'effondrement de la demande – aussi bien des primo-accédants que des investisseurs – en raison de la remontée des taux d'intérêt, a également exacerbé cette situation. Les sections suivantes offrent un aperçu des travailleurs frontaliers du Luxembourg, avant de se concentrer sur le cas spécifique des travailleurs frontaliers atypiques.

L'évolution des travailleurs frontaliers dans la Grande Région

Le travail frontalier est un phénomène bien connu dans la Grande Région. Au fil des ans, en raison de la forte demande de force de travail et des revenus plus élevés au Luxembourg, leur nombre a constamment augmenté. Ce flux constant de travailleurs a creusé les disparités de revenu entre ceux travaillant au Luxembourg et ceux travaillant dans les pays voisins, générant progressivement un marché du logement à deux

vitesse. Pour ceux ne touchant pas de salaires luxembourgeois, l'augmentation des prix immobiliers dans les zones frontalières rend l'accès au logement plus difficile et accentue les inégalités dans ces zones.

Selon les dernières données du STATEC (2024), le Luxembourg compte aujourd'hui 228 000 travailleurs frontaliers, soit 47 % de la population active. La majorité d'entre eux provient de France (54 %), suivie de l'Allemagne (23,2 %) et de la Belgique (22,8 %). Seul un quart des salariés travaillant au Luxembourg ont la nationalité luxembourgeoise.

Graphique 1 - Évolution du nombre de travailleurs frontaliers dans les 10 villes comptant le plus grand nombre de frontaliers (2009-2023)

Données : IGSS

Dans ce contexte, la concentration géographique des travailleurs frontaliers est restée stable, les mêmes villes accueillant plus de travailleurs frontaliers en 2009 qu'en 2023. Le graphique 1 illustre l'évolution depuis 2009 des travailleurs frontaliers dans les 10 villes comptant le plus grand nombre de travailleurs frontaliers en 2023. Depuis 2020, les 10 premières villes accueillant des travailleurs frontaliers en France, en Allemagne et en Belgique sont restées plus ou moins les mêmes, avec très peu d'exceptions. L'une d'elles concerne la Belgique, où Messancy occupait la troisième place de 2009 à 2015, avant que Bastogne ne prenne cette place à partir de 2016. Les trois premières villes en 2023 (Thionville (FR), suivie de Trier (DE) et Arlon (BE))

comptaient chacune plus de 8 500 travailleurs frontaliers. Les cinq dernières villes de ce classement présentent des chiffres proches les unes des autres sur les 14 années d'observation, avec un nombre de travailleurs frontaliers en 2023 allant de 2 880 à Audun-le-Tiche (FR) à 3 670 à Villerupt (FR).

Cependant, la proportion de travailleurs frontaliers au sein de la population active varie, comme le montre le graphique 2. Cet indicateur est important car il impacte négativement les recettes des villes concernées. En effet, les travailleurs frontaliers reçoivent leur salaire au Luxembourg et paient donc leurs impôts au Luxembourg. Par conséquent, il n'y a pas de contribution directe au budget des villes dans lesquelles ils résident. En général, les villes proches de la frontière luxembourgeoise ont le pourcentage le plus élevé de travailleurs frontaliers. En raison de l'absence de données sur la population active en Allemagne, la population âgée de 18 à 65 ans a été utilisée pour l'estimer. Dans des villes comme Audun-le-Tiche (FR) et Villerupt (FR), bien que le nombre de travailleurs frontaliers soit relativement faible, ils représentent plus de 65 % de la population active. En revanche, à Trier (DE) et à Metz (FR), cette proportion est d'environ 10 % de la population active.

Graphique 2 - Pourcentage de travailleurs transfrontaliers dans la population active en 2020

Données : IGSS, INSEE, IWEPS, Ville de Trèves

La prochaine section s'intéresse à un développement relativement récent : l'émergence des travailleurs frontaliers atypiques.

Redéfinir le frontalier atypique

Cette section vise à préciser la définition et la caractérisation du concept de travailleur frontalier atypique, après avoir examiné les définitions existantes. Dans son étude sur le sujet, Wille (2016) décrit les travailleurs frontaliers atypiques comme ceux qui viennent d'un pays voisin pour travailler dans leur pays d'origine. Bien qu'il souligne l'importance de la mobilité résidentielle transfrontalière pour être considéré comme un travailleur frontalier, sa définition se limite aux ressortissants luxembourgeois. En 2022, l'IBA-OIE reprend cette perspective en déclarant que les travailleurs frontaliers atypiques ont déplacé leur résidence d'une partie de la Grande Région à une autre, mais retournent dans leur « région d'origine » pour travailler (IBA-OIE, 2023). Une autre étude de l'IBA-OIE (2023b) présente des données sur les travailleurs frontaliers de nationalité luxembourgeoise. Dans une rétrospective économique de 2023, la Fondation IDEA désigne ces mêmes travailleurs frontaliers de nationalité luxembourgeoise comme « néo-frontaliers atypiques » (2023). Enfin, la définition la plus précise à ce jour est donnée par l'IGSS (Zanardelli, 2023), qui définit ces individus comme ceux qui quittent le Luxembourg tout en y continuant leur activité professionnelle.

Nous proposons de définir le travailleur frontalier atypique comme quelqu'un qui, quelle que soit sa nationalité, vivait au Luxembourg et a maintenant déménagé dans la Grande Région tout en poursuivant ses activités professionnelles au Luxembourg. Se concentrer uniquement sur la nationalité pourrait être biaisé pour plusieurs raisons : cela ne distingue pas les Luxembourgeois naturalisés de ceux qui le sont depuis plusieurs générations et cela exclut d'autres personnes qui pourraient avoir les mêmes raisons de quitter le Luxembourg, peut-être même encore plus, sans la même richesse générationnelle. Le phénomène que nous cherchons à capturer via ce concept est le mouvement de personnes travaillant et étant installées au Luxembourg (donc y résidant de manière prolongée) vers un pays voisin, même si les données existantes ne permettent pas toujours de distinguer la durée de résidence au Luxembourg avant le déménagement. Ce phénomène met en évidence la simultanéité de la pression sur le logement dans deux pays aux dynamiques totalement différentes. Au

Luxembourg, les prix élevés poussent les résidents à s'installer ailleurs, tandis que dans le pays voisin, où la demande est initialement plus faible, les prix augmentent et viennent perturber le marché immobilier local, accentuant les déséquilibres et leurs effets connexes, ainsi que les inégalités transfrontalières. Il convient aussi de noter que le franchissement de la frontière n'est pas uniquement lié à la difficulté d'accéder au logement au Luxembourg : des motivations familiales ou culturelles peuvent également jouer un rôle important dans cette décision.

C'est entre autres ce que montre l'une des premières études majeures dans ce domaine, réalisée en 2008 et publiée en 2010 sous la coordination de S. Carpentier, chercheur au CEPS/INSTEAD (LISER aujourd'hui). Cette étude, intitulée *La mobilité résidentielle transfrontalière entre le Luxembourg et ses régions voisines*, s'est concentrée sur les personnes ayant quitté le Luxembourg pour s'installer au-delà de la frontière tout en gardant leur emploi au Luxembourg, un phénomène décrit sous le terme de « mobilité résidentielle transfrontalière » (Carpentier, 2010, p. 12). L'étude s'appuyait sur des données de l'IGSS ainsi que sur un sondage par questionnaire. Nous en présentons les principaux résultats à la section suivante.

Quelles données pour appréhender le phénomène des travailleurs frontaliers atypiques ?

Mobilité résidentielle transfrontalière : la situation en 2010

Entre 2001 et 2007, 7 715 salariés résidant au Luxembourg ont déménagé au-delà des frontières : 39 % vers la France, 34 % vers la Belgique et 27 % vers l'Allemagne (Brosius & Carpentier, 2010). Le choix du pays de destination était généralement lié à la nationalité : les citoyens français, belges et allemands retournaient majoritairement dans leur pays d'origine. Les Luxembourgeois étaient principalement attirés par l'Allemagne, puis la France, tandis que les Portugais préféraient la France à la Belgique. Par ailleurs, 78 % des départs concernaient des individus âgés de moins de 40 ans. Un quart des départs concernaient des Luxembourgeois, dépassés seulement par les Français (27 %), et suivis des Belges (22 %).

Le coût du logement était déjà à cette époque la principale raison pour laquelle les individus choisissaient de déménager au-delà des frontières (Carpentier, 2010b). Les motifs financiers étaient prédominants dans tous les

types de situations. Parmi les autres raisons financières figuraient le coût de la vie, les variations de revenu ou le désir de devenir propriétaire. Ces raisons demeuraient les principales, quelle que soit la catégorie d'âge, la nationalité, le revenu, la profession ou le statut d'occupation des personnes interrogées. Les motifs culturels, tels que les difficultés linguistiques ou d'intégration, étaient les moins souvent cités. En revanche, les motifs familiaux, tels que le mariage, le divorce ou la naissance d'un enfant, étaient des facteurs décisifs pour les jeunes individus installés dans la Grande Région. 88 % des personnes ayant répondu à l'enquête ont déménagé dans une maison, beaucoup d'entre elles ayant quitté un appartement au Luxembourg (Gerber & Licheron, 2010). Les personnes qui déménagent modifient légèrement leurs habitudes et leurs lieux d'activité (Carpentier & Gerber, 2010). Les Luxembourgeois et les Portugais montraient une tendance à maintenir certaines activités près de leur lieu de travail au Luxembourg, tandis que les ressortissants des pays voisins indiquaient avoir transféré plus facilement ces activités vers leur nouveau pays de résidence. En général, les individus étaient satisfaits de leur nouvelle résidence, et 73 % ne souhaitaient pas revenir au Luxembourg, sauf pour des opportunités professionnelles ou de logement (Epstein & Carpentier, 2010).

Dans l'ensemble, cette étude de référence montre que les principales raisons du déménagement vers la Grande Région ainsi que les points d'insatisfaction demeurent inchangés. Les caractéristiques des personnes ayant quitté le Luxembourg entre 2001 et 2007 sont similaires à celles des personnes qui déménagent aujourd'hui, comme le montreront les données récentes de l'IGSS dans la prochaine section. Toutefois, la proportion de Luxembourgeois est désormais plus élevée, attirant ainsi davantage l'attention sur ce phénomène.

Études de l'IGSS et de l'INSEE sur les nouveaux travailleurs frontaliers français et les travailleurs frontaliers atypiques

Entre 2012 et 2022, l'IGSS relève une augmentation de 75 % du nombre de frontaliers atypiques (Zanardelli, 2023). Leurs analyses montrent que 90 % des départs d'actifs au Luxembourg enregistrés en 2012 et en 2022 avaient la Grande Région comme destination. Au cours de cette période, la proportion de Luxembourgeois ayant déménagé a augmenté de 7 points de pourcentage, tandis que la population portugaise a crû de 9 points de pourcentage (graphiques 3 et 4). Cela montre que ce ne sont pas seulement les ressortissants des pays voisins qui migrent vers la Grande Région ; de

plus en plus de ressortissants d'autres nationalités font également le pas, soulignant l'aspect atypique de cette tendance.

Graphiques 3 et 4 - Frontaliers atypiques par nationalité en 2012 et 2022

Données : IGSS

Une autre indication indirecte concernant les travailleurs frontaliers se trouve dans un rapport de l'INSEE (Viglino, 2022) portant sur les travailleurs frontaliers de 2018 à 2020. Bien que ce rapport se concentre principalement sur les nouveaux travailleurs frontaliers, qui n'avaient pas travaillé auparavant au Luxembourg, la brève mention ci-dessous pourrait servir d'indicateur des caractéristiques des travailleurs frontaliers atypiques :

« Près d'un quart des nouveaux frontaliers n'ont pas déclaré de revenu d'activité à l'administration fiscale française l'année précédente : soit ils n'ont pas eu de revenus, **soit ils travaillaient au Luxembourg ou dans un autre pays étranger (et ne l'ont pas déclaré), soit ils ne vivaient pas en France...** Dans tous les cas, on ne peut pas connaître leur commune de résidence antérieure. En revanche, on connaît leur lieu de naissance. Parmi eux, la moitié sont nés en Moselle ou

en Meurthe-et-Moselle ; les autres départements de naissance sont également proches de la frontière luxembourgeoise. Par ailleurs, **un tiers est composé d'actifs nés à l'étranger, notamment au Portugal et au Luxembourg** : toutefois, on ignore leur date d'arrivée en Moselle ou en Meurthe-et-Moselle pour travailler au Luxembourg. »

Les fragments en gras soulignent qu'il pourrait s'agir de travailleurs frontaliers atypiques. Ces travailleurs s'installent en France pour travailler au Luxembourg, comme le montre leur absence de déclaration de revenus en France l'année précédente. De plus, certains d'entre eux pourraient avoir vécu auparavant au Luxembourg, comme l'indiquent les mentions du Portugal et du Luxembourg comme pays de naissanceⁱ.

La section suivante commence par illustrer les différences entre les travailleurs frontaliers et la population qui réside et travaille dans le même pays, avant de présenter des données d'entretiens sur les défis auxquels sont confrontés les travailleurs frontaliers atypiques.

Le quotidien des travailleurs frontaliers atypiques

Des taux plus élevés d'accession à la propriété pour les travailleurs frontaliers dans leur ensemble

Le rapport récent *Cross-Border Household Finance and Consumption Survey* sur les travailleurs frontaliers indique qu'en moyenne, 85,8 % d'entre eux résident dans leur pays d'origine (Mathä et al., 2024). Les travailleurs frontaliers venant de Belgique, de France et d'Allemagne ont généralement un niveau d'éducation élevé (60,1 %), sont souvent en couple (55,7 %) et sont en majorité des hommes (63,6 %).

En 2021, 64 % des travailleurs frontaliers venant d'Allemagne étaient propriétaires de leur logement (graphique 5). Ce chiffre est supérieur de 18 points de pourcentage à celui des personnes vivant et travaillant en Allemagne. En France, l'écart est plus réduit (11 points de pourcentage), tandis qu'aucune différence n'a été constatée en Belgique.

Graphique 5 - Statut d'occupation des frontaliers et des résidents au Luxembourg en 2021
Données : BCL, LISER

Bien que les taux de propriété immobilière des travailleurs frontaliers soient plus faibles dans les trois pays voisins, avec une moyenne de 70 % contre 83 % pour les Luxembourgeois nés au Luxembourg, ils restent supérieurs à ceux des résidents nés à l'étranger. Toutefois, le patrimoine net des ménages de travailleurs frontaliers est considérablement inférieur, représentant la moitié de celui des résidents luxembourgeois (291 000 € contre 561 000 €). Cette différence s'explique par les prix significativement plus élevés de l'immobilier au Luxembourg.

La valeur de l'immobilier n'est pas la seule différence entre les travailleurs frontaliers et les résidents luxembourgeois. Les deux prochaines sections mettront en lumière l'impact sur la qualité de vie, ainsi que les défis culturels et sociaux spécifiques des travailleurs frontaliers.

Les défis face à l'évolution des conditions de vie

Cette section, ainsi que la suivante, s'appuient sur des données issues d'une étude qualitativeⁱⁱ basée sur 33 entretiens semi-structurés menés entre 2022 et 2024, offrant un aperçu précieux des dynamiques transfrontalières et de leurs

impacts. Ce travail vient compléter une publication récente sur le marché locatif dans la région frontalière franco-luxembourgeoise, permettant une vision plus exhaustive des transformations en cours et de leurs implications (Mezaroş, 2024). Bien que le nombre de travailleurs frontaliers atypiques dans cette étude soit relativement faible, de nombreuses personnes interviewées ont dû déménager de l'autre côté de la frontière luxembourgeoise. Ces témoignages illustrent les défis et les motifs qui poussent certains à déménager du Luxembourg vers l'un des pays limitrophes. Certaines interviews avec des travailleurs frontaliers atypiques révèlent qu'il leur est difficile de quitter le pays où ils sont nés ou ont vécu parce qu'il n'est plus abordable pour eux de s'y loger :

« C'est terrible de quitter le pays où l'on est né. Mais on n'a vraiment pas le choix. L'avantage de vivre en France, c'est qu'on peut se permettre d'acheter une maison et de ne pas avoir de problèmes financiers comme au Luxembourg. On n'a pas besoin de s'endetter autant et on n'aura pas de problèmes pour le futur. On pourrait acheter, mettre de côté, et vivre comme nos parents en temps normal. Au Luxembourg, c'est pratiquement impossible. Parce qu'il faut déjà un salaire et encore la moitié du salaire du partenaire juste pour acheter un logement. Et ça, ce n'est pas possible. » (Interview 5 – propriétaire en France, ayant quitté le Luxembourg, personne née au Luxembourg de parents étrangers)

C'est notamment le cas des ménages qui s'agrandissent et qui ont besoin de plus d'espace, et plus généralement, de ceux qui cherchent à acheter ou louer à un prix plus bas qu'au Luxembourg. La situation est aussi compliquée pour les ménages dont la structure change. Par exemple, en cas de divorce, il devient difficile de continuer à vivre au Luxembourg avec un seul revenu. Il en va de même lors de la retraite, où les revenus sont plus faibles :

« La raison [de quitter le Luxembourg] est que ma propriétaire m'a augmenté le loyer un peu trop, et le fait d'être pensionné a également entraîné une perte de revenus. Je ne peux donc plus me permettre de résider au Luxembourg. Je dois choisir entre manger et payer mon loyer. Voilà. » (Interview 2 – locataire en France, ayant quitté le Luxembourg, personne née dans la Grande Région)

En outre, pour les personnes qui ont vécu un certain temps au Luxembourg, il peut être difficile de s'adapter à une région frontalière moins développée en termes d'infrastructures et d'aménités par rapport à leur ancien lieu de résidence au Luxembourg :

« [Au Luxembourg] j'ai trop mes habitudes, je sors de la maison, je prends mes bâtons, j'ai tout de suite la forêt, j'ai tout ce qu'il faut pour aller en randonnée, je me sens

en sécurité, alors qu'ici [en France], même si vous sortez de la maison pour aller dans la forêt, il n'y a pas de balisage. Je ne vais pas m'aventurer. [Au Luxembourg] le matin, je sors de chez moi, j'ai le laboratoire juste à côté, j'ai un supermarché juste en face, un arrêt de bus à deux minutes, j'ai vraiment tout autour... je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un de venir m'aider. » (Interview 2 – locataire en France, ayant quitté le Luxembourg, personne née dans la Grande Région)

Les défis liés aux relations sociales et à la culture dans un contexte transfrontalier

Dans ce contexte transfrontalier, les défis ne se limitent pas aux aspects matériels et économiques, mais s'étendent également aux relations sociales et à la culture. Le fait de devenir frontalier peut nuire et en même temps maintenir les liens sociaux et les expériences culturelles des individus. Vivre de l'autre côté de la frontière peut créer du ressentiment non seulement de la part des habitants qui travaillent en France, mais aussi de la part des résidents luxembourgeois :

« [Un ami] m'a fortement conseillé d'acheter au Luxembourg parce que je pourrais alors participer à la richesse qui y est générée. Mais je n'ai pas suivi son conseil. [...] Les Luxembourgeois ne l'apprécient pas tellement [la France]. Ils sont un peu déçus quand ils entendent que je vis en France. Ils pensent que le Luxembourg n'est pas assez important pour que je vive au Luxembourg. Et ils pensent aussi qu'économiquement parlant, je suis un peu stupide. Parce qu'ils pensent que l'on peut devenir beaucoup plus riche en achetant au Luxembourg, mais pour moi, je veux dire que ma réponse serait que c'est une sorte de ticket d'entrée dans le pays, d'acheter là-bas, et pour moi, c'est trop cher. [...] »

La difficulté que j'anticipe ici [en vivant en France] est qu'il y aura peut-être un peu de ressentiment à l'égard des personnes qui travaillent au Luxembourg, mais je n'en ai pas beaucoup fait l'expérience. Il y a peut-être un peu d'envie parfois, à cause des problèmes structurels. Les personnes qui travaillent en France ont des revenus beaucoup plus faibles et ont parfois du mal à être compétitives sur le marché du logement. » (Interview 6 – propriétaire en France, ayant quitté le Luxembourg)

Enfin, tous les pays voisins sont bien connectés avec le Luxembourg en termes de culture, de shopping, de loisirs, etc. Ainsi, même si les gens traversent la frontière ou sont des travailleurs frontaliers « classiques », leurs liens restent diversifiés, même si l'attachement au lieu et le sentiment d'appartenance à un endroit peuvent parfois rester flous :

« Alors, quand on me demande où je serai la semaine prochaine, je dis que je serai au Luxembourg ou en France. C'est un peu compliqué, mais c'est plutôt le

Luxembourg, parce que ce que je fais est surtout là-bas. Je travaille au Luxembourg, et je consomme surtout de la culture luxembourgeoise. J'essaie d'aller à Metz, mais c'est un peu loin. Et bien sûr, je suis vraiment à la périphérie de la France. Et ça se remarque. Ce n'est pas, je veux dire, Villerupt ce n'est pas vraiment la France. C'est une région frontalière. C'est un peu comme le Nouveau-Mexique. Ça rend les choses intéressantes aussi. Parce que ça les rend uniques. Je sentais que pour vraiment être en France, il fallait que j'aille jusqu'à Nancy ou à Paris... » (Interview 6 – propriétaire en France, ayant quitté le Luxembourg)

Cela est également illustré par l'enquête évoquée précédemment (Carpentier, 2010). Les anciens résidents du Luxembourg, désormais installés dans les pays voisins, continuent de réaliser un tiers de leurs activités au Luxembourg (Carpentier & Gerber, 2010). Cela témoigne des liens forts qu'ils entretenaient avec le pays avant de s'installer dans un pays voisin. L'activité la plus fréquente au Luxembourg est la visite chez le médecin (48 %), puisque les travailleurs frontaliers conservent leur affiliation dans le pays, suivie des restaurants (44 %). De plus, il existe un problème de déserts médicaux côté français, ce qui peut contribuer à la préférence pour les services de santé luxembourgeois (Gauvard-Anderson, 2024).

Malgré ces défis, des individus continuent de choisir de franchir la frontière, mettant en évidence les difficultés de logement et l'incapacité de maintenir de bonnes conditions de vie au Luxembourg. La section suivante, bien qu'elle se concentre sur des travailleurs frontaliers atypiques potentiels d'une ville particulière au Luxembourg (Dudelange), confirme en grande partie les données de l'IGSS (Zanardelli, 2023).

Caractéristiques démographiques et professionnelles de travailleurs frontaliers atypiques potentiels

Les données suivantes proviennent d'actes notariés de ventes d'appartements à Dudelange de 2000 à 2019ⁱⁱⁱ (aussi analysées dans Mezaroş & Paccoud, 2022 et Mezaroş et al., à paraître). Elles comprennent des informations sur les acheteurs et les vendeurs, telles que la date et le lieu de naissance, la profession au moment de la transaction, ainsi que le prix d'achat des biens. Pour cette publication, nous nous concentrons sur les 200 individus ayant vendu leur appartement à Dudelange entre 2000 et 2019 et qui ne sont plus propriétaires au Luxembourg. Bien que nous ne disposions pas d'informations sur leur localisation actuelle en dehors du pays,

leur pays de naissance, leur profil professionnel, leur âge et la durée moyenne entre l'achat et la vente de leur appartement rendent probable le fait qu'ils soient devenus des travailleurs frontaliers atypiques.

Pays de naissance

Graphique 6 - Répartition par pays de naissance

Le graphique 6 montre le pays de naissance des personnes qui ont été propriétaires d'un appartement à Dudelange mais ne sont à présent plus propriétaires au Luxembourg. Nous nous concentrons sur les individus âgés de moins de 65 ans, ce qui rend moins probable une vente pour retourner dans le pays d'origine à la retraite. La majorité des vendeurs sont des Luxembourgeois (52 %), suivis par des Portugais (30 %). Les autres nationalités de l'UE et les ressortissants des pays limitrophes représentent 12 % de ceux qui ont quitté le Luxembourg à la vente de leur appartement. Les ressortissants non-UE (8 %) ont probablement quitté le Luxembourg pour s'installer ailleurs en raison d'exigences liées à leur obligation de résidence pour des raisons de visa (ils doivent généralement résider dans le même pays que leur lieu de travail).

Profession

La catégorisation des professions a été réalisée selon les catégories ISCO^{iv}. La majorité (67 %) des personnes n'étant plus propriétaires au Luxembourg appartiennent à la classe moyenne. Les raisons possibles de la faible représentation de la classe populaire (7 %) pourraient être que 1) les catégories ISCO 6-8-9 correspondent généralement à des professions actuellement peu courantes au Luxembourg (par exemple, l'agriculture ou l'industrie de l'acier), 2) ces personnes ont peut-être déjà quitté le pays ou

sont locataires, et 3) les populations aux revenus plus faibles ont peut-être rencontré des difficultés pour réaliser l'achat initial d'appartement à Dudelange. Il est aussi notable qu'un quart des personnes n'étant plus propriétaires appartiennent à la classe supérieure, ce qui souligne un problème général d'inaccessibilité au logement au Luxembourg.

Graphique 7 - Catégorisation socio-économique basée sur la profession

Âge

Les deux tableaux concernant l'âge des individus qui ne sont plus propriétaires montrent leur âge au moment de l'achat et au moment de la vente de leur appartement à Dudelange. Bien qu'il soit normal que les personnes de moins de 30 ans soient plus nombreuses au moment de l'achat (35 % contre 12 % au moment de la vente), la majorité des individus sont âgés de 30 à 44 ans tant lors de l'achat que de la vente de leur appartement. Ceci indique que ces ventes se sont faites majoritairement au début ou au milieu de la carrière professionnelle des individus concernés. Plusieurs événements majeurs se produisent dans cette tranche d'âge, ce qui pourrait influencer la décision de quitter le Luxembourg :

- En 2022, l'âge moyen à la naissance du premier enfant était de 31,1 ans (STATEC, 2023), ce qui signifie un changement de composition de ménage, pouvant mener au besoin d'un logement plus grand ;
- En 2020, l'âge moyen à l'acquisition de la résidence principale au Luxembourg était de 32,5 ans pour les résidents luxembourgeois, 31,3 ans pour les natifs du Luxembourg et 34,4 ans pour ceux nés ailleurs (Claveres et al., 2020) ;
- Les prêts hypothécaires au Luxembourg peuvent s'étendre sur 20, 25 ou 30 ans, mais

il est préférable de les rembourser avant l'âge de la retraite (65 ans).

Des données similaires sont observées dans les pays voisins, ce qui pourrait indiquer qu'en raison des difficultés d'accès à la propriété au Luxembourg, certains choisissent de devenir propriétaires dans un autre pays, tout en continuant à travailler au Luxembourg.

Graphiques 8 et 9 - Âge au moment de l'achat et de la vente d'un appartement à Dudelange

La durée moyenne de détention

Même en tenant compte de la période de 19 ans durant laquelle les acheteurs ont acquis et vendu leur bien (entre 2000 et 2019), 48 % des 200 personnes qui ne sont plus propriétaires au Luxembourg ont vécu en moyenne entre 4 et 7 ans dans leur logement à Dudelange. Étant donné l'âge moyen au moment de la vente, cette durée pourrait refléter le temps nécessaire pour former une famille, progresser dans sa carrière, etc. Il est donc possible que ces individus aient

vendu leur bien lorsque leur situation familiale ou professionnelle a évolué et que leurs besoins ont changé.

Graphique 10 - La durée moyenne de détention (en années)

Les informations sur l'âge, la profession, le pays de naissance et la durée moyenne de séjour à Dudelange confirment les tendances observées par les données de l'IGSS (Zanardelli, 2023) concernant les travailleurs frontaliers atypiques. En effet, 52 % d'entre eux ont moins de 35 ans, avec environ 42 % âgés de 30 à 44 ans. On note également une prépondérance des professions de la classe moyenne supérieure par rapport aux professions manuelles ou ouvrières, avec un ratio de 60 % contre 40 %. La croissance du nombre de travailleurs frontaliers atypiques portugais et luxembourgeois dépasse celle de toutes les autres nationalités. Enfin, 60 % des départs concernent des personnes ayant vécu au Luxembourg pendant plus de 5 ans.

Ces éléments mettent en évidence des caractéristiques spécifiques des travailleurs frontaliers atypiques et soulignent les évolutions récentes dans leur mobilité et leurs choix de résidence, révélant ainsi des inégalités face à l'accès au logement dans la Grande Région. Dans ce contexte, la prochaine section montre comment les marchés immobiliers des pays voisins commencent à anticiper et à se préparer à accueillir un nombre croissant de travailleurs frontaliers.

Des marchés immobiliers qui s'orientent vers les travailleurs transfrontaliers

Comme évoqué précédemment, une des raisons principales de devenir frontalier atypique est le coût élevé du logement au Luxembourg et le désir de devenir propriétaire, un objectif difficilement réalisable dans le contexte socio-économique actuel (Carpentier, 2010, Mathä et al., 2024). Ces motivations incitent certains ménages résidant au Luxembourg à envisager une mobilité résidentielle transfrontalière. Celle-ci est influencée non seulement par les préférences des ménages, mais aussi par l'offre de logements en vente ou en location dans les régions frontalières du Luxembourg.

Les parcs de logements des trois territoires voisins demeurent très hétérogènes, tant en termes de prix que de types et de tailles de logements, une diversité étroitement liée à leur histoire (Gorczyńska-Angiulli et al., 2024). Par conséquent, les espaces urbanisés se caractérisent par une plus grande part d'annonces concernant des appartements, tandis que les espaces moins peuplés et les anciennes zones industrielles offrent principalement des maisons à la vente. En outre, on observe des différences notables dans le nombre d'annonces de vente selon chaque territoire, avec une proportion plus importante en Lorraine (Carte 1). L'analyse des annonces de vente dans les trois régions frontalières du Luxembourg révèle que certains vendeurs mettent en avant la proximité du Luxembourg comme un atout majeur de leur bien. En Allemagne, les vendeurs adoptent trois stratégies principales. Dans 60 % des 116 annonces immobilières faisant référence au Luxembourg, la proximité avec celui-ci est mise en avant de différentes manières : soit par une mention explicite de la frontière, avec des expressions comme « à la frontière avec le Luxembourg », « à deux pas de la frontière luxembourgeoise », « zone frontalière luxembourgeoise », soit en estimant le trajet ou le temps de parcours, avec des expressions telles que « Le Luxembourg à seulement 2 minutes ! » ou « à seulement 1 km du Luxembourg », soit en évoquant la proximité visuelle avec des formules comme « avec vue sur le Luxembourg », « vue sur les vignobles luxembourgeois ». Certaines annonces précisent les noms de communes luxembourgeoises proches, par exemple « à la frontière de L-Remich », « à 7 minutes de L-Schengen/L-Remich », « L-Echternach 10 min ! », ou encore « vis-à-vis L-Stadtbredimus ».

Par ailleurs, 21 annonces soulignent la bonne accessibilité au Luxembourg, en mentionnant « bonnes liaisons vers le Luxembourg », « de bonnes connexions avec le Luxembourg », ou encore « des liaisons de transport optimales vers le Luxembourg ». Enfin, 16 annonces s'adressent directement aux travailleurs transfrontaliers avec des phrases comme « Attention navetteurs luxembourgeois ! », « maison de rêve idéale pour les navetteurs luxembourgeois », ou « parfait pour les navetteurs luxembourgeois ».

En France, la mise en avant de la proximité avec le Luxembourg dans les annonces immobilières reste encore peu exploitée (Tableau 1). Dans les annonces françaises, on retrouve des expressions telles que « proche Luxembourg », « à 2 pas du Luxembourg », ou encore « à l'accès direct frontière Luxembourg ». On peut également lire dans certaines annonces que le bien est « idéal pour une famille de frontaliers » ou présente « un fort potentiel locatif », mettant ainsi en avant les avantages spécifiques pour les travailleurs transfrontaliers et les investisseurs cherchant à profiter de la demande locative transfrontalière.

Territoire	Nombre (part**) d'annonces	Maisons	Appartements
Versant français	17 (0,3 %)	12	5
Versant allemand	116* (4 %)	84	30

*Deux annonces concernaient des fermes.

**Part de toutes les annonces immobilières en juin 2023.

Tableau 1. Les annonces immobilières en France et en Allemagne faisant référence au Luxembourg.

Bien que le nombre d'annonces immobilières mentionnant la proximité avec le Luxembourg reste encore limité, cela témoigne du développement des marchés immobiliers transfrontaliers dans les régions voisines, cherchant à attirer les ménages travaillant au Luxembourg. Il est important de suivre l'évolution de ce phénomène à l'avenir, tant sur le marché de la vente que sur celui de la location.

Carte 1. Nombre d'annonces immobilières dans les trois régions frontalières du Luxembourg (juin 2023).

Conclusions et perspectives de recherche

Cette étude avait pour but d'offrir une définition plus précise des travailleurs frontaliers atypiques (tous ceux qui partent habiter dans un pays voisin tout en gardant leur emploi au Luxembourg) et de présenter quelques phénomènes clés liés à la mobilité transfrontalière, notamment les tensions sur les marchés immobiliers et les disparités croissantes entre les régions. Premièrement, la définition des travailleurs frontaliers atypiques ne devrait pas se limiter à la nationalité de la personne quittant le Luxembourg. La question de la nationalité est compliquée au Luxembourg. Il existe une première génération de Luxembourgeois ayant obtenu la nationalité après avoir résidé plus de cinq ans dans le pays, ainsi que ceux nés au Luxembourg de parents étrangers. À cela s'ajoutent les personnes dont la famille est luxembourgeoise depuis plusieurs générations. Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour différencier les individus selon leur nationalité et leur parcours migratoire de manière plus précise.

Deuxièmement, à partir de l'enquête de 2010, d'analyses d'entretiens et de l'enquête Cross-Border Household Finance and Consumption Survey (Carpentier, 2010 ; Mathä et al., 2024), il ressort que, malgré certains défis rencontrés dans le nouveau pays de résidence, la principale motivation à traverser la frontière reste l'accès à la propriété. En effet, les travailleurs frontaliers sont plus nombreux à devenir propriétaires que les résidents locaux. Des données plus récentes sont nécessaires pour mieux analyser l'évolution de leur statut d'occupation après leur départ du Luxembourg, ainsi que leur destination en fonction de leur profession ou de leur nationalité. Bien que les données de Dudelage ne représentent qu'un petit échantillon, elles semblent néanmoins cohérentes avec les données

plus larges de l'IGSS. Pour confirmer ces observations et approfondir l'analyse sur la mobilité résidentielle transfrontalière et ses implications, une collaboration accrue entre les chercheurs des quatre pays est indispensable, notamment à travers la mise en place d'un observatoire transfrontalier du logement. Un tel observatoire pourrait également permettre de suivre l'évolution des inégalités dans l'accès au logement, les pressions foncières, ou les dynamiques d'exclusion qui se créent aux frontières. Il est essentiel de collecter et d'harmoniser davantage les données, de mettre en commun les informations disponibles et de discuter des travaux en cours afin de mutualiser les efforts dans les différents instituts de recherche et d'obtenir une vue d'ensemble. Cela permettrait de suivre les individus à travers les frontières, d'observer leur évolution en matière de logement, de profession et d'intégration, et ainsi de fournir des études plus complètes, tant pour l'avancement scientifique que pour soutenir les acteurs locaux dans la mise en place d'une gouvernance transfrontalière en matière d'habitat.

NOTES

ⁱ Il est à noter que les Portugais représentent la plus grande communauté étrangère au Luxembourg en pourcentage de la population totale.

ⁱⁱ Cette étude a été réalisée par l'une des co-auteurs de cet article, Mădălina Mezaș, dans le cadre de ses recherches doctorales, financées par le Fonds National de la Recherche Luxembourg (AFR 14538172 - Gentrilux - Gentrification in Luxembourg: linking social changes to property wealth inequalities). L'objectif de l'étude était de comprendre les dynamiques transfrontalières à travers le prisme du logement et d'analyser comment les

nouveaux et les anciens résidents perçoivent le marché immobilier dans la région frontalière.

ⁱⁱⁱ La collecte et l'analyse des données du projet sont coordonnées par Dr. Antoine Paccoud, co-auteur dans cette étude, dans le cadre du projet C18/SC/12690935/TER_INEQ/Paccoud (Territorial inequality: a study of the local mechanisms implicated in long run changes in property wealth concentration) financé par le Fonds National de la Recherche Luxembourg.

iv La catégorie de la classe supérieure comprend les ISCO 1-2-3 : Cadres, Professionnels, Techniciens et Professionnels Associés. La catégorie de la classe moyenne inclut les ISCO 4-5-7 : Travailleurs du soutien administratif, Travailleurs des services et de la vente,

Artisans et Ouvriers qualifiés. Enfin, la classe populaire est représentée par les ISCO 6-8-9 : Travailleurs qualifiés, Opérateurs de machines et d'installations, et Occupations élémentaires.

RÉFÉRENCES

- Bousch, P. (2009) 'Politique du logement', dans Manuel de l'intervention sociale et éducative au Grand-Duché de Luxembourg / Handbuch der sozialen und erzieherischen Arbeit in Luxemburg, Éditions Saint-Paul, p. 335–340.
- Brosius, J. et Carpentier, S. (2010) 'La mobilité résidentielle transfrontalière des actifs résidant au Luxembourg : quantification et caractérisation du phénomène', dans Carpentier, S. (2010) La mobilité résidentielle transfrontalière entre le Luxembourg et ses régions voisines, Éditions Saint-Paul.
- Carpentier, S. (2010a) La mobilité résidentielle transfrontalière entre le Luxembourg et ses régions voisines, Éditions Saint-Paul.
- Carpentier, S. (2010b) 'Pourquoi déménager de l'autre côté de la frontière ?', dans Carpentier, S. (2010) La mobilité résidentielle transfrontalière entre le Luxembourg et ses régions voisines, Éditions Saint-Paul.
- Carpentier, S. et Gerber, P. (2010) 'Quelles conséquences de la mobilité résidentielle transfrontalière sur les déplacements quotidiens et les espaces de vie ?', dans Carpentier, S. (2010) La mobilité résidentielle transfrontalière entre le Luxembourg et ses régions voisines, Éditions Saint-Paul.
- Claveres, G., Mathä, T.Y., Pulina, G., Stráský, J., Woloszko, N. et Ziegelmeyer, M. (2020) Housing and inequality: The case of Luxembourg and its cross-border workers, OECD Economics Department Working Papers no 1608. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2020/06/housing-and-inequality_5e50d072/666bab1-en.pdf (consulté le 18 septembre 2024).
- De Decker, P. (2008) 'Facets of housing and housing policies in Belgium', Journal of Housing and the Built Environment, Vol. 23, p. 155–171. <https://doi.org/10.1007/s10901-008-9110-4>
- Deshayes, J.-L. (2000) 'Transformation des conditions d'existence, trajectoires d'emploi et socialisation initiale des enfants de sidérurgistes du bassin de Longwy', dans Bertrand, H., Degenne, A., Guillot, O., Rose, J. et Wequin, P. (éds.), Trajectoires d'emploi et conditions d'existence des individus.
- Egner, B., Georgakis, N., Heinelt, H. et Bartholomäi, R.C. (2004) Wohnungspolitik in Deutschland. Positionen. Akteure. Instrumente, Schader-Stiftung, Darmstadt.
- Epstein, D. et Carpentier, S. (2010) 'Aller simple ou retour au Luxembourg ?', dans Carpentier, S. (2010) La mobilité résidentielle transfrontalière entre le Luxembourg et ses régions voisines, Éditions Saint-Paul.
- Fehlen, F., Piroth, I. et Ramm, M. (2000) 'Emploi et mobilité résidentielle des personnes travaillant au Grand-Duché de Luxembourg en 1994 et 1997', dans Bertrand, H., Degenne, A., Guillot, O., Rose, J. et Wequin, P. (éds.), Trajectoires d'emploi et conditions d'existence des individus.
- Fondation IDEA. (2023) Rétrospective économique 2018-2022. https://www.fondation-idea.lu/wp-content/uploads/sites/2/2023/03/IDEA_DT22_Retrospective_economique_2018-2022.pdf (consulté le 18 septembre 2024).
- Gaunard-Anderson, M.-F. (2024) 'Accès aux soins et inégalités territoriales : Défis et perspectives au sein de la Grande Région', Workshop presentation in Inégalités Transfrontalières. Une Exploration Dans La Grande Région, 27–28 May 2024, Saarbrücken, Germany.
- Gerber, P. et Licheron, J. (2010) 'Le logement : plus grand, moins cher', dans Carpentier, S. (2010) La mobilité résidentielle transfrontalière entre le Luxembourg et ses régions voisines, Éditions Saint-Paul.
- Gorczyńska-Angiulli, M., Zieba-Kulawik, K., Skoczylas, K., Mezaros, M. et Uyttrebrouck, C. (2024) 'Hétérogénéité des marchés immobiliers dans la région fonctionnelle du Luxembourg', Les cahiers de la Grande Région n° 8.
- IBA-OIE. (2023) Les frontaliers atypiques dans la Grande Région en 2022. <https://www.iba-oie.eu/fr/themes/mobilite-des-frontaliers/grande-region/frontaliers-atypiques> (consulté le 18 septembre 2024).
- IBA-OIE. (2023b) Les frontaliers par lieu de résidence et frontaliers atypiques. <https://www.iba-oie.eu/fr/themes/mobilite-des-frontaliers/luxembourg/frontaliers-par-lieu-de-residence-et-atypiques> (consulté le 18 septembre 2024).

- Integra-Dom. (2024) 'Germany renews subsidies for affordable housing landlords'. <https://integra-dom.com/en/germany-renews-subsidies-for-affordable-housing-landlords/> (consulté le 18 septembre 2024).
- Kalinowski, W. et Samson, L.-A. (2024) 'Vers une financiarisation de la politique du logement ? Entretien avec Antoine Guironnet', *L'économie politique*, Vol. 103, p. 60–71.
- Kesteloot, C. (1988) 'Accumulation regimes, reproduction of labour force and the organization of urban residential space: The case of Belgium', *International Conference on the Theory of Regulation: Present Situation and Future Prospects*, p. 19.
- Kohl, S. (2015) 'The Power of Institutional Legacies: How Nineteenth Century Housing Associations Shaped Twentieth Century Housing Regime Differences between Germany and the United States', *European Journal of Sociology*, Vol. 56, no 2, p. 271–306. <https://doi.org/10.1017/S0003975615000132>
- Mathä, T.Y., Pulina, G., Montes-Viñas, A. and Ziegelmeyer, M. (2024) *The Cross-Border Household Finance and Consumption Survey: Results from the fourth wave in 2021*, BCL, Cahier d'Etudes, no 188.
- Mezaroş, M. (2024) 'Les défis du marché locatif à la frontière franco-luxembourgeoise', *Le Cahier de la Grande Région* n° 8.
- Mezaroş, M. et Paccoud, A. (2022) 'Accelerating housing inequality: property investors and the changing structure of property ownership in Luxembourg', *International Journal of Housing Policy*, Vol. 24, no 1, p. 23–43. <https://doi.org/10.1080/19491247.2022.2106540>
- Mezaroş, M., Paccoud, A. et Lees, L. (à paraître) 'A 'gentrification regime' change: the fiscal roots of buy-to let gentrification in Dudelange, Luxembourg', *Urban Studies*.
- Leduc, K., Uyttebrouck, C., Lorentz, N., Vanni, L., Paccoud, A. (2024, 10 octobre) *Coût du logement : Une comparaison du Luxembourg avec la France, la Belgique et l'Allemagne*. Ministère du Logement - Observatoire de l'Habitat.
- Paccoud, A., Hesse, M., Becker, T. et Górczyńska-Angiulli, M. (2021) 'Land and the housing affordability crisis: landowner and developer strategies in Luxembourg's facilitative planning context', *Housing Studies*, Vol. 37, no 10, p. 1782–1799. <https://doi.org/10.1080/02673037.2021.1950647>
- STATEC. (2023) *Le Luxembourg en chiffres*.
- STATEC. (2024) *Regards 07/24 - Panorama sur le monde du travail luxembourgeois à l'occasion du 1er mai*.
- Terhorst, P.J. et van de Ven, J.C.L. (1997) 'Fragmented Brussels and consolidated Amsterdam: A comparative study of the spatial organization of property rights', *Netherlands Geographical Society*.
- Viglino, L. (2022) 'Chaque année, un frontalier sur cinq vers le Luxembourg est un nouveau frontalier, l'intérêt salarial est très net', *Insee Flash Grand Est*, no 61.
- Wijburg, G. et Aalbers, M.B. (2017) 'The alternative financialization of the German housing market', *Housing Studies*, Vol. 32, no 7, p. 968–989. <https://doi.org/10.1080/02673037.2017.1291917>
- Wille, C. (2016) *Frontaliers atypiques dans la Grande-Région SaarLorLux*. https://orbilu.uni.lu/bitstream/10993/50554/1/GR-Atlas_30F.pdf (consulté le 18 septembre 2024).
- Zanardelli, M. (2023) 'Les frontaliers atypiques - Passer de travailleur résident à travailleur frontalier : Les contours d'un phénomène grandissant', *IGSS, Aperçu* 24.

ADDRESSES

Mădălina Mezaroş, PhD Researcher, Urban Development and Mobility, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER), 11, Porte des Sciences, L-4366 Esch/Alzette

Constance Uyttebrouck, Research Associate, Urban Development and Mobility, LISER, 11, Porte des Sciences, L-4366 Esch/Alzette

Magdalena Górczyńska-Angiulli, Research Scientist, Urban Development and Mobility, LISER, 11, Porte des Sciences, L-4366 Esch/Alzette

Antoine Paccoud, Research Scientist, Urban Development and Mobility, LISER, 11, Porte des Sciences, L-4366 Esch/Alzette

NOTE BIOGRAPHIQUE

Mădălina Mezaroş est chercheuse en sciences sociales à l'Institut luxembourgeois de recherche socio-économique (LISER) et poursuit actuellement un doctorat portant sur le logement au Luxembourg, avec un accent particulier sur la gentrification, les inégalités sociales et les politiques de logement. Sa publication

récente examine comment les politiques fiscales ont accéléré l'afflux d'investisseurs sur le marché immobilier luxembourgeois, transformant les logements en actifs financiers. En s'appuyant sur l'évolution des relations entre producteurs et consommateurs de logements, une publication à paraître suit les trajectoires de gentrification à Dudelange, au Luxembourg, à travers le concept de *gentrification regime*. Ses recherches en cours explorent également les expériences des travailleurs transfrontaliers atypiques sous l'angle du logement, en se concentrant plus particulièrement sur la gentrification et le déplacement transfrontaliers dans la région frontalière franco-luxembourgeoise.

Constance Uyttebrouck est chercheuse au LISER où elle contribue au travail de l'Observatoire de l'Habitat et étudie l'émergence de nouvelles typologies de logements locatifs partagés, de courte durée et digitalisés. Sa thèse de doctorat en Art de bâtir et Urbanisme (FNRS, ULiège) portait sur la gouvernance de la mixité logement-travail, à travers l'étude comparative de Bruxelles, Amsterdam et Stockholm. Elle a ensuite étudié l'impact du Covid-19 sur la production de logements à Bruxelles (projet innoviris NeW-BLIV, KULeuven) et les relations interrégionales en Europe (projet ESPON IRiE, TU Delft). Constance est co-coordinatrice du groupe de travail Housing and Young People (ENHR) et fait partie du comité éditorial de *Journal of Housing and the Built Environment*, *Ruimte en Maatschappij* et *International Journal of Housing Policy*. Ses intérêts de recherche portent sur les nouvelles formes de logement à destination des jeunes adultes, la mixité fonctionnelle, les cadres institutionnels et la gouvernance urbaine.

Magdalena Górczyńska-Angiulli est géographe urbaine au LISER ; elle a mené des recherches en Pologne, en France et au Luxembourg sur le logement abordable et les politiques de logement, ainsi que sur les phénomènes de gentrification, de ségrégation sociale et de mixité sociale. Ses intérêts scientifiques récents se concentrent sur (1) la satisfaction résidentielle et le bien-être des résidents dans le logement abordable ; (2) les solutions innovantes pour offrir des logements décents, abordables et attractifs aux ménages à revenus faibles et moyens (statuts d'occupation hybrides, « empowerment » des usagers/consommateurs) ; et (3) les effets de la mobilité résidentielle, y compris transfrontalière, sur les individus, les ménages et les territoires. Par ailleurs, elle contribue aux travaux de l'Observatoire de l'Habitat et coordonne la préparation du projet de l'Observatoire Transfrontalier de l'Habitat dans la Grande Région.

Antoine Paccoud est géographe au LISER et s'intéresse aux inégalités générées par la propriété foncière et immobilière. Il coordonne l'Observatoire de l'Habitat, une collaboration de longue date entre le LISER et le ministère luxembourgeois du Logement, qui se consacre à la recherche et à l'analyse des politiques relatives aux dynamiques du marché immobilier, à la disponibilité des terrains résidentiels et aux impacts socio-économiques de la crise du logement au Luxembourg. Ses recherches portent également sur la gentrification par les bailleurs (*buy-to-let gentrification*) au Royaume-Uni et au Luxembourg, ainsi que sur les conséquences de la structure très inégalitaire de la propriété foncière au Luxembourg et sur son évolution.

Divergenz in europäischen Grenzregionen und die moralische Legitimität der Wohnmigration

Elisabeth Boesen

Der Beitrag befasst sich mit luxemburgischen Bewohnern deutscher Grenzdörfer, d. h. mit einer Gruppe von Migranten, bei der das bei Migrationsvorgängen gemeinhin anzutreffende Ungleichheitsverhältnis nicht vorherrscht, ja teilweise ins Gegenteil verkehrt ist: Die Migranten sind hier nicht arm und benachteiligt, sondern sozio-ökonomisch häufig überlegen und in bestimmten Bereichen, etwa dem des Arbeitsmarktes, privilegiert. Die Analyse der Umzugsgeschichten zeigt jedoch, dass die Migranten mit Problemen konfrontiert sind, die aus der Divergenz der Entwicklungen diesseits und jenseits der Grenze herrühren. Die Beschäftigung mit diesen ‚privilegierten Migranten‘ ist nicht nur im Zusammenhang mit Mobilitätsphänomenen und Ungleichheitsverhältnissen in (west)europäischen Grenzräumen von Belang, sondern auch aufschlussreich im Hinblick auf das generelle Problem der moralischen Legitimität der Migration, das sich in ihrem Fall besonders deutlich stellt: Was rechtfertigt das Verlassen des Herkunftslandes, und womit kann der Anspruch auf das Leben am neuen Ort begründet werden?

Wohnmigration, Divergenz und Konvergenz, moral economy of social belonging, Temporalität

Divergence dans les régions frontalières européennes et la légitimité morale de la migration résidentielle

L'article s'intéresse aux habitants luxembourgeois des villages frontaliers allemands, c'est-à-dire à un groupe de migrants pour lesquels le rapport d'inégalité que l'on rencontre généralement dans les processus migratoires n'est pas prédominant, voire même partiellement inversé : ici, les migrants ne sont pas pauvres et défavorisés, mais souvent socio-économiquement supérieurs et privilégiés dans certains domaines, par exemple celui du marché du travail. L'analyse des récits de déménagement montre cependant que les migrants sont confrontés à des problèmes qui découlent de la divergence des évolutions de part et d'autre de la frontière. L'étude de ces 'migrants privilégiés' n'est pas seulement importante dans le contexte des phénomènes de mobilité et des rapports d'inégalité dans les espaces frontaliers d'Europe (occidentale), elle est également éclairante en ce qui concerne le problème général de la légitimité morale de la migration, qui se pose de manière particulièrement aiguë dans leur cas : qu'est-ce qui justifie le départ du pays d'origine et qu'est-ce qui peut justifier la requête d'une vie dans le nouveau lieu ?

Migration résidentielle, divergence et convergence, moral economy of belonging, temporalité

Divergence in European border regions and the moral legitimacy of residential migration

The article deals with the Luxembourgish inhabitants of German border villages, i.e. a group of migrants for whom the relationship of inequality generally encountered in migration processes does not prevail, indeed in some cases is reversed: Here, the migrants are not poor and disadvantaged, but often socio-economically superior and privileged in certain areas, such as the labour market. However, the analysis of the relocation stories shows that the migrants are confronted with problems that stem from the divergence of developments on both sides of the border. Dealing with these 'privileged migrants' is not only relevant in the context of mobility phenomena and inequality relations in (Western) European border areas, but is also revealing with regard to the general problem of the moral legitimacy of migration, which is particularly evident in their case: what justifies leaving the country of origin, and how can the claim to life in the new place be founded?

Residential migration, divergence and convergence, moral economy of social belonging, temporality

ZITIERVORSCHLAG

Boesen, E. (2025): ‚Divergenz in europäischen Grenzregionen und die moralische Legitimität der Wohnmigration,‘ in Connor, U. und Aubry, L. (Hrsg.): *Grenzüberschreitende Ungleichheiten in der Großregion | Inégalités transfrontalières dans la Grande Région*. UniGR-CBS Thematic Issue. Borders in Perspective. Vol. 10: S. 97-111, Saarbrücken/Luxembourg. DOI: 10.5281/zenodo.15411184

Einleitung

Mein Artikel befasst sich mit einer bestimmten Personengruppe in einem begrenzten Raum innerhalb der Großregion SaarLorLux, nämlich mit luxemburgischen Wohnmigranten in deutschen Grenzdörfern, also Bürgern Luxemburgs, die Ihren Wohnsitz auf die andere Seite der Grenze verlegt haben. Für die Untersuchung von grenzüberschreitenden Ungleichheiten scheint diese Personengruppe denkbar ungeeignet zu sein, wenn, wie im Allgemeinen der Fall, Grenzen und Ungleichheit mit Ausgrenzung, Benachteiligung und Armut assoziiert werden. Die luxemburgischen Bewohner der deutschen Grenzdörfer sind in aller Regel ökonomisch gut gestellt, weder auf dem Arbeits- noch auf dem Wohnungsmarkt von Diskriminierung betroffen. Sie beziehen luxemburgische Gehälter und Pensionen, die wesentlich höher sind als entsprechende Einkünfte in Deutschland, was sich nicht zuletzt in der Gestaltung ihrer neuen Häuser und Wohnungen bemerkbar macht. Etwas zugespitzt formuliert könnte man sagen, die Verhältnisse sind hier auf den Kopf gestellt: Ungleichheit beruht in diesem Fall nicht auf Armut und Benachteiligung, sondern auf sozio-ökonomischer Überlegenheit und Privilegierung in bestimmten Bereichen, etwa dem des Arbeitsmarktes. Das Problem der Zugehörigkeit und die Erfahrung von Ausgrenzung spielen jedoch auch bei diesen Wohnmigranten eine Rolle. Das Thema der folgenden Ausführungen ist: Wie erleben die Wohnmigranten ihre privilegierte Lage? Ich werde also ihre Erfahrungen der Ungleichheit genauer betrachten und skizzenhaft darstellen, dass sie Einfluss haben auf die sozialen Beziehungen, die Identifikationsmöglichkeiten und die Selbstwahrnehmung der Betroffenen.

Im Kontext der allgemeineren Grenz- und Migrationsforschung handelt es sich bei den luxemburgischen Wohnmigranten um einen sehr partikularen Kasus, doch sind sie kein solcher, wenn die Forschung speziell zu inner-europäischen *borderlands* betrachtet wird. Auf die Frage, welche gesellschaftlich-politische Relevanz der Erforschung dieser ‚privilegierten Migranten‘ zukommt, lässt sich antworten: Sich mit ihnen zu befassen, ist gerechtfertigt, weil die Mobilitätsphänomene, mit denen wir es hier zu tun haben, und die sie begleitenden sozialen Entwicklungen auch in vielen anderen (west) europäischen Grensräumen zu beobachten sind. Sie sind ein Element der Prozesse in der Großregion und anderen Grensräumen, die häufig als „Laboratorien der europäischen Integration“ beschrieben werden.ⁱ Ich möchte in meinem Beitrag argumentieren, dass sie auch darüber

hinaus Interesse verdienen, und zwar eben weil sie die geläufige und als gegeben erscheinende Identifizierung von Ungleichheit mit Ausgrenzung und Benachteiligung infrage stellen und auf diese Weise auch grundlegende konzeptuelle Fragen aufwerfen. Dies gilt etwa für die Frage nach der Relevanz von Intersektionalität, d. h. nach dem Zusammenwirken unterschiedlicher Dimensionen von Differenz, die auch im Kontext der Herausbildung grenzüberschreitender Ungleichheit Beachtung findet.ⁱⁱ Im vorliegenden Fall wäre eine Untersuchung dieser Mechanismen und Muster v. a. im Hinblick auf Prozesse ethnischer Differenzierung von Interesse, und zwar deswegen, weil man diese im deutsch-luxemburgischen Grenzland nicht unbedingt erwarten würde. Von klar umrissenen ethnischen Kategorien kann hier nicht die Rede sein. Vielmehr werden die historisch-kulturellen Gemeinsamkeiten, die zwischen deutschen und luxemburgischen Grenzlandbewohnern bestehen, auch von luxemburgischen Wohnmigranten nicht selten hervorgehoben, um die Irrelevanz der nationalen Grenze zu begründen. Dennoch begünstigt die Intensivierung der Beziehung, die durch die massive Zunahme der grenzüberschreitenden Bewegungen und insbesondere der Wohnmigration verursacht wird, das In-Erscheinung-Treten von Identifikations- und Grenzziehungsreflexen, die von der Art der ethnischen Kategorisierung sind, d. h. Vorstellungen von mit Herkunft und Abstammung verbundener kultureller Differenz mobilisieren. Diese sind allerdings nicht mit klaren Statusdifferenzen und sozialen Hierarchisierungen, wie sie in anderen Migrationskontexten auszumachen sind, verbunden.

Das Interesse der Sozialwissenschaften und insbesondere der Europaforschung an Ungleichheit hat in jüngster Zeit zugenommen, was angesichts der Tatsache, dass die ökonomischen und sozialen Ungleichheiten größer werden, und zwar sowohl im Innern der Nationalstaaten als auch im Vergleich von Ländern und Regionen auf globaler Ebene, nicht verwundert. Auch innerhalb der Europäischen Union nimmt Ungleichheit wieder zu, nachdem der europäische Einigungsprozess zunächst eine umgekehrte Entwicklung befördert hatte (vgl. Mehlbye et al., 2014). Es wird von einer „doppelten Spaltung“ Europas, einer sozialen wie räumlichen gesprochen (Heidenreich, 2022), womit das gleichzeitige Anwachsen von genereller sozioökonomischer Ungleichheit und der Differenzen in dieser Hinsicht zwischen Regionen und einzelnen Ländern gemeint ist. Die faktische Zunahme von Unterschieden, etwa zwischen Lohn- und Einkommensniveaus oder Arbeitslosenzahlen der einzelnen Länder, wird

begleitet von sich verändernden Erfahrungen von Ungleichheit. Diese wird nicht mehr ausschließlich innerhalb nationaler Referenzrahmen wahrgenommen und beurteilt, sondern auch in einem europäischen und globalen Rahmen.

Europäische Grenzräume sind in diesem Zusammenhang von erheblichem Interesse. In ihnen sind die Gegebenheiten jenseits der nationalen Grenze häufig ein wichtiges Element der alltäglichen Lebenspraxis. Für viele Grenzlandbewohner finden Konsum und Freizeit, nicht selten auch Arbeit im Nachbarland statt, wodurch die Konfrontation mit Ungleichheit eine unmittelbare und beständige ist. Wo, wie in der Großregion SaarLorLux, auch das Wohnen auf die andere Seite der Grenze verlegt wird, trifft dies natürlich in noch höherem Maße zu. All das hat zur Folge, dass die Vergleichsentitäten undeutlich werden, da räumliche Referenzrahmen – Nachbarschaft, Region, Nation – einander überlappen.ⁱⁱⁱ Die erwähnte jüngere Ungleichheitsforschung will nationale Untersuchungseinheiten überwinden, bleibt diesen jedoch aufgrund der Eigenart der verfügbaren Daten, etwa EU-Einkommensstatistiken, in hohem Grade verhaftet bzw. konstruiert, von ihnen ausgehend, größere territoriale Einheiten, häufig dichotom nach dem Schema Zentrum und Peripherie geordnet. In den diffusen Einheiten, die das Grenzland hervorbringt, wo Lebens- und Arbeitswelt die nationalen Grenzen überschreitende Bezugsgrößen sein können, wird auch die Wahrnehmung von Ungleichheit diffus. In den deutschen Grenzdörfern ist nicht selten die Mehrzahl der Bewohner – der alteingesessenen wie neu zugezogenen – in Luxemburg beschäftigt und hat daher teil an den Vorzügen der dortigen wirtschaftlichen Verhältnisse. Ungleichheit ist zwar das Ergebnis nationaler Differenzierung – etwa der unterschiedlichen Lohnniveaus und Besteuerungssysteme in Luxemburg und Deutschland –, doch die ‚Gewinner‘ und ‚Verlierer‘ in diesem Prozess gruppieren sich nicht nach den Kriterien der nationalen oder territorialen Zugehörigkeit.

Angesichts dieser komplizierten, für die Analyse gegenwärtiger transnationaler (europäischer) Lebensweisen aber sehr aufschlussreichen räumlich-sozialen Verhältnisse, scheint es mir sinnvoll, im Folgenden zunächst auf den Begriff der Ungleichheit und damit auf die ihm inhärente Idee der ungerechten Verteilung zu verzichten und das Augenmerk auf das Problem der Divergenz zu richten.^{iv} Das Interesse gilt also nicht den Ausgegrenzten und Benachteiligten. Am Beispiel der luxemburgischen Wohnmigranten soll gezeigt werden, dass die Wahrnehmung von Divergenz innerhalb der

Grenzregion, d. h. von der Unterschiedlichkeit der ökonomischen und soziokulturellen Entwicklungen, ein wichtiges Moment der individuellen Erfahrungen und Identifikationsprozesse darstellt.

Grenzüberschreitende Wohnmigration (in der Großregion)

Wohnmigration ist ein bedeutendes Element der in Grenzregionen zu beobachtenden Prozesse. Im Vergleich zu anderen grenzüberschreitenden Bewegungen, insbesondere dem Berufspendlerturn, ist es allerdings wenig erforscht.^v Die mit den Schengen-Abkommen erreichte weitgehende Freizügigkeit hat an verschiedenen innersuropäischen Grenzen, u. a. in der Großregion, diese Form der Mobilität entschieden befördert. Ein wichtiger Faktor der Veränderung sind die z. T. erheblichen Unterschiede in der Entwicklung der nationalen und regionalen Wohnungsmärkte. In der Großregion ist die Wohnmigration weitgehend beschränkt auf die Verlegung des Wohnorts von Luxemburg in die Grenzregionen der drei Nachbarländer, wo die Immobilien- und Mietkosten beträchtlich niedriger sind als im Großherzogtum. Verlässliche Zahlen zu der Entwicklung des Phänomens in der Region sind schwer zu erhalten.^{vi} Doch zeigen Analysen der Daten der luxemburgischen Sozialversicherung immerhin, dass die Anzahl der sogenannten ‚atypischen Grenzgänger‘, d. h. derer, die sich von der großen Gruppe der Grenzgänger dadurch unterscheiden, dass sie nach einer grenzüberschreitenden Wohnortverlegung an den Arbeitsplatz in ihrem Herkunftsland pendeln (Wille, 2011), in den vergangenen Jahrzehnten in allen drei Grenzregionen kontinuierlich gestiegen ist.^{vii} Die absoluten Zahlen sind dagegen wenig aufschlussreich, da sie die Berufstätigen erfassen, Kinder und Jugendliche, Rentner und andere nicht erwerbstätige Personen jedoch unberücksichtigt lassen. Nicht erfasst werden auch diejenigen, die nach dem faktischen Umzug in eines der Nachbarländer weiterhin in Luxemburg gemeldet bleiben. Die Zahl dieser Personen ist nicht gering,^{viii} ein Faktum, dass auch im Hinblick auf die Frage nach Wahrnehmungen und Bewertungen von Ungleichheiten von einigem Interesse, aufgrund der schwierigen Datenlage aber kaum befriedigend zu untersuchen ist.

Aufschlussreicher als die Berechnungen für die Gesamtregion sind die Entwicklungen auf lokaler Ebene; als Beispiel sei hier Wincheringen genommen, eines der Fallstudien-Dörfer in der

rheinland-pfälzischen Grenzregion, die mich in besonderem Maße interessiert haben. Die Einwohnerschaft dieses Weinbauortes, der durch eine Moselbrücke direkt mit Luxemburg verbunden und daher für Pendler besonders attraktiv ist, ist in den letzten 25 Jahren um mehr als 80 % auf 2600 Personen gewachsen (Stand März 2023). Der Anteil der Nicht-Deutschen stieg im selben Zeitraum von 4 auf beinahe 45 %. In diesem Teil finden sich 57 Nationalitäten; Luxemburger machen unter ihnen ca. die Hälfte aus.^{ix} Die Zahlen vermitteln nicht nur eine Idee vom demografischen und von dem mit ihm verbundenen physisch-räumlichen Wandel individueller Ortschaften, sondern sie zeigen auch, dass die nationale Dichotomie, d. h. die in der Grenze sich manifestierende Relation Luxemburg-Deutschland, lediglich eine – wenn auch sehr wichtige – Dimension des Vergleichs und der Wahrnehmung von Unterschieden darstellt, die die Mobilität und die komplexen Veränderungsvorgänge in den Dörfern begleiten. Die Einwohnerschaft der deutschen Grenzdörfer wird zusehends zu einem Abbild der Wohnbevölkerung des Großherzogtums, das insbesondere in dem seit den 1970er Jahren stetig wachsenden Finanz- und Dienstleistungssektor Arbeitskräfte aus der ganzen Welt anzieht.^x

Angesichts der geringen Größe des Landes können die Bewohner Luxemburgs, die ihren Wohnsitz nach außerhalb des Landes verlegen wollen, zwischen den Grenzregionen in Belgien, Frankreich und Deutschland wählen. Alle drei Regionen haben in den vergangenen Jahrzehnten eine massive Zuwanderung aus Luxemburg erlebt. In der belgischen und französischen Grenzregion handelt es sich allerdings bei der Mehrzahl der Wohnmigranten um belgische, respektive französische Staatsangehörige, also um Personen, die aus Luxemburg in ihr Herkunftsland zurückgezogen sind. Die deutschen Grenzdörfer dagegen sind, wie die Zahlen aus Wincheringen zeigen, für die internationale Bewohnerschaft des Großherzogtums attraktiv, und auch die überwiegende Zahl der Wohnmigranten mit luxemburgischer Staatsangehörigkeit entscheidet sich für einen Wohnsitz in Deutschland.^{xi} Diese Differenzen in der Zusammensetzung der Gruppen der Wohnmigranten in den drei Grenzregionen sind zweifellos von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, u. a. von landesspezifischen infrastrukturellen Gegebenheiten, wie dem Vorhandensein bilingualer Schulen und Kindergärten in deutschen Grenzgemeinden. Daneben macht sich hier wohl auch die unterschiedliche Art der Selbstvermarktung der Kommunen in den drei Ländern bemerkbar. Viele

Gemeinden im deutschen Grenzland werben explizit um ausländische Mitbürger – Luxemburger wie andere – und unterstreichen die internationale Zusammensetzung ihrer Bewohnerschaft als einen wesentlichen Vorzug.^{xii}

Die knappe Schilderung der demografischen Entwicklungen in den deutschen Moseldörfern zeigt, dass diese Grenzregion für die Untersuchung der Wahrnehmung und Erfahrung von Ungleichheit auch deshalb einen interessanten Kasus darstellt, weil eine kategoriale Differenzierung, die bei der Erklärung raumbezogener Ungleichheit häufig ins Spiel gebracht wird, nämlich die Unterscheidung zwischen urbanem und ländlichem Raum und die mit ihr assoziierte Unterscheidung zwischen Zentrum und Peripherie, sich hier nicht mehr plausibel anwenden lässt.^{xiii} Wincheringen ist ein ‚globalisiertes Dorf‘, wo rurale, in hohem Grade durch Autochthonie und Sesshaftigkeit geprägte soziale Strukturen mit Internationalität und Kosmopolitentum vereint sind. Wir haben es im deutsch-luxemburgischen Grenzland demnach mit sehr komplexen Veränderungen und Erfahrungen von Differenz zu tun. Ich werde mich jedoch auf dasjenige Element konzentrieren, das die Entwicklung der Grenzdörfer von der demografischen Entwicklung im Großherzogtum, d. h. von der Internationalisierung und Globalisierung, die das rapide wirtschaftliche Wachstum Luxemburgs begleiten, unterscheidet, nämlich auf den massiven Zuzug von Luxemburgern, von regionalen Nachbarn. Sie stellen in den untersuchten Dörfern den größten Teil der hinzugekommenen Bewohner dar. Diese neuen Dorfbewohner tragen einerseits als näher gerücktes Objekt des Vergleichs zu einer Veränderung der nationalen Dichotomie, ihrer gleichzeitigen Intensivierung und Infragestellung bei. Andererseits werden sie, wie im Folgenden gezeigt wird, am neuen Wohnort jenseits der Grenze auch auf eine neue Art zu Subjekten des Vergleichs: Es drängt sich ihnen die Gegenüberstellung mit der alten Wohn- und Lebenssituation auf und damit auch die Reflexion über sich und ihre Lage. Hier sind es also – in der einfachen Logik der Ungleichheit ausgedrückt – die ‚Gewinner‘, die zum Nachdenken über Ungleichheit genötigt sind.

Methoden

Mein Interesse richtet sich auf die individuellen Erfahrungen und Einstellungen der luxemburgischen Wohnmigranten in deutschen Grenzdörfern und auf die Frage nach den Formen der Identifikation mit dem neuen Wohnort, respektive mit der Region, die sich für diese Personen im Zuge ihres Wohnortwechsels sozusagen neu formiert hat. Die Ergebnisse

basieren auf der Analyse von narrativen Interviews und in teilnehmender Beobachtung gewonnenen Daten. Nach der Phase einer intensiven, im Rahmen eines interdisziplinären Projekts in den Jahren 2012-16 durchgeführten Untersuchung^{xiv} konnte ich, da selbst in der Region lebend, die Forschung als eine Art ‚slow ethnography‘, die aus alltäglichen Beobachtungen und Gesprächen und einer mehr oder weniger systematischen Teilnahme am dörflichen öffentlichen Leben sowie gelegentlichen Interviews bestand, fortsetzen.^{xv}

Ausgangspunkt des genannten Projekts war die Auffassung, dass die Forschung zu residenzieller Mobilität der Spezifik dieser Art der Grenzüberschreitung nicht gerecht wird, wenn sie sie als eine weitere Form des opportunistischen ‚border surfing‘ (Terlouv, 2012) – neben grenzüberschreitendem Konsumverhalten und Arbeitspendlertum – betrachtet. Das Projekt ging von der Hypothese aus, dass diese Bewegungen als Migrationsprozesse zu betrachten sind, und war daher am alltäglichen Leben und Wohnen individueller Migranten, ihren Identifikationsbedürfnissen und -praktiken interessiert. Neben teilnehmender Beobachtung in ausgewählten Grendörfern führten wir narrative Interviews mit Zugezogenen aus Luxemburg sowie mit alteingesessenen Dorfbewohnern durch.^{xvi} Die Wahl dieser Methode impliziert bereits ein bestimmtes Verständnis des Phänomens, nämlich die Auffassung, dass der Umzug einen Gegenstand von Erinnerung und Erzählung bildet. Er verlangt nach fortgesetzter Darlegung und Interpretation, und die ihn betreffenden Erinnerungsvorgänge sind Teil des Migrationsprozesses. Die gesammelten ‚Umzugsgeschichten‘ bestehen im Wesentlichen aus Erinnerungen an das Leben am vorherigen Wohnort sowie Schilderungen der Ankunft und der Erfahrungen am neuen.^{xvii} Sie sind u. a. anderem deswegen von großem Interesse, weil sie von der Akzeptabilität und, grundlegender, von der Legitimität der Migration handeln, d. h. davon, was es rechtfertigt, das Herkunftsland zu verlassen, und was den Anspruch auf den neuen Ort begründet.

Divergenz und Zeitverhältnisse

Das Thema des Workshops, auf den die in diesem Band versammelten Texte zurückgehen, war ‚grenzüberschreitende Ungleichheiten‘. Die Wendung kann auf zweierlei Weise verstanden werden; sie kann Ungleichheiten meinen, die sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite der Grenze zu finden sind, aber auch solche, die zwischen Hüben und Drüben bestehen? Der

Titel meines Beitrags ‚Divergenz in Grenzregionen‘ ist demgegenüber eindeutig. Er bezieht sich auf die Tatsache, dass die Gegebenheiten dies- und jenseits der nationalen Grenze sich unterschiedlich entwickelt haben. Wie wird diese Divergenz von den Bewohnern der Grenzregion, hier insbesondere den luxemburgischen Wohnmigranten, wahrgenommen? Die Umzugsgeschichten zeigen, dass die Unterschiedlichkeit der Entwicklungen in Luxemburg und im deutschen Grenzland nicht einfach als Ungleichheit – von Ressourcen und Chancen der Partizipation – erfahren wird, sondern auch als Ungleichzeitigkeit. Die Wohnmigranten erzählen, so könnte man sagen, nicht nur von Bewegung im Raum, sondern auch von Bewegung in der Zeit; und in dieser Dimension problematisieren sie, so mein Argument, die moralische Ambiguität ihrer Migration bzw. begründen deren Legitimität.

Divergenz und Konvergenz

Der Begriff Divergenz bezeichnet, wenn er im Zusammenhang mit Verhältnissen in sozialen Systemen gebraucht wird, die kontinuierliche Entwicklung hin zu Unterschiedlichkeit, sein Antonym Konvergenz das Gegenteil, die Entwicklung hin zu Gleichheit. Im Unterschied zu Gleichheit und Differenz beschreiben die beiden Termini keinen Zustand, sondern Prozesse. Nach der Hochkonjunktur der makroökonomischen Konvergenztheorien in den 1960er und 70er Jahren (Ludz, 1969) begegnet man in jüngerer Zeit dem Begriffspaar v. a. in Studien zu Europäisierungsprozessen, d. h. in vergleichenden Untersuchungen über ökonomische und gesellschaftliche Entwicklungen in (west) europäischen Ländern.^{xviii} In den 1980er Jahren wurde Konvergenz im Bereich der Löhne und Gehälter innerhalb der Europäischen Gemeinschaft weithin als kontinuierlich und unumkehrbar angesehen. Im Bildungsbereich galt sie als eine Notwendigkeit, was dazu führte, dass enorme Anstrengungen zu ihrer Förderung unternommen wurden. Weitere Forschungsfelder, in denen das Konzept eine Rolle spielt, sind Medienlandschaften und Rechtssysteme, aber auch im Bereich der Kultur, d. h. bei der Frage, ob bzw. inwieweit sich Wertorientierungen und Einstellungen im Innern der Europäischen Union zunehmend einander angleichen, ist es von zentraler Bedeutung.^{xix}

Anders als bei den genannten Studien geht es im Folgenden nicht um die Frage der Wünschbarkeit von Konvergenz und Divergenz und der Möglichkeit oder Notwendigkeit der Beförderung von Konvergenz, sondern um die Wahrnehmungen und Bewertungen dieser Entwicklungen bei Bewohnern einer europäischen

Grenzregion, genauer bei Personen, die aufgrund ihres grenzüberschreitenden Umzugs auf eine spezifische Weise mit Divergenz konfrontiert sind. Studien zu Grenzen und *borderlands* haben sich für diesen Aspekt der Grenzerfahrungen und seine Bedeutung für soziale Beziehungen und Identitätsprozesse nur in geringem Maß interessiert.^{xx} Das trifft auch auf Untersuchungen zu, die sich mit der Komplexität alltäglicher Grenzpraktiken befassen, etwa den Versuch von Baz Spierings und Martin van der Velde, das Zusammenspiel von rationalen und emotionalen Faktoren bei der Entscheidung für grenzüberschreitende Aktivitäten in einem Modell zu erfassen, das sie als „bandwidth of (un) familiarity“ bezeichnen (Spierings und van der Velde, 2008). Mit dem Begriff der Vertrautheit (*familiarity*) wird angedeutet, dass es um mehr als Gleichheit und Ungleichheit und die bloße Kenntnis der Gegebenheiten jenseits der Grenze geht. Vertrautheit hat einen zeitlichen Bezug, ist, so könnte man sagen, biografisch verankert. Die zeitliche Dimension bleibt jedoch bei den Autoren, auch wenn sie sich um konzeptuelle Präzisierung und die Entwicklung eines dynamischen Begriffs bemühen, undeutlich.^{xxi}

Border temporalities

Diesem Mangel begegnen neuere Arbeiten, indem sie sich ausdrücklich mit der Zeitlichkeit von Grenzen (*border temporalities*) befassen.^{xxii} Gemeint ist damit das Studium nicht nur von Grenzen in ihrer historischen Entwicklung (Entstehung, Verschiebung usw.), sondern auch von Grenzen als zeitlichen Demarkierungen, als Unterscheidungen zwischen Erscheinungen und Verhältnissen, die unterschiedlichen historischen Zeiten anzugehören scheinen. Grenzen, so die hier vertretene Auffassung, produzieren eine Andersheit in zeitlicher Hinsicht (*temporal otherness*) oder gehen mit ihr einher. Für unseren Zusammenhang ließe sich dies auf die einfache Formel bringen, dass zeitliche Andersheit oder Ungleichzeitigkeit im Grenzland auf gesteigerte Weise vorherrschen und erlebt werden kann.^{xxiii} Diese neueren Entwicklungen in den *border studies* wurden inspiriert u. a. durch Arbeiten zu gegenwärtigen grenzüberschreitenden Bewegungen in Osteuropa, d. h. an Grenzen, die sich in jüngster Zeit drastisch verändert haben, z. T. neu errichtet wurden oder auch, im Fall der deutsch-deutschen Grenze, (mehr oder weniger) verschwunden sind. Hier sind zeitliche Differenzierungen in dem Sinne, dass dem Anderen jenseits der Grenze Zeitgenossenschaft abgesprochen wird, von langer Dauer und verbunden mit Vorstellungen von unterschiedlichen Graden der Modernität bzw.

Rückständigkeit und den hierauf gründenden hierarchischen Verhältnissen.^{xxiv} In den Beziehungen zwischen den Ländern, die die Großregion bilden – d. h. Luxemburg, Belgien, Deutschland und Frankreich, also Kernländern des europäischen Einigungsprozesses – scheinen diese Vorstellungen dagegen besonders schwach ausgeprägt zu sein. Was kann in Bezug auf deutsch-luxemburgische Begegnungen und Verhältnisse mit unterschiedlichen Temporalitäten und Andersheit, die auf dieser Unterschiedlichkeit basiert, gemeint sein? Konkreter gefragt: Erleben Wohnmigranten ihren Umzug in deutsche Grenzdörfer in irgendeinem Sinne als Umzug in eine andere Zeit?

Interessant sind die Berichte über den Wohnortwechsel auch darin, dass in ihnen häufig von Unterschieden zwischen altem und neuem Wohnort die Rede ist, die auf divergente Entwicklungen zurückgehen. In anderem Zusammenhang habe ich bereits argumentiert, dass diese Geschichten, eben weil sie von solchen, den Akt der Grenzüberschreitung begründenden temporalen Verhältnissen handeln, es nahelegen, die Wohnortverlegung als Migration zu deuten (Boesen 2020). Die Wohnmigranten suchen, wenn man ihren Erinnerungen folgt, nicht nur günstigeren Wohnraum, sondern auch Lebensverhältnisse, die sie in ihrem Herkunftsland vermissen. Während die klassische Migrationserzählung die räumliche Bewegung als ein gleichzeitiges Voranschreiten in einer linearen Zeit fasst – eine Bewegung in fortgeschrittenere Sphären, die ein besseres Leben verheißen –, haben wir es bei den Umzugsgeschichten im Grenzland häufig mit der gerade umgekehrten Struktur zu tun: Viele der Interviewten beschreiben ihren Wohnortwechsel als ein Sich-Entfernen von rezenten Entwicklungen – von zu viel Verkehr, der Dominanz des Französischen im Alltagsleben, dem stetig wachsenden Konsumdruck etc. –, und als Suche nach bzw. Wiederfinden von Gegebenheiten und Zuständen, die da, wo sie herkommen einmal bestanden, nun aber verschwunden sind. Der Wohnortwechsel wird auf diese Weise als sinnvoll und legitim und auch als eine Art Migration – als Bewegung von einem Lebensraum in einen neuen und andersgearteten – erlebt und beschrieben.

Die Moralökonomie der Zugehörigkeit

Das Problem der moralischen Legitimität, das der Migration inhärent ist, stellt sich für die luxemburgischen Wohnmigranten auf eine spezifische Weise. Sie können weder auf Not und Bedrängnis im Herkunftsland verweisen noch darauf, dass sie durch ihre Arbeit zum Wohlstand

des neuen Landes beitragen werden, denn ihre Arbeitsleistung (mitsamt den Steuerzahlungen) verbleibt in Luxemburg. Diese besondere Legitimationsnot macht ein Problem kenntlich, das die Migrationsforschung und die *border studies* bisher wenig beschäftigt hat: Wie rechtfertigen Migranten, dass sie ihr eigenes Land verlassen, und worauf gründen sie umgekehrt den Anspruch auf einen Platz an einem anderen Ort und in einer anderen Lebenswelt. Auch im engeren Feld der anthropologischen Forschung findet sich zu dieser Frage bisher wenig, was angesichts der seit einigen Jahren erstarkenden Anthropologie der Moral verwundern mag.^{xxv} Eine der wenigen Ausnahmen bildet die Arbeit von Lola Aubry im Rahmen ihrer Studie zu Formen der Willkommenskultur in Paris in den Jahren 2016-17. Gestützt auf aktuelle Ansätze zu einer „anthropology of moralities“ oder „anthropology of the good“ beschäftigt sie sich mit der Frage, wie Krisenmomente einen „moral breakdown“ und als Folge „new versions of the good“ herbeiführen können (Aubry, im Erscheinen).

Während Aubry sich mit den Selbstreflexionen und moralischen Zweifeln der ‚Helfer‘ (*volunteers*) beschäftigt, interessieren im vorliegenden Fall die Legitimierungsbemühungen der Migranten und das allgemeinere Problem der Moralität von Migration. Noch allgemeiner formuliert es Emmanuel Charmillot, wenn er von „(im)moral mobilities“ spricht. Charmillot beschäftigt sich mit dem Val de Travers, einer schweizerisch-französischen Grenzregion, die der Großregion und besonders dem luxemburgisch-deutschen Grenzland darin ähnelt, dass eine Vielzahl von grenzüberschreitenden Mobilitäten gleichzeitig existiert: Konsum, Arbeitspendlertum und Wohnmigration. Diese Mobilitäten haben, so der Autor, ein „regime of (im)moral mobilities“ hervorgebracht, das wesentlich in der Einstellung gründet, dass unmoralisch sei, was die lokalen Strukturen schwächt (Charmillot, 2023). Es besteht also die Vorstellung von einer Verpflichtung gegenüber der Herkunftsgemeinschaft; wer die heimische Wirtschaft nicht stärkt, weil er lieber günstiger im Nachbarland einkauft, kommt dieser Verpflichtung nicht nach. Auf ähnliche Haltungen kann man in Luxemburg stoßen, etwa auf Kritik am Einkauf in den Supermärkten auf der deutschen Seite der Mosel und am Shopping in Trier.^{xxvi} Die Einstellung, dass in Luxemburg verdientes Geld auch dort ausgegeben werden sollte, betrifft selbstverständlich auch Wohnmigranten, die im Nachbarland investieren. Interviewpartner berichten von entsprechenden Reaktionen, von Unverständnis und Missbilligung bei Familienmitgliedern oder Kollegen.

Interessant sind in diesem Zusammenhang Ghassan Hages Überlegungen zur „moral economy of social belonging“ und seine Deutung von Migration als „guilt-inducing process“. Die Vorzüge des gemeinschaftlichen Lebens seien, so Hage, „a gift that the community expects those who receive it to reciprocate. ... One repays this gift through a life-long participation in the family and community or whichever communal group individuals feel has provided them with that gift of communality.“ (Hage 2003, S. 86-87). Der Migrant, der die Gemeinschaft, der er in dieser Weise verpflichtet ist (die Familie, die Nation oder eine andere Gruppe), verlassen hat, hat sich der Vernachlässigung dieser Pflicht zur Erwidern der ursprünglichen Gabe schuldig gemacht. Ähnlich – und mit direktem Bezug auf Hage – argumentiert Jørgen Carling in seiner Analyse der „transnational moralities“ kapverdischer Migranten und Nicht-Migranten.^{xxvii} Carling beleuchtet die moralische Asymmetrie, die – neben ökonomischer und informationeller Asymmetrie – die Beziehungen zwischen Migranten und Nicht-Migranten prägt. Die moralische Überlegenheit, oder das „moralische Kapital“ der Nicht-Migranten, d. h. jener, die die Gemeinschaft nicht verlassen haben, begründet deren Anspruch auf Unterstützung in Form von *remittances* durch die, denen es andernorts (vermeintlich) besser geht. Diese Asymmetrie bringt, wie Carling zeigt, „moral economies of ingratitude“ hervor. Die Migranten sind grundsätzlich dem Vorwurf der Undankbarkeit gegenüber der Gemeinschaft ausgesetzt. Undankbar sind aber auch die Daheimgebliebenen: mit ihrer Nicht-Würdigung des Wertes der *remittances* unterlaufen sie den Hierarchie stiftenden Effekt der Gabe (Carling, 2008).

Bei den von Carling und anderen beschriebenen „transnational moralities“ trifft man auf Migranten, die ihre Verpflichtung gegenüber der Herkunftsgemeinschaft – die durch die Migration verursachte Schuld – anerkennen und durch Gaben, v. a. *remittances*, zu begleichen suchen.^{xxviii} In dem uns interessierenden Fall sind, wie bereits festgestellt, die Verhältnisse gleichsam auf den Kopf gestellt: Die Wohnmigranten verlassen einen Ort des Überflusses, von einer Suche nach existenzieller Verbesserung kann nicht die Rede sein. Die klassischen Deutungen des Migrationsvorgangs und gleichzeitig auch die Möglichkeiten, den Verpflichtungen gegenüber der Herkunftsgemeinschaft gerecht zu werden, stehen ihnen daher nicht zur Verfügung. Wie rechtfertigen unter diesen Umständen die Wohnmigranten ihren Weggang aus Luxemburg? Anders formuliert, womit befreien sie sich von der Pflicht

zur Reziprokation, bzw. wie kompensieren sie die Schuld der Nicht-Reziprokation?

Die Umzugsgeschichten geben eine Antwort auf diese Frage, sie können als Variationen zum Thema Gemeinschaft und Verpflichtung gelesen werden. Die Interviewpartner berichten nicht nur über den Umzug selbst und den neuen Wohnort, sondern in aller Regel auch über die Verhältnisse am Herkunftsort. Neben den bereits genannten allgemeinen, meist entschieden negativ geschilderten Entwicklungen in Luxemburg geht es in den Umzugsgeschichten häufig um partikuläre persönliche Erfahrungen. Ein junger Mann erzählt, dass man ihm in seinem luxemburgischen Herkunftsort kein Bauland verkaufen wollte, ein älteres Paar berichtet von der fehlenden schulischen Fürsorge, die ihre Kinder erfahren haben, ein anderes davon, dass ihre durch körperliche Arbeit geprägte Lebensweise im Bekanntenkreis verächtlich gemacht wurde. Die Interviewpartner erinnern sich an Enttäuschungen auf unterschiedlichen Ebenen und an mangelnde Gemeinschaftlichkeit. Mit diesen Erinnerungen wird – rückblickend – die Zugehörigkeit zur Tauschgemeinschaft aufgekündigt, genauer gesagt, es wird die ursprüngliche Gabe der Gemeinschaftlichkeit als defizitär abgewertet und damit die Schuld der Gemeinschaft gegenüber negiert. Auch die z. T. drastische Kritik an den veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen in Luxemburg – an Materialismus und Anonymität ebenso wie an der steigenden Zahl der Ausländer und der Verdrängung der luxemburgischen Sprache – enthält dieses Moment der Rechtfertigung: Die Gemeinschaft, der man etwas schuldig wäre, existiert nicht mehr.

Divergenzgeschichten

In diesen Schilderungen spielt Divergenz eine Rolle; die Entwicklungen in Luxemburg werden vor dem Hintergrund der Verhältnisse am neuen Wohnort erinnert und dargestellt. Für unser Thema ebenso von Belang ist jedoch die Konfrontation mit dieser Divergenz auf der deutschen Seite der Grenze, und damit der komplementäre Aspekt der moralischen Legitimität der Grenzüberschreitung, nämlich die Frage, wie die Wohnmigranten ihren Anspruch auf Teilhabe an den Vorzügen des neuen Orts begründen.

Die moralische Ambivalenz der Wohnmigration tritt in den Interviews und in informellen Gesprächen mit luxemburgischen Bewohnern der Grenzdörfer häufig deutlich hervor. Das private Gespräch mit einer Frau, die ein großes Haus in einem deutschen Moseldorf gekauft hatte und gerade im Begriff stand, mit ihren Kindern dort einzuziehen, ist ein Beispiel hierfür. Die Frau

äußerte sich besorgt über die Frage, ob sie als Luxemburgerin, die ihren Anteil am Anstieg der Immobilienpreise in der deutschen Grenzregion hat, im Dorf willkommen sei, und erklärte im selben Atemzug, dass ihre Kinder nicht mehr in der Lage sein werden, in Luxemburg Wohneigentum zu erwerben. Die Ambivalenz wird dadurch ausgedrückt, dass die Neubürgerin sich in zwei komplementären Rollen beschreibt; als Opfer des Wandels – sie wird durch die Entwicklungen des Immobilienmarktes in Luxemburg von dort verdrängt –, doch auch als Agent dieses Wandels – insofern sie den Immobilienmarkt an ihrem neuen Wohnort beeinflusst. Die in der Divergenz gegebene Ungleichzeitigkeit, von der die Rede war, wird von ihr in der simultanen Gegensätzlichkeit ihrer persönlichen sozioökonomischen Position erlebt; in Luxemburg können sie und ihre Kinder mit den Zeitläuften nicht länger mithalten, auf der anderen Seite der Grenze, wo die Entwicklung weniger rasant verläuft, finden sie sich, nachdem sie ihr Haus in einer der teuersten Wohngegenden Luxemburgs verkauft haben, in einer mehr als bequemen und weiterhin eine sichere Zukunft verheißenden Lage. Wäre da nicht die moralische Verunsicherung durch die Frage, ob sie im neuen Wohnort willkommen sind, die Beobachtung, dass ihre privilegierte materielle Situation, die sich aus ihrer luxemburgischen Herkunft ergibt, diese bequeme Lage unterschwellig problematisch sein lässt.

Divergenz betrifft hier die Entwicklung der Grundstückspreise, die in Luxemburg in den vergangenen Jahrzehnten in die Höhe geschossen sind, eine Entwicklung, die einen wichtigen, wenn nicht den wichtigsten Faktor für das Aufkommen und die stetige Zunahme der Wohnmigration in der Region darstellt. Die Erfahrung von Divergenz machen die Wohnmigranten aber auch noch in anderen Bereichen, die Frage der moralischen Legitimität ihrer Präsenz am neuen Ort stellt sich auf umfassendere Weise. Dies soll abschließend am Beispiel zweier Umzugserzählungen erläutert werden. Sie stammen von zwei luxemburgischen Ehepaaren, die denselben Wohnort in Deutschland gewählt haben, ein Dorf, 15 Kilometer von der Grenze zu Luxemburg entfernt, wo Bauland deutlich billiger ist als in den Dörfern entlang der Mosel. Zum Zeitpunkt des Interviews leben sie bereits sieben, respektive acht Jahre in ihrem neuen Heim. Die beiden Paare haben überdies gemein, dass sie ihren Entschluss, ein Haus zu kaufen, relativ spät fassten – zu spät, als dass das Vorhaben in Luxemburg hätte verwirklicht werden können. Im einen Fall lebte das Paar in einer Dienstwohnung unweit des Arbeitsplatzes des Mannes. Als die beiden im Alter zwischen

fünfzig und sechzig realisierten, dass sie nicht für immer dort würden wohnen können, war Bauland in Luxemburg bereits unerschwinglich geworden. Das andere Paar lebte in einer Mietwohnung und hatte geplant, nach dem Eintritt ins Rentenalter ein Apartment zu erwerben, musste aber, als es so weit war, feststellen, dass es sich angesichts der gestiegenen Preise keine akzeptable Wohnung in Luxemburg mehr leisten konnte.

Nach etlichen Jahren am neuen Wohnort stimmen beide auch darin überein, dass sie mit ihrer Entscheidung zur Wahl eines Wohnorts im Nachbarland mehr als zufrieden sind. Allerdings haben die ökonomischen Divergenzen zwischen beiden Ländern es ihnen zwar erlaubt, ein Haus zu bauen, doch sind sie auch die Quelle eines gewissen Unbehagens. Neben den Preisen für Bauland sind die Gehälter ein wichtiger Bereich, in dem Divergenz herrscht. In beiden Interviews wurden die beachtlichen Einkommensunterschiede zwischen Luxemburg und Deutschland ausführlich thematisiert. Die Ehepaare verglichen ihre eigene ökonomische Situation, d. h. die Höhe ihrer Rentenbezüge, mit denen der deutschen Nachbarn und Bekannten und unterstrichen die Disparität, indem sie das Fehlen objektiver und daher legitimer Grundlagen für diese Unterschiede darlegten – wobei sie als objektive Grundlage das Niveau der beruflichen Ausbildung ansahen. Im einen Fall war die Pension des Ehemannes höher als die eines deutschen Hochschulprofessors, wiewohl seine berufliche Tätigkeit nicht einmal einen akademischen Abschluss erfordert hatte. Im anderen überstieg die Pension, die der Betreffende als ungelernter Arbeiter bezog, diejenige eines deutschen Handwerkers.

Beide Paare fühlten sich angesichts dieser ungerechtfertigten Differenz unwohl und waren bestrebt, ihren Wohlstand vor den Nachbarn zu verbergen. Bei einem der beiden war das Unbehagen mit Angst vor dem Neid der anderen und Verdächtigungen verbunden. Der Ehemann argwöhnte, dass seine mit der Post versandten Pensionsabrechnungen im falschen Briefkasten gelandet seien und daher alle im Dorf die Höhe seiner monatlichen Bezüge kannten. Das andere Paar fühlte Scham angesichts seiner materiellen Situation und hatte den Impuls, die eigenen

bornierten Bewertungsgrundlagen zu revidieren; es sei falsch, für Luxemburger aber selbstverständlich, Konsumgüter als preiswert anzusehen, weil sie weniger kosteten als in Luxemburg.

Die Beispiele vermitteln eine Vorstellung von der Komplexität und Ambivalenz der sozialen Beziehungen, die mit der Erfahrung von materieller Divergenz verbunden sind. Beide Ehepaare sind nach ihrer eigenen Einschätzung gut in die lokale Gemeinschaft integriert. Sie nehmen am soziokulturellen Leben des Ortes teil und haben enge nachbarschaftliche Beziehungen. Die Männer wurden aufgefordert, sich in der Lokalpolitik zu engagieren, was von beiden als Ausweis ihrer fortgeschrittenen Verankerung im Dorf betrachtet wird. Hinsichtlich der Legitimität dieser Teilhabe jedoch besteht bei beiden Unsicherheit, wie aus den geschilderten Strategien der moralischen Selbstbeschwichtigung erkennbar wird.

Abschließend möchte ich noch einmal auf das Problem der Ungleichheit zurückkommen. Die beschriebenen divergenten Entwicklungen in Luxemburg und Deutschland führen zu ökonomischen Ungleichheiten innerhalb der Grenzregion. Die Zugehörigkeit der Wohnmigranten zu dieser Gemeinschaft, die sich für sie in der Dorfgemeinschaft und Nachbarschaft konkretisiert, ist aber nicht aufgrund des Faktums der sozioökonomischen Unterschiede problematisch. Ungleichheit existiert auch innerhalb Luxemburgs und ebenso zwischen den anderen Bewohnern der Region und hat in den stark agrarisch geprägten Dorfgemeinschaften auch früher, nicht zuletzt aufgrund der Unterschiede hinsichtlich der Verfügung über Grund und Boden, eine große Rolle gespielt. Problematisch ist die Ungleichheit, weil sie auf Divergenz beruht. Mehr noch, auf Divergenz ‚im Herzen Europas‘, d. h. in einem historisch-gesellschaftlichen Kontext, in dem – wie die Vergleiche mit deutschen Professoren und Handwerksmeistern zeigen – die paradigmatische Erzählung von Ungleichzeitigkeit, nämlich die Dichotomie ‚entwickelt‘/ ‚unter-entwickelt‘, ‚modern‘/ ‚traditional‘ nicht mobilisiert werden kann.

NOTIZEN

ⁱ Klatt, 2021. Siehe auch die Studie von Rehm, Schröder und Wenzelburger zu der Frage „what role do border regions play in fostering European identity?“; am Beispiel Deutschlands gelangen sie zu dem Ergebnis, dass kein klarer Zusammenhang zwischen „border residency and attachment to Europe“ besteht (Rehm et al., 2024).

ⁱⁱ Siehe etwa Anna Amelinas „conceptual toolkit“ zur Analyse von grenzüberschreitender Ungleichheit, zu dem die Idee von „regimes of intersection“, die unterschiedliche Ungleichheitsmuster hervorbringen können, gehört (Amelina, 2017).

ⁱⁱⁱ Zur Bedeutung unterschiedlicher Referenzgrößen für Ungleichheitserfahrungen und zu deren Auswirkungen auf individuelle Zufriedenheit siehe Lahusen und Kiess, 2019.

^{iv} Zur Klärung des Begriffs der Ungleichheit, d. h. zur Unterscheidung zwischen Differenz und Ungleichheit, siehe einführend Therborn, 2006.

^v Zur Wohnmigration in der Großregion siehe u. a. Carpentier, 2010; Boesen und Schnuer, 2015. Zu diversen anderen europäischen Grenzregionen liegen ebenfalls Studien vor, siehe etwa zur deutsch-niederländischen Grenze Strüver, 2005; zur französisch-belgischen Grenze Clément, 2018; zur polnisch-deutschen Grenze Jańczak, 2017; zur italienisch-slowenischen Grenze Jagodic, 2012 – um nur einige Beispiele zu nennen. Zu Pendlern in der Großregion und vergleichenden Analysen siehe u. a. Wille, 2012; Pigeron-Piroth und Wille, 2019; Karacan, 2023.

^{vi} Eine umfassende Untersuchung der Wohnmobilität aus Luxemburg in den drei Grenzregionen liegt lediglich aus dem Jahr 2010 vor (Carpentier, 2010). Neuere Daten zur Entwicklung des Wohnungsmarktes in den verschiedenen Teilen der Großregion finden sich in den Beiträgen zu Les Cahiers de la Grande Région N° 8 (2024), die dem Thema „Le logement. Une problématique transfrontalière“ gewidmet sind.

^{vii} In den drei Nachbarländern lag 2019 die Zahl der atypischen Pendler nach Luxemburg, d. h. derer, die die luxemburgische Staatsangehörigkeit besitzen, zwischen ca. 3000 und 3500 Personen (IBA-OIE 2021, S. 29); siehe auch IGSS 2023, S. 2.

^{viii} Der Bürgermeister des deutschen Moseldorfes Wincheringen schätzte bspw. die Zahl der nicht gemeldeten Bewohner in seiner Gemeinde im Jahr 2015 auf 100 bis 150 Personen (ca. 5 % der gesamten Einwohner). Nach den Grenzschießungen während der Corona-Epidemie, die es diesen Bewohnern zeitweilig geradezu unmöglich gemacht haben, zwischen Wohnsitz in Deutschland und Arbeitsplatz in Luxemburg zu pendeln, sind die Zahlen möglicherweise deutlich gesunken.

^{ix} Nationalitätenstatistik Verbandsgemeinde Saarburg-Kell; Auszug vom 21. März 2023. Sehr ähnlich ist die Bevölkerungszusammensetzung im saarländischen Perl, einem weiteren Moseldorf, das aufgrund seiner direkten Verkehrsverbindung nach Luxemburg zu einem begehrten Wohnort geworden und in den vergangenen

Jahrzehnten rapide gewachsen ist; im Jahr 2017 lebten dort 2379 Personen, darunter 1085 nicht deutsche Bewohner aus 50 Nationen; 686 Personen besaßen die luxemburgische Staatsangehörigkeit; Angaben des Einwohnermeldeamtes Perl, 18.8.2017.

^x In der Hauptstadt Luxemburg leben heute Angehörige von mehr als 160 Nationen, die 70 % der Bevölkerung ausmachen, landesweit sind 47 % der Bewohner keine luxemburgischen Staatsangehörigen (STATEC, 2022, S. 11); zur ‚Metropolisierung‘ Luxemburgs siehe Hesse, 2016.

^{xi} Siehe Brosius und Carpentier, 2010; der Anstieg der atypischen, d. h. luxemburgischen Pendler aus Belgien und Frankreich nach Luxemburg ist zu einem bedeutenden Teil darauf zurückzuführen, dass viele Belgier und Franzosen in den vergangenen Jahren die Möglichkeit der Einbürgerung von Nachkommen luxemburgischer Staatsangehöriger, die 2010 per Gesetz eröffnet wurde, genutzt haben. Im Jahr 2019 haben fast 2500 Franzosen und über 1300 Belgier, dagegen nur 361 Deutsche die luxemburgische Staatsangehörigkeit erworben (IBA-OIE, 2021, S. 29).

^{xii} Als Beispiel hier ein Zitat von der Internetseite des deutschen Moseldorfes Wellen, das wie Wincheringen in den letzten Jahren deutlich gewachsen ist und mehrere Neubaugebiete entwickelt hat. Die Beschreibung des Bürgermeisters von seinem Dorf wird auf Deutsch, Englisch und Französisch angeboten; die englische Version beginnt wie folgt: „Wellen is situated in the beautiful Mosel valley opposite the town of Grevenmacher in Luxembourg. Both Grevenmacher and Wellen are directly interconnected through a newly built state-of-the-art bridge which makes Wellen a gateway to the picturesque city of Luxembourg City ... Because of our own history and the proximity to Luxembourg and France, Wellen not only considers itself but also acts as a welcoming town for all people who want to join and play a part in enriching our community.“ <https://www.wellen-mosel.de/> (abgerufen am 23.9.2024). Zu den Unterschieden zwischen französischen und deutschen kommunalen „politics of attraction“ siehe Gerber, 2016.

^{xiii} Die Entwicklungen in ländlichen Räumen ziehen in jüngster Zeit größeres Interesse auf sich; sozialwissenschaftliche Studien befassen sich mit dem „vergessenen Land“, der ungleichen Entwicklung ländlicher Regionen (siehe u. a. Belina et al., 2022), aber auch mit Migration und Mobilität, der „global countryside“ und dem „rural cosmopolitanism“, siehe u. a. Hedberg und Carmo, 2012; Milbourne und Kitchen, 2014; Woods, 2007 und 2018.

^{xiv} Das Projekt „Cross border residence. Identity experience and integration processes in the Greater Region“ wurde an der Universität Luxemburg durchgeführt und vom Fonds National de la Recherche Luxembourg finanziert; <https://history.uni.lu/research-cross-border-residence/>.

^{xv} Diese Langsamkeit impliziert nicht die Forderungen der neueren methodisch-konzeptuellen Ansätze in den

Geistes- und Sozialwissenschaften, die slowness mit der Idee der Partizipation und des gemeinsamen Denkens, wie es bei Isabelle Stengers heißt, verbinden (Stengers, 2013).

^{xvi} Wir führten mehr als 70 Interviews mit Alteingesessenen und aus Luxemburg zugezogenen Personen, darunter 28 Luxemburger; die Zusammensetzung der Gruppe der luxemburgischen Wohnmigranten war hinsichtlich Alter und sozioökonomischer Lage sehr gemischt.

^{xvii} An anderer Stelle habe ich mich mit der Bedeutung dieser Erinnerungen für die Konstituierung des Grenzlandes, das für viele der Wohnmigranten vor dem Umzug keine deutliche Größe darstellte, als räumlich-soziale Einheit und als Erinnerungsrahmen neben anderen mehr oder weniger national geprägten Erinnerungsrahmen beschäftigt (Boesen, 2020). Die neuere Erinnerungsforschung interessiert sich zunehmend für die Multiskalarität von Erinnerungsvorgängen, d. h. für die Verknüpfungen zwischen lokalen, nationalen, transnationalen und globalen Ebenen von Erinnerung. Es wäre zu fragen, ob Grenzregionen eine weitere, von den genannten zu unterscheidende Ebene bilden können. Zur Multiskalarität siehe u. a. Chiara de Cesari und Ann Rigney, die Erinnerung verstehen als „a dynamic operating at multiple, interlocking scales and involving conduits, intersections, circuits, and articulations“ (Cesari und Rigney, 2014, S. 6); eine Einführung in neuere Ansätze zu multiplen, sich überschneidenden Erinnerungen liefert Pfoser, 2020.

^{xviii} Mein Interesse am Begriff der Divergenz geht zurück auf eine interdisziplinäre Tagung an der Universität des Saarlandes im Juni 2016 zum Thema „Konvergenz und Divergenz in Europäisierungsprozessen“ mit besonderem Fokus auf der Großregion SaarLorLux; aus ihr ging der Sammelband „Europa jenseits des Konvergenzparadigmas. Divergenz – Dynamik – Diskurs“ (Hrsg. Scholz, Dörrenbächer und Rennig, 2019) hervor.

^{xix} Einen Überblick über die gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Konvergenz- und Divergenzprozesse im Europa der Nachkriegszeit sowie über theoretische Ansätze zu Konvergenz und Divergenz in den Sozialwissenschaften liefert Scholz, 2019.

^{xx} In den border studies taucht der Begriff Divergenz selten auf, und wenn, dann wird er meist ungenau, d. h. als Synonym für Differenz gebraucht; eine Ausnahme bildet die vergleichende Untersuchung von Decoville et al. zu Integrationsprozessen in europäischen grenzüberschreitenden Metropolregionen (Decoville et al., 2013); einen Einblick in rezente Forschungsarbeiten liefern Hippe et al., 2024.

^{xxi} Vgl. Spierings und van der Velde, 2013; für eine ausführlichere Diskussion des (un)familiarity-Modells siehe Boesen und Schnuer, 2017.

^{xxii} Siehe bspw. die working group „Border Temporalities“ des UniGR-Center for Borderstudies (<https://cbs.uni->

[gr.eu/de/border-studies/arbeitsgruppen/border-temporalities](https://cbs.uni-gr.eu/de/border-studies/arbeitsgruppen/border-temporalities)); vgl. auch Hurd, Donnan und Leutloff-Grandits, 2017.

^{xxiii} Zum Begriff der Ungleichzeitigkeit siehe insbesondere Koselleck, 1972.

^{xxiv} Siehe etwa Hurd et al. zu zeitlich-räumlichen Hierarchien, die sowohl zwischen als auch, auf nationaler und regionaler Ebene, innerhalb von ‚West‘ und ‚Ost‘ hervorgebracht und aufrechterhalten werden (Hurd et al., 2017, S. 6 ff.); einen Schritt weiter geht Michał Buchowski in seiner Analyse des „Orientalismus à la Polonaise“, eines die innergesellschaftlichen Transformationsprozesse begleitenden „Neo-Orientalismus“, der zur Stigmatisierung der eigenen „Brüder und Schwestern“ dient (Buchowski, 2006). Zur „Erfindung Osteuropas“ im Kontext des sich herausbildenden Orientalismus siehe Wolff, 1994 und Todorova, 1997. In diesem Zusammenhang siehe auch Johannes Fabians Überlegungen zum Verhältnis der Anthropologie zu ihrem Subjekt, das er als „denial of coevalness“ und „Allochronismus“ kennzeichnet; durch das Verweisen des Gegenübers in eine andere Zeitschicht werden Herrschaftsverhältnisse begründet und perpetuiert (Fabian, 1983).

^{xxv} Siehe u. a. das von James Laidlaw herausgegebene „Cambridge Handbook for the Anthropology of Ethics“, insbesondere die Einleitung, in der Laidlaw die Entwicklungen der vergangenen zwei Jahrzehnte hin zu einem „ethical turn“ reflektiert (Laidlaw, 2023); einen umfassenden Überblick der Literatur liefern Mattingly und Throop, 2018.

^{xxvi} In einer von der Tageszeitung ‚Luxemburger Wort‘ durchgeführten Erhebung im Jahr 2022 gaben 35 % der Befragten an, dass sie ihr „Geld lieber im Großherzogtum [ausgeben]!“; <https://www.wort.lu/luxemburg/kaufhof-schicksal-ungewiss-fahren-sie-nach-trier-shoppen/1171345.html> (abgerufen 5.10.2024).

^{xxvii} Vgl. auch António Branquinho Pequeno, der in seiner Studie über portugiesische Migranten in Frankreich die Frage stellt: „L’immigré ressent-il comme faute dont il faudrait se racheter un jour ou l’autre, d’avoir amputé son corps social d’origine?“ und ob dieser Fehler nicht nur durch remittances wiedergutmachen versucht wird. Er deutet die posthume Rückkehr, d. h. die Bestattung im Herkunftsland, wie sie zum Zeitpunkt seiner Untersuchung von der Mehrzahl der Migranten gewählt wurde, auch als „tentative de réparation symbolique de la ‘faute originelle’ d’avoir abandonné les siens et le terroir“ (Branquinho Pequeno, 1983, S. 154 f.).

^{xxviii} Zu remittances als Elemente sozialer Tauschbeziehungen siehe auch Åkenson, 2012; eine grundlegendere Diskussion im Kontext der Debatten um eine Anthropologie der Moral und Ethik findet sich in der Arbeit von Valerio Simoni und Jérémie Voirol zu „moral remittances“ (Simoni und Voirol, 2018).

LITERATUR

- Amelina, A. (2017) *Transnationalizing Inequalities in Europe. Sociocultural Boundaries, Assemblages and Regimes of Intersection*. New York: Routledge.
- Aubry, L. (2025) 'Good Trouble: Moral Crisis and Ethical Experimentations', in Andersen, D. und Aubry, L. (Hrsg.), *Resituating Crisis: Silencing and Voicing Crisis in Everyday Life*. Oxford: Berghahn Books.
- Åkesson, L. (2012) 'Remittances and Relationships: Exchange in Cape Verdean Transnational Families', *Ethnos* 76(3), S. 326–347.
- Belina, B. et al. (Hrsg.) (2022) *Ungleiche ländliche Räume. Widersprüche. Konzepte und Perspektiven*. Bielefeld: Transcript.
- Boesen, E. (2020) 'Moving from Nation into Region. Experiences and Memories of Cross-Border Dwelling in the Greater Region SaarLorLux', in Wille, C. und Nienaber, B. (Hrsg.) *Border Experiences in Europe. Everyday Life - Working Life - Communication - Languages*. Baden-Baden: Nomos, S. 127–143. <https://doi.org/10.5771/9783845295671>.
- Boesen, E. und Schnuer, G. (2015) 'Wohnen jenseits der Grenze: Regionale Integration und ihre lokale Verwirklichung', in Wille, C. (Hrsg.) *Lebenswirklichkeiten und politische Konstruktionen in Grenzregionen: Das Beispiel der Großregion SaarLorLux: Wirtschaft-Politik-Alltag-Kultur*. Bielefeld: Transcript, S. 179–201.
- Boesen, E. und Schnuer, G. (2017) 'Dwelling in (Un)familiarity: Examples from the Luxembourg – German Borderland', in Boesen, E. et al. (Hrsg.) *European Borderlands. Living with Barriers and Bridges*. Abingdon: Routledge, S. 144–158. <https://doi.org/10.4324/9781315580852>
- Branquinho Pequeno, A. (1983) 'Les morts voyagent aussi ...: Le dernier "retour" de l'immigré portugais', *Esprit*, 83(12), S. 153–56.
- Brosius, J. und Carpentier, S. (2010) 'La mobilité résidentielle des actifs résidant au Luxembourg : quantification et caractérisation du phénomène', in Carpentier S. (Hrsg.) *La mobilité résidentielle transfrontalière entre le Luxembourg et ses régions voisines*. Luxembourg: Editions Saint Paul, S. 15–35.
- Buchowski, M. (2006) 'The Specter of Orientalism in Europe: From Exotic Other to Stigmatized Brother', *Anthropological Quarterly*, 79(3), S. 463–482.
- Carling, J. (2008) 'The Human Dynamics of Migrant Transnationalism', *Ethnic and Racial Studies*, 31(8), S. 1452–1477. <https://doi.org/10.1080/01419870701719097>
- Carpentier, S. (2010) *La mobilité résidentielle transfrontalière entre le Luxembourg et ses régions voisines*. Luxembourg: Editions Saint Paul.
- Cesari, C. de und Rigney, A. (2014) 'Introduction', in Cesari, C. de und Rigney, A. (Hrsg.) *Transnational Memory: Circulation, Articulation, Scales*. Berlin: de Gruyter, S. 1–25. <https://doi.org/10.1515/9783110359107>.
- Charmillot, E. (2023) '(Im)moral Mobilities in a Swiss Borderland', *Journal of Borderland Studies*, 38(5), S. 765–784. <https://doi.org/10.1080/08865655.2021.1980734>.
- Clément, G. (2018) *Migrer près de chez soi: trajectoires résidentielles et migratoires de membres des 'classes moyennes' dans un espace frontalier franco-belge*. Thèse de doctorat Université Paris-Est. theses.hal.science/tel-01877355
- Decoville, A., Durand, F., Sohn, C. und Walther, O. (2013) 'Comparing Cross-border Metropolitan Integration in Europe: Towards a Functional Typology', *Journal of Border Studies*, 28(2), S. 221–237. <https://doi.org/10.1080/08865655.2013.854654>
- Donnan, H., Hurd, M. und Leutloff-Grandits, C. (Hrsg.) (2017) *Migrating Borders and Moving Times. Temporality and the Crossing of Borders in Europe*. Manchester: Manchester University Press. DOI: 10.7765/9781526116413.00010
- Fabian, J. (1983) *Time and the Other. How Anthropology Makes its Object*. New York: Columbia University Press.
- Gerber, P. (2016) '«La France fournit le plus de frontaliers». Un entretien avec Philippe Gerber, chargé de recherche au Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER), sur les personnes mobiles au Luxembourg', *Forum für Politik, Gesellschaft und Kultur* 362, S. 25–26. <https://www.forum.lu/article/la-france-fournit-le-plus-de-frontaliers/>
- Hage, G. (2003) 'The Differential Intensities of Social Reality. Migration, Participation and Guilt', in Frykman, J. und Gilje, N. (Hrsg.) *Being There: New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture*. Lund: Nordic Academic Press, S. 76–91.
- Hedberg, C. und Miguel do Carmo, R. (Hrsg.) (2012) *Translocal Ruralism. Mobility and Connectivity in European Rural Spaces*. Dordrecht et al.: Springer. DOI: 10.1007/978-94-007-2315-3_1.

- Heidenreich, M. (2022) Die doppelte Spaltung Europas. Territoriale und soziale Ungleichheiten als zentrale Herausforderungen der europäischen Integration. Wiesbaden: Springer VS.
- Hesse, M. (2016) ‚On Borrowed Size, Flawed Urbanisation and Emerging Enclave Spaces: The Exceptional Urbanism of Luxembourg, Luxembourg‘, *European Urban and Regional Studies*, 23(4), S. 612–627.
- Hippe, S., Bertram, D. und Chilla, T. (2024) ‚Convergence and Resilience in Border Regions‘, *European Planning Studies*, Vol. 32, Nr. 1, S. 186–207.
- Hurd, M., Donnan, H. und Leutloff-Grandits, C. (2017) ‚Introduction: Crossing Borders, Changing Times‘, in Donnan, H., Hurd, M. und Leutloff-Grandits, C. (Hrsg.) *Migrating Borders and Moving Times. Temporality and the Crossing of Borders in Europe*. Manchester: Manchester University Press, S. 1–24. DOI: 10.7765/9781526116413.00010
- IBA-OIE (Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle – Observatoire Interrégional du Marché de l'Emploi) (2021) Die Arbeitsmarktsituation in der Großregion Grenzgängermobilität 12. Bericht der Interregionalen Arbeitsmarktbeobachtungsstelle an den 17. Gipfel der Exekutiven der Großregion. Saarbrücken: IBA-OIE
- IGSS (Inspection Générale de la Sécurité Sociale) (2024) Les frontaliers atypiques. Passer de travailleur résident à travailleur frontalier: Les contours d'un phénomène grandissant (Aperçu 24). Luxembourg: Inspection Générale de la Sécurité Sociale
- Jagodic, D. (2012) ‚Living (Beyond) the Border: European Integration Processes and Cross-Border Residential Mobility in the Italian-Slovenian Border Area‘, in Jagetic Andersen, D., Klatt, M. und Sandberg, M. (Hrsg.) *The Border Multiple: The Practicing of Borders between Public Policy and Everyday Life in a Re-Scaling Europe*. Farnham: Ashgate, S. 201–218. <https://doi.org/10.1111/jors.12080>
- Jańczak, J- (2017) ‚Cross-border urbanism on the German-Polish border: between spatial de-boundarization and social (re-)frontierization‘, in Boesen, E. et al. (Hrsg.) *European Borderlands. Living with Barriers and Bridges*. Abingdon: Routledge, S. 47–63. <https://doi.org/10.4324/9781315580852>
- Karacan, E. (2023) ‚Exploring Cross-Border Labor Commuting as a Practice of Tactical Mobility‘. *Pogranicze. Polish Borderlands Studies*, 11, S. 61–88.
- Klatt, M. (2021) ‚Diesseits und jenseits der Grenze – das Konzept der Grenzregion‘, in Gerst, D., Klessmann, M. und Krämer, H. (Hrsg.), *Grenzforschung: Handbuch für Wissenschaft und Studium*. Baden-Baden: Nomos, S. 143–155
- Koselleck, R. (1972) ‚Einleitung‘, in Brunner, O., Conze, W. und Koselleck, R. (Hrsg.) *Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*. Bd. 1, Stuttgart: Klett-Cotta; XIII–XXVII.
- Laidlaw, J. (2023) *Cambridge Handbook for the Anthropology of Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lahusen, C. und Kiess, J. (2019) ‚“Subjective Europeanization”: Do Inner-European Comparisons Affect Life Satisfaction?‘ *European Societies*, 21(2), S. 214–236.
- LISER (2024) Le logement. Une problématique transfrontalière. *Les Cahiers de la Grande Région* N° 8.
- Ludz, P. C. (1969) ‚Konvergenz, Konvergenztheorie‘, in Kernig, C. D. (Hrsg.) *Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft*, Bd. 3. Freiburg: Herder. 890–903.
- Mattingly, C. und Throop, J. (2018) ‚The Anthropology of Ethics and Morality‘, *Annual Review of Anthropology*, 47, S. 475–492.
- Mehlbye, P., Schön, P., Martin, D. und Böhme, K. (2019) ‚Territorial Inequality: A New Priority for Europe Arguments for Place-Sensitive Policies and Investments‘. *Territorial Thinkers' Briefing* November 2019.
- Milbourne, P. und Kitchen, L. (2014) ‚Rural Mobilities: Connecting Movement and Fixity in Rural Places‘, *Journal of Rural Studies*, 34, S. 326–336.
- Pfoser, A. (2020) ‚Memory and Everyday Borderwork: Understanding Border Temporalities‘, *Geopolitics*, 27(2), S. 566–583. <https://doi.org/10.1080/14650045.2020.1801647>
- Pigeron-Piroth, I. und Wille, C. (Hrsg.) (2019) ‚Les travailleurs frontaliers au Luxembourg et en Suisse: Emploi, Quotidien et Perceptions. Borders in Perspectives‘, *UniGr-CBS Cahier thématique* 2/2019. <https://doi.org/10.58079/ovsu>
- Rehm, M., Schröder, M. und Wenzelburger, G. (2024) *Border Regions as Nuclei of European Integration? Evidence From Germany*. *Journal of Common Market Studies* 2024. [https:// DOI: 10.1111/jcms.13607](https://doi.org/10.1111/jcms.13607).
- Scholz, C. (2019) ‚Konvergenz und Divergenz in Europa. Eine kleine Einführung in eine große Herausforderung‘, in Scholz, C., Dörrenbächer, P. und Rennig, A. (Hrsg.) *Europa jenseits des Konvergenzparadigmas. Divergenz - Dynamik – Diskurs*. Baden-Baden: Nomos, S. 15–51. <http://dx.doi.org/10.22028/D291-29566>.

- Scholz, C., Dörrenbächer, P. und Rennig, A. (Hrsg.) (2019) *Europa jenseits des Konvergenzparadigmas. Divergenz - Dynamik – Diskurs*. Baden-Baden: Nomos
- Simoni, V. und Voirol, J. (2021) ‚Remittances and Morality: Family Obligations, Development, and the Ethical Demands of Migration’, *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 47(11), S. 2516–2536. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1779678>
- Spierings, B. und Velde, M. van der (2008) ‚Shopping, Borders and Unfamiliarity: Consumer Mobility in Europe’, *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, 99(4), S. 497–505. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9663.2008.00484.x>
- Spierings, B. und Velde, M. van der (2013) ‚Cross-Border Differences and Unfamiliarity: Shopping Mobility in the Dutch-German Rhine-Waal Euroregion’, *European Planning Studies*, 21(1), S. 5–23. DOI: 10.1111/j.1467-9663.2008.00484.x
- STATEC (2022) *Le Luxembourg en chiffres*. Luxembourg : Institut national de la statistique et des études économiques.
- Stengers, I. (2013) *Une autre science est possible! Manifeste pour un ralentissement des sciences*. Paris: La Découverte.
- Strüver, A. (2005) *Stories of the ‘Boring Border’: The Dutch-German Borderscape in People’s Minds*. Münster: Lit Verlag.
- Terlouw, K. (2012) ‚Border Surfers and Euroregions: Unplanned Cross-Border Behaviour and Planned Territorial Structures of Cross-Border Governance’, *Planning Practice and Research*, 27(3), S. 351–366.
- Therborn, G. (2006) ‚Meaning, Mechanisms, Patterns and Forces’, in Therborn, G. (Hrsg.), *Inequalities of the world. New Theoretical Frameworks, Multiple Empirical Approaches*. London & New York: Verso, S. 1–58.
- Todorova, M. (1997) *Imagining the Balkans*. New York: Oxford University Press.
- Wille, C. (2011) ‚Atypische Grenzgänger’, in Pauly, M., Caruso, G. und Helfer, M. (Hrsg.) *GR-Atlas - Atlas der Großregion SaarLorLux*. Paper Series, Paper 30-2011. Esch-Belval: Universität Luxemburg
- Wille, C. (2012) *Grenzgänger und Räume der Grenze. Raumkonstruktionen in der Großregion SaarLorLux*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Wolff, L. (1994) *Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment*. Stanford: Stanford University Press.
- Woods, M. (2007) ‚Engaging the Global Countryside: Globalization, Hybridity and the Reconstitution of Rural Place’, *Progress in Human Geography*, 31(4), S. 485–507.
- Woods, M. (2018), ‚Precarious Rural Cosmopolitanism: Negotiating Globalization, Migration and Diversity in Irish Small Towns’, *Journal of Rural Studies*, 64, S. 164–176.

ADRESSE

Elisabeth Boesen, Institut d'Histoire / UR DHUM, Université du Luxembourg, Maison des Sciences Humaines, 11, Porte des Sciences, L-4366 Esch-sur-Alzette, elisabeth.boesen@uni.lu

KURZBIOGRAFIE

Elisabeth Boesen ist Senior Researcher am Institut für Geschichte der Universität Luxemburg. Zuvor war sie am Zentrum Moderner Orient (Berlin) und an der FU Berlin, der Universität Bayreuth und der LMU München beschäftigt. Ihre Promotion zum Dr. phil. (Universität Bayreuth) erlangte sie mit einer Arbeit zu interethnischen Beziehungen in Nordbenin. Nach mehrjährigen ethnographischen Forschungen zu Problemen der räumlichen Mobilität und zur ländlichen Entwicklung im Sahel, insbesondere in der Republik Niger, befasst sie sich seit einigen Jahren mit dem Grenzraum SaarLorLux und hat in diesem Bereich ein interdisziplinäres Forschungsprojekt zu grenzüberschreitender Wohnmobilität geleitet. Ein weiteres Interessenfeld ist die Migration aus lusophonen Ländern nach Luxemburg.

Marché du travail transfrontalier : différentiels et interdépendances

Isabelle Pigeron-Piroth, Kerry Schiel

Avec ses 267 300 travailleurs frontaliers en 2022, la Grande Région Saar-Lor-Lux est souvent présentée comme un modèle d'intégration européenne. Les frontières, de moins en moins perceptibles, s'effacent pour ces navetteurs allant d'un pays à un autre. La pandémie de Covid-19 a pourtant vu réapparaître des limites que l'on croyait oubliées. Force est de constater que de nombreuses problématiques liées aux frontières se manifestent ces dernières années, avec d'autant plus de vigueur que les défis et tensions sont multiples et les effectifs de travailleurs frontaliers croissants. La question des inégalités est centrale dans ce contexte de marché du travail transfrontalier aux composantes fortement imbriquées.

Inégalités, travail frontalier, Grande Région, différentiels, interdépendances

Grenzüberschreitender Arbeitsmarkt: Asymmetrien und Interdependenzen

Mit 267.300 Grenzgängern im Jahr 2022 wird die Großregion Saar-Lor-Lux häufig als Vorbild für die europäische Integration dargestellt. Die insgesamt immer weniger wahrnehmbaren Grenzen lösen sich für die betreffenden Pendler, die sich von einem Land in ein anderes begeben, nahezu auf. Im Zuge der Covid-19-Pandemie tauchten dann jedoch vergessen geglaubte Grenzen wieder auf. Festzustellen ist, dass in den vergangenen Jahren zahlreiche grenzbezogene Probleme aufgetreten sind, vor allem deshalb, weil es vielfältige Herausforderungen und Spannungen gibt und die Zahl der Grenzpendler zunimmt. Die Frage nach den Ungleichheiten ist in diesem Kontext eines grenzüberschreitenden Arbeitsmarkts mit stark verflochtenen Teilgebieten von zentraler Bedeutung.

Ungleichheiten, grenzüberschreitende Beschäftigung, Großregion, Asymmetrien, Interdependenzen

Cross-border labour market: asymmetries and interdependencies

With its 267,300 cross-border workers in 2022, the Greater Region of SaarLorLux is often presented as a model of European integration. Borders are becoming less and less perceptible, and are disappearing for commuters travelling from one country to another. However, the Covid-19 pandemic has shown the reappearance of borders that were thought to have been forgotten. It has to be said that many border-related issues have come to the fore in recent years, all the more so because of the many challenges and tensions as well as the growing number of cross-border workers. The question of inequalities is central in this context of a cross-border labour market with strongly interwoven components.

Inequalities, cross-border working, Greater Region, asymmetries, interdependencies

CITATION SUGÉRÉE

Pigeron-Piroth, I. et Schiel, K. (2025) : 'Marché du travail transfrontalier : différentiels et interdépendances', dans Connor, U. et Aubry, L. (éds.) : *Grenzüberschreitende Ungleichheiten in der Großregion | Inégalités transfrontalières dans la Grande Région*. UniGR-CBS Thematic Issue. Borders in Perspective. Vol. 10 : p. 112-125, Saarbrücken/Luxembourg. DOI: 10.5281/zenodo.15411184

Introduction

Dans un contexte de marché du travail transfrontalier aux composantes régionales fortement imbriquées, la question des inégalités est centrale. Forte de ses 267 300 travailleurs frontaliers, la Grande Région Saar-Lor-Lux est souvent présentée comme un modèle d'intégration européenne. Les frontières, de moins en moins perceptibles, s'effacent pour ces navetteurs allant d'un pays à un autre. Néanmoins, force est de constater que de nombreuses problématiques liées aux frontières, comme les pénuries de main-d'œuvre ou le financement des retraites, se manifestent ces dernières années avec d'autant plus de vigueur que les effectifs de travailleurs frontaliers sont croissants.

La première question à poser est celle de la mesure des inégalités : qu'est-ce qu'une inégalité ? de quelles inégalités parle-t-on en matière d'emploi et de formation dans la Grande Région ? comment les identifier et les mesurer, en particulier dans un contexte transfrontalier ? La seconde question à aborder est relative à l'impact des différentiels sur le marché du travail transfrontalier. Les différentiels de part et d'autre des frontières en matière de salaire, de coût du logement ou encore de prestations sociales favorisent-ils les inégalités ? ou ont-ils au contraire un effet réducteur sur les inégalités ? Ces différentiels et inégalités génèrent des défis à relever en matière d'emploi notamment.

Cette contribution constitue une réflexion d'ensemble sur les inégalités et les différentiels, mais aussi sur les interdépendances qui en résultent au sein du marché du travail transfrontalier. Elle se base sur des travaux et réflexions en cours, à partir d'études textuelles et d'analyses de données relatives au travail frontalier dans la Grande Région. Elle abordera successivement ces trois questions centrales, en commençant par celle de la mesure des inégalités, puis les effets des différentiels et asymétries sur les diverses composantes régionales, pour terminer par les défis en matière d'emploi dans la Grande Région. Ils sont nombreux (défi démographique, environnemental, ou encore juridique...) et appellent une réflexion globale sur ces thématiques d'inégalités, mais également de solidarités.

La difficile mesure des inégalités

Il importe de commencer par s'interroger sur ce concept d'inégalités et plus particulièrement sur les inégalités en contexte transfrontalier.

Définir les inégalités

La notion d'inégalités est complexe et multidimensionnelle. L'usage de l'expression dans sa forme plurielle n'y est certes pas étrangère. Les inégalités peuvent en effet avoir plusieurs origines – liées au genre, à la nationalité, à l'origine – et se traduire par des différences sociales, économiques ou autres, entre les individus ou les groupes sociaux.

Sociologues, économistes, géographes ont étudié les inégalités à la lumière de leurs disciplines respectives et de leurs outils. Bourdieu a ainsi montré dans ses écrits que les inégalités se transmettaient par le biais de l'éducation et des pratiques familiales et culturelles. Les analyses relatives à la mobilité (ou l'immobilité) sociale soulignent la reproduction de ces inégalités de génération en génération (Bourdieu et Passeron, 1964 ; 1970).

Les économistes s'attachent, quant à eux, plutôt à mesurer les inégalités de revenus ou de patrimoine. Plusieurs indicateurs (comme le coefficient de Gini) sont utilisés pour mesurer l'écart par rapport à une répartition équitable des ressources (comme le revenu) dans la population.

Les géographes à leur tour se sont penchés sur ces concepts en s'interrogeant sur le rôle joué par l'espace dans la création, la reproduction ou, au contraire, la suppression des inégalités. « *L'espace géographique participe à l'émergence et au maintien des inégalités entre les individus, selon leur position socio-économique, leur genre, leur origine ethnoraciale ou encore leur âge.* » (Cottineau et Vallée, 2022). Les inégalités deviennent alors territoriales, montrant des déséquilibres entre régions ou toute autre échelle géographique.

Notre analyse se situe à la croisée de ces trois disciplines. Elle vise à questionner les inégalités à la fois territoriales, mais également économiques (dans les niveaux de vie notamment) et enfin sociales (entre différents groupes d'actifs en les distinguant selon leur lieu d'emploi notamment).

Inégalités transfrontalières

Les inégalités territoriales peuvent concerner différentes échelles géographiques, qu'elles soient locales (comme les communes), régionales ou nationales (en comparant des aires), ou encore européennes (Mehlbye et al., 2019). Lorsque les inégalités territoriales concernent des régions qui sont situées de part et d'autre d'une frontière, on peut parler d'inégalités transfrontalières au sens large. Ce concept d'inégalités transfrontalières a encore été peu investigué dans la littérature en sciences sociales ou en Border Studies. La présence d'une ou plusieurs frontières complexifie en effet l'analyse des inégalités, à la fois par leur définition et leur mesure que nous abordons ci-après. C'est d'ailleurs l'un des enjeux de ce Cahier Thématique : discuter les inégalités au sein de l'un des espaces transfrontaliers les plus concernés par les mouvements de part et d'autre des frontières.

Mesurer les inégalités

Une question centrale est celle de la mesure de ces inégalités. Car c'est cette mesure qui permettra de les identifier et de les quantifier.

Lorsque l'on cherche à mesurer les inégalités existant entre régions, les éléments de contexte géographique, économique, ou encore démographique sont très importants.

Par ailleurs, dans un contexte transfrontalier, deux problèmes de taille se posent. Le premier est relatif à la disponibilité (rare) de données harmonisées, qui soient comparables entre les différents territoires. Le second est lié au mode de calcul d'indicateurs qui reste bien souvent national et soulève certes la question du manque d'harmonisation, mais également du manque de sens dans un contexte transfrontalier aux imbrications multiples. Quel est l'intérêt d'un calcul de PIB par habitant dans le cas du Luxembourg pour lequel désormais 45,6 % de la main d'œuvre salariée ne réside pas sur son territoire ? La richesse créée par ces 225 400 personnes qui ne résident pas au Luxembourg est rapportée à la seule population résidente, bien moindre, d'où l'explosion de ce PIB par habitant. Pourtant, il est courant d'utiliser cet indicateur (le PIB par habitant) afin de comparer entre elles les régions de l'Union européenne (Widuto, 2019), dans le but de mesurer une éventuelle convergence de cet indicateur.

Si la mesure des inégalités est complexe, elle l'est d'autant plus dans un contexte transfrontalier. Car à la difficulté de trouver un indicateur adéquat, s'ajoute celle de l'échelle géographique comparable à laquelle mesurer ces inégalités

(régionale, communale ...) et celle de la référence : des inégalités par rapport à quoi (à quel espace) et à qui ? (les travailleurs frontaliers par rapport aux travailleurs locaux ? ou selon le pays de travail ?)

Faute de disposer d'une mesure adéquate des inégalités en contexte transfrontalier, cette contribution, qui se veut plutôt exploratoire, prendra comme point de départ l'existence de différentiels de part et d'autre des frontières au sein de la Grande Région. Les différentiels dans les niveaux des salaires, du chômage, les coûts du logement, ou encore les prestations sociales ou familiales, sont assez simples à identifier et ne nécessitent pas de mesure particulière. Dès lors, nous nous interrogeons sur leurs effets : favorisent-ils les inégalités entre régions au sein de la Grande Région Saar-Lor-Lux ? ou au contraire ont-ils un effet réducteur sur les inégalités ? Cette question, à laquelle nous sommes conscients de ne pouvoir répondre dans cette seule contribution, pose néanmoins les jalons d'une réflexion et d'une problématique d'intérêt. Nous centrerons notre réflexion sur une étude de cas : celle du marché du travail transfrontalier au sein de la Grande Région Saar-Lor-Lux. En effet, la Grande Région Saar-Lor-Lux est une des régions d'Europe les plus concernées par le travail frontalier. S'y pencher par la loupe des inégalités fait sens compte tenu des très nombreux impacts de ces mobilités à la fois sur la vie quotidienne, sur le marché de l'emploi et de la formation ou encore sur l'aménagement du territoire (Böhme & Martin, 2019). Notons néanmoins que la Grande Région ne se limite pas à un espace de navettes transfrontalières de travail. De nombreux déplacements ont lieu de l'autre côté de la frontière pour des pratiques d'achats, de loisirs, de tourisme... Ils ne seront pas analysés ici puisque nous nous concentrons sur le marché du travail transfrontalier et ses impacts.

Les différentiels favorisent-ils les inégalités ?

L'identification des différentiels constitue notre point de départ et nous permet d'aborder la question des inégalités par le biais des impacts de ces différentiels, c'est-à-dire de leurs effets sur les inégalités. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une mesure des inégalités, compte tenu de toutes les remarques précédemment formulées. Cette première approche, malgré ses limites, permet de faire avancer notre réflexion sur cette question. Précisons également que c'est par choix délibéré que nous utilisons la notion de différentiel, qui est neutre, contrairement à celle d'inégalité. Lorsque l'on

parle de différentiel salarial, ce n'est pas identique que de parler d'inégalité salariale. Cette dernière notion laisse à penser que la situation n'est pas juste, or tout dépend, comme nous le verrons dans la suite du texte, de quel point de vue nous nous plaçons et du contexte pris en compte.

Au sein de la Grande Région, les disparités sont grandes entre les composantes régionales (Fig. 1). Le PIB, même rapporté au nombre de

personnes en emploi au lieu de travail plutôt qu'aux habitants d'une composante territoriale, souligne de fortes différences – du simple au double voire plus – entre le Luxembourg et les régions voisines (à l'exception de la Wallonie pour laquelle la différence est moindre, même si importante (voir Figure 1).

	Lorraine (FR)	Luxembourg	Sarre (DE)	Wallonie (BE)	Rhénanie-Palatinat (DE)
Superficie km ²	23 547	2 586	2 571	16 844	19 858
Population (2023, en milliers)	2 314,8	660,8	992,7	3 681,6	4 159,2
PIB (prix courants, 2023, en millions d'euros)	65 828*	79 310	41 348	133 626	174 249
PIB par emploi (en euros, 2023, PIB par actif ayant un emploi au lieu de travail)	76 800*	154 700	74 200	94 000	84 600
Densité de travail (2023, nombre d'emplois au lieu de travail pour 1000 personnes de 15-64 ans)	595	1 120	846	575	781
Taux de chômage (2022)	6,9	4,6	3,7	8,3	3,1
Détails des emplois au lieu de travail par secteur (2023, en %) :					
Agriculture	0,9*	1	0,5	1,3	1,8
Industrie (sans construction)	13,5*	7,2	19,3	11,1	18,8
Construction	6,5*	9,8	5,1	6,6	6,3
Secteur tertiaire	78,1*	82	75,1	81	73,1
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* en 2022

Source : Offices statistiques de la Grande Région, Publication "Conjoncture dans la Grande Région", 2023.

Figure 1 : Caractéristiques socio-économiques des composantes régionales de la Grande Région en 2023

Différentiels et emploi

Nous nous pencherons ici principalement sur les différentiels en lien avec l'emploi. Par différentiels, nous entendons les écarts, les différences existant de part et d'autre de la frontière entre les niveaux de chômage, de salaires, du coût de la vie, ou encore des offres d'emploi.

Au sein de la Grande Région, la frontière constitue un marqueur de différenciation. Notamment par les divergences de développement économique et social, mais aussi d'organisation de l'activité économique entre les composantes territoriales. Le Luxembourg se distingue de ses voisins par l'importance du secteur de la construction et la nette domination du secteur tertiaire par exemple (Fig. 1). Néanmoins, le principal différentiel qui

vient à l'esprit lorsque l'on parle d'emploi est celui qui concerne les salaires.

Dans l'Union européenne, en 2018, le salaire brut annuel moyen en équivalent temps plein (EQTP) dans les entreprises de 10 salariés ou plus dans l'industrie, la construction et les services marchands variait de 7 900 € en Bulgarie à 62 000 € au Danemark. Bien que plus faible, cet écart reste important entre les composantes de la Grande Région. Il s'établit à 40 800 € en France, contre 61 180 € au Luxembourg, l'Allemagne et la Belgique étant dans une position intermédiaire. Autre facteur de différenciation, les salaires minimums calculés sur une base annuelle marquent également des écarts importants entre le Luxembourg et les pays voisins (Pigeron-Piroth et al., 2023, voir également la contribution de Belkacem).

Évidemment, derrière ces chiffres se cachent des disparités importantes selon le niveau de

qualification, selon la taille de l'entreprise et selon les secteurs d'activité économique. Néanmoins, une récente étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques du Luxembourg (STATEC) rappelle que si le salaire annuel brut moyen luxembourgeois est le plus élevé de toute l'Union européenne, ce constat doit être nuancé selon les secteurs d'activité et par la

prise en compte du coût de la vie bien plus élevé au Luxembourg (STATEC, 2021), ce qui justifie également les différences dans les niveaux de salaires minimum. La figure 2 montre effectivement la réduction de l'écart entre le Luxembourg et ses voisins avec la prise en compte du coût de la vie.

Figure 2 : Salaires annuels bruts moyens en 2018
 Source : EUROSTAT/ESS 2018, STATEC, Regards 10-2021

Selon les secteurs d'activité et l'intégration du coût de la vie, les salaires au Luxembourg se situent globalement au niveau des pays voisins, à l'exception notoire de l'administration publique, l'enseignement, la santé et action sociale, mais aussi la finance et les assurances, dans lesquels les salaires luxembourgeois sont nettement plus élevés.

Les différentiels de coût de la vie et de coût du logement sont importants d'une frontière à l'autre. En 2023, d'après EUROSTAT,ⁱ 22,7 % des ménages vivant au Luxembourg subissent une charge importante de leur loyer sur leur budget (plus de 40 % du budget est consacré au loyer), avec une forte hausse depuis 2019 (où ce taux était de 10 %). Au niveau de l'U27, ce taux est de 8,9 % des ménages avec une charge importante de loyer et globalement stable sur la période.

Les différentiels de coût du logement entre pays peuvent renforcer l'attractivité des régions frontalières du Luxembourg, voire même générer des mobilités résidentielles transfrontalières qui viennent encore renforcer les flux de travailleurs frontaliers. Par exemple, 27 % des frontaliers travaillant en Allemagne sont des Allemands installés en France (OIE, 2021). Ces changements de pays de résidence sont par ailleurs favorisés par la pratique de langues communes (dialecte germanophone en Moselle-Est). On compte également des mobilités résidentielles de personnes quittant le Luxembourg pour s'installer dans un pays voisin. Au nombre de 3 650 au cours de l'année 2022, 30 % sont des Luxembourgeois, 27 % des Portugais, et 25 % de nationalité belge, française ou allemande. Ils choisissent majoritairement (53 %) de s'installer en France. Néanmoins, ces frontaliers venus du Luxembourg représentent une faible part parmi l'ensemble des frontaliers résidant en France, en Allemagne ou en Belgique (Zanardelli, 2022).

D'autres différentiels sont à souligner, notamment en matière de prestations familiales, bien plus avantageuses au Luxembourg par exemple. Les différentiels dans les taux de chômage sont également à noter (Fig. 1) et constituent un des éléments moteurs du travail frontalier (comme échappatoire au manque d'emploi local), en particulier dans les années 1980 et 1990, où les taux de chômage étaient élevés dans certaines composantes territoriales comme la Lorraine. Néanmoins, il est complexe d'établir un lien de cause à effet entre chômage local et emploi frontalier en raison des échelles géographiques : trop désagrégées, elles rendent difficile l'établissement d'un lien puisque les emplois peuvent être occupés par un résident du village voisin (et donc impacter un autre taux de chômage). Trop agrégées, les échelles vont avoir pour effet de limiter le lien éventuel entre chômage et emploi de l'autre côté de la frontière.

Impacts des différentiels

Une des principales conséquences de l'existence de différentiels de part et d'autre de la frontière est l'existence du travail frontalier. Sans différences, qu'elles soient quantitatives (dans le volume de l'emploi, les salaires, les taux de chômage...) ou qualitatives (dans les types d'emploi proposés), il y aurait moins d'intérêt à traverser la frontière pour y occuper un emploi. D'ailleurs, toutes les frontières ne connaissent pas de flux massifs de travailleurs frontaliers.

La densité de travail présentant le nombre d'emplois au lieu de travail est révélatrice des mouvements frontaliers vers le Luxembourg (qui offre 1 120 emplois pour 1 000 habitants d'âge actif) alors que le chiffre est très bas en Lorraine et en Wallonie (moins de 600 emplois sur place pour 1 000 habitants chacune) (Fig. 1).

Figure 3 : Flux de travailleurs frontaliers dans la Grande Région
 Source : Données IBA/OIE, cartographie Université du Luxembourg (Malte Helfer)

Quels sont les impacts de ces différentiels ? et à quel niveau ?

Si le Luxembourg est le principal centre d'attraction des travailleurs frontaliers de la Grande Région, la Sarre constitue également une destination non négligeable pour les travailleurs lorrains, les plus concernés par les mouvements sortants de travail frontalier (Fig. 3). Il est dès lors intéressant de se pencher sur le poids que représentent les frontaliers parmi les habitants des communes lorraines. La figure 4 indique un effet manifeste de proximité. Plus les communes

sont proches des frontières, plus elles comptent une forte proportion de travailleurs frontaliers parmi les actifs ayant un emploi et habitant ces communes. À moins de 5 km des frontières du Luxembourg, ce sont entre 52 et 90 % des actifs qui travaillent de l'autre côté des frontières. Jusqu'à 20 km des frontières avec le Luxembourg, les proportions de frontaliers restent supérieures à 30 %. À proximité directe de l'Allemagne, les taux sont également élevés pour quelques communes, mais dans une moindre mesure.

Figure 4 : Pourcentage de frontaliers parmi les habitants de la commune ayant un emploi (données INSEE 2020)

Source : Données INSEE 2020, cartographie Université du Luxembourg (Kerry Schiel)

Ces proportions élevées de travailleurs frontaliers dans les communes proches du Luxembourg sont-elles problématiques ou, au contraire, plutôt positives ? La réponse à cette question n'est pas simple et souligne l'ambivalence des effets. Les effets peuvent être positifs, car les emplois de l'autre côté de la frontière constituent des opportunités supplémentaires et évitent des départs vers d'autres régions. Certains villages en perte démographique ont ainsi connu une certaine redynamisation, d'après les données de population de l'INSEE.

On assiste également à un net accroissement du niveau de vie près des frontières et le long du sillon mosellan, ce qui est en partie redistribué dans l'économie locale par le biais de la consommation de ces ménages, dans l'ensemble

plus aisés que les ménages ayant un emploi en France.

Néanmoins, il existe des effets pervers, avec la hausse des prix de l'immobilier dans ces communes très attractives et donc un accroissement des inégalités communales internes entre les habitants qui jouissent d'un niveau de vie élevé et ceux qui ne profitent pas de la croissance luxembourgeoise. Les communes de Longwy et Mont-Saint-Martin, anciens bastions sidérurgiques ayant souffert des restructurations industrielles, pourtant situées à proximité directe des frontières luxembourgeoises et belges, en sont la preuve : ce sont celles qui disposent de la médiane de niveau de vie la plus faible parmi les communes situées à moins de 15 km de la frontière d'après l'INSEE en 2021 (respectivement 18 650 et 18 000 eurosⁱⁱ⁾,

soit des niveaux correspondant à moins de la moitié du niveau de vie constaté dans les communes aux ménages les plus riches. Le taux de pauvreté à Mont-Saint-Martin et Longwy est de 34 % et 31 % respectivement en 2021. Alors que Hagen, Basse-Rentgen, Evrange, Escherange, Kanfen et Rodemack, directement frontalières pour la plupart, sont des petites communes comptant entre 100 et 500 ménages, et dont la médiane de niveau de vie s'échelonne entre 37 000 et 40 000 euros par personne.

On assiste à de fortes différences entre les communes situées à moins de 15 km des frontières. Le taux de pauvreté des communes s'échelonne entre 8 % et 34 %, la médiane de niveau de vie entre 18 000 et 40 720 euros, le pourcentage de chômeurs au niveau communal de 2,8 % à 22,4 %, et le taux de propriétaires de 36,2 % à 96,5 % (données INSEE 2021). On distingue deux groupes de communes : celles dont la proximité du Luxembourg profite aux habitants, et celles pour lesquelles une part de la population a plus de difficultés, et semble cumuler les désavantages de la proximité luxembourgeoise.

D'autres études ont pour leur part souligné la faiblesse de la création d'emploi à proximité des frontières (Martini et al., 2023). Entre 2008 et 2019, alors que la population s'accroît de 2,6 % en moyenne par an dans la zone d'emploi de Thionville, l'emploi baisse de 0,8 % par an.

Les effets des navettes transfrontalières sur la réduction des inégalités ont été mesurés par certaines études à l'échelle de l'Europe (Edzes et al., 2022). À travers des données d'enquête et selon certaines variables, comme les différences de niveau de salaire et d'emploi entre les pays de résidence et de travail, les auteurs indiquent que le travail frontalier peut contribuer à diminuer les inégalités. En effet, par des mouvements allant de régions à faibles salaires et fort taux de chômage vers d'autres régions à forts salaires et faible taux de chômage, les flux peuvent réduire les inégalités. Néanmoins, les effectifs de travailleurs frontaliers restent faibles par rapport à la force de travail totale. Les push and pull factors (facteurs d'attraction et de répulsion) varient selon les groupes d'individus. La réduction des inégalités peut être assez limitée pour certains groupes. Il est même possible que les inégalités s'accroissent pour des groupes moins mobiles et/ou moins réceptifs aux différences dans les salaires, le chômage ou l'accessibilité. Les plus diplômés sont aussi moins réceptifs aux variations du taux de chômage.

Il est difficile, dans l'état actuel de la recherche, de conclure si les différentiels favorisent les inégalités transfrontalières ou, au contraire, les atténuent. Nous disposons de trop peu

d'indicateurs et de recul temporel. Nous pouvons cependant avancer quelques éléments de réflexion. Les différentiels que nous avons exposés dans cette seconde partie rendent certaines composantes régionales (comme le Luxembourg) plus attractives que d'autres. En ce sens, ils peuvent être sources d'inégalités en renforçant les déséquilibres déjà existants. Pourtant, les mobilités transfrontalières qui résultent des différentiels sont aussi un facteur de développement au niveau transfrontalier, par le regain démographique, la hausse du pouvoir d'achat, la consommation locale....

Faute de pouvoir répondre de manière tranchée à cette question, il importe de se pencher sur les défis que posent les différentiels en matière d'emploi dans la Grande Région. Car ces défis risquent d'accroître les inégalités et les différentiels, voire d'impacter négativement les différents territoires. Il importe de les aborder en tenant compte du caractère transfrontalier afin de faire des vulnérabilités une force.

Les défis en matière d'emploi dans la Grande Région

Par de nombreux aspects, le contexte transfrontalier s'avère être une richesse. Il permet en effet d'élargir les potentialités d'offres et de demandes d'emploi, ou encore les possibilités de formation (Belkacem et al., 2022). La réalisation d'un grand marché unique en Europe, favorisant la libre circulation des personnes, des travailleurs, des capitaux et des marchandises, actée dans le Traité de Rome de 1957, a favorisé sans aucun doute le développement des mobilités au sein de l'espace européen et dans les régions frontalières. Ce contexte transfrontalier n'en est pas moins aussi une source de déséquilibres. Car les potentialités offertes par le marché transfrontalier peuvent créer de la concurrence entre les territoires et renforcer les déséquilibres. Par ailleurs, la variété linguistique de la Grande Région est une richesse certes, mais elle complexifie l'adaptabilité à d'autres composantes territoriales, pour qui ne pratique pas la langue du voisin. Les contenus des formations tout comme le vocabulaire ou les normes utilisées varient très fortement d'une composante territoriale à l'autre. De plus, les transferts de qualification et les reconnaissances de diplômes d'un pays à l'autre ne sont pas encore systématiques (Task Force Frontaliers, 2018). Il existe donc de nombreux défis auxquels le marché du travail transfrontalier va devoir faire face dans les années à venir (Pigeron-Piroth et al., 2023).

Parmi ces derniers, le défi démographique alimenté par un processus de vieillissement de la

population en âge de travailler. Il y a aussi un enjeu environnemental majeur face à l'essor continu des déplacements transfrontaliers liés à la voiture. Il importe également de considérer le défi juridique du fait de l'augmentation de nouvelles formes de travail en contexte transfrontalier comme le télétravail. Ces défis du marché du travail impactent aussi bien l'offre que la demande de travail dans la Grande Région (formation, nouvelles normes de production, adaptation du travail à des seniors plus nombreux dans les entreprises, digitalisation des processus de travail, etc.). Enfin, pour terminer, le défi central est celui de la cohésion sociale et territoriale.

Défi démographique : baisse de la population en âge de travailler

En matière démographique, la Grande Région se trouve confrontée à un double défi : le vieillissement tendanciel et les projections à la baisse de sa population de manière plus ou moins forte selon les régions. La chute de la natalité et la hausse de l'espérance de vie, mais aussi les phénomènes migratoires plus ou moins favorables à certains territoires, modifient la structure de la population active, renforçant le poids des seniors et diminuant celui des jeunes.

Figure 5 : Projection de la population en âge de travailler (20-64 ans) 2022-2050

Source : Géoportail de la Grande Région, auteur : Système d'Information Géographique (SIG-GR), données : Eurostat et les instituts statistiques de la Grande Région

Le départ en retraite des générations du baby-boom va générer d'importants besoins de main-d'œuvre que les jeunes actifs ne pourront pas totalement combler. En effet, en se basant sur les projections de population des différents offices statistiques de la Grande Région, le nombre de personnes en âge de travailler à l'échelle de la Grande Région pourrait baisser de 5,7 % entre 2022 et 2050 (Fig. 5).

Cette situation est d'autant plus critique pour la Sarre qui connaît une baisse continue de sa population du fait d'un solde naturel négatif

depuis 1971, bien que cette dernière ait été stoppée par l'arrivée de réfugiés en 2015. Les projections démographiques prévoient une poursuite de ce déclin démographique en Sarre (-21,3 % entre 2022 et 2050). A l'inverse, le Luxembourg connaît des soldes naturels et migratoires positifs, du fait de son attrait économique et de l'installation de nombreux immigrés sur son territoire. La hausse de population attendue au Luxembourg entre 2022 et 2050 est de +37,7 % (Fig. 5).

Dans les années à venir, la croissance démographique sera donc de moins en moins en mesure de couvrir les besoins de main-d'œuvre de la Grande Région. Il sera alors nécessaire d'exploiter le potentiel de main-d'œuvre disponible par une amélioration de l'intégration des jeunes sans emploi ou « décrocheurs » (ni en éducation, ni en emploi ni en stage), mais aussi des femmes dont le taux d'emploi reste inférieur à celui des hommes, ou encore des seniors.

Des dispositifs de formation en matière d'apprentissage ou de formation continue des chômeurs et des salariés permettront une meilleure adéquation avec les besoins existants. Mais le risque est grand de voir les régions se faire concurrence pour obtenir cette denrée de plus en plus rare que constitue la main-d'œuvre.

Défi environnemental : dépendance à la voiture, congestion et pollution

Au Luxembourg, la dépendance à la voiture est très forte, puisque 80 % des mobilités domicile-travail des frontaliers s'effectuent en voiture en 2021.ⁱⁱⁱ Le pôle d'emploi de Luxembourg est très attractif, à la fois pour ses résidents, pour les frontaliers venant des trois pays voisins, mais aussi parfois bien au-delà des frontières de la Grande Région, car il attire aussi des profils très spécialisés (par exemple dans la finance) qui viendront ensuite s'installer dans la Grande Région. La polarisation de la capitale et la forte utilisation de la voiture génèrent des bouchons aux heures de pointe qui allongent les temps de trajet. A fortiori, compte tenu de la hausse

continue des effectifs de travailleurs frontaliers. Les principales navettes des frontaliers de France vers le Luxembourg se dirigent vers la capitale et ont notamment lieu le long de l'autoroute A31 reliant Nancy-Metz-Thionville-Luxembourg (Fig. 6), artère (appelée sillon mosellan) concentrant déjà de nombreux flux de marchandises, de voyageurs et de déplacements quotidiens (travail, école, loisir...).

Le défi est donc environnemental (compte tenu de la pollution, des nuisances sonores générées par tous ces déplacements ...). D'un point de vue personnel, ces déplacements génèrent de la fatigue et le budget-temps alloué à ces déplacements est de plus en plus long. La période de COVID-19 a permis une prise de conscience de l'importance du temps gagné en cas de télétravail et/ou de réduction du nombre de navettes. On assiste ces dernières années à des retours de travailleurs frontaliers à un emploi plus proche de leur lieu de résidence, préférant ainsi une meilleure qualité de vie et moins de déplacements. Sans que ce mouvement ne soit très fort, il dresse néanmoins une tendance intéressante à prendre en considération dans les analyses futures.

Le défi est également économique, car les difficultés d'accès au Luxembourg constituent un problème majeur pour les frontaliers (tout comme les habitants du Luxembourg), ce qui risque de diminuer fortement l'attractivité du pays dans un avenir plus ou moins proche, alors que les besoins de main-d'œuvre y sont très importants. La frontière est dans ce cas génératrice d'externalités négatives.

Figure 6 : Principaux flux de travailleurs frontaliers entre la Lorraine et les pays voisins (> 100 pers) en 2020

Source : Données INSEE 2020, cartographie Université du Luxembourg (Kerry Schiel)

Défi juridique : dématérialisation des lieux de travail

Le télétravail a permis une poursuite de l'activité pour de nombreux travailleurs frontaliers lors de la crise sanitaire. Si, par la suite, on a assisté à un développement massif de cette forme d'activité, de nombreux points liés au télétravail restent néanmoins à résoudre.

Le télétravail a souvent été mis en avant comme solution aux problèmes de mobilités évoqués précédemment. Pourtant, il peut avoir des effets à la hausse sur les mobilités quotidiennes qui ne sont pas forcément diminuées : les navettes domicile-travail peuvent être rallongées en cas de relocalisation du lieu de résidence plus loin du lieu de travail, et les jours de télétravail ne sont pas forcément des jours sans mobilité (cours, école...). Pour les entreprises et les salariés, il existe aussi des conséquences dans la mesure où tous les emplois ne sont pas télétravaillables. En effet, un grand nombre de frontaliers travaillent dans le commerce, la restauration ou encore la santé, sans possibilité de télétravail. Le risque est alors grand de voir certains emplois nécessitant une présence quotidienne perdre de

leur attrait aux yeux des frontaliers qui seraient alors contraints à la mobilité.

Se posent aussi des questions fondamentales en contexte transfrontalier concernant la répartition de la richesse créée par le télétravail entre les territoires d'emploi et de résidence. Car le télétravail pose la question de la déterritorialisation de l'activité économique, étant donné qu'une partie de la richesse/production d'un État est réalisée dans un autre État. Le volume des impôts des télétravailleurs frontaliers représente une certaine manne financière que les États de résidence comme d'emploi sont en droit de se disputer.

Rappelons que pour les travailleurs frontaliers, le télétravail est encadré par des limites fiscales, sociales et géographiques en raison de la présence des frontières. Sur le plan fiscal, les modalités d'application sont réglées par des conventions bilatérales. Les impôts sur le revenu restent perçus exclusivement par le Luxembourg jusqu'à 34 jours travaillés dans le pays de résidence pour les salariés résidant en Allemagne, en Belgique et en France. Ces seuils définissent donc de fait le nombre de jours qu'un salarié frontalier au Luxembourg peut télétravailler, sans avoir à être imposé dans son pays de résidence sur les revenus perçus au Luxembourg. Les jours télétravaillés au-delà de

ce seuil sont imposés dans leur pays de résidence. En ce qui concerne les frontaliers de France qui sont actifs en Allemagne, s'ils bénéficient du statut fiscal de travailleur frontalier (résidence et travail dans une certaine zone géographique à proximité de la frontière), ils sont imposés dans leur pays de résidence.

Sur le plan social, la réglementation européenne prévoit que le salarié peut télétravailler jusqu'à 25 % de son temps de travail global. Ce pourcentage a été relevé à moins de 50 % (49,9 %) lorsque les États de résidence et de travail ont tous deux signé l'accord multilatéral de télétravail. C'est le cas des quatre pays de la Grande Région. Dans cette proportion de télétravail, le travailleur ne relève que d'un seul système social (auquel sont associés également les droits à la retraite, les droits à la sécurité sociale et les allocations familiales). Au-delà de 50 % en dehors de son pays de travail habituel, le travailleur frontalier se voit alors désaffilié du régime de protection sociale du pays d'emploi et affilié à celui de son pays de résidence.

Les enjeux du télétravail des frontaliers sont multiples et vont bien au-delà de la question fiscale et sociale. Il y a également un effet sur la consommation locale dans le pays de travail pendant la journée de travail (frais de restauration, courses, shopping...) qui disparaît en cas de télétravail. Les conséquences d'un jour de télétravail par semaine ont d'ailleurs été estimés à une perte de 350 millions d'euros par an pour le Luxembourg (CES, 2020).

D'un point de vue juridique, de nombreuses questions restent en suspens par rapport au télétravail : en cas d'accidents, au sujet des horaires de travail, etc.... quel est le droit du travail qui s'applique ? L'exercice du télétravail frontalier de manière régulière peut également donner lieu à la création d'un établissement stable dans le pays de résidence (Task Force Frontaliers, 2023). Le risque est alors pour l'employeur de devoir s'acquitter de divers impôts dans l'État de résidence du travailleur qui pratique de manière régulière le télétravail.

La cohésion sociale et territoriale

La cohésion sociale et territoriale constitue très certainement le défi majeur en lien avec la question des inégalités transfrontalières. L'enjeu est de conserver une situation gagnant-gagnant entre les régions, afin d'éviter qu'elles se fassent concurrence pour la main-d'œuvre notamment. Il importe de pouvoir garantir un développement cohérent au sein de la Grande Région.

Mais comment gérer la différence d'attractivité des territoires ?

Conclusions

La situation transfrontalière, si elle crée des opportunités, est également source de vulnérabilités. Et de nombreux défis sont renforcés par le contexte transfrontalier. L'existence de différentiels de part et d'autre des frontières favorise les mobilités transfrontalières. Ces mouvements ont des effets positifs, en tant que facteurs de développement économique et d'échanges, en générant une attraction démographique et des niveaux de vie en moyenne plus élevés dans les territoires concernés. Néanmoins, les impacts peuvent également être négatifs, avec des effets pervers liés aux déplacements et à leurs nuisances, ou à la concurrence que se livrent les territoires pour la main-d'œuvre qui se raréfie et pour laquelle on note déjà des pénuries dans certains secteurs. Il est donc difficile de tirer des conclusions générales en termes de réduction ou d'accroissement des inégalités à un niveau transfrontalier. Car les éléments à prendre en compte sont nombreux et les effets variables selon les domaines (économique, social, démographique...). La question de la définition et de la mesure des inégalités reste ouverte, a fortiori dans un contexte transfrontalier. Que mesure-t-on et avec quel(s) instrument(s) ? C'est tout l'enjeu ici, car pour parler d'inégalités, il faut disposer d'instruments de mesure qui correspondent au contexte transfrontalier (échelle et définition identiques, ...).

Il est urgent de se pencher sur ces questions afin d'y apporter des éléments de réponse, voire des solutions dans les années à venir, compte tenu de l'importance des enjeux. La solidarité entre les territoires voisins, en mutualisant les ressources quelles qu'elles soient (et notamment les ressources en main-d'œuvre) est-elle la solution permettant de réduire les inégalités ?

NOTES

ⁱ Voir EUROSTAT, *Enquête sur les revenus et les conditions de vie des ménages (EU-SILC)*.

ⁱⁱ Il s'agit de la valeur du niveau de vie par personne dans le ménage telle que la moitié des ménages perçoivent moins et la moitié perçoivent plus.

ⁱⁱⁱ Données issues des enquêtes de déplacements françaises, belges et luxembourgeoises (projet MMUST 2021).

^{iv} C. Wille et R. Kanesu (dir.), « *Bordering in Pandemic Times. Insights into the COVID-19 Lockdown (thematic issue)* », *Borders in Perspective*, 4, 2020.

RÉFÉRENCES

- Belkacem, R., Hein, V., et Pigeron-Piroth, I. (2022) 'Formation et marché du travail transfrontalier : Quelles pistes face aux déséquilibres croissants ? Womit kann man der zunehmenden Schiefelage entgegenwirken?' *UniGR-CBS Policy Paper*, 3, 1–20.
- Böhme, K. et Martin, D. (2019) *Territorial Fragmentation: A Major European Challenge* (Territorial Thinkers' Briefing No. 5). Luxembourg : Territorial Thinkers.
- Bourdieu, P., Passeron, J-C. (1970) *La Reproduction, Éléments d'une théorie du système d'enseignement*, Les Éditions de Minuit.
- Bourdieu, P., Passeron, J-C. (1964) *Les héritiers, les étudiants et la culture*, Les Éditions de Minuit.
- Conseil économique et social (CES), (2020) *Le télétravail au Luxembourg*. <https://ces.public.lu/dam-assets/fr/avis/themes-europeens/2020-teletravail.pdf>
- Edzes, A. J. E., van Dijk, J., et Broersma, L. (2022) Does cross-border commuting between EU-countries reduce inequality? *Applied Geography*, 139. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2022.102639>
- Martini, T., Moreau, S., et Villaume, S. (2023). ac_ina_161. *INSEE Analyses Grand Est*, 161, 4.
- Mehlbye, P.; Schön, P, Martin, D. et Böhme, K. (2019) *Territorial inequality: A new priority for Europe. Arguments for place-sensitive policies and investments*. *Territorial Thinkers' Briefing*, 6, 1-11.
- Pigeron-Piroth, I., Wille, C., Belkacem, R. et Clément, F. (2023) Chapitre 1 *Le travail frontalier dans la Grande Région : réalités et défis*, dans *Le travail frontalier en Europe* (p. 15–38).
- Piketty, T. (2011) *Les hauts revenus en France au XXe siècle. Inégalités et redistributions 1901-1998*, Grasset.
- STATEC (2021) *Les salaires au Luxembourg, plus attractifs que ceux des voisins ? Un constat à nuancer*. *Regards*, 10, 2–7.
- Widuto, A. (2019) *Regional Inequalities in the EU*, EPRS European Parliament Research Service.
- Zanardelli M., I. (2022) *Les frontaliers atypiques. Passer de travailleur résident à travailleur frontalier : les contours d'un phénomène grandissant*.

ADRESSES

Isabelle Pigeron-Piroth, collaboratrice de recherche, Département Géographie et aménagement du territoire, Université du Luxembourg, campus Belval, Maison des Sciences Humaines, 11, porte des sciences, L-4366 Esch-sur-Alzette, Luxembourg, isabelle.piroth@uni.lu

Kerry Schiel, collaboratrice de recherche, Département Géographie et aménagement du territoire, Université du Luxembourg, campus Belval, Maison des Sciences Humaines, 11, porte des sciences, L-4366 Esch-sur-Alzette, Luxembourg, kerry.schiel@uni.lu

NOTE BIOGRAPHIQUE

Isabelle Pigeron-Piroth est collaboratrice de recherche à l'Université du Luxembourg et membre de l'UniGR-Center for Border Studies. Ses principaux domaines de recherche sont l'emploi et les mobilités (mobilité du travail, mobilité résidentielle, etc.) en contexte transfrontalier. Ses recherches concernent les marchés du travail transfrontaliers et leurs impacts et enjeux sur le développement transfrontalier au sein de la Grande Région Saar-Lor-Lux.

Kerry Schiel est collaboratrice de recherche à l'Université du Luxembourg et analyste en SIG (systèmes d'information géographique) en géographie urbaine et quantitative. Ses intérêts de recherche sont la cartographie interactive, l'étalement urbain, le chauffage géothermique et les espaces verts urbains.

Grenzüberschreitende Ungleichheiten in der Großregion – Perspektiven und Daten

Alexa Himbert

Seit über 20 Jahren sammelt und analysiert die Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle (IBA-OIE) im Auftrag der politischen Verantwortlichen der Großregion vergleichbare und interpretierbare Daten über den Arbeitsmarkt auf dem Gebiet der Großregion und liefert damit die Grundlage für struktur- und arbeitsmarktpolitische Entscheidungen in der Großregion. Durch die lange und kontinuierliche Beobachtung gelingt es, ein deutliches Bild der Pendlerbewegungen und ihrer Profile im Kooperationsraum der Großregion zu zeichnen und diese engen Verflechtungen sichtbar zu machen. Allerdings werden auch die Unterschiede deutlich, die kulturell bedingt, aber auch durch die heterogenen Wirtschaftsstrukturen der Teilregionen gewachsen sind. Als Grundlage dienen zunächst die Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat, die in harmonisierter Form vorliegen und dadurch im grenzüberschreitenden Kontext leicht vergleichbar sind. Für die detaillierteren Indikatoren auf der Ebene der Großregion werden zudem die Daten der jeweiligen statistischen Ämter und anderer Datenproduzenten aus den Teilregionen herangezogen. Aufgrund unterschiedlicher Hintergründe und Erhebungsmethoden bedürfen die Zahlen einer deutlichen Kontextualisierung und meist einer Harmonisierung. Insbesondere die Daten zu den Grenzgängerströmen stammen aus unterschiedlichen Datenquellen, die einer Harmonisierung auf großregionaler Ebene bedürfen.

Großregion, Arbeitsmarktbeobachtung, Grenzgänger, Pendlerströme, grenzüberschreitender Arbeitsmarkt

Inégalités transfrontalières dans la Grande Région - Perspectives et données

Depuis plus de 20 ans, l'Observatoire Interrégional du marché de l'Emploi (IBA-OIE) centralise et analyse, à la demande des responsables politiques de la Grande Région, des données comparables et interprétables sur le marché de l'emploi du territoire de la Grande Région, et fournit ainsi une base pour les décisions en matière de politique structurelle et de marché de l'emploi dans la Grande Région. Grâce à l'observation continue sur une longue période, on parvient à dresser un tableau clair des mouvements migratoires et de leurs spécificités dans l'espace de coopération de la Grande Région, et à rendre visibles ces interdépendances fortes. Toutefois, les différences liées aux spécificités culturelles, mais aussi à l'hétérogénéité des structures économiques, sont également mises en évidence. Les données de l'autorité statistique européenne Eurostat servent de base ; elles sont disponibles sous une forme harmonisée et sont ainsi parfaitement comparables dans le contexte transfrontalier. Par ailleurs, pour les indicateurs plus détaillés au niveau de la Grande Région, les données des offices statistiques respectifs et d'autres producteurs de données des régions partenaires sont utilisées. En raison des différentes méthodes d'enquête et contextes, les chiffres nécessitent une nette contextualisation et, pour la plupart, une harmonisation. Les données sur les flux de frontaliers, notamment, proviennent de différentes structures de données qui nécessitent une harmonisation au niveau de la Grande Région.

Grande Région, observation du marché du travail, travailleurs frontaliers, flux de frontaliers, marché du travail transfrontalier

Cross-Border Inequalities in the Greater Region – Perspectives and Data

For over 20 years, the Interregional Labour Market Observatory (IBA·OIE) has been collecting and analysing comparable and interpretable data on the labour market in the Greater Region on behalf of its political leadership. This provides the basis for taking structural and labour market policy decisions in the Greater Region. Such continuous monitoring over the long term makes it possible to draw a clear picture of commuter movements and profiles in the Greater Region's cooperation area and render these close links visible. However, the differences resulting not only from cultural influences, but also from the heterogeneous economic structures of the sub-regions, also come into focus. Data obtained from Eurostat, the European statistics authority, which is available in harmonised form and is therefore easily comparable in a cross-border context, initially serves as the basis. For the detailed indicators at Greater Region level, data from the respective statistical offices and other data compilers from the sub-regions is also considered. The different backgrounds and survey methods used mean that the figures require clear contextualisation and usually harmonisation too. In particular, the data on cross-border commuter flows originates from different data sources, making harmonisation at greater regional level necessary.

Greater Region, labour market observation, cross-border commuters, commuter flows, cross-border labour market

ZITIERVORSCHLAG

Himbert, A. (2025): ‚Grenzüberschreitende Ungleichheiten in der Großregion – Perspektiven und Daten‘, in Connor, U. und Aubry, L. (Hrsg.): *Grenzüberschreitende Ungleichheiten in der Großregion | Inégalités transfrontalières dans la Grande Région*. UniGR-CBS Thematic Issue. Borders in Perspective. Vol. 10: S. 126-135, Saarbrücken/Luxembourg. DOI: 10.5281/zenodo.15411184

Grenzüberschreitende Arbeitsmarktbeobachtung in der Großregion – Perspektiven und Daten der IBA·OIE

Die Großregion – bestehend aus fünf verschiedenen Regionen und vier Nationalstaaten – basiert auf unterschiedlichen Ausgangslagen und definiert sich als ein gemeinsamer Kooperationsraum mit ähnlichen Herausforderungen im Hinblick auf die Zukunft. Diese Ungleichheiten und der Wunsch nach stärkerer Kooperation führten 1995 zum Zusammenschluss der Vertreter der amtierenden Exekutiven der Teilregionen, dem Gipfel der Großregion, der die institutionelle Zusammenarbeit des Kooperationsraumes koordiniert (Groß-Grande Region 2024).

Der Gipfel betraut seit dem Jahr 2000 die Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle der Großregion damit, den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt zu beobachten und die statistischen Eckdaten der Grenzgängerströme zwischen den teilhabenden Regionen Saarland, Lothringen, Luxemburg, Rheinland-Pfalz und der Wallonie zu erfassen. Auf dieser Datenbasis ist es uns heute möglich, die Entwicklung dieser eng verflochtenen Arbeitsmärkte über einen Zeitraum von über 20 Jahren zu untersuchen (IBA·OIE 2024a).

Grenzgängermobilität in der Großregion

Die engen Verflechtungen der regionalen Arbeitsmärkte im Kooperationsgebiet der Großregion steigern deren Dynamik von Jahr zu Jahr. So überquerten im Jahr 2023 alltäglich rund 274.400 Menschen eine Grenze in der Großregion, um ihren Arbeitsplatz in einer Nachbarregion zu erreichen. Betrachtet werden hier die sogenannten Einpendlerströme. Lediglich in der Schweiz¹ sind in Europa mehr Berufspendler mit ausländischem Wohnsitz beschäftigt (BFS 2024).

Im Gebiet der Großregion kamen im Jahr 2023 62 % aller Grenzgänger aus Frankreich, und 81 % der grenzüberschreitenden Pendler haben ihren Arbeitsort in Luxemburg (IBA·OIE 2024b).

Mehr als eine Verdopplung der Pendlerzahlen seit 2000

Bereits im Jahr 2000 verzeichnete die Großregion 126.450 einpendelnde Grenzgänger, fast 25

Jahre später sind es mehr als doppelt so viele Arbeitnehmer, die laut EU-Gemeinschaftsrecht (EUR-LEX (2007)) in einem Mitgliedstaat arbeiten und in einem anderen wohnen, in den sie in der Regel täglich, jedoch mindestens einmal wöchentlich, zurückkehren.

Während Luxemburg im 19. Jahrhundert eher ein Auswanderungs- als ein Einwanderungsland war, insbesondere aufgrund der Tausenden von Luxemburger, die in den Fabriken im deutschen und französischen Lothringen arbeiteten, besitzt dieses Land heute zweifellos eine enorme Anziehungskraft für Arbeitskräfte. Bereits im Jahr 2000 beschäftigte es 86.000 Arbeitnehmer aus Deutschland, Frankreich und Belgien. Damals machten diese Grenzgänger ein Drittel aller Arbeitnehmer aus (IBA·OIE 2018).

Im Jahr 2023 sind es schon fast 275.000 Menschen, die aus einer der anderen Teilregionen der Großregion kommend täglich oder mindestens einmal wöchentlich die Grenze Luxemburgs überqueren, um dort zu arbeiten (das entspricht einem Anteil von 81 % der Einpendler). Grenzgänger stellen auch 46 % der auf dem luxemburgischen Arbeitsmarkt tätigen Arbeitnehmer dar und entsprechen so einem Drittel der Bevölkerung Luxemburgs (2023: 660.800 Einwohner).

Die Struktur dieser Grenzgängerströme nach Luxemburg hat sich im Laufe der Zeit verändert, insbesondere was die Nationalität der Arbeitnehmer betrifft. Im Jahr 2000 kam die Hälfte der 86.000 einpendelnden Grenzgänger aus Frankreich (in absoluten Zahlen: 46.630 im Jahr 2000 gegenüber 119.450 im Jahr 2023), die zweitgrößte Gruppe bildeten die Einpendler aus Belgien (ca. 25.000), danach kamen die Einpendler aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz (ca. 15.000).

Mittlerweile sind mit über 51.000 Personen im Jahr 2023 etwa gleich viele Pendler aus Belgien und Deutschland auf dem luxemburgischen Arbeitsmarkt tätig. Von den Einwohner der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens arbeiteten im Jahr 2000 knapp 1.600 Personen in Luxemburg, im Jahr 2023 wurden immerhin 4.610 Einpendler gezählt.

Die Entwicklung geht hin zu stetig zunehmenden Grenzgängerströmen nach Luxemburg, allerdings werden in Richtung Saarland und Rheinland-Pfalz rückläufige Ströme beobachtet. Zwischen 2013 und 2023 stieg die Zahl der grenzüberschreitenden Einpendler in die Großregion um fast 30 %. Die nachfolgende Grafik zeigt deutlich, dass dieser Anstieg hauptsächlich auf die Entwicklung in Luxemburg zurückzuführen ist.

Abb. 1: Karte der Grenzgängerströme in der Großregion 2023
 Berechnungen: IBA-OIE | Quellen: BA, IGSS, INAMI, INSEE (Schätzungen)

Abb. 2: Entwicklung der Grenzgängerbeschäftigung in der Großregion 2013 bis 2023. Veränderung der Einpendlerzahlen im Vergleich zum Vorjahr in Prozent
 Berechnungen: IBA-OIE | Quellen: IGSS; BA; INAMI

Die deutschen Teilregionen Rheinland-Pfalz und Saarland dagegen vermelden einen Rückgang der Einpendlerzahlen (mit Ausnahme 2022 zu 2023), mit relativ parallel verlaufenden Entwicklungskurven. Durch die Transformationsdynamiken in diesen stark industriell geprägten Regionen haben sich die Anforderungen und Arbeitsangebote auch für die Grenzgänger verändert. Beispielsweise ist der Anteil des Verarbeitenden Gewerbes an der Bruttowertschöpfung seit 2023 im Saarland um 22 % und in Rheinland-Pfalz um 16 % zurückgegangen – was auch Auswirkungen auf die Nachfrage nach Profilen aus diesem Bereich hat (IBA·OIE 2024c).

Darüber hinaus orientieren sich gerade die jüngeren Generationen der französischen Grenzgänger verstärkt nach Luxemburg: einerseits wegen der geringeren Sprachbarriere, andererseits aber auch im Hinblick auf die attraktiven Arbeitsplatzangebote im tertiären Sektor. Dieser hat aufgrund eines seit mehr als drei Jahrzehnten boomenden Finanzsektors, in dessen Sog sich weitere wichtige Wachstumspole in den Dienstleistungsbereichen herausgebildet haben, einen weitaus höheren Anteil an der Bruttowertschöpfung (71 % 2022) als in den anderen Gebieten der Großregion. Die Betrachtung der Struktur der Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftszweigen (siehe Abbildung 3) verdeutlicht die gewachsenen Disparitäten innerhalb des Kooperationsraumes. Gerade die Beschäftigungsquote ist ein Schlüsselindikator für arbeitsmarktbezogene Analysen. Ein sehr anschauliches Beispiel für eine lange Reihe von harmonisierten Standardindikatoren, die die IBA·OIE entwickelt hat und seither kontinuierlich fortschreibt, ist die Betrachtung der Beschäftigungsquote nach Altersklassen. Ergänzt durch nationale Werte ermöglicht dieser Indikator auch die Darstellung wirtschafts- und beschäftigungspolitischer Zusammenhänge auf europäischer Ebene.

Nach den Daten der EU-Arbeitskräfteerhebung lag die Beschäftigungsquoteⁱⁱ in der Großregion im Jahr 2023 bei 73,9 % und somit unter dem europäischen Durchschnitt von 75,3 %. Die unterschiedlichen Ausgangslagen der beteiligten Regionen sind auch deutlich erkennbar: Zwischen der höchsten und der niedrigsten Beschäftigungsquote besteht eine Spanne von knapp 20 Prozentpunkten. In den beiden deutschen Regionen sowie in Luxemburg bewegten sich die Beschäftigungsraten über dem großregionalen Durchschnitt. Klarer Spitzenreiter sind Rheinland-Pfalz und das Saarland mit einer Beschäftigungsquote um die 80 %. Luxemburg nimmt mit 75 % eine gute mittlere Position ein. Mit Anteilen von 72 bzw. 66 % bewegen sich hingegen die Beschäftigungsquoten von Lothringen (Lorraine)

und der Wallonie sowohl unter dem großregionalen als auch dem europäischen Durchschnitt.

Auch die Spanne bei den Beschäftigungsquoten der jungen Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren geht innerhalb der Großregion weit auseinander. So liegt die Beschäftigungsquote für den gesamten Kooperationsraum im Jahr 2023 bei 38 % (knapp 3 Prozentpunkte über der Quote der EU-27), allerdings variieren die Werte im interregionalen Vergleich stark: Mit 54 und 48 % verzeichnen die beiden deutschen Teilregionen Rheinland-Pfalz und Saarland mehr als doppelt so hohe Werte wie die Wallonie (21 %). Luxemburg folgt mit einer Beschäftigungsquote von 29 %, ähnlich hoch liegt die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens mit knapp 32 %, Lothringen schließt mit 39 % auf.

Diese Unterschiede bei der Beschäftigungsquote der jungen Menschen haben verschiedene Gründe: Die insgesamt überdurchschnittlichen Quoten der beiden deutschen Regionen dürften strukturell bedingt sein und vor allem mit der traditionell hohen Bedeutung des Systems der dualen Berufsausbildung zusammenhängen. Auch in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens erfreut sich die betriebliche Ausbildung einer großen Beliebtheit, was den deutlichen Unterschied von 11 Prozentpunkten bei der Beschäftigungsquote junger Menschen zur Wallonie erklären kann.

Die niedrigen Werte in den französischsprachigen Teilgebieten der Großregion können zunächst auf erhöhte Schwierigkeiten, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, zurückzuführen sein. Auch durch einen längeren schulischen Bildungsweg befinden sich viele in der Altersgruppe 15 bis 24 Jahre nicht in Beschäftigung, sondern in schulischer bzw. universitärer Ausbildung, und stehen erst nach ihrem Abschluss dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Dies belegen die jüngsten positiven Entwicklungen bei der Beschäftigungsquote junger Menschen in Lothringen, die mit dem Anstieg der Zahl der Auszubildenden in Frankreich ab 2021 einhergehen. Gerade die Beschäftigungsquote der jungen Menschen ist daher für eine ausführliche Analyse immer im Kontext mit anderen Indikatoren zu sehen – wie der Jugendarbeitslosigkeit und vor allem der NEET-Rate (Jugendliche, die sich weder in Beschäftigung noch Aus- oder Weiterbildung befinden) (IBA·OIE 2024d).

*Lorraine 2021, **GR.Region: mit Lorraine 2021

Abb. 3: Struktur der BWS (nominal) 2022 nach Wirtschaftszweigen, Verteilung in Prozent

Berechnungen: IBA-OIE | Quellen: ICN, VGR, INSEE, STATEC, Eurostat

*DG Belgien 2022

Abb. 4: Beschäftigungsquote 2023 nach Geschlecht, in Prozent

Berechnungen: IBA-OIE | Quellen: Eurostat LFS, Steunpunt

Die Darstellung eines großregionalen Wertes für das Gebiet des Kooperationsraums ermöglicht es, die Position der einzelnen Regionen im Vergleich zum großregionalen Durchschnitt zu bewerten, aber auch die Großregion als Ganzes auf europäischer Ebene einzuordnen. Die Voraussetzung ist, dass vergleichbare Daten vorliegen und die Methodik der Datenerhebung transparent ist, beides liegt im Falle des europäischen Statistikamtes Eurostat vor. Liegen unterschiedliche regionale Datenquellen zugrunde, ist für eine gelungene Harmonisierung der Daten ein intensiver Austausch mit den zuständigen Instituten notwendig. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kontextualisierung der Indikatoren, um für eine folgerichtige Interpretation der Daten das notwendige Hintergrundwissen zu liefern. Das Netzwerk der IBA-OIE besteht daher aus Fachinstituten, die alle Teilregionen der Großregion vertreten.

Blick in die Zukunft: Erwerbspersonenpotenzial in der Großregion

Ein Blick auf die Daten der Bevölkerungsprojektion bis ins Jahr 2050 verdeutlicht die teilweise stark divergierenden Entwicklungen bei der Erwerbsbevölkerung innerhalb des Kooperationsgebietes der Großregion – visuell eindrucksvoll präsentiert in der folgenden Karte (Abb. 5), die in Kooperation mit dem GIS-GR erstellt wurde (GIS-GR 2024).

Bis auf das Großherzogtum Luxemburg erwartet die Großregion ein schrumpfendes Erwerbspersonenpotenzial bis zum Jahr 2050. Wenn auch die Gesamtbevölkerung der Großregion bis 2050 ihren Status quo von 11,8 Millionen Menschen scheinbar zu halten vermag, so wird die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter auf knapp 6,4 Millionen Menschen im Alter von 20 bis 64 Jahren zurückgehen. Dies entspricht einem Rückgang von 6 % im Vergleich zu 2024, und somit stehen dem Arbeitsmarkt 403.000 Erwerbspersonen weniger zur Verfügung.

Dadurch, dass die geburtenstarken Jahrgänge längst aus ihrer reproduktiven Phase herausgewachsen sind und die nachfolgende Elterngeneration zahlenmäßig schwächer besetzt ist, werden die Anteile der derzeit vorrangig im Erwerbsleben stehenden Altersgruppe bis 2050 deutlich abnehmen – eine Entwicklung, die durch das bisherige generative Verhalten bereits vorgezeichnet ist. Eine Ausnahme bildet allerdings Luxemburg: Das Großherzogtum baut weiter auf Zuwanderung und rechnet bis 2050 mit einer Zunahme der Erwerbsbevölkerung von über 29 %, was 126.000 Personen entspricht.

Der Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials in der Großregion bis 2050 um 6 % verteilt sich mit deutlichen Unterschieden innerhalb des Kooperationsraums. Stand lange Zeit das Saarland an der Spitze des Negativtrends, so löst die ehemalige Region Lothringen dieses nun an der Spitze ab: Im Betrachtungszeitraum 2024-2050 wird ein Rückgang um 16 % prognostiziert. Das Saarland muss sich allerdings noch auf 14 % weniger Erwerbspersonenpotenzial bis 2050 einstellen. Dazu müssen diese beiden Regionen einen Rückgang in der Gesamtbevölkerung von über 9 % bis 2050 verkraften, dieser Saldo ist in den anderen Teilregionen mindestens stabil – wenn auch Luxemburg hier nochmals eine Sonderstellung zukommt. Die Prognosen rechnen mit einem Bevölkerungszuwachs von rund 37 % zwischen 2024 und 2050 im Großherzogtum.

Werfen wir noch einen detaillierten Blick auf die Teilregionen der Großregion: Die unterschiedlichen Entwicklungen des Erwerbspersonenpotenzials sind auch innerhalb der einzelnen Teilregionen merklich sichtbar. Ist das Erwerbspersonenpotenzial in Lothringen und im Saarland generell im roten Bereich, so zeigt sich gerade in der ehemaligen Region Lothringen ein Gefälle Richtung ländlichen Süden: Für die Departements Meuse und Vosges wird ein regional überdurchschnittlich hoher Rückgang der Erwerbsbevölkerung erwartet (-22,2 bzw. -25,4 %). Im Gegensatz dazu prognostiziert man den grenznahen Departements Moselle und Meurthe-et-Moselle eine abgeschwächte Entwicklung mit Werten von -15,5 und -11 %.

Der demografische Wandel und die Entwicklungen in der Erwerbsbevölkerung betreffen folglich nicht alle Teilregionen in gleicher Weise. Auch Rheinland-Pfalz muss mit einer rückläufigen Erwerbsbevölkerung um rund 7 % bis 2050 im Vergleich zu 2024 rechnen, dies betrifft auch einen Großteil von Rheinland-Pfalz, wo ein maximaler Rückgang der Erwerbsbevölkerung um 15 % beispielsweise in der Südwestpfalz gelistet wird. Die Ausnahmen bilden die wirtschaftlich attraktiven Gebiete entlang der Rheinschiene, wo die Städte Ludwigshafen und Mainz mit einem marginalen Zuwachs ihren Status quo halten können. Auch die grenznahen Gebiete von Trier bis Saarburg müssen mit einer Abnahme der Erwerbsbevölkerung rechnen, wenn diese auch etwas geringer ausfällt (-5 % in Trier und -6,4 % im Landkreis Trier-Saarburg).

Abb. 5: Karte der Projektion der Erwerbsbevölkerung in der Großregion 2024-2050
 Berechnungen: IBA-OIE | Autor der Karte: GIS-GR, Quellen: Statistische Landesämter Rheinland-Pfalz und Saarland, INSEE, STATEC, Statbel

Die Grenznähe zu Luxemburg sorgt in der wallonischen Province Luxembourg für ein positives Erwerbspersonenpotenzial bis 2050. Mit einem prognostizierten Rückgang von über 3 % blieben auch die Wallonie und die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens in einer negativen Dimension in Bezug auf die Erwerbsbevölkerung bis 2050.

Das wallonische Erwerbspersonenpotenzial wird bis 2050 voraussichtlich um 3,6 % im Gesamten leicht zurückgehen. Für rund ein Drittel der wallonischen Arrondissements wird ein Positivtrend bis 2050 ausgewiesen, diese befinden sich im Südwesten, an der französischen Grenze sowie im Norden Richtung Brüssel und im Osten in Grenznähe zu Luxemburg. Den positiven Entwicklungen des Arrondissements Bastogne (+11,5 %) an der luxemburgischen Grenze sowie den nördlicheren Arrondissements Soignies (+14,2 %) und Waremme (+9,9 %) stehen Rückgänge des Erwerbspersonenpotenzials bis zu -14,9 % in Arlon und -12,8 % in Philippeville gegenüber. Auch die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens wird bis 2050 voraussichtlich mit Verlusten von -3,3 % konfrontiert sein.

Eine kontrastive Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials bis 2050 scheint sich für Luxemburg abzuzeichnen. Mit einem Plus von voraussichtlich 29,3 % ist das Großherzogtum Luxemburg die einzige Teilregion, die zwischen 2024 und 2050 eine deutliche Steigerung des Erwerbspersonenpotenzials verzeichnen kann – Ende 2050 sollen schließlich rund 556.193 Personen im erwerbsfähigen Alter ansässig sein. Die Hauptursache hierfür liegt in der hohen wirtschaftlichen Attraktivität des Landes für Einwanderer, die schon seit Ende der 1980er Jahre von dem steigenden Arbeitskräftebedarf Luxemburgs angezogen werden. Die Multikulturalität und Mehrsprachigkeit des Landes werden diesen Trend auch zukünftig verstärken. Die ausländische, eher junge Bevölkerung weist zudem eine höhere Geburtenrate auf als die einheimische und stabilisiert bzw. erhöht so auch das natürliche Bevölkerungswachstum. Dadurch wird die Alterung der Gesellschaft abgeschwächt, und Luxemburg wird wohl auch in Zukunft über eine relativ junge Bevölkerung mit einem sehr hohen Erwerbspersonenpotenzial verfügen können (IBA·OIE 2024e).

Der demografische Wandel ist in der Großregion überall präsent – wenn auch in unterschiedlicher

Ausprägung und mit unterschiedlichen Konsequenzen. Die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer erreichen nach und nach das Rentenalter, es wurden noch nie so viele über 65-Jährige gezählt wie heute, und ihr Anteil wird in den nächsten Jahren deutlich steigen (+23,3 % 2024-2050). Dem gegenüber steht der rückläufige Trend des Erwerbspersonenpotenzials, wie zuvor erläutert. Die Deckung des zukünftigen Arbeitskräftebedarfs kann immer weniger über das Bevölkerungswachstum erfolgen, sondern bedarf – neben Zuwanderungsgewinnen – vor allem der zunehmenden Erwerbstätigkeit von Personengruppen, die bislang am Arbeitsmarkt unterrepräsentiert waren. Ob und in welchem Maße es gelingen wird, das heimische Arbeitskräftepotenzial durch die verstärkte Integration erwerbsloser Jugendlicher und die bessere Nutzung der Qualifikationen von Frauen, Migrantinnen und älteren Menschen besser auszuschöpfen, wird entscheidend für die Bewältigung des demografischen Wandels sein. Dies gilt sowohl aus der Perspektive der Fachkräftesicherung wie auch mit Blick auf die Lastenverteilung in den sozialen Sicherungssystemen. Denn künftig werden der Bevölkerung im Erwerbsalter vermehrt Personen gegenüberstehen, die nicht erwerbstätig sind (IBA·OIE 2024f).

Ausblick

Die kontinuierliche Arbeitsmarktbeobachtung der Interregionalen Arbeitsmarktbeobachtungsstelle IBA·OIE liefert nicht nur wertvolle Fakten, die die Entscheidungsträger in ihrer Arbeit für die Großregion unterstützen, sie ermöglicht auch durch die Harmonisierung der Daten ein einheitliches Bild des Kooperationsraumes als Ganzes zu zeichnen – ohne die Unterschiede und Ungleichheiten zu vernachlässigen. Denn trotz langjähriger Zusammenarbeit bestehen in der Großregion heute noch erhebliche Ungleichheiten – bis hin zu Grenzsicherungen in Krisenzeiten und aktuellen Grenzkontrollen. Disparitäten wird es in dem grenzüberschreitenden Kooperationsraum immer geben, mit den bekannten Vor- und Nachteilen – diese gilt es zu kennen und zu berücksichtigen, damit alle Seiten zum größtmöglichen Vorteil gelangen und eine gemeinschaftliche Identifikation entsteht.

NOTIZEN

ⁱ Im zweiten Quartal 2024 zählte die Schweiz 399.000 Grenzgänger (ca. 7,5 % der Erwerbspersonen), von denen mehr als die Hälfte aus Frankreich (58 %) und etwas weniger als ein Fünftel aus Deutschland (16 %) stammen.

ⁱⁱ Die Beschäftigungsquote entspricht laut ILO (International Labor Organization) dem Anteil der Beschäftigten (Erwerbstätigen) an der Bevölkerung im Alter von 20 bis 64 Jahren.

LITERATUR

- IBA-OIE (2018) Bericht zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in der Großregion 2017/2018. Schwerpunktthema: 25 Jahre Großregion – Bilanz und Perspektiven aus wirtschaftlicher und sozialer Sicht. S. 95 f. https://www.iba-oie.eu/fileadmin/user_upload/IBA-OIE/Publikationen/WSAGR-Bericht/2020_WSAGR_CESGR_web.pdf (Abrufdatum: 22.11.2024).
- IBA-OIE (2024a) Über uns. <https://www.iba-oie.eu/ibaoie-kompakt/ueber-uns> (Abrufdatum: 06.03.2025).
- IBA-OIE (2024b) Grenzgängerströme in der Großregion. <https://www.iba-oie.eu/themen/grenzgaengermobilitaet/grossregion/grenzgaengerstroeme-in-der-grossregion> (Abrufdatum: 06.03.2025).
- IBA-OIE (2024c) Struktur der Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftssektoren. <https://www.iba-oie.eu/themen/wirtschaftsstruktur/struktur-der-bruttowertschoepfung> (Abrufdatum: 06.03.2025).
- IBA-OIE (2024d) Bericht zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in der Großregion 2022/2024. Schwerpunktthema: Die Situation der Jugend in der Großregion. https://www.iba-oie.eu/fileadmin/user_upload/IBA-OIE/Publikationen/WSAGR-Bericht/2024_WSAGR_Sonderthema_Jugend.pdf (Abrufdatum: 06.03.2025).
- IBA-OIE (2024e) Weiterhin schrumpfendes Erwerbspersonenpotenzial bei nur noch vorübergehend wachsender Gesamtbevölkerung <https://www.iba-oie.eu/themen/demografie/erwerbbspersonenpotenzial> (Abrufdatum: 06.03.2025).
- IBA-OIE (2024f) Ein Blick in die Zukunft... Bevölkerungsprojektionen für die Großregion bis 2060 <https://www.iba-oie.eu/themen/demografie/bevoelkerungsprojektion> (Abrufdatum: 06.03.2025).
- EUR-LEX (2007) VERORDNUNG (EWG) Nr. 1408/71 DES RATES vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1971R1408:20070102:de:PDF> (Abrufdatum: 22.11.2024).
- GIS-GR (2024) Geografisches Informationssystem der Großregion. <https://www.sig-gr.eu/de.html> (Abrufdatum: 06.03.2025).
- Groß-Grande Region (2024) Institutionen. Der Gipfel im Detail. <https://www.grossregion.net/Institutionen/Der-Gipfel-im-Detail/Gipfel2> (Abrufdatum: 22.11.2024).
- BFS (2024) Bundesamt für Statistik. Grenzgängerstatistik im 2. Quartal 2024. <https://www.bfs.admin.ch/news/de/2024-0586> (Abrufdatum: 05.02.2025).

ANSCHREIBEADRESSE

Alexa Himbert, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Interregionale Arbeitsmarktbeobachtungsstelle (IBA-OIE), INFO-Institut, Pestelstraße 6, 66119 Saarbrücken, alexa.himbert@info-institut.de

KURZBIOGRAFIE

Alexa Himbert arbeitet seit 2015 als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Interregionalen Arbeitsmarktbeobachtungsstelle (IBA-OIE) und beschäftigt sich im Bereich des grenzüberschreitenden Arbeitsmarkts schwerpunktmäßig mit den Themen Demografie, Aus- und Weiterbildung sowie Transformation der Arbeitswelt.

cbs.uni-gr.eu
borderstudies.org

